

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 08. Januar 2009

Nr. 1 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom
10. Dezember 2008

Rücktritt aus dem Gemeinderat

Bruno Mathis hat auf Ende des Amtsjahres seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat sowie aus allen Kommissionen eingereicht. Eine Verdankung und Würdigung seines Wirkens für die Gemeinde Wald wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Lohnerhöhung 2008

In Anlehnung an den Beschluss des Kantonsrates hat der Gemeinderat entschieden, ab Januar 2009 eine generelle Lohnerhöhung um 3,5 % zu gewähren. Von diesem Beschluss sind die Lehrpersonen ausgenommen. Sie werden nach kantonaler Regelung besoldet.

Weiherkorporation Oberdorf

Wie bereits in einer früheren WANZE-Ausgabe berichtet, hatte der Gemeinderat einer Übernahme der Weiherkorporation Oberdorf, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Mitgliederversammlung, zugestimmt. Die Mitgliederversammlung ist nun aber dem Antrag des alten Vorstandes auf Auflösung nicht gefolgt und hat einen neuen Vorstand bestellt. Damit bleibt alles beim Alten.

Viehschau 2008

Der Gemeinderat hat von der Abrechnung der Viehschau 2008 Kenntnis genommen. Diese schliesst mit Ausgaben von CHF 11'034.05 und Einnahmen von CHF 11'304.05 ausgeglichen ab.

Treppenlift Altersheim Obergaden

Im Altersheim Obergaden wird auf Antrag der Altersheimkommission ein Treppenlift zum obersten Geschoss eingebaut. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Budgets aus dem Konto „Baulicher Unterhalt“.

Wintergarten Altersheim Obergaden

Für den mit der Budgetabstimmung bewilligten Wintergarten im Altersheim Obergaden ist unter Beizug von Architekt Aldo Hartmann mit der Planung begonnen worden. Gegenwärtig werden verschiedene Offerten, mit und ohne Unterkellerung, geprüft. Der Gemeinderat wird Sie auf dem Laufenden halten.

Pflichtenheft Altersheimleitung und Altersheimkommission

Der Gemeinderat hat den überarbeiteten Pflichtenheften zugestimmt.

Flurgenossenschaft Oberdorf, Projekt Altersresidenz

Der Gemeinderat ist von der Flurgenossenschaft Oberdorf über ein Projekt Alterswohnen informiert worden. Die Pluviose GmbH. hat ein Konzept für neue Wohnformen für Menschen im AHV-Alter. Dabei geht es um Mietwohnungen, alle mit grosszügigen Wohnflächen, Veranda- oder Gartensitzplatz, rollstuhlgängig. Integriert soll unter anderem ein Restaurant werden. Den Pensionären wird täglich, auf Wunsch, eine warme Mahlzeit abgegeben. Vorgesehen sind rund 30 Wohneinheiten in der Grösse 1 ½ - 3 ½ Zimmer. Eine Broschüre zu diesem Projekt ist auf der Gemeindekanzlei erhältlich.

Gemeindebeiträge

Der Gemeinderat hat im Rahmen des Budgets verschiedene regionale Institutionen mit Beiträgen bedacht. An Dorfvereine wurden bisher keine wiederkehrenden finanziellen Unterstützungen geleistet. Der Gemeinderat gewährt hingegen den örtlichen Vereinen die kostenlose Benützung der MZA (inkl. gesamte Infrastruktur). Auf Anregung der Jungbürger werden im Jahr 2008 im Sinne einer Anerkennung für geleistete Jugendarbeit erstmals Beiträge an die Jugendriege Wald, Pfadi Trogen und den gemischten Chor gesprochen. Für das Jahr 2009 sind CHF 2'000 als Beiträge an Dorfvereine budgetiert worden, die Jugendarbeit leisten.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Amtsrücktritte

Die Rücktrittsfrist für Gemeinderäte dauert bis Samstag, 31. Januar 2009, diejenige für Kommissionsmitglieder bis Dienstag, 31. März 2009

Gemeindekanzlei Wald

Wir gratulieren

Laich-Haupt Hans, Farenschwendi 143, Wald AR, recht herzlich zu seinem **80. Geburtstag**, den er am 19. Januar 2009 feiern darf.

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 12. Januar 2009 bis Freitag, 16. Januar 2009 nicht besetzt.

Ich bin ab Montag, 19. Januar 2009 gerne wieder für Sie da.

Madeleine Kessler
Bausekretariat

Sitzungstermine der Baukommission

Die Sitzungen der Baukommission finden an folgenden Daten, jeweils um 19.30 Uhr im Amtszimmer der MZA, statt:

Mittwoch, 21. Januar 2009
Mittwoch, 18. Februar 2009
Mittwoch, 11. März 2009
Mittwoch, 22. April 2009
Mittwoch, 20. Mai 2009
Mittwoch, 17. Juni 2009
Mittwoch, 08. Juli 2009
Mittwoch, 12. August 2009
Mittwoch, 09. September 2009
Donnerstag, 22. Oktober 2009
Mittwoch, 11. November 2009
Mittwoch, 16. Dezember 2009

Wald, 05. Januar 2009

Baukommission Wald

Handänderungen Oktober - Dezember 2008

Erbengemeinschaft Eisenhut Bertha (Erwerb 07.09.2007) an Nagel Esther, Trogen, und Hutter Singh Silvia, Trogen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 230, 2'114 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 152, Stallgebäude Nr. 431, Spitz 152

Erbengemeinschaft Schärer Emilie (Erwerb 10.11.2003) an Schläpfer Markus, Herisau, Liegenschaft Nr. 430, 272 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Schopf Nr. 175, Säge 175

Rialto Immobilien und Handels AG, Walzenhausen (Erwerb 04.08.2006) an Zehnder Martin, Winterthur, und Zehnder Celestina, Winterthur, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5001, 295/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 663, und Stockwerkeigentum Nr. 5006, 10/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 663, Ebni 580

Schmid Walter, Wald (Erwerb 10.03.1973) an Fry Claudia, Wald, Liegenschaft Nr. 111, 698 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 44, Garagengebäude Nr. 651, Dorf 44

Fry Claudia, Wald (Erwerb 05.12.2008) an Fry Thomas, Wald, ½ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 111, 698 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 44, Garagengebäude Nr. 651, Dorf 44 (Fry Thomas und Fry Claudia sind neu Miteigentümer zu je ½)

Kellenberger Elsa, Heiden (Erwerb 06.04.1957, 19.03.1982, 15.08.1996) an Sturzenegger Werner, Thalwil, Gesamthandsanteil an Liegenschaft Nr. 200, 211 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 95, Birli 95

Methodistenkirche Zürich IV, Zürich (Erwerb 25.10.1948) an Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz, Zürich, Liegenschaft Nr. 178, 2'825 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 68, Rechberg 68

Donnerstag, 8. Januar
19.30 Besinnlicher Abend mit Vorstellen neuer Hörbücher in der Bibliothek Speicher mit Josef Manser

Freitag, 9. Januar
9.30 Zeit der Stille

1. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Solidaritätsfond für Mutter und Kind

Samstag, 10. Januar
7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 11. Januar
9.30 Einladung zum Abschiedsgottesdienst von Britta und Frank Ueberschaer in der evang. Kirche Speicher

Montag, 12. Januar
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 13. Januar
8.00 Eucharistiefeier
14.00 Bibelnachmittag im Obergaden, Wald
19.00 Meditation für Jugendliche

Mittwoch, 14. Januar
14.00 Bibelnachmittag im Obergaden, Wald
15.00 Fiire mit de Chline im Bendlehn

Donnerstag, 15. Januar
14.00 Bibelnachmittag im Obergaden, Wald

Freitag, 16. Januar
9.30 Zeit der Stille

2. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 17. Januar
14.00 Firmnachmittag Thema: Jesus
18.30 Eucharistiefeier mit den Firmjugendlichen mit Gemeindegesang
Es sind alle herzlich eingeladen.

Sonntag, 18. Januar
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 19. Januar
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 20. Januar
8.0 Eucharistiefeier

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. (Lk 18,27)

Gottesdienste:

11. Januar
9:30 Uhr Gottesdienst,
Pfr. H.-J. Heckmann

18. Januar
9:30 Uhr Gottesdienst,
Pfr. H.-J. Heckmann

Beachten Sie bitte weitere, gesonderte Ankündigungen! Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Die Woche:

13.-15. Januar Bibeltage im Obergaden

Unter dem Motto „Fenster zum Himmel“ finden in Wald wieder die Ökumenischen Bibeltage statt. Eingeladen sind alle Interessierten. Im Mittelpunkt werden Texte aus dem Johannes-Evangelium stehen. Wir treffen uns Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 14.00 bis 15.30. Die Tage werden von J. Manser, H.-J. und N. Heckmann gestaltet. Im Anschluss an die biblische Besinnung gibt es jeweils noch Kaffee und Tee!

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerinnen N. Heckmann und
Pfarrer H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

„Elling“

Schauspiel von Axel Hellstenius / Theater 58

14. März 2009 in der MZA Wald AR

Der traditionelle jährliche Theaterabend in Wald wird wieder vom Theater 58 bestritten. Das Stück „Elling“ hat Axel Hellstnius nach dem Roman „Blutsbrüder“ von Ingvar Ambjörnsen gestaltet.

„Elling“ ist eine Liebeserklärung an das Anderssein, ein Manifest der Würde des Menschen. Ohne erhobenen Zeigefinger stellt es mit einem über allem schwebenden „Was wäre wenn?“ unser aller Bild von Normalität in Frage.

Der Text ist umwerfend witzig, und das Stück hat alles, was ein gutes Theaterstück braucht: Spannung, Tiefgang, Leichtigkeit und Tempo. Weltberühmt wurde das Lustspiel durch den gleichnamigen Film, der den Siegeszug durch die ganze Welt antrat, zum erfolgreichsten norwegischen Kinofilm aller Zeiten und 2002 sogar für den Oscar nominiert wurde.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Abend einleitend mit der Gelegenheit zu gemütlichem Essen ab 18 Uhr und dem Theaterstück. „Elling“ ab 20 Uhr. Eine gute Gelegenheit, mit Familie, Freunden oder Nachbarn einen bereichernden Abend zu verbringen!

**Erwachsene: Essen und Theater 35 Franken / ohne Essen 25 Fr.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 25 Franken / ohne Essen 15 Fr.**

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

8. Spielnacht z'Wald in der Pausenhalle im Schulhaus

**Freitag 23. Januar 2009
ab 19:00 Uhr bis ...?????**

**Wer möchte wieder einmal mit
Andern ein Spiel spielen?**

**Hast du ein Spiel das du nicht
alleine spielen kannst? Oder möchtest du
Andern ein neues oder altes Spiel zeigen?
Bring es mit!**

oder

**Wir freuen uns auf viele Spielerinnen
und Spieler jeden Alters.**

Die Kulturkommission Wald

TV Wald AR

Januarloch

Hallenfussballturnier

Von 07⁰⁰ bis 19⁰⁰ Uhr

Final nach Drüü Tanne-Cup

Drüü Tanne-Cup

Von 19³⁰ bis 22³⁰ Uhr

Paar-Gerätewettkampf

Mit nationalen Spitzenturnerinnen und -turnern

Spagettiplausch ab 17³⁰

Anschliessend Barbetrieb mit Musik

Samstag 10 Januar 09 MZA Wald

VBC Wald

Freude am Spiel

Volley-News

Es ist an der Zeit, dass der VBC Wald sich wieder einmal meldet. Mit fünf aktiven Spielerinnen und drei Juniorinnen sind wir in die neue Saison gestartet. Die Vorrunde der ATV-Meisterschaft Kategorie B haben wir bereits abgeschlossen und konnten uns auf dem guten dritten Platz behaupten. Unsere drei Juniorinnen – alle drei spielen die erste Saison aktiv Volleyball – machen ihre Sache wirklich super und wir sind froh, dass wir auf sie zählen dürfen. Nun startet direkt nach Neujahr bereits die Rückrunde. Vielleicht möchte der eine oder andere Zuschauer uns an den Heimspielen unterstützen, diese sind nämlich am:

- Donnerstag, 22. Januar 2009, gegen FTV Waldstatt
- Donnerstag, 5. Februar 2009, gegen Volley Speicher Gabrizza
- Donnerstag, 12. Februar 2009, gegen Volley TV Teufen 2

Die Spiele beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Wir würden uns über Ihre Unterstützung riesig freuen.

Am **21. Februar 2009** werden wir zum dritten Mal unser **Dorfplauschturnier** durchführen. Mitspielen können wieder alle Ballsportbegeisterten, egal ob Anfänger oder Profi, Hauptsache er/sie hat Freude an der Bewegung, am Ballspiel und am Teamsport. Wir nehmen gerne wieder Gruppen- oder Einzelanmeldungen an und hoffen natürlich, dass sich auch dieses Jahr wieder einige Mannschaften im Volleyball sowie bei den Glücksspielen messen werden. Nähere Infos werden wir in einer späteren Wanze veröffentlichen.

Wie jedes Jahr gelangen wir auch heute mit der Bitte an Sie, uns mit einem finanziellen Zustupf zu unterstützen. Mit Ihrer Mithilfe können wir unsere Junioren und Juniorinnen aktiv fördern und Sie ermöglichen es uns, die ATV-Meisterschaft mit zu bestreiten und an anderen auswärtigen Turnieren teilzunehmen und so unsere Spielpraxis zu trainieren. Dies ist besonders wichtig, weil wir einfach zu wenig Aktive sind, um unser Stellungsspiel in den normalen Trainingsstunden üben zu können. Wir danken Ihnen deshalb heute schon dafür, dass Sie uns mit dem Einzahlen des **Passivbeitrags** von Fr. 20.- unterstützen.

Das neue Jahr hat eben erst begonnen und wir wünschen Ihnen allen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im 2009 und auch etwas Zeit für die gemütlichen Seiten des Lebens.

VBC Wald, Helga Höhener

Landfrauenverein Wald AR

GLASKURS bei Röbi Wenk

An den zwei Abenden haben wir die Möglichkeit, die Glasfusingtechnik kennen zu lernen und anzuwenden. Je nach Wunsch können Schalen, Teller, Lampen oder Bilder hergestellt werden.

Wann: Dienstag, 13. und 20. Januar 09
Zeit: 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Wo: Werkstatt von R. Wenk
Kosten: Fr. 80.-, ohne Material

Anmeldung: bis **Samstag, 10. Januar** bei Heidi Frischknecht (Tel.: 071 / 877 28 06) oder Marlis Bänziger (Tel.: 071 / 877 26 80)

Ehemalige Post, Dorf 313

Kauf oder Miete

Kauf ganze Liegenschaft: Fr. 630 000

(Hypo-Belastung rund 1250.-/mtl.)

oder

Miete 1.+2. Stock, UG

(ohne EG-Gewerberaum):

5 1/2-Zi-Wohnung mit Nebenräumen, Wintergarten, Terrasse, Bastelraum, Sauna, Gartenanlage

Fr. 1 500.-/mtl. + NK (Strom, Wasser, Heizung)

EG-Gewerberaum mit angebauter Garage:

Miete auf Anfrage

Garage: (30m Distanz) Fr. 100.-/mtl.

Bezug nach Vereinbarung

Ich zeige Ihnen gerne das Objekt

Kurt Graf (071 890 07 68)

Zu Ihrer Information möchte ich klarstellen, dass die Verlegung der Postautohaltestelle auf die Strasse beim Spar nicht mein Begehren war. Auf diese (Glanz-)Idee wäre ich nicht gekommen. Bitte seien Sie besonders vorsichtig gegenüber dem Strassenverkehr.

**Ich wünsche allen geschätzten Wäldlern viel
Gfreutes im neuen Jahr**

Wohnen im Grünen... in Wald AR

Wir vermieten im Dorfzentrum an sonniger Lage mit schönem Ausblick zum Säntis:

grosszügige

4 1/2-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 850.00 / Mt. inkl. Heizung.

Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

1 1/2-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 450.00 / Mt. inkl. Heizung.

Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

komfortable 2-Zimmer-Wohnung

im Mehrfamilienhaus „Löwen“
(Baujahr 98)

verbrauchsabhängige und individuell abgerechnete Nebenkosten; aktive und passive Sonnenenergienutzung; Gartensitzplatz, behindertengerechte Bauweise (Lift); abschliessbare Abstellräume;

Fr. 600.00; NK à Konto Fr. 70.00

Tiefgarageplatz Fr. 100.00

zusätzlich zu vermieten: Hobbyraum

Fr. 100.00

Bezugstermine nach Vereinbarung.

Auskunft und Vermietung:

WALSER+CO. AG
Dorf 24
9044 Wald AR

Fredy Walser
Tel. 071 878 78 50

Kinderheim Casa San Gabriel, Hogar Infantil Magdala, in Costa Rica

Heute am 8. Dezember 2008 durfte ich den ganzen Geldbetrag, der während unserer Ausstellung im Puppenmuseum in der vergangenen ersten Novemberwoche mit dem Flohmarktverkauf und dem Glücksrad zusammengekommen ist, dem Kassier und dem Präsidenten des hiesigen Rotary Clubs, im Beisein der Ordensschwwestern und aller behinderten Kinder, übergeben. Ich war stolz darauf, die für hiesige Verhältnisse doch ganz erkleckliche Summe von 1'165.- US Dollars zu überbringen. Der Rotary Club von Escazu hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Schwerbehinderten - Heim am selbigen Ort, welches von katholischen Nonnen liebevoll und für Gotteslohn betreut wird, tatkräftig und finanziell zu

unterstützen. Der Kassier des Clubs ist ein Schweizer und ein guter Freund von uns. Deshalb hatte ich mich vor der Ausstellung im Puppenmuseum entschlossen, auch etwas für diese Kinder, die bis anhin kaum jedes ein eigenes Bett, geschweige denn einen Rollstuhl hatten, zu tun.

Die Aussteller haben ihren Haushalt durchforstet und es ist ein ansehnlicher Flohmarkt vor unserem Haus im Oberdorf entstanden. Dieser und auch das Glücksrad mit dem selben Zweck, möglichst viel Geld für das Heim zu sammeln, wurde während der ganzen 9 Tage der Ausstellung von Marie-Louise Eugster betreut. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass eine so grosse Summe zusammenkommen würde. Die strahlenden Augen der armen Geschöpfe heute Morgen werde ich nie vergessen.

Für Ihren Besuch an der Ausstellung, Ihre Spenden und Ihre Flohmarkteinkäufe, für diesen guten Zweck, danke ich Ihnen von Herzen.

Ich wünsche Ihnen allen gute Gesundheit, Zufriedenheit und Glück im neuen Jahr und freue mich, Sie im nächsten Frühling in Wald wieder zu sehen.

Gabi Müller Gloor, WALDFEE

v.l.n.r: Schwester Maria-Jesu, Rotarypräsident Don Franco, Kassier Bernhard Croci, die Schreibende

Bei allen unseren Kunden möchten wir uns ganz herzlich für das Vertrauen im vergangenen Jahr bedanken und wünschen ein erfolgreiches, gutes neues Jahr.

**HÖHENER WALD AG
Schreinerei – Zimmerei
9044 Wald AR**

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse in St.Gallen und Trogen
Privatlektionen, Workshops an Wochenenden, Yogaferien
Yogashala – Martin Eugster – 071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss, Montag, 12 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Fehr, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 22.1.09, Redaktionsschluss ist am **Montag, 19.1.09, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Sa. 10. Januar	Januarloch	Ab 7 Uhr, MZA	TV Wald
Sa. 17. Januar	Mu-Ki-Kurs	ab 12.00 Uhr	
Mo. 19. Januar	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 20. Januar	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 22. Januar	Volleyball ATV-Meisterschaft	20.30 Uhr, MZA	VBC Wald
Fr. 23. Januar	8. Spielnacht		Kuko
Do. 05. Februar	Volleyball ATV-Meisterschaft	20.30 Uhr, MZA	VBC Wald
Do. 12. Februar	Volleyball ATV-Meisterschaft	20.30 Uhr, MZA	VBC Wald
Mo. 16. Februar	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 17. Februar	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger Hausgemachte Blut und Leberwürste ab 15. Januar alle 2 Wochen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Quitschfidele Ideen für Ihr Bad.

Elektrogeräte für Bad und Waschküche finden
Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 22. Januar 2009

Nr. 2 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 13. 1. 2009

Einladung für Behördemitglieder

Als Dank für die ehrenamtliche Behördearbeit erhalten alle im Behördeverzeichnis aufgeführten Kommissionsmitglieder und Delegierten sowie die Präsidien der Flurgenossenschaften eine Einladung mit einem Gratiseintritt für das Schauspielstück „Elling“ des Theaters 58. Dieses wird am 14. März 09 in der MZA aufgeführt werden.

Wintergarten Altersheim Obergaden

Der Gemeinderat hat sich für einen Wintergarten mit Teilunterkellerung entschieden. Für ein solches Projekt ist vom Kant. Planungsamt eine Baubewilligung in Aussicht gestellt worden. Es hat den Vorteil, dass mit dieser Variante zusätzlicher Arbeitsraum im Kellergeschoss entsteht. Die vom Gemeinderat bevorzugte Variante ist zum Preis von CHF 340'000 veranschlagt, was CHF 70'000 über dem Betrag liegt, der mit der Budgetabstimmung vom November 2008 genehmigt worden ist. Den Stimmbürgern wird das Projekt „Wintergarten“ deshalb anlässlich der Volksabstimmung vom 17. Mai 2009 separat zur Genehmigung unterbreitet.

Sack- und Containergebühren der A-Region

Die Gemeindevertreter der A-Region haben kürzlich einer Senkung der Sack- und Containergebühren per 1. Juli 2009 zugestimmt. Für die Festlegung der Gebühren sind formell die einzelnen Gemeinden zuständig. Der Gemeinderat Wald hat der Gebührensenkung zugestimmt. Eine Gebührenmarke soll neu Fr. 2.-- (bisher Fr. 2.30) bzw. eine 35-Liter-Sack-Rolle à 10 Stück Fr. 23.-- (bisher Fr. 20.--) kosten. Eine entsprechende Reduktion soll auch bei den anderen Sackarten sowie bei den Containerleerungen (28 Rappen anstatt bisher 32 Rappen pro kg) erfolgen.

Nächste Gemeinderatssitzung: Mi. 11. Februar 2009

Nächste öffentliche Versammlungen:

- Di. 24. 2. 2009 Wahlversammlung
- Do. 2. 4. 2009 Jahresrechnung 08, Wintergarten

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Amtsrücktritte

Die Rücktrittsfrist für Gemeinderäte dauert bis Samstag, 31. Januar 2009, diejenige für Kommissionsmitglieder bis Dienstag, 31. März 2009

Gemeindekanzlei Wald

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Sprecher, Rico

geboren am 1. Januar 2009, Sohn des Sprechers, Christian und der Sprecher, geb. Bösch, Erika, wohnhaft in Wald AR

Einwohnerstatistik per 31.12.2008

Einwohnerzahl	868
- weiblich	418
- männlich	450
- Schweizer	782
- Ausländer	86
- evang.	431
- kath.	236
- übrige/ohne Konfession	201

Grabräumung 2009

Ab Mai 2009 werden die

Erdbestattungs- und Urnengräber Jahrgang 1988

geräumt.

Die Angehörigen werden gebeten, Grabmäler und Pflanzen **bis 30. April 2009** zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräber geräumt und vorhandene Grabmäler und Pflanzungen werden ohne Entschädigung für die Hinterbliebenen entfernt.

Gemeindekanzlei Wald

PAULUS PFARREI
 Speicher Trogen Wald

Freitag, 23. Januar
 9.30 Zeit der Stille
 19.30 Taufweg: Jesus – Beziehung: Wo? Wie?
 Was heisst das?

3. Sonntag im Jahreskreis
 Kollekte: App. Hilfsverein für Psychisch kranke, Herisau

Samstag, 24. Januar
 7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 25. Januar
 10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn mit
 Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 26. Januar
 16.30 Rosenkranzgebet

4. Sonntag im Jahreskreis
 Kollekte: Haus Vorderdorf, Trogen

Samstag, 31. Januar
 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang,
 Kerzensignung und Blasiussegen

Sonntag, 1. Februar
 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang,
 Kerzensignung und Blasiussegen (Kinderhort)

Montag, 2. Februar
 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 3. Februar
 8.00 Eucharistiefeier

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Über dir geht auf der Herr
und seine Herrlichkeit
erscheint über dir. (Jes 60,2)

Gottesdienste:

25. Januar
9:30 Uhr Gottesdienst,
Pfr. Gerald Rether

01. Februar
9:30 Uhr Gottesdienst mit Taufe,
Pfr. H.-J. Heckmann

Im Anschluss an den Gottesdienst laden
wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Veranstaltungen:

Vorankündigungen:

Die nächsten Geschichten unterm Regenbogen
finden am 7. Februar um 9.30 Uhr in der Kirche
statt.

Am 15. Februar ist im Anschluss an den Gottes-
dienst eine ausserordentliche Kirchgemeindever-
sammlung.

Die nächsten Termine der Kleingruppe Emmaus
werden demnächst vereinbart und im Februar
bekannt gegeben.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerinnen N. Heckmann und
Pfarrer H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem
 Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
 haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

„Elling“

Schauspiel von Axel Hellstenius / Theater 58

14. März 2009 in der MZA Wald AR

Der traditionelle jährliche Theaterabend in Wald wird wieder vom Theater 58 bestritten. Das Stück „Elling“ hat Axel Hellstnius nach dem Roman „Blutsbrüder“ von Ingvar Ambjörnsen gestaltet.

„Elling“ ist eine Liebeserklärung an das Anderssein, ein Manifest der Würde des Menschen. Ohne erhobenen Zeigefinger stellt es mit einem über allem schwebenden „Was wäre wenn?“ unser aller Bild von Normalität in Frage.

Der Text ist umwerfend witzig, und das Stück hat alles, was ein gutes Theaterstück braucht: Spannung, Tiefgang, Leichtigkeit und Tempo. Weltberühmt wurde das Lustspiel durch den gleichnamigen Film, der den Siegeszug durch die ganze Welt antrat, zum erfolgreichsten norwegischen Kinofilm aller Zeiten und 2002 sogar für den Oscar nominiert wurde.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Abend einleitend mit der Gelegenheit zu gemütlichem Essen ab 18 Uhr und dem Theaterstück. „Elling“ ab 20 Uhr. Eine gute Gelegenheit, mit Familie, Freunden oder Nachbarn einen bereichernden Abend zu verbringen!

**Erwachsene: Essen und Theater 35 Franken / ohne Essen 25 Fr.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 25 Franken / ohne Essen 15 Fr.**

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR

8. Spielnacht z'Wald in der Pausenhalle im Schulhaus

Freitag 23. Januar 2009
ab 19:00 Uhr bis ...?????

Wer möchte wieder einmal mit
Andern ein Spiel spielen?

Hast du ein Spiel das du nicht
alleine spielen kannst? Oder möchtest du
Andern ein neues oder altes Spiel zeigen?
Bring es mit!

oder

Wir freuen uns auf viele Spielerinnen
und Spieler jeden Alters.

Die Kulturkommission Wald

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT KRONE, WALD

MITTWOCH, 4. FEBRUAR 09

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Landfrauenverein Wald AR

Mexikanischer Abend

Frau Nigro, Wirtin im Restaurant Linde und gebürtige Mexikanerin, kocht für uns verschiedene Häppchen mexikanischer Spezialitäten. Zwischen den einzelnen Gängen bleibt Zeit fürs gemütliche Beisammensein.

Datum: Mittwoch, 4. Februar, 2009

Zeit: 19.00 Uhr, Restaurant Linde

Besammlng: 18.45 Uhr Schulhausplatz

Kosten: Fr. 25.-, exklusiv Getränke

Anmeldung: Bis spätestens Sonntag,
1. Februar 2009 bei Yvonne
Kern (Tel. 071 / 877 27 53)

Holztier als Blumenkiste

Iris Bechtiger schmückte bereits an der Viehschau den Zelteingang mit ihren zwei Holzkühen. Jetzt bietet sie uns Gelegenheit, selber ein Tier (Kuh, Pferd, Schaf, Säuli...) zu machen, um dieses dann nach eigener Idee im Frühling mit Blumen schmücken zu können. (Ab 1. Feb. Vor dem Spar zu besichtigen!)

Datum: Mittwoch, 18. und
Donnerstag, 19. Februar 2009

Zeit: 19.30 Uhr

Ort: Werkraum der Schule Wald

Kosten: ca. Fr. 75.- (Inklusiv Material)
Wer selber geeignete Holzplatten hat, kann diese mitnehmen.

Mitnehmen: Schürze, Schutzbrille, Akkuschrauber und Stichsäge
(wenn vorhanden)

Anmeldung: Bis spätestens Donnerstag,
12. Februar 2009 bei Yvonne
Kern (Tel. 071 / 877 27 53)

VBC Wald

Freude am Spiel

Einladung zum 3. Volley-Dorfplauschturnier

Wie in der letzten Wanze angekündigt, möchten wir alle ballsportbegeisterten Wäldlerinnen und Wäldler zu unserem 3. Dorfplauschturnier herzlich einladen. Die Teilnehmer werden sich wieder beim Volleyball und bei Glücksspielen messen. Als Preis winkt am Turnierschluss eine feine Pasta für alle Spielerinnen und Spieler. Selbstverständlich können Zuschauer und Gäste die sicherlich interessanten Spiele von der Bühne aus verfolgen und sich von unserem Festwirtschafts-Team verwöhnen lassen.

Datum	Samstag, 21. Februar 2009, ab 13.00 Uhr
Ort	MZA Wald
Teilnehmer	Einzelanmeldungen (die Gruppeneinteilung wird zugelost) Gruppenanmeldungen (am besten 6 Spieler/innen, sonst wird mit Einzelanmeldungen aufgestockt)
Turniereinsatz	Fr. 10.- pro Teilnehmer/in (wird am Spieltag eingezogen)
Versicherung	ist Sache der Teilnehmer/in
Anmeldeschluss	12. Februar 2009
Anmelden bei	Sylvia Frommenwiler Tel. 071 877 25 60, E-Mail: famfrommenwiler@sunrise.ch
	Marlis Bänziger Tel. 071 877 26 80, E-Mail: baenziger-tanner@sunrise.ch
Spielplan	kann ab 18. Februar 2009 bei Marlis Bänziger nachgefragt werden

Nun freuen wir uns auf einen interessanten Volleyball-Samstag und auf faire und spannende Spiele.

VBC Wald, Helga Höhener

VORANZEIGE

KINDERMASKENBALL

**Samstag 28. Februar 2009 nachmittags
in der Turnhalle Wald**

... auch für verkleidete ERWACHSENE !!!

Nothelferkurs in der MZA Wald

**5. / 10. / 12. / 17. und 19. Februar 2009 jeweils Dienstag
und Donnerstag (5 Abende) von 19:30 bis 21:30 Uhr**

Kosten inkl. Unterlagen / Ausweis: Fr. 130.- , gültig 6 Jahre

**Anmeldungen bis 3.2.09 an
Samariterverein Wald
Gallus Seitz 071 8772779**

oder an:

Die Weiterbildung AR Vorderland hat das neue Programm für das Sommersemester schon auf ihrer Homepage www.webvorderland.ch aufgeschaltet. Im nächsten Monat wird das Programm dann in gedruckter Form im Gemeindeblatt erscheinen.

Bis Ende März sind noch diverse Kurse des Wintersemesters geplant: vom „Sträucher und Obstbäume schneiden“ über „Selbstverteidigung“ oder „kochend Spanisch lernen“ bis zum „Biogärtnern“.

Für Informationen und Anmeldungen wenden sie sich an unser Sekretariat unter
Tel. 071 870 05 02 oder per email sekretariat@webvorderland.ch
Weiterbildung AR Vorderland
Kathrin Hörler

DANKSAGUNG

Die vielen Zeichen der Anteilnahme die wir beim Heimgang unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Grosi, Mémé, Urgrosi, Schwester Schwägerin und Tante

Berti Eisenhut – Hartmann

erfahren durften, hat uns sehr berührt. Wir danken allen herzlich dafür. Besonderen Dank für die schönen Lieder des gemischten Chors Wald und Herr Pfarrer Heckmann für den persönlich gestalteten Gottesdienst. Ebenso bedanken wir uns bei allen, welche ihr im Leben mit Liebe und Freundlichkeit begegnet sind und Ihr die letzte Ehre erwiesen haben.

Romanshorn Januar 2009 Die Trauerfamilien

Gesuchsteller: Knöpfel Ingrid
 Mühlestr. 12, 9320 Stachen/Arbon
Eigentümer: Dito Gesuchsteller
Projektverfasser: Schläpfer & Schweizer
 Bleiche 27, 9043 Trogen
Baulage: Säge
 Parz. Nr. 427, Assek. Nr. 170
Zone: WG II (Wohn- und Gewerbezone)
Bauprojekt: Fassadensanierung / Umnutzung
 Schulhaus in Wohnhaus / Anbau
 gedeckte Terrasse / Solaranlage /
 Regenwassertank

Einsprachefrist:
 Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 22. Januar 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 19. Januar 2008 Die Baukommission

Kater vermisst!

Wir suchen diesen Kater: 3-jährig, auffällige Zeichnung auf der Stirn (halbierung, Blitz), Bauch und alle vier Beine sind weiss, Rücken ist sehr dunkel getiegt in schwarz-grau, Schwanz ist dunkel getiegt

Falls er bei Ihnen ist oder Sie ihn sehen, melden Sie sich bitte unter

079 419 13 15 / 071 870 04 30

herzlichen Dank!

Steuererklärung 2008

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Weitere Dienstleistungen zu konkurrenzlosen Konditionen:

Komplette Buchhaltungen
inkl. Mehrwertsteuerabrechnungen

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
 roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Erleben Sie Satellitenempfang in HDTV-Qualität !

Unsere Dienstleistungen

- Installieren, Reparieren und erweitern von Sat. Anlagen
- Programmieren von Sat.Receivern
- Service und Unterhalt aller Geräte der Unterhaltungs-Elektronik

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 22. Januar	Volleyball Waldstatt-Wald	20.30 Uhr, MZA	Volleyballgruppe Wald
Fr. 23. Januar	8. Spielnacht		Kuko
Mi. 04. Februar	Mexikanischer Abend	19.00 Uhr, Rest. Linde	Landfrauen Wald
Do. 05. Februar	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 05. Februar	Volleyball Speicher/Gabrizza-Wald	20.30 Uhr, MZA	Volleyballgruppe Wald
Sa. 07. Februar	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Kirche Wald	Regenbogenteam
Do. 12. Februar	Volleyball Teufen-Wald	20.30 Uhr, MZA	Volleyballgruppe Wald
Do. 12. Februar	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Mo. 16. Februar	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 17. Februar	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Mi. 18. Februar	Holztiere herstellen	19.30 Uhr, Werkraum Schule Wald	Landfrauen Wald
Do. 19. Februar	Holztiere herstellen	19.30 Uhr, Werkraum Schule Wald	Landfrauen Wald
Do. 19. Februar	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knosp	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger Hausgemachte Blut und Leberwürste ab 15. Januar alle 2 Wochen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Praxis
Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogen
geschlossen

vom Samstag 07.02.2009
bis und mit
Dienstag 17.02.2009

Vertretung
Dr. med. M. Schiltknecht, Speicher
Tel. 071-344 33 11

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag,
5.2.09, Redaktionsschluss ist am **Montag, 2.2.09,**
12 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

Dynamic Hatha-Yoga – www.yogashala.ch
071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob

Februar. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

So	1.2. 15:00 Rettet Trigger
	19:00 Australia
Fr	6.2. 20:15 1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreissenden Herzelinde
Sa	7.2. 17:15 1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreissenden Herzelinde
	20:15 Australia
So	8.2. 15:00 Tintenherz
	19:00 Australia
Di	10.2. 14:15 Diamantenbillard
Mi	11.2. 20:15 Wer früher stirbt, ist länger tot
Fr	13.2. 20:15 Australia
Sa	14.2. 17:15 Tintenherz
	20:15 1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreissenden Herzelinde
So	15.2. 15:00 Tintenherz
	19:00 Buddenbrooks
Mi	18.2. 14:15 Mary Poppins
Fr	20.2. 20:15 Buddenbrooks
Sa	21.2. 17:15 Buddenbrooks
	20:15 Tandoori Love
So	22.2. 15:00 Bedtime Stories
	19:00 Qué tan lejos – So weit weg
Di	24.2. 14:15 Hirtenreise ins 3. Jahrtausend
Fr	27.2. 20:15 Tandoori Love
Sa	28.2. 17:15 Qué tan lejos – So weit weg
	20:15 Tandoori Love
So	1.3. 15:00 Bedtime Stories

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 5. Februar 2009

Nr. 03 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus dem Gemeinderat

Rücktritt aus dem Gemeinderat

Erika Girardet Rittmeyer hat auf Ende des Amtsjahres ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat eingereicht. Sie hat sich bereit erklärt, das Einverständnis des Gemeinderats vorausgesetzt, in einzelnen Organisationen weiterhin als Delegierte zu amten.

Rücktritte aus der Behörde

Bis am 31. Januar 2009 sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

- Remo Eugster, Schweizerbund, als Mitglied des Gemeinderates
- Bruno Mathis, Nord 80, als Mitglied des Gemeinderates
- Erika Girardet Rittmeyer, Rechberg 292, als Mitglied des Gemeinderates
- Monika Solenthaler, Ochsenwees 554, als Mitglied der Vormundschafts- und Sozialhilfekommission
- Jürg Solenthaler, Ochsenwees 554, als Mitglied der Baukommission

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Die Wirtschaftskrise weitet sich aus, das WEF ist ohne konkrete Lösungsvorschläge zu Ende gegangen und die Auswirkungen dieser globalen Prozesse auf unsere Gemeinde sind schwer abzuschätzen. Es ist zu hoffen, dass möglichst viele Personen ihre Arbeitsplätze behalten und die kommenden schwierigen Zeiten gut bewältigen können.

Das sehr gut verlaufene Rechnungsjahr 2008 gibt uns nochmals die Möglichkeit, uns auf die künftigen Herausforderungen vorzubereiten. Seit Jahren haben wir sehr gezielt unseren künftigen Kapitaldienst reduziert. Das heisst, wir haben Schulden zurückbezahlt um Zinsen zu sparen und auf dem Verwaltungsvermögen abgeschrieben, um den Abschreibungsbedarf zu reduzieren. Mit der Rechnung 2008 können wir nochmals einen grossen Schritt in diese Richtung machen. Der Gemeinderat wird die Rechnung an seiner nächsten Sitzung diskutieren und sie dann mit der Stellungnahme der GPK am 2. April an einer Öffentlichen Versammlung der Bevölkerung unterbreiten.

Bereits am 24. Februar werden wir die Wahlversammlung durchführen. Es wird wiederum eine Herausforderung darstellen, die drei freiwerdenden Sitze im Gemeinderat zu besetzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich Personen spontan zur Verfügung stellen würden oder vorgeschlagen würden. Da wir im Dorf keine Parteien haben, sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie sämtliche Organisationen aufgerufen, sich für eine gute Lösung zu engagieren. Im Gemeinderat ist eine grosse Bereitschaft vorhanden, wenn möglich den Neigungen und Wünschen neuer Mitglieder zu entsprechen, denn als Team müssen wir stark sein.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Kehrichtabfuhr

Auf Wunsch des Transportunternehmens Bänziger, Trogen, ist die Abfuhrzeit der ordentlichen Kehrichtabfuhr nochmals verändert worden.

Ab sofort gilt: **Kehrichtabfuhr Dienstag,
ab 10.00 Uhr**

Danke für Ihr Verständnis

Gemeindeverwaltung Wald

GEMEINDE WALD AR

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Kunz, Max

gestorben am 1. Februar 2009, in Heiden AR, geboren 1926, wohnhaft gewesen in Wald AR

Eheschliessung

Streun, Bruno und Eugster Sreun geb. Eugster, Diana, Trauung am 16. Januar 2009 in Wald, wohnhaft in Wald AR

Einwohnerkontrolle Wald Oktober - Dezember 2008

Zuzüge

Bischof Ivo Vordorf 653
 Forrer Bettina Vordorf 653
 Grundl-Rössger Andrea Nord 77
 Hanf Luca Unterdorf 3
 Hernandez Leticia Tanne 182
 Koller Aaron Unterdorf 540
 Lüchinger Werner Höhi 517
 Lüthi-Widmer Heidi Obergaden 157
 Meier David Tanne 182
 Rohleder Jochen Dorf 27
 Schulte Thomas Allee 382
 Senn Marco Unterdorf 22
 Steiger Iris Ebni 106
 Strassmann Paul Nord 77

Wegzüge

Abelleira Muñiz Jose
 Gartmann Vedran
 Giezendanner Renato
 Maddalena-Staub Martin
 Puszczewicz Anna
 Schneider Christian
 Sprecher Mathias

Gesuchsteller: Sen Heidi
 Kälberschachen 198, 9044 Wald

Eigentümer: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser: Dito Gesuchsteller

Baulage: Erbschrot
 Parz. Nr. 485, Assek. Nr. ---

Zone: L (Landwirtschaftszone)
 Landschaftsschutzzone

Bauprojekt: Belagseinbau Zufahrt und Vorplatz

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 05. Februar 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 02. Februar 2009

Die Baukommission

Wir gratulieren

Rutz-Meier Irene, Töbeli 156, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **80. Geburtstag**, den sie am 08. Februar 2009 feiern darf.

Gesuchsteller: Graf Thomas und Christina
 Ochsenwees 352, 9044 Wald AR

Eigentümer: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser: Dito Gesuchsteller

Baulage: Ochsenwees
 Parz. Nr. 599, Assek. Nr. 352

Zone: WG II (Wohn- und Gewerbezone)
 Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt: Sanierung Wohnhaus / Fassadenänderung / Einbau Ofen

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 05. Februar 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 02. Februar 2009

Die Baukommission

Gesuchsteller: Graf-Rochat Kurt
 Brunnenstr. 21, 9410 Heiden AR

Eigentümer: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser: Dito Gesuchsteller

Baulage: Dorf
 Parz. Nr. 500, Assek. Nr. 313

Zone: Kernzone
 Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt: Umnutzung Posträume: Einbau Wohnung

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 05. Februar 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 02. Februar 2009

Die Baukommission

<p>PAULUSPFARRE I Speicher Trogen Wald</p>	
Freitag, 6. Februar	9.30 Zeit der Stille
5. Sonntag im Jahreskreis	
Kollekte: Therapeutische Wohngemeinschaft Säntisblick, Herisau	
Samstag, 7. Februar	7.00 Meditation/Kontemplation 13.30 Erstkommunion-Vorbereitungstag Keine Eucharistiefeier wegen Erstkommunionvorbereitung
Sonntag, 8. Februar	10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang in der reformierten Kirche in Wald
Montag, 9. Februar	16.30 Rosenkranzgebet
Dienstag, 10. Februar	8.00 Eucharistiefeier 19.00 Meditation für Jugendliche 20.00 Eltern-Informationsabend zum Erstbeichtgespräch
Freitag, 13. Februar	9.30 Zeit der Stille 20.00 Paarabend mit Myrta Grob Käser und Norbert Schneider
6. Sonntag im Jahreskreis	
Kollekte: Caritasopfer für Aufgaben des Bistums	
Sonntag, 15. Februar	10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn mit Gemeindegesang (Kinderhort)
6. Sonntag im Jahreskreis	
Kollekte: Caritasopfer für Caritasaufgaben des Bistums	
Samstag, 14. Februar	13.00 Jubla: Städtegeländespiel in St. Gallen
Sonntag, 15. Februar	10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn (Kinderhort)
Montag, 16. Februar	16.30 Rosenkranzgebet
Dienstag, 17. Februar	8.00 Eucharistiefeier 19.00 Informationsabend Fasten

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Fürwahr, Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.
(Apg 17,27)

Gottesdienste:

8. Februar	10:00 Uhr	Gastgottesdienst der Katholischen Kirchgemeinde, Pfr. Josef Manser
15. Februar	9:30 Uhr	Gottesdienst, Pfr. H.-J. Heckmann
	10:30	a.o. Kirchgemeindeversammlung

Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Veranstaltungen:

07. Februar	9:30 Uhr	Geschichten unterm Regenbogen
15. Februar	10:30 Uhr	a.o. Kirchgemeindeversammlung

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser Kirchgemeindepräsident	071 877 18 80
KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch	
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Pfarrerin N. Heckmann und Pfarrer H.-J. Heckmann	071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch hj.heckmann@bluewin.ch	
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

GEMEINDE WALD AR

Grabräumung 2009

Ab Mai 2009 werden die

Erdbestattungs- und Urnengräber Jahrgang 1988
geräumt.

Die Angehörigen werden gebeten, Grabmäler und Pflanzen **bis 30. April 2009** zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräber geräumt und vorhandene Grabmäler und Pflanzungen werden ohne Entschädigung für die Hinterbliebenen entfernt.

Gemeindekanzlei Wald

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Altersheim Obergaden Chlii und häämelig

9044 Wald AR

wir haben in unserem Haus ein schönes, heimeliges
1 ½ - Zimmer
mit eigener Toilette frei.
Es eignet sich auch für Ehepaare.

Unser gut ausgebildetes Pflegepersonal kümmert
sich rund um die Uhr um Sie.

Für nähere Auskünfte und eine unverbindliche Be-
sichtigung steht Ihnen
Frau B. Künzler, Heimleiterin, gerne zur Verfügung
Tel. 071 877 12 34
E-Mail: AO-Wald@bluewin.ch

Altersheim Obergaden 9044 Wald

In unserem kleinen, familiären Haus mit ca. 15 Pen-
sionären, suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung, eine verständnisvolle, belastbare Nachtwache
für

Nachtpikett- Schlaf 4-8 Nächte pro Monat

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, nehmen Sie
bitte Kontakt mit uns auf.
Frau B. Künzler HL, oder Frau K. Müller STV geben
Ihnen gerne Auskunft
Tel 071 877 12 34
ao-wald@bluewin.ch

Einladung des Verkehrsvereins Wald

zur 115. Hauptversammlung

im Restaurant Harmonie
am 13. Februar 20.00 Uhr

Dazu sind alle interessierten Personen eingeladen

Was ist Fasnacht?

Die Fasnacht geht weit zurück, schon im 13. Jahr-
hundert wurde über die Faschingszeit berichtet.
Mit der Fasnacht wollte man dem Winter trotzen,
ein heidnischer Brauch um den Winter zu vertrei-
ben. Hierzu entstand auch ein Bezug zur christli-
chen Fastenzeit. Diese Fastenzeit feierte man mit
Verkleidung, mit Fröhlichkeit und Lebensfreude.
Es soll ein schöner, lustiger und gfreuter Nachmit-
tag sein, für Gross und Klein!

Also, macht mit an der Kinderfasnacht am 28. Feb-
ruar 2009 und habt Spass dabei.
Fasnachtskomitee Wald

KINDERMASKENBALL

Samstag

28. Februar 2009

**14.00 bis ca. 17.00
in der Turnhalle Wald**

Kommt alle, Grosse und Kleine, zum Kindermaskenball ! Wir freuen uns auf tolle, erstaunliche, lustige Verkleidungen von **KINDERN** und **ERWACHSENEN** !

13.45 -14.30 Uhr Kasse geöffnet (wer an der Prämierung mitmachen möchte, sollte in dieser Zeit kommen)
14.00 Uhr Eröffnung Kindermaskenball

*Maskenprämierung für Kinder und Erwachsene mit attraktiven Preisen
Schminken oder sich schminken lassen
Gratiswienerli für alle verkleideten Kinder
Spielecke(neue Spiele), Fischen, usw.
Guggenmusik*

bis 17.00 Uhr Kaffee, Kuchen, Torten, Fasnachtsgebäck

Eintritt : Masken gratis
Kinder Fr. 2.- / Erwachsene Fr. 4.-

Kuchen, Torten oder Fasnachtsgebäcke nehmen wir gerne entgegen ! (Bei Silvia Kaufmann im Spar melden)

Für weitere Auskünfte: Sevarina Lanter Tel :071 888 78 62
oder Heidi Gähler Tel: 071 888 38 32

Herzlichen DANK im voraus !

Im Namen des ganzen "Ballkomitees"

Kultur-Kommission 9044 Wald

Kulturförderung

Appenzell Ausserrhoden

„Elling“

Schauspiel von Axel Hellstenius / Theater 58

14. März 2009 in der MZA Wald AR

Der traditionelle jährliche Theaterabend in Wald wird wieder vom Theater 58 bestritten. Das Stück „Elling“ hat Axel Hellstnius nach dem Roman „Blutsbrüder“ von Ingvar Ambjörnsen gestaltet.

„Elling“ ist eine Liebeserklärung an das Anderssein, ein Manifest der Würde des Menschen. Ohne erhobenen Zeigefinger stellt es mit einem über allem schwebenden „Was wäre wenn?“ unser aller Bild von Normalität in Frage.

Der Text ist umwerfend witzig, und das Stück hat alles, was ein gutes Theaterstück braucht: Spannung, Tiefgang, Leichtigkeit und Tempo. Weltberühmt wurde das Lustspiel durch den gleichnamigen Film, der den Siegeszug durch die ganze Welt antrat, zum erfolgreichsten norwegischen Kinofilm aller Zeiten und 2002 sogar für den Oscar nominiert wurde.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Abend einleitend mit der Gelegenheit zu gemütlichem Essen ab 18 Uhr und dem Theaterstück. „Elling“ ab 20 Uhr. Eine gute Gelegenheit, mit Familie, Freunden oder Nachbarn einen bereichernden Abend zu verbringen!

Erwachsene: Essen und Theater 35 Franken / ohne Essen 25 Fr.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 25 Franken / ohne Essen 15 Fr.

Landfrauenverein Wald AR

Holztier als Blumenkiste

Iris Bechtiger schmückte bereits an der Viehschau den Zelteingang mit ihren zwei Holzkühen. Jetzt bietet sie uns Gelegenheit, selber ein Tier (Kuh, Pferd, Schaf, Säuli...) zu machen, um dieses dann nach eigener Idee im Frühling mit Blumen schmücken zu können. (Ab 1. Feb. Vor dem Spar zu besichtigen!)

- Datum:** Mittwoch, 18. und
Donnerstag, 19. Februar 2009
- Zeit:** 19.30 Uhr
- Ort:** Werkraum der Schule Wald
- Kosten:** ca. Fr. 75.- (Inklusiv Material) Wer selber geeignete Holzplatten hat, kann diese mitnehmen.
- Mitnehmen:** Schürze, Schutzbrille, Akkuschauber und Stichsäge (wenn vorhanden)
- Anmeldung:** Bis spätestens Donnerstag, **12. Februar 2009** bei Yvonne Kern (Tel. 071 / 877 27 53)

Vorankündigung:

Frauenzorgen „Frauen treffen Frauen“ mit Biobäuerin Wendy Peter
Freitag, 6. März 2009, 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Bendlehn Speicher

Tag der Frau, Sonntag 08.03.09

Es ist bereits zur Tradition geworden: Wir feiern zum 8. Mal ein Frauenfest in Heiden.

Alle Frauen, gleich welchen Alters, sind eingeladen. Wir möchten möglichst verschiedene Frauen zusammenführen, um genussvoll ein Fest der Solidarität zu erleben.

Es besteht auch die Möglichkeit, für zwei Minuten selber im Rampenlicht zu stehen. Ob politisch, sinnlich, experimentierfreudig...alles hat Platz. (Vor Anmeldung an Barbara Dietz: 071 891 12 19)

Weil der 8. März in diesem Jahr auf den Sonntag fällt, haben wir uns für einen „Frauenzorgen“ im Hotel Linde in Heiden entschieden. Ab 10 Uhr steht der schöne Lindensaal offen.

Um 12.30 Uhr gibt's ein „Heimattfilmtheater“ mit dem Stück: „Auch das noch!“ von und mit Knuth und Tucek. Die beiden Frauen aus Zürich haben zwei perfekt geschulte Stimmen, ein Akkordeon und Unmengen an feingeschliffenem, schauspielerischem Talent. Ihr Humor ist hart aber herzlich.

Das Duo schafft in ihrem „Heimattfilmtheater“ Protagonisten, die berühren. (Etwa die Bergläuferin Helvetia oder die schwergewichtige Europa.) Ein Psychogramm der Gesellschaft, in dessen Zentrum der kleine Bürger steht, mit all seinen grossen Nöten und kleinen Freuden.

Hochkarätige Erzählkunst vom Anfang bis zum Schluss! Das Lindenteam nimmt gerne Ihre Reservation entgegen: 071 891 14 14

Bilderausstellung im Hotel Linde von Barbara Zimmermann Irniger, Wald vom 1. März bis 31. Mai 09.

Cécile Küng, Monika Vanotti Bruderer, Barbara Dietz

Hey, chunsch au zu dä Biber?!

Hallo miteinander, ich bin Castor der Biber von der Pfadi Trogen. Ich lade alle Kinder, die im Kindergartenalter sind, ein um an der

Werbeübung vom 14. Februar 2009

Pfadi-Luft zu schnuppern. Wir treffen uns um 14:00 Uhr am Bahnhof Trogen und beenden die Übung um 16:00 Uhr bei der Pfadihütte.

Die Bibergruppe der Pfadi Trogen trifft sich ca. einmal im Monat um gemeinsam einen erlebnisreichen Nachmittag zu verbringen. Wir gehen gemeinsam auf Schatzsuche, „bräteln“ im Wald, basteln oder lauschen spannenden Geschichten. Hast du Lust mit gleichaltrigen Kindern tolle Sachen zu erleben, da komm doch auch und besuche mich an der Werbeübung.

Guet Fründ dä Castor

Weitere Infos unter www.pfaditrogen.ch oder bei Andrea Sutter v/o Felicita 078/776 33 69

Wir lassen Ihren Cappuccino schäumen.

Elektrogeräte für Küche und Bad finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse im Rösslisaal Trogen
Yogashala – Martin Eugster – 071 755 18 78 tel
079 590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

Ohne Risiken und Nebenwirkungen GANZHEITLICHE PHYSIOTHERAPIE

Christian Heide
TCM - Akupunktur
APM / FussReflexzonen-therapie /
klass. Massagen / Integrierte Physiotherapie
Werdstr.14 9410 Heiden Tel: 071 891 7878
Zusatz+Krankenkassenzulassung

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag,
19. Februar 2009, Redaktionsschluss ist am Montag,
16. Februar 2009, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Landgasthof "am Seeli" 9044 Wald

"Austrinkete"

am Samstag, den 28. Februar 2009

bei dieser Gelegenheit möchten wir allen
unseren Gästen für Treue und Geselligkeit
danken und laden, ein letztes Mal im Seeli,
alle zu einem kleinen Imbiss ein.

Heinz Bernet und Herma Wittmer

Die Raiffeisenbank Heiden wächst weiter und hat die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2008 erstmals von 300 Mio. Franken überschritten

Heiden. Erstmals in der Geschichte überschritt die Bilanzsumme die 300-Mio. Franken-Grenze deutlich. Die Bilanzsumme stieg um über 32 Mio. Franken auf 309,6 Mio. Franken, was einer Zunahme von +11,6%, Vorjahr 4.1% entspricht.

Aufgrund unserer Kompetenz und dem Vertrauen sind weitere 549 Mitglieder im 2008 unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4269 Mitglieder.

Hypothekenmarkt konstantes und gesundes Wachstum

In unserem Kerngeschäft, die Finanzierung von Wohneigentum verzeichneten wir eine Zunahme von 6.6 Mio. Franken auf 229,6 Mio. Franken, dies trotz eines enormen Konkurrenzdruckes. Wir haben wieder keine Wertberichtigungen zu verzeichnen. Dies, weil wir nur Objekte finanzieren, welche wir kennen und in unserem Marktgebiet liegen.

Markante Steigerung bei den Kundengelder

Das Vertrauen der Bevölkerung welche Sicherheit bevorzugen, haben unser Institut gewählt. Der Neugeldzufluss von über 30 Mio. Franken auf 280,7 Mio. Franken entspricht einer Steigerung von 11,86%, Vorjahr 5%.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2008 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz leicht rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 3,6% gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,05 Mio. Franken gegenüber 4,87 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2008 beträgt 1,99 Mio. Franken und liegt um 330'000 Franken tiefer als im Jahr 2007. Unser Personalausbau zu gunsten unserer Kundschaft in Heiden und unserer neuen Geschäftsstelle Speicher hat die Personalkosten um 8% erhöht. Der Sachaufwand ist um 350'000 Franken gestiegen. Dies ist auf unsere Marktgebietserweiterung in Speicher und Trogen zurückzuführen.

Neue Geschäftsstelle Speicher

In Speicher konnten wir am 1. Dezember 2008 unsere neue Geschäftsstelle feierlich einweihen. Der Eindrückliche Kundenzulauf freut uns sehr. Im Monat Dezember durften wir über 200 neue Kunden begrüßen.

Hauptsitz Heiden

Der Neubau in Heiden geht voran. Voraussichtlich ab Oktober 2009 werden wir Sie in den neuen Räumlichkeiten bedienen. Mit dem neuen Hauptsitz werden wir uns auch personell verstärken, um noch besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu können.

GV Freitag, 3. April 2009

Über weitere Details zum Geschäftsjahr werden die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der Generalversammlung vom Freitag 3. April 2009 um 20.00 Uhr (Apéro ab 19.00 Uhr) in der Turnhalle Wies informiert.

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft

Jürg Baumgartner
Vorsitzender der Bankleitung

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mi. 04. Februar	Mexikanischer Abend	19.00 Uhr, Rest. Linde	Landfrauen Wald
Do. 05. Februar	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 05. Februar	7. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald
Do. 05. Februar	Volleyball Speicher/Gabrizza-Wald	20.30 Uhr, MZA	Volleyballgruppe Wald
Sa. 07. Februar	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Kirche Wald	Regenbogenteam
Sa. 07. Februar	7. Vereinsübung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald
Do. 12. Februar	Volleyball Teufen-Wald	20.30 Uhr, MZA	Volleyballgruppe Wald
Do. 12. Februar	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 13. Februar	115. Hauptversammlung Verkehrsverein	20 Uhr, Rest. Harmonie	Verkehrsverein Wald
Mo. 16. Februar	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 17. Februar	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Mi. 18. Februar	Holztiere herstellen	19.30 Uhr, Werkraum Schule Wald	Landfrauen Wald
Do. 19. Februar	Holztiere herstellen	19.30 Uhr, Werkraum Schule Wald	Landfrauen Wald
Do. 19. Februar	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 19. Februar	Training und Vorschiessen Sauschiessen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald
Sa. 21. Februar	Sauschiessen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald
Sa. 21. Februar	Dorfplauschturnier	MZA	VBC Wald
Do. 26. Februar	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 28. Februar	Kindermaskenball	ab 14 Uhr, MZA	Kindermaskenballkomitee
Do. 05. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 06. März	Vorschiessen Freundschaftsschiessen Zimmerschützen Speicher-Oberegg-Wald	19 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald
Sa. 07. März	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Kirche Wald	Regenbogenteam
Sa. 07. März	Freundschaftsschiessen Zimmerschützen Speicher-Oberegg-Wald,	13 – 17 Uhr, Rest. Linde Absenden um 19 Uhr	Zimmerschützen Wald
Do. 12. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 12. März	Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald
Sa. 14. März	Verbandsschiessen	Zeit nach Aufgebot, Turnhalle Reute	Zimmerschützen Wald
Sa. 14. März	Elling	Theater 58	Kulturkommission

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger Hausgemachte Blut und Leberwürste ab 15. Januar alle 2 Wochen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 19. Februar 2009

Nr. 04 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 11.2.2009

Gemeindebeiträge an Vereine

Anlässlich der letztjährigen Jungbürgerfeier haben Jungbürger finanzielle Beiträge der Gemeinde an Jugendarbeit leistende Vereine gewünscht und diese auch beziffert. Der Gemeinderat hat die Anregungen aufgenommen und das Konto „Gemeindebeiträge“ im Budget 09 aufgestockt.

Beiträge erhalten:

Gemischter Chor	CHF 500
Pfadi Trogen	CHF 400
Geräteriege	CHF 500
Jugi	CHF 500
TV	CHF 500
Volleyballclub	CHF 500

Für die Musikgesellschaft Wald war auch ein Beitrag angeregt worden. Da die Zukunft des Vereins ungewiss ist, wird mit einem Beitrag zugewartet.

Der Beitrag ist als besondere Anerkennung für geleistete Jugendarbeit gedacht. Alle Dorfvereine haben seit Jahren gratis Gastrecht in der MZA.

Gemeindeportrait

Im Rahmen des Regierungsprogramms „Bauen und Wohnen“ wurde in allen Gemeinden die Diskussion über die Zukunft der Gemeinden lanciert. Dabei spielen Fragen nach der anzustrebenden Einwohnerzahl und dem Steuerniveau eine Rolle. Der Gemeinderat Wald orientiert sich nicht an einer Wachstumsstrategie. Wir sind bestrebt, mit den hier lebenden Einwohnerinnen und Einwohnern stets ein optimales Gleichgewicht zwischen Bedarf und Infrastruktur einerseits und Angeboten und Steuersatz andererseits zu finden. Die Gemeinde Wald wird eher als lebendige Dorfgemeinschaft verstanden, weniger als wettbewerbsorientiertes Unternehmen. Auch über diese Fragen werden wir an der Öffentlichen Versammlung vom 24. Februar 2009 diskutieren können.

Jahresrechnung 2008

Der Gemeinderat hat anlässlich einer 1. Sichtung mit Genugtuung vom Jahresergebnis Kenntnis genommen.

Die vorliegende Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 43'818.79 ab. Er liegt um Fr. 36'718.79 höher als im Budget vorgesehen. Damit ist es trotz Steuersenkung gelungen, unsere finanzpolitische Strategie weiter zu führen. Effizientes Haushalten, vorsichtiges Investieren, energischer Schuldenabbau und kontinuierliche Steuersenkung sind seit Jahren die Eckpfeiler.

Der erfreulichste Teil der Rechnung bildet das mit Fr. 707'083.90 sehr hohe Total der ordentlichen und ausserordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen. Mit diesen Abschreibungen vermindern wir den künftigen Abschreibungsbedarf und wir halten so den Spielraum für weitere Steuersenkungen offen. Wie stark sich die Wirtschaftskrise auf die künftigen Steuereinnahmen und damit die Gemeindefinanzen auswirken wird, ist schwer abzuschätzen. Wir können für uns aber in Anspruch nehmen, uns in den guten Jahren optimal auf schwierigere Zeiten vorbereitet zu haben.

Die Rechnung wird nun noch von der Geschäftsprüfungskommission geprüft. An der Öffentlichen Versammlung vom 24. Februar besteht die Möglichkeit, über den aktuellen Stand zu orientieren. An der Sitzung vom 10. März 2009 wird der Gemeinderat die Rechnung abschliessend behandeln und sie dann detailliert publizieren. Gemäss der neuen Gemeindeordnung wird über die Rechnung nur noch abgestimmt, wenn das Fakultative Referendum ergriffen wird.

Aufnahme von Asylanten

Die Zahl der in der Schweiz angekommenen Flüchtlinge ist stark angestiegen. Dem Kanton App. A. Rh. wurden wieder mehr Asylanten als in den Vorjahren zugeteilt. Das Durchgangszentrum Alpenblick in Wienacht ist stark überbelegt. In der Gemeinde Wald ist eine Anfrage um Aufnahme von mehreren Flüchtlingen hängig.

Beitrag aus Theodor Rechsteiner Fonds

Renate und Arthur Keel, Grund 132, haben für den Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, ergänzt mit Sonnenkollektoren aus dem Theodor Rechsteiner Fonds CHF 6'210.20 erhalten.

SPITEX, neuer Leistungsauftrag

Aufgrund des neuen Finanzausgleichs und daraus folgend die Überarbeitung des Gesundheitsgesetzes, der Verordnung zum Gesundheitsgesetz und die Spitex Verordnung auf kantonaler Ebene ist die Leistungsvereinbarung zwischen den Trägergemeinden und der Spitex Speicher – Trogen – Wald anzupassen.

Für die Gemeinden wird die Finanzierung neu geregelt: Sie müssen das gesamte nicht durch Eigenleistungen der Spitex-Organisationen und durch Kantonsbeiträge gedeckte Defizit übernehmen (bis anhin konnten die Gemeindebeiträge auf 2/3 des Fehlbetrags beschränkt werden). Allerdings beteiligt sich der Kanton in weit grösserem Umfang als vorher am Stopfen des Defizits, so dass bei gleichem Geschäftsgang voraussichtlich keine (grösseren) Mehrbelastungen auf die Gemeinden zukommen werden.

Neu besteht die Möglichkeit, den Leistungsumfang in den Trägergemeinden individuell mitzubestimmen.

Der Gemeinderat hat der neuen Vereinbarung mit dem gesamten Leistungskatalog zugestimmt.

Weitere Rücktritte aus Kommissionen

Hansueli Widmer, Tanne 283, hat die Rücktritte aus der Umweltschutz- und Wasserkommission und der Viehschaukommission eingereicht.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin
Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Dienstag, 24. Februar 2009, 20.00 Uhr, Pausenhalle
- Jahresrechnung 2008 (Info)
- Gemeindeportrait
- Ergänzungswahl 3 Mitglieder Gemeinderat

Wir laden Sie herzlich ein.

Der Gemeinderat

GEMEINDE WALD AR

Immobilien Messe Olma-Halle 20. - 22. März 2009

Die Gemeinde Wald macht mit.
Haben Sie etwas zu verkaufen?
Bauplatz, Haus, Wohnung
Haben Sie etwas zu vermieten?
Haus, Wohnung

Bitte an Gemeindekanzlei Wald AR, Tel. 071 877 31 08
melden bis spätestens **28. Februar 2009** melden.

100 Jahre Schulhaus Wald

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler
Am **27./28. Juni 2009** feiern wir den 100. Geburtstag
unseres Schulhauses.

Klassenfotos und „Adressenverwalter“ gesucht:

Nach unserem letzten Aufruf erhielten wir einige Klassenfotos. Auch meldeten sich Wäldler, die Klassenlisten verwalten oder wissen, wer dies macht. Herzlichen Dank!

Noch lange nicht haben wir sie vollständig.

Daher unsere Bitte:

Wer ein **Klassenfoto** bei sich zu Hause hat, bringe dies bitte mit Name und Adresse versehen auf die Gemeindekanzlei. Die Fotos werden nach der Bearbeitung wieder unversehrt retourniert.

Wer **„Adressenverwalter“** der Jahrgänger kennt, melde dies bitte ebenfalls auf der Gemeindekanzlei. So können wir diese Ende Februar anschreiben.

Gemeinde:

Tel.: 071 / 877 31 08

E-Mail: Lina.Graf@wald.ar.ch

Herzlichen Dank für die Mithilfe!

**100 Jahre
Schule Wald AR**
27./28. Juni 2009

<p>PAULUSPFARRE I Speicher Trogen Wald</p>	
Freitag, 20. Februar	
8.30	Glaubensgespräch für SeniorInnen
9.30	Zeit der Stille
7. Sonntag im Jahreskreis	
Kollekte: Menschen in Gaza	
Samstag, 21. Februar	
7.00	Meditation/Kontemplation
18.00	Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30	Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
Sonntag, 22. Februar	
9.30	Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00	Eucharistiefeier mit Gemeindegesang Musikbegleitung: Akkordeon-Orchester (Kinderhort)
Montag, 23. Februar	
16.30	Rosenkranzgebet
Dienstag, 24. Februar	
	keine Eucharistiefeier
20.00	Elternabend der Erstkommunionvorbereitung
Mittwoch, 25. Februar	
19.30	Gottesdienst zum Aschermittwoch mit Austeilung der Asche
20.15	Fastenabend
Donnerstag, 26. Februar	
14.00	Eucharistiefeier zur Fastenzeit für SeniorInnen
Freitag, 27. Februar	
9.30	Zeit der Stille
9.30	Eucharistiefeier im Altersheim Boden
19.30	Taufweg: Was will die Bibel sagen
1. Fastensonntag	
Die Erde – ein Garten, in dem Gerechtigkeit wohnt: Seht, da ist der Mensch! (Johannes 19.5)	
Samstag, 28. Februar	
13.30	Jubla: Schlittschüele
18.00	Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30	Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
19.30	Fastenabend
Sonntag, 1. März	
9.30	Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00	Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Montag, 2. März	
16.30	Rosenkranzgebet
19.30	Firmabend: Warum firmen lassen?
Dienstag, 3. März	
8.00	Eucharistiefeier
19.30	Fastenabend

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Der Herr hat Grosses an uns
getan, des sind wir fröhlich.
(Psalm 126,3)

Gottesdienste:

22. Februar	
9.30 Uhr	Gottesdienst, Pfrn Nyree Heckmann
01. März	
9:30 Uhr	Gottesdienst, Pfrn Nyree Heckmann

Im Anschluss an den Gottesdienst laden
wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Veranstaltungen:

19. Februar	
10:00 Uhr	Andacht im Altersheim Obergadn, Pfr. H.-J. Heckmann
19. Februar	
20:00 Uhr	Kleingruppe Emmaus im Pfarrbüro

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin N. Heckmann und
Pfarrer H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Kurzbericht der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 15. Februar 2009

Der Präsident der Kirchenvorsteherschaft, Fredy Walser, konnte 25 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger begrüßen, was einer Stimmbeteiligung von 7% entspricht.

Pfarrwahlkommission: Nach einigen Grundsatzdiskussionen konnte eine 6-köpfige Pfarrwahlkommission gewählt werden. Folgende Personen gehören ihr an: Brigitte Steffen und Olivier Flückiger als Vertreter der KIVO, sowie Annemarie Frischknecht, Monika Solenthaler, Jakob Bänziger und Hans Sprecher. Es bleibt der Kommission überlassen, sich allenfalls noch mit einer jüngeren Person zu ergänzen.

Neuanschaffung einer Orgel: Bekanntlich ist die alte Orgel (Jahrgang 1935) in keinem guten Zustand mehr. Eine Neuanschaffung ist daher dringend nötig. Eine 5-köpfige „Orgelkommission“ hat die Vorlage vorbereitet, welche von der KIVO verabschiedet wurde. Ziel war es, eine Orgel zu beschaffen, welche zu unserer Kirche passt. Die neue Orgel wird am bisherigen Standort zu stehen kommen. Bauliche Massnahmen von zehntausenden von Franken sollen vermieden werden, sodass dieses Geld für eine vielseitigere Orgel verwendet werden kann. Die technischen Fragen wurden von Organist Schnetzler aus Teufen beantwortet. Die finanziellen Aspekte vertrat der KIVO-Präsident.

Ein Antrag, die KIVO sollte den Standort im Chor der Kirche nochmals prüfen, wurde mit 19 zu 6 Stimmen abgelehnt. Das vorgeschlagene Projekt von brutto CHF 450'000 wurde schliesslich mit 21 zu 4 Stimmen gutgeheissen. Von diesen CHF 450'000 sollte rund 1/3 vom kirchlich kantonalen Finanzausgleich zurückfliessen. Somit liegt die Belastung für die Kirchgemeinde bei rund CHF 300'000, wovon CHF 260'000 in früheren Jahren zu diesem Zweck zurückgestellt wurden.

Allgemeines: Nach 16-jähriger Tätigkeit (1 Jahr Mitglied, 3 Jahre Kassier und 12 Jahre Präsident) wird Fredy Walser auf die Kirchgemeindeversammlung vom 26. April 2009 zurücktreten. Ebenfalls den Rücktritt eingereicht haben Ricarda Böhme als KIVO-Mitglied und Walter Walser als Mitglied der GPK. Nun gilt es, diese Ämter wieder neu zu besetzen. Sie alle sind eingeladen, sich Gedanken zu machen oder sich sogar bei einem Mitglied der KIVO zu melden. Vielen Dank.

Einladung zur Hauptversammlung SPITEX-Verein Speicher – Trogen – Wald

Samstag, 21. März, 2009, 14.30 Uhr
Restaurant Krone, Trogen

Im Anschluss an den 1. Teil, den geschäftlichen Teil, sind alle Mitglieder zu Kaffee und Kuchen eingeladen!

„Wenn ich alt bin, werde ich Mohnrot tragen“
Unter diesem Titel liest Judith Egger, Geschichtenerzählerin und Vorleserin aus Speicher, heitere, aufmüpfige und besinnliche Geschichten vom Älterwerden.

Da ist Brechts „unwürdige Greisin“, da sind Menschen, die gebrauchte Geschenkpapiere und Schleifen nicht wegwerfen, sondern bügeln, da ist der Pensionär, der nicht mehr im Fernsehzimmer des Altersheims erscheint, weil er jetzt andere Interessen hat. Lauter Menschen, denen man zuzwinkern möchte. Zu dieser „Spätlese“ gehört auch ein altes Grammophon mit rauschenden Schellackplatten. Der 2. Teil der Hauptversammlung wird damit zu einem anregenden Hörvergnügen.

Judith Egger, in ihrem ersten Beruf Sekundarlehrerin phil I, erfindet und schreibt seit einigen Jahren neben ihren Auftritten als Geschichtenerzählerin und Vorleserin auch eigene Texte.

Neu: Spitex-Abenddienst bis 21 Uhr

Auf Grund der stets steigenden Nachfrage für Einsätze nach 19 Uhr und der Zunahme der Komplexität der geforderten Verrichtungen hat sich der Spitex-Vorstand entschieden, ab 1. März dieses Jahres einen zweijährigen Pilotversuch für einen Abenddienst anzubieten. Der Abenddienst ist auch eine Forderung im überarbeiteten Altersleitbild Speicher-Trogen.

In Einzelfällen haben schon bisher Mitarbeiterinnen über 19 Uhr im Einsatz gestanden. Mit der bisherigen Arbeits- und Personalplanung führte dies immer häufiger zu Überlastungen und Überstunden. Neu ist, dass ab März dieses Jahres an 7 Tagen ein Abenddienst von 19 bis 21 Uhr zur Verfügung steht. Für diese Zeit wurde ein angepasster Arbeits- und Personalplan erstellt, sodass pro Tag zwei Pflegefachfrauen arbeiten und der Abenddienst in der Regel von einer Pflegefachfrau abgedeckt wird.

Vorstand Spitex Speicher-Trogen Wald

Kultur-Kommission 9044 Wald

„Elling“

Schauspiel von Axel Hellstenius / Theater 58

14. März 2009 in der MZA Wald AR

Der traditionelle jährliche Theaterabend in Wald wird wieder vom Theater 58 bestritten. Das Stück „Elling“ hat Axel Hellstnius nach dem Roman „Blutsbrüder“ von Ingvar Ambjørnsen gestaltet.

„Elling“ ist eine Liebeserklärung an das Anderssein, ein Manifest der Würde des Menschen. Ohne erhobenen Zeigefinger stellt es mit einem über allem schwebenden „Was wäre wenn?“ unser aller Bild von Normalität in Frage.

Der Text ist umwerfend witzig, und das Stück hat alles, was ein gutes Theaterstück braucht: Spannung, Tiefgang, Leichtigkeit und Tempo. Weltberühmt wurde das Lustspiel durch den gleichnamigen Film, der den Siegeszug durch die ganze Welt antrat, zum erfolgreichsten norwegischen Kinofilm aller Zeiten und 2002 sogar für den Oscar nominiert wurde.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Abend einleitend mit der Gelegenheit zu gemütlichem Essen ab 18 Uhr und dem Theaterstück. „Elling“ ab 20 Uhr. Eine gute Gelegenheit, mit Familie, Freunden oder Nachbarn einen bereichernden Abend zu verbringen!

**Erwachsene: Essen und Theater 35 Franken / ohne Essen 25 Fr.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 25 Franken / ohne Essen 15 Fr.**

Ostermontagsfeier 2009

Die Schüler und Schülerinnen von Wald proben schon fleissig für die Ostermontagsfeier!

Wir malen und basteln ...

Wir spielen Theater...

Wir singen und lernen viele neue Lieder...

... und wir hoffen dass auch Sie sich schon auf die Ostermontagsfeier 2009 freuen!

Einladung

Am **12. und 19. März** laden wir alle Kinder die an der Feier mitmachen, alle anderen Kinder, Eltern und Interessierte ein, zusammen zu singen.

Wir möchten die Lieder noch vertiefen und gemeinsam einen gemütlichen Abend verbringen.

Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt!

12. und 19. März, jeweils 19.00 bis ca. 20.00 Uhr in der MZA

Wir hoffen auf viele Kinder und Erwachsene!

Das Ostermontagsfeierkomitee

Ausflug ins Figurentheater St.Gallen

eine Bildergeschichte
gezeichnet von den Kindergärtlern

Wir fahren mit dem Postauto

Wir fahren mit dem Trogenerbähnli

Wir sind im Figurentheater

Das Stück "Der fuchsrote und der mausgraue Hund" ist toll

Wir fahren wieder mit dem Bähnli, dem Schulbus und einem Mami nach Wald

KINDERMASKENBALL

Samstag

28. Februar 2009

14.00 bis ca. 17.00

in der Turnhalle Wald

Kommt alle, Grosse und Kleine, zum Kindermaskenball ! Wir freuen uns auf tolle, erstaunliche, lustige Verkleidungen von **KINDERN** und **ERWACHSENEN** !

13.45 -14.30 Uhr Kasse geöffnet (wer an der Prämierung mitmachen möchte, sollte in dieser Zeit kommen)

14.00 Uhr Eröffnung Kindermaskenball

Maskenprämierung für Kinder und Erwachsene mit attraktiven Preisen

Schminken oder sich schminken lassen

Gratiswienerli für alle verkleideten Kinder

Spielecke(neue Spiele), Fischen, usw.

Guggenmusik

bis 17.00 Uhr Kaffee, Kuchen, Torten, Fasnachtsgebäck

Eintritt : Masken gratis
Kinder Fr. 2.- / Erwachsene Fr. 4.-

Kuchen, Torten oder Fasnachtsgebäcke nehmen wir gerne entgegen ! (Bei Silvia Kaufmann im Spar melden)

Für weitere Auskünfte: Sevarina Lanter Tel :071 888 78 62
oder Heidi Gähler Tel: 071 888 38 32

Herzlichen DANK im voraus !

Im Namen des ganzen "Ballkomitees"

Landfrauenverein Wald AR

FRAUENZMORGEN

„Frauen treffen Frauen“ mit Wendy Peterer, Bio-bäuerin

Wann: Fr. 6. März 2009, 8.30 – 11.00 Uhr
Wo: kath. Pfarreiz. Bendlehn, Speicher
Anmeldung: nicht nötig, für Fahrgemeinschaft bitte melden bei Marlis Bänziger (071 877 26 80)

OSTERWORKSHOP mit Karin Eugster, Floristin, Heiden

Unter fachkundiger Anleitung von Karin Eugster werden wir Ostergestecke, Kränze oder Türschmuck selber herstellen.

Wann : Mittwoch, 18. März 2009
Wo : Pausenhalle, Schulhaus Wald
Kosten: Kurs: Fr. 25.- bis 28.- (je nach Anzahl Teilnehmer)
Material: nach Bedarf. Karin hat Knollenblumen und viel anderes Dekorationsmaterial dabei.

Mitnehmen: Gartenschere. Wenn vorhanden: Körbe, Draht, Moos, Äste, Heu, Efeu, Dekomaterial
Kursdauer: ab 19.00 – ca. 22.00 Uhr
Anmelden: bis Do 5. März 2009 bei Irene Hohl, Tel.: 071 870 04 37

**Vormerken:
Jubiläumskantonaltagung in Stein
am Samstag, 21. März 2009**

VBC Wald

Am 21. Februar 2009, um 13.00 Uhr ist es wieder soweit. Der VBC Wald lädt zum Dorfplauschturnier in die MZA ein. Fünf Mannschaften werden sich im Volleyball und in verschiedenen Glücks-spielen messen. Als Preis winkt wie jedes Jahr eine feine Pasta. Von der Bühne aus hat man wieder eine tolle Übersicht auf das Spielfeld und auch auf unsere Festwirtschaft. Besucher und Gäste dürfen sich die feine Pasta ab ca. 18.45 Uhr ebenfalls schmecken lassen.

Wir freuen uns auf das Turnier und es wäre schön, wenn Sie ebenfalls mit dabei wären.

**Senioren-Gruppe
Wald**

HEUTE IST FASNACHT

Alle sind herzlich eingeladen:

**Donnerstag, 19. Februar 2009
Treffpunkt: 14.00 Uhr
Kosten: 10 Franken**

**Anmelden bei Brigitte Künzler,
Obergraden: Tel. 071 877 12 34**

**Mitfahrgelegenheit ab Hecht um
13.45 Uhr.**

**Wir freuen uns auf einen närrischen
Nachmittag**

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT HIRSCHEN, WALD

**DONNERSTAG, 5. MÄRZ 2009
Um 12.00 Uhr
Kosten: CHF 17 für das Menü**

**Anmelden bei Ruth Weissenbach
Telefon 071 877 19 36**

**Wir freuen uns auf einen gemütlichen
Mittag**

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:
Pro Senectute App.A.Rh.
9100 Herisau
Tel.: 071 / 353 50 30 (08.30-11.30 Uhr)

Ohne Risiken und Nebenwirkungen
GANZHEITLICHE PHYSIOTHERAPIE
Christian Heide
TCM - Akupunktur
APM / FussReflexzonentherapie /
klass. Massagen / Integrierte Physiotherapie
Werdstr.14 9410 Heiden Tel: 071 891 7878
Zusatz+Krankenkassenzulassung

Erleben Sie Satellitenempfang in HDTV-Qualität !

Unsere Dienstleistungen

- Installieren, Reparieren und erweitern von Sat. Anlagen
- Programmieren von Sat.Receivern
- Service und Unterhalt aller Geräte der Unterhaltungselektronik

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden, Werdstrasse 5 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse im Rösslisaal Trogen
Yogashala – Martin Eugster – 071 755 18 78
tel 079 590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

Steuererklärung 2008

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Weitere Dienstleistungen zu
konkurrenzlosen Konditionen:

Komplette Buchhaltungen
inkl. Mehrwertsteuerabrechnungen

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail
oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Wohnen im Grünen... in Wald AR

Wir vermieten im Dorfzentrum an sonniger
Lage mit schönem Ausblick zum Säntis:

1 ½-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 450.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

Bezugstermin nach Vereinbarung.

Auskunft und Vermietung:

WALSER+CO. AG
Dorf 24
9044 Wald AR

Fredy Walser
Tel. 071 878 78 50

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 19. Februar	Holztiere herstellen	19.30 Uhr, Werkraum Schule Wald	Landfrauen Wald
Do. 19. Februar	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 19. Februar	Training und Vorschiesen Sauschiessen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald
Sa. 21. Februar	Sauschiessen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald
Sa. 21. Februar	Dorfplauschturnier	MZA	VBC Wald
Di. 24. Februar	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, Pausenhalle	Gemeinderat Wald
Do. 26. Februar	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 28. Februar	Kindermaskenball	ab 14 Uhr, MZA	Kindermaskenballkomitee
Do. 05. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 06. März	Frauenzorgen	8.30 – 11 Uhr, kath. Pfarreiz. Speicher	Frauen treffen Frauen
Fr. 06. März	Vorschiesen Freundschaftsschiessen Zimmerschützen Speicher-Oberegg-Wald	19 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald
Sa. 07. März	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Kirche Wald	Regenbogenteam
Sa. 07. März	Freundschaftsschiessen Zimmerschützen Speicher-Oberegg-Wald	13 – 17 Uhr, Rest. Linde Absenden um 19 Uhr	Zimmerschützen Wald
Do. 12. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 12. März	Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Impressum	
Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.- Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haus- haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Die nächste **Wanze** erscheint am Donnerstag,
5. März 2009, Redaktionsschluss ist am **Montag**,
2. März 2009, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

März. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

So	1.3. 15:00 Bedtime Stories
	19:00 Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
Fr	6.3. 20:15 Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
Sa	7.3. 17:15 Bal al'una – Paula Roth
	20:15 Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
So	8.3. 15:00 Bedtime Stories
	19:00 Bal al'una – Paula Roth
Di	10.3. 14:15 In 80 Tagen um die Welt
Mi	11.3. 20:15 Je vous trouve très beau
Fr	13.3. 20:15 Entre les mures – Die Klasse
Sa	14.3. 17:15 Entre les mures – Die Klasse
	20:15 Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
So	15.3. 15:00 Bolt
	19:00 Let's Make Money
Mi	18.3. 14:15 Madita und Pim
Fr	20.3. 20:15 Kino-Teens: Twilight – Biss zum Morgengrauen
Sa	21.3. 17:15 Let's Make Money
	20:15 Twilight – Biss zum Morgengrauen
So	22.3. 15:00 Bolt
	19:00 Entre les mures – Die Klasse
Di	24.3. 14:15 Hoch klingt der Radetzkymarsch
Fr	27.3. 20:15 The Curious Case of Benjamin Button
Sa	28.3. 17:15 Let's Make Money
	20:15 The Curious Case of Benjamin Button
So	29.3. 15:00 Bolt
	19:00 The Curious Case of Benjamin Button

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 5. März 2009

Nr. 05 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

An der **Öffentlichen Versammlung** vom 24. Februar 09 hat sich trotz engagierten Diskussionen mit Frau **Sevarina Lanter** nur eine konkrete Kandidatur für den Gemeinderat ergeben. Das Suchen nach weiteren Kandidatinnen und Kandidaten geht somit weiter. Erfreulicherweise hat sich **Bruno Mathis** nachträglich noch bereit erklärt, sich wieder zur Verfügung zu stellen, da die Gesetzgebung einen Rücktritt vor Ablauf der ersten Amtszeit nicht vorsehe. Der Gemeinderat hat den Rücktritt aber akzeptiert und die drei Sitze stehen nun zur Wahl. Bruno Mathis muss also wieder gewählt werden. Ich bitte Sie, Bruno Mathis Ihre Stimme zu geben und ein weiteres Engagement im Gemeinderat zu ermöglichen.

Von den Anwesenden wurden die Informationen zur sehr positiven **Jahresrechnung 2008** interessiert aufgenommen. Mit weiteren ausserordentlichen Abschreibungen und einem entsprechenden Schuldenabbau sind wir gut gerüstet für schwierigere Zeiten. Die detaillierte Information wird dann an der Öffentlichen Versammlung vom 2. April 09 stattfinden, nachdem die GPK ihren Bericht verfasst und der Gemeinderat seinen definitiven Entscheid gefällt hat.

Eine längere Diskussion ergab sich zum Thema der **Aufnahme von Asylanten**. Die Zahlen beim Bund sind in letzter Zeit massiv angestiegen. Der Bund weist die Asylanten quotenmässig den einzelnen Kantonen zu. Da die Kapazitäten unseres Kantons nicht mehr ausreichen, werden Möglichkeiten in den Gemeinden gesucht. Wald hat sich in den vergangenen Jahren immer als offen erwiesen und muss daher nicht unmittelbar mit Zuweisungen rechnen. Der Gemeinderat wünscht keine grössere Gruppe, würde aber dann Hand bieten, wenn sich eine Lösung in einem passenden Objekt anbieten würde.

Im Rahmen des Regierungsprogramms AR wurde bei Bauen und Wohnen durch ein Planungsbüro auch für Wald ein **Gemeinde - Profil** erstellt. In einer Erhebung dazu wurde der Gemeinderat beispielsweise auch gefragt, welche Bevölkerungsentwicklung aktiv angestrebt werde. Der Gemeinderat verfolgt keine aktive Wachstumsstrategie. Wir suchen stets

nach einem guten Gleichgewicht zwischen Bevölkerungszahl und Grösse des Infrastrukturangebots. Es soll denen, die hier leben gut gehen. Zu den wichtigen Faktoren gehören auch gesunde Gemeindefinanzen. Da sehr viele Wäldlerinnen und Wäldler in eigenem Wohnraum leben, muss die Strategie langfristig ausgerichtet werden. Die Entwicklung des Steuerfusses in Richtung des kantonalen Mittels ist für den Gemeinderat ein konkretes Ziel. Bei diesen Planungsüberlegungen rechnet man beispielsweise mit **einer** Einkaufsmöglichkeit auf 2'000 Einwohner. Wir alle können aber bewusst dazu beitragen, dass unser Laden auch in unserem kleinen Dorf eine Zukunft haben kann.

Der Zustand der **SPAR – Liegenschaft** ist problematisch und führt auch in der Öffentlichkeit und dem Gemeinderat immer wieder zu Diskussionen. Verschiedene Massnahmen wie Fenster, Eingang, Vordach etc. wurden auch schon ausgeführt. Im Budget 2009 hat der Gemeinderat einen Betrag von Fr. 10'000 eingesetzt, um eine Studie machen zu lassen. Ziel dabei ist, für das Budget 2010 einen konkreten Vorschlag unterbreiten zu können.

Kulturkommission und Gemeinderat freuen sich auf das Theaterstück **Elling**, das am 14. März 09 in der MZA aufgeführt werden wird.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Zeitgleich mit dem Beschluss des Verkehrsvereins den Verein aufzulösen, wurde die Gemeinde um Übernahme des Vereins angegangen.

An der Gemeinderatssitzung vom 11.6.2008 hat der Rat dem Antrag des Verkehrsvereins Wald auf Übernahme durch die Gemeinde entsprochen. Es wurde vereinbart, dass die Gemeinde alle Aufgaben übernimmt und im Gegenzug zur Bewältigung aller Finanz- und Unterhaltslasten das Vermögen des Vereins erhält.

Am 13.2.09 hat nun der VVW seine letzte Hauptversammlung abgehalten. Die Übergabe an die Gemeinde ist vollzogen worden. .

Rückwirkend seit dem 1.1.09 ist die Gemeinde für die touristischen Belange zuständig. Auch die Kurtaxen werden durch die Gemeinde einkassiert.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Candinas, David Lois

geboren am 18. Februar 2009, Sohn des Candinas, Peter und der Candinas, geb. Stauffer, Corinne, wohnhaft in Wald AR

Sonderegger-Altherr Hedwig, Schiben 249, Wald AR, recht herzlich zu ihrem
85. Geburtstag,
den sie am 15. März 2009 feiern darf.

Eisenhut-Gschwend Emil, Spitz 149, Wald AR, recht herzlich zu seinem
80. Geburtstag,
den er am 15. März 2009 feiern darf.

Verkehrsverein, 9044 Wald

115. und letzte Hauptversammlung

Am 13.02.09 kann der Präsident Werner Künzler die bescheidene Schar von 8 Personen im Restaurant Harmonie zur 115. Hauptversammlung begrüßen.

Mit der Schliessung der Post war die Weiterführung des Verkehrsvereins in der bisherigen Form nicht mehr möglich. Auch liess das allgemeine Interesse an dem Verein in den letzten Jahren kontinuierlich nach. Bereits vor längerer Zeit hatten der Präsident und die Kassierin C.ENZLER den Rücktritt auf die 115. HV angekündigt.

All dies bewog den Verkehrsverein 2008 bei der Gemeinde Wald die Auflösung zu beantragen. Am 11.06.08 hat der Gemeinderat Wald beschlossen die Tätigkeiten des Verkehrsvereins zu übernehmen.

Der (letzte) Aktuar: A RÜTTIMANN

Folgendes Schreiben ist u.a. beim Hausumbau Schachen 246 von Hans Sprecher ans Tageslicht gekommen und ich denke, es könnte noch von Interesse für die Bevölkerung von Wald sein, gerade auch im Hinblick auf die Auflösung des Verkehrsvereines,

Hans Sprecher

Einladung (In einem Brief vom 15.6.1894 an Herrn Johs. Eisenhut, Sohn Schachen)

Hauptversammlung des Verkehrsvereins Wald

Montag, den 18. Juni 1894, abends 8 Uhr im Schäfli

- Traktanden:
1. Appel.
 2. Vorlesung des Protokolls und der Statuten.
 3. Bericht über den Kassbestand.
 4. Wahl des Vorstandes.
 5. Bestimmung des Monatsbeitrages und Einzug desselben.
 6. Wünsche und Anträge

NB. Die tit. (titulierten) Mitglieder sind freundlich ersucht, wegen der Wichtigkeit der Traktanden zahlreich zu erscheinen. Für unentsch. Absenz 1 Fr. Busse (lt. Stat.)

Aufruf

An die tit. Einwohner der Gemeinde Wald!

Tit. Das unterzeichnete Comité ersucht Sie höflich, namens des Verkehrsvereins Wald, Montag den 18 Juni an der Hauptversammlung teilzunehmen.

Es hat sich am 8. Mai l.J. in Wald ein Verkehrsverein konstituiert, welcher gegenwärtig ca. 10 Mitglieder zählt, um den Fremden verkehr in unserer Gemeinde ins Leben zu rufen u. zu fördern.

Die Mitgliederzahl beweist schon, dass man von der Idee, Wald zu einem Luftkurort zu erheben nicht abgeneigt sei.

Wir glauben, dem allgemeinen Wunsche zu entsprechen, wenn wir den Fremdenverkehr in unserer Gemeinde befördern, um dadurch den Verdienst welcher in den letzten Jahren so stark abgenommen hat, wieder zu erheben!

Es ist allgemein bekannt, dass manche, früher arme Gemeinde, in unserem Schweizerlande, dank dem Fremdenverkehr, heute zu den bestsituierten gehört. Warum sollten wir nicht auch den Versuch wagen! Es gibt gewiss kaum eine zu Luftkuren passendere Gegend, als das schöne Appenzellerland.

Die Gemeinde Wald besitzt in hohem Masse alle erforderlichen Eigenschaften zu einem Kurorte: schöne Lagen, reine Luft, gute Milch, etc. Unsere Aufgabe, wir möchten sogar sagen unsere Pflicht, ist es, aus diesen Eigenschaften Nutzen zu ziehen. Die Gemeinde wird dadurch nur gewinnen und die Kurgäste, welche ihre Gesundheit gestärkt, zu Dank verpflichtet.

Jedes Unternehmen aber muss unterstützt werden u. je grösser die Unterstützung desto besser die Ernte.

Wir hoffen also, dass Sie sich als Mitglieder zahlreich in unseren Verein einschreiben lassen oder sich mit Beiträgen an das Gelingen dieses für das Wohl unserer Gemeinde günstigen Unternehmens beteiligen wollen. Ihrem Besuche entgegensehend zeichnet

hochachtungsvollst

Das Comité.

Freitag, 6. März

- 8.30 Frauezmorge mit der Referentin
Frau Wendy Peter, Bio-Bäuerin
- 8.30 Chängouru-Spieltreff: „Pflanzä“
- 19.15 Weltgebetstag in Trogen
- 19.30 Fastenabend

2. Fastensonntag

**Die Erde – ein Garten, in dem Gerechtigkeit wohnt:
Und sie werden kommen von Osten und Westen und
von Norden und Süden und bei Tisch sitzen im Reich
Gottes (Lukas 12,29)**

Kollekte: Fastenopfer/Brot für alle

Samstag, 7. März

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 8. März

**10.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Suppentag
im Bendlehn.**

**Anschliessend Suppenmittag (Kinderhort)
Claro Verkauf.**

- 10.00 Sonntagsfiir für 2.- und 3. Klasskinder

Montag, 9. März

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 10. März

- 19.00 Meditation für Jugendliche
- 20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

3. Fastensonntag

**Die Erde – ein Garten, in dem Gerechtigkeit wohnt:
Die Elenden und Armen suchen Wasser, doch es ist kei-
nes da; ihre Zunge vertrocknet vor Durst. (Jesaja 41,17)**

Kollekte: Aidshilfe

Samstag, 14. März

- 9.00 Erstkommunionmorgen:
Thema Abendmahl/Eucharistie
- 14.00 Jubla: Gruppenstunde

Sonntag, 15. März

- 10.00 Wortgottesfeier gestaltet von
MittelstufenschülerInnen (Kinderhort)
Aktion 150 000 Rosen. Rosenverkauf
nach dem Gottesdienst
- 17.00 Johannesevangelium im Gerichtssaal Trogen

Montag, 16. März

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 17. März

- 12.00 Mittagstisch im Bendlehn
- 20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Mittwoch, 18. März

- 19.00 Ökumenische Passionsandacht im Bendlehn

Frauezmorge im Bendlehn

Freitag, 6. März 2009 8.30 Uhr

anschliessend referiert

Frau Wendy Peter, Bio-Bäuerin,

zum Thema Gemüse- und Früchte-
anbau in Spanien oder im eigenen
Garten!

Im Anfang war das Wort

**Das Johannes-Evangelium in szenischer Darstellung
Sonntag, 15. März 17.00 Uhr im Gerichtssaal in Trogen**

Das Johannes-Evangelium kommt als Ein-Mann-Stück szenisch zur Darstellung. Ein schwarzes Tuch hinter dem Tisch, ein Glas Wasser, ein Bild, der Interpret im schwarzen Pullover. Der schlichte, karge Raum, lenkt die Aufmerksamkeit auf das Geschehen. Während eineinhalb Stunden kann das Publikum einer Geschichte zuhören, die Menschen stets aufs Neue zu fesseln vermag.

Unter dem Namen „théâtre du sacré“ wurde das Stück komponiert. Der gesprochene Text ist ausschliesslich aus der Bibel rezipiert. Die szenische Darstellung in der Regie von Pierre Massaux baut Spannungen auf und bringt die Worte plastisch zur Geltung, karg und knapp in der Gestik und in der Mimik. Die bescheidene Beleuchtung rückt nicht nur den Darsteller ins rechte Licht, sondern wird Teil der inhaltlichen Aussage. Der Darsteller, Thomas Fuhrer, ist je nach Situation Erzähler, dann wieder Rollenträger, nahtlos ineinander überfliessend.

An keine Jahreszeit gebunden bietet die Aufführung aber gerade mit Blick auf Ostern einen feinen Einstieg in die Passionszeit.

Der Künstler

Thomas Samuel Fuhrer, geboren in Biel, bildete sich zum Keramiker aus an der Kunstgewerbeschule in Bern und absolvierte seine Schauspielausbildung im Konservatorium Bern. Er spielte in Basel, Bern, Dornach, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Luzern und Stuttgart.

Neben Schauspielhäusern sind ihm mit seinen freien Projekten auch Kirchen und andere besondere Orte für Aufführungen vertraut. Thomas Fuhrer wohnt in Trogen.

Die drei Kirchgemeinden (Evangelisch-reformierte Kirche Speicher und Trogen und die Katholische Pauluspfarre) laden Sie zu diesem fastenzeitlichen, anregenden und besinnlichen Anlass ein.

Wir haben bewusst den Gerichtssaal in Trogen gewählt, weil dadurch eine anregende Spannung zwischen der Atmosphäre des Richters und der Botschaft Jesu nach Johannes entstehen kann, die unser Auge schärfen kann: einerseits für gerechte, aber menschenorientierte Urteile und andererseits für die befreiende und zukunfts-eröffnende Botschaft Jesu.

Evangelische Kirche Wald Kirchengemeinde

Rufe mich an in der Not, so
will ich dich erretten, und du
sollst mich preisen (Ps 50,15)

Gottesdienste:

08. März 9.30 Uhr	Gottesdienst mit Abend- mahl, eingeladen sind speziell unsere Konfir- manden mit ihren Eltern, Pfr. H.-J. Heckmann
15. März 9:30 Uhr	Gottesdienst, Pfr. H.-J. Heckmann

Im Anschluss an den Gottesdienst laden
wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Veranstaltungen:

5. März 20:00 Uhr	Kleingruppe Emmaus im Pfarrbüro
7. März	Konfirmandenausflug ins Sinnorama – Bibel erleben (Winterthur)

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin N. Heckmann und
Pfarrer H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Landfrauenverein Wald AR

FRAUENZMORGEN

„Frauen treffen Frauen“

Wann: morgen Freitag
Wo: Speicher (Bendlehn Pfarreiz.)
Abfahrt: 8.10 Uhr Schulhausplatz Wald
(Mitfahrgelegenheit mit Heidi und Marlis)

OSTERWORKSHOP

mit Karin Eugster, Floristin, Heiden

Wann : Mittwoch, 18. März 2009
Wo : Pausenhalle, Schulhaus Wald
Kosten: Kurs: Fr. 25.- bis 28.- (je nach Anzahl
Teilnehmer)
Material: nach Bedarf. Karin hat
Knollenblumen und viel anderes De-
korationsmaterial dabei.

Mitnehmen: Gartenschere. Wenn vorhanden:
Körbe, Draht, Moos, Äste, Heu, Efeu, Dekomaterial
Kursdauer: ab 19.00 – ca. 22.00 Uhr
Anmelden: **bis heute Donnerstag bei**
Irene Hohl, Tel.: 071 870 04 37

JUBILÄUMSKANTONALTAGUNG

Die Landfrauenvereinigung feiert ihr 75 jähriges Jubi-
läum.

„Guet get's d'Appenzeller Landfraue – Mer sönd
Fraue vom Land“

Wann: Sa, 21. März, 10.00 – ca. 16.30 Uhr
Wo: Stein (Mehrzweckgebäude)
Besammlung: 9.00 Uhr Schulhausplatz Wald
(ab 9.30 Uhr werden uns Kaffee und
Gipfeli offeriert.)
Anmelden: bis **Mittwoch, 11. März** bei Heidi
Frischknecht (Tel.: 071 877 28 06)

Nach der Versammlung wird uns von den Steiner
Landfrauen ein feines Mittagessen (Fr. 20.-) serviert.
Ein spannendes Unterhaltungsprogramm erwartet
uns am Nachmittag.

Detaillierte Einladung unter:
www.wald-ar.ch Vereine / Landfrauen

Hauptversammlung Musikgesellschaft Wald AR

Am Freitag, 13. Februar 2009 hielt die Musikgesellschaft Wald ihre Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2008 ab.

Der Präsident Peter Graf konnte 11 Aktive, 1 Mitbläser und 5 Ehrenmitglieder begrüßen. Die statutarischen Traktanden konnten zügig abgehandelt werden. Der Vorstand bestehend aus Präsident Peter Graf, Aktuarin Luzia Durrer und Kassier René Schmid wurde für ein weiteres Jahr gewählt.

Da wir aus Mangel an geeigneten Führungsstimmen das Jahresprogramm vereinfachen und unsere Probenaktivität einschränken müssen, haben wir unseren Dirigenten Fabian Wirth freigegeben. Er hat seit Dezember 2008 eine grosse Harmonie-Musik der 2. Klasse übernommen. Alle Kameradinnen und Kameraden wünschen ihm für seine musikalische und berufliche Laufbahn alles Gute und Erfüllung und danken ihm für seine musikalische Leitung und kollegiale Führung der MGW.

Als Jahresprogramm werden wir uns bemühen, die kommende Ostermontag-Feier musikalisch zu unterstützen, für die Schulhausfeier vom 28. Juni 2009 ein Frühschoppenkonzert und die 1. Augustfeier musikalisch zu umrahmen. Für diese Anlässe suchen wir noch 1-2 Solostimmen auf Cornet, Verstärkung auf 2. Cornet, Posaune und Tenorhorn.

Ihre Musikgesellschaft Wald

**Senioren-Gruppe
Wald**

HEUTE IST MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT HIRSCHEN, WALD

DONNERSTAG, 5. MÄRZ 2009

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 19 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

**Wir freuen uns auf einen
gemütlichen Mittag**

Kinderartikelbörse im Kirchgemeindehaus

Am Samstag 14. März 09 findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden wieder die traditionelle und beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden saubere und gut erhaltene Frühling- und Sommerkinderkleider, sowie Spielsachen und Kinderartikel wie Autositze, Velohelme, etc. verkauft. Eine Kaffeestube lädt zum gemütlichen Zusammensein ein. Für die Organisation ist die „Gruppe Junge Familien“ der Frauengemeinschaft Heiden verantwortlich. Die Börse ist auch eine praktische Gelegenheit nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kinderartikel zu verkaufen. Die nicht verkauften Artikel können am Ende der Börse wieder mitgenommen oder für ein Hilfswerk in Rumänien gespendet werden.

Annahme: Freitag, 13. März, 17.30 bis 19.30 Uhr

Verkauf: Samstag, 14. März, 9.00 bis 10.30 Uhr

Für Fragen: Alexandra Breu 071 / 891 71 41

Kindermaskenball Wald 2009

Es war wiederum soweit, der Kindermaskenball Wald 2009 fand am Samstag, 28. Februar in der Mehrzweckhalle statt. Viele bunt verkleidete Kinder und Erwachsene kamen trotz dem wunderschönen Wintertag an die Kinderfasnacht !!! Es war eine wahre Freude all die lustigen Clowns, Prinzessinnen, Cowboys und Indianer, Piraten, Blüemlis, Feen und Hexen zu begrüßen. Sogar Asterix und Obelix, die alten Knackis und die Ausserirdischen fanden den Weg in die Mehrzweckhalle, auch ein paar Engel, grosse und kleine Teufel und noch viele viele mehr kamen.

Die ersten maskierten Kinder kamen schon mit den Helfern mit und danach füllte sich die Mehrzweckhalle und sah in Kürze wie eine bunte Märchenwelt aus. Es wurde rege mit Konfetti geworfen, die Indianer und Cowboys jagten einander und auch die Piraten machten reiche Beute. Die Schminkerinnen verwandelten die kleinen Gesichter in richtig schöne Gemälde. An der Mohrenkopfwurfmaschine wurde reichlich geübt und meistens gab es auch eine Belohnung dafür.

Die Guggenmusik Heiden kam schon um 14.00 Uhr und spielte ihr volles Programm. Es wurde getanzt und auch die Polonaise fehlte nicht. Die beiden Ansagerinnen Tessa und Nina (s'Kaffichränzli) hatten jede Menge zu tun und führten das Publikum durch den Nachmittag, der Kaffi wurde da schon mal kalt.

Auch nach Goldschätzen und sonstigen „Schätzen“ wurde gefischt. Man konnte auch seinen eigenen Button machen, da gab es ganz tolle Motive und schlussendlich wurden einzigartige Buttons kreiert. Nachdem die Guggenmusik Heiden weitergezogen war, gingen die verkleideten Teilnehmer über den Laufsteg und wurden von 4 Jurymitglieder bewertet. Bis die Resultate ausgewertet waren, wurde weiter getanzt und gespielt. Dazwischen gab es Wienerli für alle maskierten Kinder, offeriert vom Verkehrsverein Wald.

Kurz vor Schluss war dann die Maskenprämierung. Wie jedes Jahr war die Auswertung nicht einfach, eigentlich waren alle Teilnehmer Sieger, das Mitmachen zählt ! So konnten doch die meisten Kinder einen Preis mit nach Hause nehmen.

Das Fasnachtskomitee dankt an dieser Stelle besonders folgenden Unternehmen für die Unterstützung und die tollen gesponserten Preisen : Verkehrsverein Wald, Kulturkommission Wald, Gemeinde Wald, Guggenmusik Heiden, Firma Walser Wald, Spar Wald, Post Obereg, Goba Mineral Gonten und die Mobiliar Versicherung.

Heidi Gähler-Moser

Kultur-Kommission 9044 Wald

„Elling“

Schauspiel von Axel Hellstenius / Theater 58

14. März 2009 in der MZA Wald AR

Der traditionelle jährliche Theaterabend in Wald wird wieder vom Theater 58 bestritten. Das Stück „Elling“ hat Axel Hellstnius nach dem Roman „Blutsbrüder“ von Ingvar Ambjörnsen gestaltet.

„Elling“ ist eine Liebeserklärung an das Anderssein, ein Manifest der Würde des Menschen. Ohne erhobenen Zeigefinger stellt es mit einem über allem schwebenden „Was wäre wenn?“ unser aller Bild von Normalität in Frage.

Der Text ist umwerfend witzig, und das Stück hat alles, was ein gutes Theaterstück braucht: Spannung, Tiefgang, Leichtigkeit und Tempo. Weltberühmt wurde das Lustspiel durch den gleichnamigen Film, der den Siegeszug durch die ganze Welt antrat, zum erfolgreichsten norwegischen Kinofilm aller Zeiten und 2002 sogar für den Oscar nominiert wurde.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Abend einleitend mit der Gelegenheit zu gemütlichem Essen ab 18 Uhr und dem Theaterstück. „Elling“ ab 20 Uhr. Eine gute Gelegenheit, mit Familie, Freunden oder Nachbarn einen bereichernden Abend zu verbringen!

**Erwachsene: Essen und Theater 35 Franken / ohne Essen 25 Fr.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 25 Franken / ohne Essen 15 Fr.**

KURSPROGRAMM

APRIL 2009 – SEPTEMBER 2009

INTERNET-GRUNDKURS

Franz Gerber, 3 Dienstagabende, 21.04., 28.04. und 05.05.2009, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 210.-- (exkl. Kursunterlagen)

LET'S TALK ENGLISH - Englisch Konversation

Corina Schmid-Maddalena, 8 Mittwochabende ab 22.04.2009, 19.00 - 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 190.--

PERLENSCHMUCK

Simone Wüthrich, 2 Mittwochabende, 22.04. und 29.04.2009, 19.00 - 22.00 Uhr oder 2 Mittwochvormittage, 6.05. und 13.05.2009, 08.30 - 11.30 Uhr, Theorieraum im Feuerwehrhaus Wolfhalden, Kurskosten Fr. 50.-- (Anmeldeschluss: 3 Wochen vor Kursbeginn)

TANGO ARGENTINO

Claudius Platzer, 4 Donnerstagabende, 23.04., 30.04., 07.05. und 14.05.2009, 20.00 - 22.00 Uhr, Theorieraum im Feuerwehrhaus Wolfhalden, Kurskosten Fr. 50.-- für Einzelpersonen, Fr. 100.-- für Paare

DER HAUSHERR DES FÜNFECKPALASTS IN TROGEN:

Johann Caspar Zellweger-Gessner
Führung

Dr. Heidi Eisenhut, Freitag, 24.04.2009, 19.00 - ca. 20.15 Uhr, Fünfeckpalast Trogen, Kosten Fr. 10.--

VEREDELN/PFROPFEN VON KERN- UND STEINOBST

Emanuel Hörler, Samstag, 25.04.2009, 09.00 - 11.00 Uhr, Rehetobel, Kurskosten Fr. 45.-- (zuzüglich Material Fr. 10.--)

ERSTE HILFE FÜR DEN „DRAHTESEL“

Patrick Heller, Mittwoch, 29.04.2009, 19.00 - ca. 21.30 Uhr, Velo Sport Heller, Heiden, Kurskosten Fr. 20.--

RÜCKEN-MASSAGE FÜR SIE UND/ODER IHN

Reto Lipp und Cornelia Krapp, kant. appr. Heilpraktiker, 2 Montagabende, 11.05. und 18.05.2009, 19.00 - 21.30 Uhr, Naturheilpraxis sportivo, Walzenhausen, Kurskosten Fr. 96.-- (inkl. Unterlagen und Pausengetränke)

THEATERABEND IN ST. GALLEN „HOMO FABER“ nach Max Frisch

Freitag, 15.05.2009
17.45 Uhr Nachtessen (fakultativ)
19.30 Uhr Einführung (fakultativ)
20.00 Uhr Besuch der Aufführung in der Lokremise, St. Gallen
Kosten Billett Fr. 38.--, Einführung Fr. 5.--, Nachtessen individuell, zu Lasten der Teilnehmenden (Anmeldeschluss: 29.04.2009)

PILZKUNDE FÜR ANFÄNGER

mit anschliessendem Risottoessen

Christian Gessler, Samstag, 22.08.2009, (wetterbedingtes Verschiebedatum: 29.08.2009), 07.30 - 13.00 Uhr, Wald im Appenzeller Vorderland und Enoteca „La Brenta“ Heiden, Kursgeld Fr. 55.-- (inkl. Essen / exkl. Getränke)

EINFÜHRUNG IN NIA -

der neue Weg der Fitness

Alexandra Kunz, 2 Samstagvormittage, 29.08. und 05.09.2009, 09.30 - 11.30 Uhr, Mehrzweckgebäude Rehetobel, Kurskosten Fr. 66.--

NERVENPROBE PUBERTÄT

Henri Guttman, Dienstag, 08.09.2009, 19.00 Uhr, Dauer ca. 90 Min. mit anschliessender Diskussion, Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden, organisiert durch den Frauenverein und „aktiv in Heiden“ im Rahmen der Kampagne „stark durch Erziehung“
Kosten Fr. 10.--, Paare Fr. 15.-- (Anmeldung nicht erforderlich)

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:
Corinne Ruch, Sonnenbergstr. 40, 9038 Rehetobel, 071 870 05 02, sekretariat@webvorderland.ch,
www.webvorderland.ch

Raiffeisen-Mitglieder profitieren auch in der Freizeit

Ob von Spesenvorteilen, vom Vorzugszins, vom Gratis-Museumspass für freien Eintritt in über 400 Museen – und aktuell – vom exklusiven Sonderangebot für einen Ausflug mit der Bahn zum halben Preis: Raiffeisen-Mitglieder profitieren immer und überall.
www.raiffeisen.ch/mitglieder

Raiffeisenbank Heiden

Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden, Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Wir dressieren Ihren Kabelsalat.

Ihr Partner für Elektro-Installationen,
Telekommunikation,
EDV-Netzwerke und Reparaturen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Zu vermieten

per sofort oder nach Vereinbarung
3-Zimmer-Wohnung im 2. Stockwerk, Dorf 387,
Wald AR
Mietpreis: **Fr. 850.- inkl. Nebenkosten**
Die Wohnung wurde vor 3 Jahren renoviert und ist
in der Zwischenzeit wenig benutzt worden.
Satellitenanschluss vorhanden, eigenes Kellerab-
teil.
Mitbenutzung des Estrichs.
Mitbenutzung der Waschmaschine und des
Tumblers.
Auf Wunsch ist eine Garage verfügbar: Fr. 100.-
/Monat.

Kontaktperson:
Michele Maddalena (Tel.Nr. 078 607 59 81)

Ohne Risiken und Nebenwirkungen
GANZHEITLICHE PHYSIOTHERAPIE
Christian Heide
TCM - Akupunktur
APM / FussReflexzonentherapie /
klass. Massagen / Integrierte Physiotherapie
Werdstr.14 9410 Heiden Tel: 071 891 7878
Zusatz+Krankenkassenzulassung

Dynamic Hatha-Yoga – www.yogashala.ch
071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob

Das Jahrbuch weckt Erinnerungen: Wald vor 10 Jahren

Welche Ereignisse prägten das Gemeindegeschehen vor 10 Jahren? Das appenzellische Jahrbuch weiss Bescheid und weckt Erinnerungen...

Peter Eggenberger

Für landesweites Aufsehen sorgte 1999 das Ja zum Ausländer-Stimm- und Wahlrecht in kommunalen Angelegenheiten. Abgelehnt hingegen wurde im Rahmen einer Konsultativ-Abstimmung die Einführung eines Schülertransportdienstes mit 109 Ja gegen 249 Nein. Als Gemeindepräsident wirkte 1999 Fredi Nagel, und Vizepräsidentin war Edith Heuscher-Beeler.

100 Jahre Familie Mettler im „Hirschen“

Seit 100 Jahren war der Doppelbetrieb Landgasthof und Bäckerei „Hirschen“ im Bühl im Besitze der Familie Mettler.
Werner und Alicia Mettler verkörpern die dritte Generation. Das Jubiläum wurde mit verschiedenen Anlässen gefeiert. Im Restaurant „Harmonie“ konnte Manfred Breuer auf sein 10jähriges Wirken Rückschau halten. Als ältestes Mitglied der Musikgesellschaft wurde Max Kunz für seine 60jährige Aktivmitgliedschaft geehrt. Wolf Rohrer konnte auf seine 30jährige Tätigkeit als Lehrer in der Gemeinde Rückschau halten.

Eindrückliche Gewerbeausstellung

Am 19., 20. und 21. März 1999 fand in der Mehrzweckhalle eine eindrückliche Gewerbeausstellung mit 27 mitwirkenden Betrieben statt. In der Firma Walser & Co. AG trat der 85 Jahre alt gewordene Firmengründer Robert Walser als Präsident des Verwaltungsrats zurück.

Mit Pfarrer Müller ins Tessin

Mit Gemeindepfarrer Hans-Ulrich Müller verbrachten 14 Seniorinnen und Senioren eine erlebnisreiche Ferienwoche in Locarno. Aufgelöst wurde der Wäldler Hilfsverein. Das vorhandene Fonds-Kapital floss verschiedenen sozial tätigen Organisationen zu.
(Das von der Wädlerin Dr. Heidi Eisenhut, Kantonsbibliothekarin, redigierte appenzellische Jahrbuch berichtet regelmässig über die Ereignisse in beiden Appenzell und allen Gemeinden. Interessierte wenden sich an die Kantonsbibliothek in Trogen, Tel. 071 343 64 21)

Vor einem Jahrzehnt wurde im Doppelbetrieb Landgasthof und Bäckerei „Hirschen“ 100 Jahre Familie Mettler gefeiert.

Bild Peter Eggenberger

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 05. März	Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Hirschen	Seniorengruppe
Do. 05. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 06. März	Frauenzsmorgen	8.30 – 11 Uhr, kath. Pfarreizentrum Speicher	Frauen treffen Frauen
Fr. 06. März	Vorschiessen Freundschaftsschiessen Zimmerschützen Speicher-Oberegg-Wald	19 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald
Sa. 07. März	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Kirche Wald	Regenbogenteam
Sa. 07. März	Freundschaftsschiessen Zimmerschützen Speicher-Oberegg-Wald,	13 – 17 Uhr, Rest. Linde Absenden um 19 Uhr	Zimmerschützen Wald
Sa. 07. März	DV App. Feuerwehrverband	17.30 Uhr, MZA	Feuerwehrverein Wald
Do. 12. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 12. März	Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen Wald
Sa. 14. März	Verbandsschiessen	Zeit nach Aufgebot, Turnhalle Reute	Zimmerschützen Wald
Sa. 14. März	Elling	Theater 58	Kuko
So. 15. März	Verbandsschiessen	Zeit nach Aufgebot, Turnhalle Reute	Zimmerschützen Wald
Mo. 16. März	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 17. März	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Mi. 18. März	Osterworkshop	19 – 22 Uhr, Pausenhalle Schulhaus	Landfrauen
Do. 19. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 21. März	Jubiläumskantonaltagung in Stein	Besammlung 9 Uhr, Schulhausplatz	Landfrauen
Do. 26. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 28. März	Absenden Zimmerschützen	19 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.- Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 35.00** einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei,
Tel. 071 877 31 08.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 19. März 2009, Redaktionsschluss ist am **Montag, 16. März 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 19. März 2009

Nr. 06 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 10. März 09

Jahresrechnung 2008

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2008 mit einem Nettogewinn von CHF 43'818.79 und Gesamtabreibungen in der Höhe von CHF 707'083.90 genehmigt. Details entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Kommentar zur Jahresrechnung.

Tagesstruktur Schule Wald

Eine Arbeitsgruppe ist seit Sommer 2008 daran, ein Tagesstruktur Angebot für die Schule Wald aufzubauen. Gearbeitet wird an zwei Projekten, Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung. An der öffentlichen Versammlung vom 2. April 2009 wird darüber informiert werden.

„Erlebnispfad Bienen“

Der Imkerverein Vorderland, als Projektträger, plant in Zusammenarbeit mit dem Biologen und Imker, Dr. phil. Emanuel Hörler, Rehetobel, in der Gemeinde Rehetobel einen „Erlebnispfad Honigbienen“ zu realisieren. Zahlreiche Institutionen und Unternehmen haben bereits Beiträge in Aussicht gestellt.

Budgetiert sind Gesamterstellungskosten zwischen CHF 45'000 und 54'000. Es wird mit jährlichen Unterhaltskosten von CHF 2'000 gerechnet.

Der Gemeinderat hat einen einmaligen Beitrag von CHF 500 gesprochen.

SPITEX Speicher-Trogen-Wald

Die Jahresrechnung 2008 schliesst mit einem Verlust von CHF 148'106.11 ab. Dies ist um einiges schlechter, als aufgrund des neuen Finanzausgleichs angenommen werden musste. Der Gemeinderat hat Zustimmung zuhanden der Hauptversammlung beschlossen.

Waldbewirtschaftungsvertrag mit der Gemeinde Trogen

In mehreren Arbeitssitzungen wurde eine Reorganisationslösung des Forstreviers Trogen – Bühler – Wald – Rehetobel erarbeitet. Dabei ging es vor allem

darum, die administrativen Abläufe zu vereinfachen und effizienter zu organisieren und so Kosten zu sparen. Der Gemeinderat hat dem neuen Vertrag auf Antrag der Forstkommission Wald zugestimmt.

Wintergarten Obergaden

Der Gemeinderat hat das Projekt Wintergarten, veranschlagt mit Kosten von CHF 360'000, zuhanden der Gemeindeabstimmung vom 17. Mai 2009 verabschiedet. Es wird an der öffentlichen Versammlung vom 2. April 09 vorgestellt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Mit der Aufführung **Elling** vom vergangenen Samstag hat das Theater 58 und die Kulturkommission einen Anlass realisiert, der guten Anklang gefunden hat. Die Plätze in der MZA waren sehr gut besetzt und die Stimmung aufgeräumt. Dazu hat auch das von Hampi Ehrbar gekochte Essen beigetragen. Besonders gefreut hat mich, dass die, als kleines Dankeschön gedachte Einladung des Gemeinderates an alle im Behördenverzeichnis aufgeführten Personen, sehr geschätzt wurde. Auch die Zahl der am Apéro und an der Vorstellung teilnehmenden Neu-Zuzügerinnen und Neu-Zuzüger war erfreulich hoch. Ich genoss den Anlass mit all den Teilnehmenden zusammen und bedanke mich bei den vielen engagierten Helferinnen und Helfern sehr herzlich.

Freuen wir uns auch schon auf die Ostermontagsfeier, die mit sehr motivierten Kindern zusammen schon vorbereitet wird!

Ich möchte auch alle Stimmberechtigten ermuntern, sich an der **Wahl von drei Mitgliedern für den Gemeinderat** aktiv zu beteiligen. Mit Sevarina Lanter steht eine, von der Wahlversammlung vorgeschlagene Kandidatin zur Wahl. Verdankenswerterweise hat sich Bruno Mathis bereit erklärt, die erste Amtsperiode voll zu erfüllen. Ich bitte, Bruno Mathis Ihre Stimme zu geben, damit die formellen Voraussetzungen für eine weitere Mitarbeit im Gemeinderat erfüllt sind. Ich rufe in Erinnerung, dass es zur Wahl im ersten Wahlgang des absoluten Mehrs bedarf. Wird dieses nicht, oder nur von einzelnen Kandidatinnen oder Kandidaten erreicht, müssen bis zum Mittwoch nach dem Wahltag die Kandidaturen für den zweiten Wahlgang eingereicht werden. Stehen dann nicht mehr Kandidaten als offene Sitze zur Verfügung, gelten die Bewerber ab Donnerstag als in stiller Wahl gewählt.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 10. März 2009 die

Jahresrechnung 2008

genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung vom 18.12.2007 dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 20. März 2009 und dauert 30 Tage.

Die Jahresrechnung 2008 liegt in gekürzter Form dieser WANZE bei. Weitere Exemplare und die detaillierten Ergebnisse und Zahlen können kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Wald abgeholt, telefonisch bestellt (Tel. 071 877 31 08) oder im Internet unter www.wald-ar.ch abgerufen werden.

Wald, 19. März 2009

Gemeinderat Wald

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Donnerstag, 2. April 2009, 20.00 Uhr, Pausenhalle

- Jahresrechnung 2008
- Wintergarten Altersheim Obergaden
- Tagesstruktur Schule Wald
- Orientierung Wahlen
- Varia

Wir laden Sie herzlich ein.

Der Gemeinderat

GEMEINDE WALD AR
Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Bennett, Grace, gestorben am 8. März 2009, in Wald AR, geboren 1928, wohnhaft gewesen in Wald

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Bittet, so wird euch gegeben.
Suchet, so werdet ihr finden.
Klopft an, so wird euch
aufgetan. (Mt 7,7)

Gottesdienste:

22. März

9.30 Uhr

Gottesdienst,
Pfr. Gerald Rether

29. März

9:30 Uhr

Gottesdienst mit Taufe,
Pfrn Nyree Heckmann

Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Veranstaltungen:

19. März

10:00 Uhr

Ökum. Andacht im
Altersheim Obergaden,
Pfr. Josef Manser

19. März

20:00 Uhr

Kleingruppe Emmaus
im Pfarrbüro

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser

Kirchgemeindepäsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin N. Heckmann und

Pfarrer H.-J. Heckmann 071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch

hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

Donnerstag, 19. März

10.00 Gottesdienst im Altersheim Obergaden, Wald

Freitag, 20. März

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

9.30 Chängouru Spieltreff „Dä Frühlig chunnt“

19.30 Taufweg: Bibel

4. Fastensonntag

Die Erde – ein Garten, in dem Gerechtigkeit wohnt:

Wenn aber der Geist über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Garten. In der Wüste wohnt das Recht, die Gerechtigkeit weilt in den Gärten. (Jesaja 32,15-16)
Kollekte: Werkheim Neuschwende, Trogen

Samstag, 21. März

7.00 Meditation/Kontemplation

9.30 Fiire mit dä Chlinä in der evang. Kirche Trogen

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegang

Sonntag, 22. März

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegang (Kinderhort)

Montag, 23. März

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 24. März

8.00 Eucharistiefeier

19.00 Meditation für Jugendliche

20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Mittwoch, 25. März

19.0 Oekumenische Passionsandacht in der evang. Kirche in Trogen

Donnerstag, 26. März

14.00 Neue Hörbücher. Vorgestellt von Josef Manser

Freitag, 27. März

18.30 Frauechreis Hauptversammlung

5. Fastensonntag

Die Erde – ein Garten, in dem Gerechtigkeit wohnt:

Den Ertrag deiner Hände wirst du essen - du hast Glück! Wie gut für dich! (Psalm 128,2)

Kollekte: Fastenopfer

Samstag, 28. März

14.00 Jubla Scharanlass

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegang

Sonntag, 29. März

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegang (Kinderhort)

Anschliessend **Kirchgemeindeversammlung**
(Kinderhort)

Montag, 30. März

16.30 Rosenkranzgebet

18.00 Feier der Versöhnung für die Erstkommunikanten, deren Eltern und Geschwister. Zu dieser Feier sind auch andere Schüler eingeladen.

Dienstag, 31. März

8.00 Eucharistiefeier

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Mittwoch, 1. April

19.0 Abendgebet zur Passionszeit in der evang. – ref. Kirche Speicher

Noch 100 Tage...

...dann feiern wir am letzten Juniwochenende den 100. Geburtstag unseres Schulhauses.

Ein Grund für uns im OK, euch, liebe Wäldler und Wäldlerinnen, das dieser Wanze beigelegte **Fest - Programm** zu präsentieren.

Besonders freut uns, dass wir auf unzählige Helfer und Helferinnen aus unseren Dorfvereinen zählen dürfen.

Nur so ist es uns als kleines Dorf möglich, ein Fest in dieser Grösse zu organisieren.

Allen ein herzliches Dankeschön!!!

Noch immer sammeln wir für die Ausstellung Klassenphotos ehemaliger Klassen von Wald.

Daher unsere Bitte:

Wer ein **Klassenphoto** bei sich zu Hause hat, bringe dies bitte mit Name und Adresse versehen auf die Gemeindeganzlei. Die Photos werden nach der Bearbeitung wieder unverseht retourniert.

Wer „**Adressenverwalter**“ der Jahrgänger kennt, melde dies bitte ebenfalls auf der Gemeindeganzlei.

Gemeinde:

Tel.: 071 / 877 31 08

E-Mail: Lina.Graf@wald.ar.ch

Aufruf zur Mithilfe an der Ostermontagfeier:

Eine schöne Anzahl Kinder proben für ihren Auftritt. Auch die Musikgesellschaft und die Jugendmusik Rehetobel wird wieder mitwirken.

Die Verpflegung in der MZA (G'Hacket's und Hörnli) im Anschluss an die Feier kann leider die Musikgesellschaft wegen Mitgliedermangel nicht mehr übernehmen.

Ursi Giger hat sich bereit erklärt, diesen Teil mit Helfern und Helferinnen zu organisieren.

Daher suchen wir:

Eltern, Grosseltern, Wäldler, die bereit sind, die Turnhalle einzurichten, am Buffet zu helfen, Kuchen zu backen oder beim Aufräumen unter die Arme zu greifen.

Bitte meldet euch baldmöglichst bei Ursi Giger
Telefon MZA: 071 / 877 23 22
Privat: 071 / 877 27 69

«Wohnen in Appenzell Ausserrhoden»

Unter dem Titel „Wohnen in Appenzell Ausserrhoden“ präsentieren die Appenzell Ausserrhoder Gemeinden gemeinsam, welche Vorzüge das Wohnen in ihrer Region bietet. Neben dem umfassenden Immobilien- und Baulandangebot erhalten Besucherinnen und Besucher Informationen rund ums Bauen und Wohnen in Appenzell Ausserrhoden. Experten und Expertinnen des Kantons und der Appenzeller Holzkette beraten Interessierte über die Möglichkeiten des Um- und Neubaus von Objekten, sowie über die kantonalen Förderprogramme, wie beispielsweise zur Erstellung einer Hausanalyse.

Die Immobilienmesse Schweiz findet von Freitag, 20. März bis Sonntag, 22. März 2009 in den Olma Hallen in St. Gallen statt. Der Stand „Wohnen in Appenzell Ausserrhoden“ befindet sich in der Olma Halle 9.1, Stand Nr. 210. Der Eintritt ist frei.

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns.

www.raiffeisen.ch/hypotheiken

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Landfrauenverein Wald AR

BILDUNGSREISE

Die Landfrauenvereinigung AR organisiert aus Anlass ihres 75 jährigen Bestehens eine zweitägige Bildungsreise.

Wann: Mi 29.04 / Do 30.04.09

Wohin: Kloster Fahr / Bäuerinnenschule
Solothurn mit Stadtrundgang
Storchensiedlung Altreu
Bauernbetrieb mit Direktvermark-
tung

Kosten: Fr. 300.- (alles inklusiv, ohne Ge-
tränke)

Anmeldung: bis 31. März 09

Genauere Informationen erhältst du bei unserer Präsidentin Heidi Frischknecht (Tel 071 / 877 28 06) oder unter www.wald-ar.ch Vereine/ Landfrauen

FRÜHLINGSVERSAMMLUNG

Wir sammeln Kursideen fürs kommende Vereinsjahr und informieren über unseren Einsatz am Dorffest „100 Jahre Schulhaus Wald“ vom 27./28. Juni 09.

Im Anschluss schauen wir uns Ausschnitte der Videoaufnahme des Festspiels, das aus Anlass der 300 – Jahr Feier im Jahr 1986 von unzähligen Wäldlern einstudiert wurde, an. Sicher ist der eine oder die andere aus der Runde wieder zu erkennen.

Wann: Donnerstag, 23. April 2009,
19.30 Uhr

Wo: Restaurant Hirschen

Mitfahrgelegenheit: 19.15 Uhr Schulhausplatz

Anmeldung: nicht erforderlich

AUSFLUG DER LANDFRAUEN:

Am **Freitag, den 15. Mai 2009** laden die Organisatorinnen Heidi und Martina zu einer Fahrt ins Blaue mit dem Car ein. Reserviere dir den Tag, es lohnt sich bestimmt!!!!

Samariterverein Wald AR

Spende Blut - Rette Leben

Der Samariterverein Wald führt auch dieses Jahr gemeinsam mit dem Blutspendedienst des Kantonsospitals Heiden eine Blutspendeaktion durch. Da die Haltbarkeit begrenzt und der Bedarf gross ist, sind wir immer wieder auf solche Spenden angewiesen. Herzlich eingeladen sind dazu alle Personen ab 18 Jahren am

Mittwoch 1. April 2009
17.00 Uhr – 20.00 Uhr
in der MZA Wald

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Wir freuen uns auf Sie!

Samariterverein Wald

Wir suchen neue Mitglieder. Wer Lust hat bei uns mitzumachen, kann sich auf unserer Homepage www.sam-w.fwwr.ch informieren oder sich bei Galus Seitz (071 877 27 79) melden, um einen Schnuppertermin abzumachen.

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT HARMONIE, WALD

DONNERSTAG, 2. APRIL 2009
Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 19 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach
Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Feldschützen Wald / AR

Einladung zur Hauptversammlung

Freitag, 27. März 2009 / 19.30 Uhr im Gasthof Harmonie Wald

JAHRESPROGRAMM 2009

Sa	04. April	14.00 – 18.00	1. Standübung
Fr	24. April	18.00 – 20.00	Bundesübung / gleichzeitig
			2. Standübung
Fr	24. April	17.00 – 20.00	Kornbergschiessen (Vorschiessen)
Fr - So	01.- 03. Mai		Kornbergschiessen in Altstätten
Fr	08. Mai	18.00 – 20.00	3. Standübung
Sa	16. Mai	14.00 – 16.00	4. Standübung
Sa	16. Mai	16.00 – 18.00	Bundesübung
Fr	29. Mai	18.00 – 20.00	Vorschiessen Feldschiessen Rehetobel
Fr	29. Mai	18.00 – 20.00	5. Standübung
Fr	05. Juni	18.00 – 20.00	Feldschiessen in Rehetobel
Sa	06. Juni	13.00 – 16.00	Feldschiessen in Rehetobel
Fr / Sa	19./20. Juni		Oberegger Schiessen
Fr	26. Juni	18.00 – 20.00	6. Standübung
Fr - So	26.- 28. Juni		Vögelinseggschiessen
Fr	14. August	18.00 – 20.00	7. Standübung
Sa / So	15./16. August		Kantonalschützenfest Schaffhausen
Sa	29. August	14.00 – 16.00	8. Standübung
Sa	29. August	16.00 – 18.00	letzte Bundesübung
Fr	11. September	18.00 – 20.00	9. Standübung / gleichzeitig
			Vorschiessen Endschiessen
Sa	19. September		Cupfinal in Gais
Sa	26. September	14.00 – 18.00	Endschiessen für alle
Sa	21. November	19.30	Absenden

Jahresmeisterschaft: Bundesprogramm / Feldschiessen / Sektionsstich / Vögelinsegg Kornbergschiessen / Kantonalstich / Einzelwettschiessen

An die Bundesübung mitnehmen:

- Aufforderungsschreiben der Militärdirektion (**ganzes** A4 Blatt mit den Klebeetiketten)
- das Dienstbüchlein
- das Schiessbüchlein oder der militärische Leistungsausweis
- die persönliche Dienstwaffe mit Putzzeug
- der persönliche Gehörschutz

Feldschiessen: Munition und Standblatt sind an der Standblattausgabe erhältlich.

Wir wünschen allen "guät Schuss"

Sportliche Höhepunkte am Januarloch Fussballturnier und Gerätewettkampf in der Turnhalle Wald

Wald Unter dem Decknamen Januarloch fand am Samstag 10. Januar 2009 den Tag durch ein Fussballturnier und am Abend der Drüü Tanne Cup statt. TV Thal hiess der Sieger beim Plausch-Fussballturnier. Franziska Hohl und Claudio Ambühl gewannen den Gerätewettkampf.

Punkt 07.00 Uhr wurde das erste Fussballspiel in der perfekt eingerichteten Turnhalle angepfeifen. Frauen und Männermannschaften, beide in derselben Kategorie, kämpften den ganzen Tag durch mit viel Spass und Fairness um den Einzug ins Final. Der Spielverantwortliche Christian Knöpfel konnte dank seiner guten Vorbereitung den Straff geplanten Zeitplan umsetzen. Punkt 18.00 Uhr wurde das Finalspiel angepfeifen. TV Gais gegen FC Tiger hiessen die Teilnehmer, wobei sich Erstgenannter nach einem hart umkämpften Spiel durchsetzte. Den letzten Podestplatz sicherte sich noch der TV Thal im kleinen Final gegen den TV Reute.

Einige Fussballspieler tauschten dann die Turnschuhe

gegen Body und Reckleder und machten sich für den Drüü Tanne Cup bereit. Die Wettkampfleitung unterlag Nicole Widmer und Renato Giezendanner. Sie eröffneten mit der Auslosung der Paare das Turnspektakel. Gespannt erwarteten die Turnerinnen und Turnern, welchen Partner/in ihnen das Los zuspielt. Die Ziehung verteilte die Kräfte der Paare absolut gerecht, was einen spannenden Wettkampf erwarten liess. Die Zuschauer wurden nicht enttäuscht und bekamen Geräteturner auf allerhöchstem Niveau zu sehen. Gleich mehrere amtierende Schweizermeister/innen waren im Teilnehmerfeld vertreten und boten ein wahres Feuerwerk an turnerischem Können. Schlussendlich setzten sich im Final Franziska Hohl und Claudio Ambühl gegen Fabienne Gerht und Oliver Buri durch. Den dritten Platz sicherten sich Corinne Gisler und Ralf Heeb. Mit dem Rangverlesen wurde der sportliche Teil abgeschlossen, bevor Fussballspieler und Geräteturner gemütlich miteinander den Tag ausklingen liessen. Mathias Sprecher, OK Präsident, ist mit seiner Crew ein ausgezeichneter Anlass gelungen und somit steht einer Wiederholung im Jahr 2010 nichts im Weg.

Malatelier

Malen aus Freude am Spiel mit Farben

2 freie Plätze nach den Frühlingsferien
in der

Kindermalgruppe (ab 5 Jahren)

Ort: Malraum Kindergarten Wald
14-täglich, donnerstags von
16Uhr bis 17.30Uhr

Kosten: Fr.25.-, inkl.Material u. Zvieri

Infos und Anmeldung

Ruth Freund, Malatelierleiterin

Tel. 071/877 34 5 0

April. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Mi	1.3.	20:15	Bal al'üna – Paula Roth
Fr	3.4.	20:15	Home
Sa	4.4.	17:15	Marley & ich
		20:15	Home
So	5.4.	15:00	Marley & ich
		19:00	Pausenlos
Di	7.4.	14.15	Die sechs Kummerbuben
		20:15	Bal al'üna – Paula Roth
Fr	10.4.	20:15	Pausenlos
Sa	11.4.	17:15	Marley & ich
		20:15	Yes Man
So	12.4.	15:00	Marley & ich
		19:00	Yes Man
Mo	13.4.	19:00	Yes Man
Mi	15.4.	20:15	Babel
Fr	17.4.	20:15	Milk
Sa	18.4.	17:15	Pausenlos
		20:15	Der Vorleser
So	19.4.	15:00	Hexe Lilli
		19:00	Der Vorleser
Di	21.4.	14:15	Hanami – Kirschblüten
Mi	22.4.	14:15	Wallace und Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen
Fr	24.4.	20:15	Der Vorleser
Sa	25.4.	17:15	Der Vorleser
		20:15	Milk
So	26.4.	15:00	Hexe Lilli
		19:00	Milk

Markus Reifler absolviert Engadin Skimarathon

Die Behindertensportler Markus Reifler aus Wald hat in Etappen die gesamte Distanz des Engadin Skimarathons zurückgelegt.

Der Behindertensportverband Plusport bietet ein breites Sportkursangebot an. Einer dieser Sportkurse macht es den Sportlern möglich, die original Engadin Skimarathonstrecke mit Langlaufskis zu absolvieren. In der zweiten Februarwoche haben 21 Sportler aus der ganzen Schweiz dieses Kursangebot genutzt. Alle Teilnehmer mit verschiedenen Handicaps haben die Strecke erfolgreich gemeistert. Zwei Rollstuhlfahrerinnen mit spezial Langlaufschlitten und ein blinder Teilnehmer gehörten ebenfalls der Gruppe an.

Aufstieg und Abfahrt gemeistert

Die 42 km wurden in 5 Tagesetappen aufgeteilt. Bereits am zweiten Tag war die Königsetappe auf dem Programm. Der steile Aufstieg zur Schanze und die Abfahrt hinunter nach St. Moritz wurden gleich als erstes bewältigt. Anschliessend folgte die grösste Herausforderung mit dem technisch und konditionell anspruchsvollen Anstieg zum Stazerwald und der berühmten und berüchtigten Abfahrt nach Pontresina.

In den schwierigen Abfahrten mussten die Sportler eins zu eins begleitet werden. Eine gute persönliche Langlauftechnik ist für die Begleiter Voraussetzung. Das 12-köpfige Begleiterteam absolvierte vorgängig einen Tag dauernden Leitervorkurs um die Begleitertechniken zu erlernen oder zu vertiefen. Als Leiterin war auch Luzia Welz dabei, welche das Team um den Technischen Leiter, Dani Welz tatkräftig unterstützte. Die gesamte Kursleitung hatte die in Wald aufgewachsene Corinne Aberhard-Walser.

Ausdauernde Vorderländer

Insgesamt vier Vorderländer Teilnehmer haben die ganze Strecke ohne grössere Probleme gemeistert. Markus Reifler hat sich das erste Mal an die Marathon Distanz gewagt. Mit viel Freude war Markus unterwegs. In den Abfahrten zeigte er viel Mut. Ab Wochenmitte machte sich bei Markus die Müdigkeit mit jedem Tag mehr bemerkbar. Nach erfolgtem Zieleinlauf war von den Strapazen nicht mehr viel zu spüren. Die Plusport Medaillen wurden allen Helden sogleich um den Hals gehängt. Überglücklich wurden die Gratulationen genossen.

Am Schlussabend durften alle TeilnehmerInnen ein persönliches Marathondiplom und der offizielle Marathon-Pin entgegen nehmen.

Markus Reifler hat bezüglich gezeigter Freude, selbst den Sieger des Engadin Skimarathons 2008, den norwegischen Olympiasieger Tor Arne Hetland, in den Schatten gestellt!

Bild: Markus Reifler nach 42 km beim Zieleinlauf in S-chanf

3. März 2009 Daniel Welz

3. Auflage erschienen: „Tod eines Wunderheilers“ in Wald erhältlich

Dieser Tage ist die dritte Auflage des Kriminalromans von Peter Eggenberger, Wolfhalden, erschienen. Das Buch entführt in die einzigartige Heillandschaft beider Appenzell, wo Jack Elsener mit sensationellen Heilerfolgen für Aufsehen, Schlagzeilen und willkommene wirtschaftliche Belebung sorgt. Dann aber kommt Sand ins Getriebe, und plötzlich ist der umtriebige Wunderheiler verschwunden. Die Gerüchteküche brodelt, als er in einem Wasserschacht der stillgelegten Heilquelle Schönbühl tot aufgefunden wird. Wer hat Elsener ermordet? Und warum? Der vom Verlag Appenzeller Volksfreund, Appenzell, herausgegebene Kriminalroman (228 Seiten, Fr. 32.--) ist am Schalter der Raiffeisenbank Wald und im Buchhandel erhältlich.

Der Kriminalroman „Tod eines Wunderheilers“ ist ab sofort wieder erhältlich.

Wohnen im Grünen... in Wald AR

Wir vermieten im Dorfzentrum an sonniger Lage mit schönem Ausblick zum Säntis:

1 ½-Zimmer-Wohnung

**Mietzins Fr. 450.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch**

Bezugstermin nach Vereinbarung.

Auskunft und Vermietung:

WALSER+CO. AG
Dorf 24
9044 Wald AR

Fredy Walser
Tel. 071 878 78 50

Zu vermieten

per sofort oder nach Vereinbarung
3-Zimmer-Wohnung im 2. Stockwerk, Dorf 387,
Wald AR

Mietpreis: **Fr. 850.- inkl. Nebenkosten**
Die Wohnung wurde vor 3 Jahren renoviert und ist
in der Zwischenzeit wenig benutzt worden.
Satellitenanschluss vorhanden, eigenes Kellerab-
teil.

Mitbenutzung des Estrichs.
Mitbenutzung der Waschmaschine und des
Tumblers.

Auf Wunsch ist eine Garage verfügbar: Fr. 100.-
/Monat.

Kontaktperson:
Michele Maddalena (Tel.Nr. 078 607 59 81)

zu vermieten im Spitz, 9044 Wald AR

1 Einstellgarage Fr. 90.- monatlich

Atelier / Lagerraum (ca. 85 m²)
beheizt mit WC Benützung.

Tel. 071 744 48 02 Abends nach 19.00 Uhr

Dynamic Hatha-Yoga – www.yogashala.ch
071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob

Steuererklärung 2008

**Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)**

Weitere Dienstleistungen zu
konkurrenzlosen Konditionen:

Komplette Buchhaltungen
inkl. Mehrwertsteuerabrechnungen

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail
oder via Homepage.

**HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel**

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Betriebsferien

**von Dienstag, 17. März 2009
bis Mittwoch, 8. April 2009**

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Familie W. Mettler-Meya

Landgasthof & Bäckerei Hirschen
Fam. W. Mettler-Meya · CH-9044 Wald AR
Tel. 071 877 11 46 · Fax 071 877 29 82

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 19. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 21. März	Jubiläumskantonaltagung in Stein	Besammlung 9 Uhr, Schulhausplatz	Landfrauen
Do. 26. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 28. März	Absenden Zimmerschützen	19 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Mi. 01. April	Blutspenden	17 – 20 Uhr, MZA	Samariterverein
Do. 02. April	Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Harmonie	Seniorengruppe
Sa. 04. April	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Kirche Wald	Regenbogenteam
Fr. 10. April	Passionskonzert „Stabat mater“	18 Uhr, Kirche Wald	App. Kammerorchester
Mo. 13. April	Ostermontagsfeier		Kuko
Mo. 20. April	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 21. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 23. April	Frühlingsversammlung	19.30 Uhr, Rest. Hirschen (Mitfahrgelegenheit 19.15 Uhr Schulhausplatz)	Landfrauen
Di. 28. April	Oeff. Orientierungsversammlung Sekundarschule Trogen	20 Uhr, MZA	

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. Aktuell: Ostereier > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Wir gratulieren

Müller-Tobler Albert, Obergaden 157, Wald AR, recht herzlich zu seinem **101. Geburtstag**, den er am 23. März 2009 feiern darf

und

Lüthi-Widmer Heidi, Obergaden 157, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **93. Geburtstag**, den sie am 31. März 2009 feiern darf.

Ich habe vernommen, dass im Gemeinderat 3 Sitze frei werden. An der öffentlichen Versammlung konnte eine Person nominiert werden, ein bereits amtierender Gemeinderat stellt sich wieder zur Wahl. Es fehlt also noch ein Mitglied. Für mich ist ein intaktes und funktionierendes Dorfleben sehr wichtig. Ich bin bereit, dafür zu arbeiten. Aus diesem Grund stelle ich mich für die Gemeinderatswahl zur Verfügung.

Ich bin **Yvonne Ziegler, Oberdorf 628**, ausgebildete Polygrafin, und seit dem 1. September 08 in Wald wohnhaft. Aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof in Gossau. Nach einem kurzen Abstecher nach St.Gallen hat es mich wieder aufs Land gezogen.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12.00 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise
 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 2. April 2009, Redaktionsschluss ist am **Montag, 30. März 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 2. April 2009

Nr. 7 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Mitteilung ist der **1. Wahlgang der Ersatz - Wahlen in den Gemeinderat** abgeschlossen. Am meisten Stimmen haben mit Sevarina Lanter, Bruno Mathis und Yvonne Ziegler die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten, die sich zur Verfügung gestellt haben. Das absolute Mehr von 67 Stimmen haben Bruno Mathis mit 107 und Sevarina Lanter mit 81 klar erreicht. Mit 60 Stimmen hat Yvonne Ziegler ein gutes Resultat erreicht, das absolute Mehr aber knapp verpasst. Die höchste Stimmzahl unter den Nicht – Kandidierenden erreichte Jakob Frehner mit 16 Stimmen. Bis Mittwoch sind nun, wie bereits in der letzten Wanze erwähnt, die Kandidaturen für den zweiten Wahlgang vom 17. Mai 2009 um den dritten Gemeinderatssitz auf der Gemeindekanzlei einzureichen. Geht nicht mehr als eine Kandidatur ein, gilt diese Person als in Stillen Wahl gewählt. An der **Öffentlichen Versammlung vom 2. April 09** wird dann sehr aktuell darüber informiert werden können, ob es zu einem zweiten Wahlgang kommen wird. Auch die andern Themen der Öffentlichen Versammlung wie die Rechnung 08, der Wintergarten Altersheim Obergaden und die Tagesstruktur Schule Wald bieten Gelegenheit, Meinungen und Ansichten öffentliche einzubringen und sich detailliert informieren zu lassen.

Persönlich freue ich mich sehr auf die nächsten Anlässe in unserer Gemeinde. Das **Passionskonzert Stabat Mater am Karfreitagabend** mit dem von Jürg Surber geleiteten Appenzeller Kammerorchester und der Solistin Suzanne Chappuis in der Kirche Wald wird im Dorf für einen kulturellen Höhepunkt sorgen. Dann freue ich mich natürlich auch auf die **Ostermontagsfeier**, die von der Musikgesellschaft begleitet werden wird und an der die Kinder wieder einen Beitrag leisten werden.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Donnerstag, 2. April 2009, 20.00 Uhr, Pausenhalle

- Jahresrechnung 2008
- Wintergarten Altersheim Obergaden
- Tagesstruktur Schule Wald
- Orientierung Wahlen
- Varia

Wir laden Sie herzlich ein.

Der Gemeinderat

GEMEINDE WALD AR

Abstimmungsergebnis der Gemeinderats-Ergänzungswahlen vom 29. März 2009

Zahl der gültigen Einzelstimmen 401
Absolutes Mehr 67

Die gültigen Stimmen entfallen auf:

Lanter Sevarina, Brettwald	194	81
Mathis Bruno, Nord	80	107
Ziegler Yvonne, Oberdorf	628	60
Frehner Köbi, Rechberg	60	16
Koster Carmen, Dorf	710	11
Christen Urs, Birli	101	10
Vereinzelte		116

Es haben das absolute Mehr erreicht und sind gewählt:

Mathis Bruno, Nord	80	107
Lanter Sevarina, Brettwald	194	81

Das Zählbüro

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Ostern

Gründonnerstag, 9.4.2009:

- Normale Öffnungszeiten (bis 11.30 Uhr)

Karfreitag, 10.4.2009 – Ostermontag, 13.04.2009:

- Pikettdienst durch Karin Meier,

Tel. P 071 888 62 39 / N 079 695 38 38

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Studerus, Paul

gestorben am 28. März 2009, in Heiden AR, geboren 1950, wohnhaft gewesen in Wald AR

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet.
(Joh 12,36)

Gottesdienste:

05. April
9:30 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation 2009 mit dem Gemischten Chor Wald,
Pfr. H.-J. Heckmann
10. April
9:30 Uhr Gottesdienst am Karfreitag mit Abendmahl,
Pfr. H.-J. Heckmann
12. April
6:00 Uhr Gottesdienst zur Osternacht mit Abendmahl, im Anschluss Frühstück im Hirschen,
Pfrn N. Heckmann

Veranstaltungen:

02. April
20:00 Kleingruppe Emmaus im Pfarrbüro,
Pfr. H.-J. Heckmann
04. April
09:30 Geschichten unterm Regenbogen in der Kirche
10. April
18:00 „Stabat Mater“ (G.B. Pergolesi), Passionskonzert in der Kirche mit dem Appenzeller Kammerorchester,
Leitung: Jürg Surber

11. April
10:00 Andacht im Obergaden mit Abendmahl,
Pfr. H.-J. Heckmann
13. April
10:30 Ostermontagsfeier mit Wäldler Kindern und der MG Wald

**Unser Konfirmandinnen
und Konfirmanden
im Jahr 2009**

Lilian Brem, Vordorf 624
Dominik Bürki, Haggen, Oberegg
Lukas Graf, Ochsenwees 352
Jan Höhener, Falkenhorst 163
Petra und Vreni Sen, Erbschrut 198
Rahel Solenthaler, Ochsenwees 554
Rebecca Surber, Nageldach 58

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfrn N. Heckmann
und Pfr. H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Freitag, 3. April
19.30 Firmabend: Wir gestalten eine Palme

Palmsonntag

Kollekte: Fastenopfer

Samstag, 4. April

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Palmweihe vor der Kirche
Eucharistiefeier zum Palmsonntag

Sonntag, 5. April

10.00 Palmweihe vor der Kirche
Eucharistiefeier zum Palmsonntag
mit Gemeindegang
Öffentliches Ja unserer Firmjugendlichen
19.30 Bussefeier für Erwachsene und Jugendliche

Montag, 6. April

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 7. April

19.00 Meditation für Jugendliche
20.00 Exerzitien im Alltag

Hoher Donnerstag 9. April

19.30 Eucharistiefeier zum Andenken an das
Abendmahl Jesu
mit anschliessender Agape im Foyer
Gelegenheit zur Anbetung im Meditationsraum

Karfreitag, 10. April

Kollekte: Für die Christen im Heiligen Land

13.30-14.15 Gelegenheit zum Beichtgespräch
15.00 Familiengottesdienst zum Karfreitag
Anschliessend Gelegenheit zum Beichtgespräch
16.00 Jugendanlass in Teufen „Verurteilt zur Unfreiheit“

Ostern

Kollekte: Amnesty International

Samstag, 11. April

16.30-17.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
20.30 Feier der Osternacht
Wortgottesfeier – Lichtfeier – Osterlob –
Tauferneuerung – Eucharistiefeier
Musikbegleitung: Gospelchor App. Mittelland

Sonntag, 12. April

10.00 Feierlicher Ostergottesdienst (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Bläser aus
Musikgesellschaft Speicher

Montag, 13. April

10.0 Eucharistiefeier und Taufe

Landfrauenverein Wald AR

FRÜHLINGSVERSAMMLUNG

Wir sammeln Kursideen fürs kommende Vereinsjahr und informieren über unseren Einsatz am Dorffest „100 Jahre Schulhaus Wald“ vom 27./28. Juni 09.

Im Anschluss schauen wir uns Ausschnitte der Videoaufnahme des Festspiels, das aus Anlass der 300 – Jahr Feier im Jahr 1986 von unzähligen Wäldlern einstudiert wurde, an. Sicher ist der eine oder die andere aus der Runde wieder zu erkennen.

Wann: Donnerstag, 23. April 2009,
19.30 Uhr

Wo: Restaurant Hirschen

Mitfahrgelegenheit: 19.15 Uhr Schulhausplatz

Anmeldung: nicht erforderlich

AUSFLUG DER LANDFRAUEN:

Am **Freitag, den 15. Mai 2009** laden die Organisatorinnen Heidi und Martina zu einer Fahrt ins Blaue mit dem Car ein.

Reserviere dir den Tag, es lohnt sich bestimmt!!!!

Sieg für Malva Unseld im K3

Gleich bei ihrem ersten Wettkampf im K3 am Gerätewettkampf in Teufen vom 14. März 2009 durfte Malva Unseld Geräteriege Rehetobel den ersten aber hochverdienten

Saisonsieg feiern. Mit vier super geturnten Übungen erreichte sie das hohe Punktetotal von 37.05 Punkten. Herausragend ihre Reckübung, für die sie 9,40 erhielt. Eine super Leistung.

Ostermontagsfeier 2009 >>>> 100 Jahre <<<<

100 Jahre. Ist das vorstellbar für ein Kind? Die Schüler die an der Ostermontagsfeier mitmachen sind zwischen 6 und 12 Jahre alt. 100 Jahre sind das 6- bis 8-fache ihres Lebensalters.

Nichts desto trotz, haben sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit der Zahl 100 auseinandergesetzt. Wie viel ist 100? Wie sehen hundert Schmuckperlen, Baumnüsse oder Bohnen aus. Die Zahl 100 hat viele Gesichter.

Ebenso ist es mit 100 Jahren. Wie lange sind 100 Jahre? 100 Jahre haben unendlich viele Gesichter. Durch Geschichten und Bilder aus dem Wälder-Buch haben sich die Schüler schlau gemacht. Da gibt es Bilder der Post, der schneebedeckten Strasse, Geschichten über Menschen und Bilder von Häusern, die bis heute das Dorfbild prägen.

All diese Erkenntnisse haben die Schüler in Form von Theater, Text und Musik umgesetzt. In vielen Proben kam eine von den Kindern gestaltete Präsentation zustande.

Die Kinder und das Ostermontags-OK fiebern schon lange der Ostermontagsfeier entgegen! Wir freuen uns!

Am Ostermontag ist die Besammlung für den Umzug um 10.10 Uhr auf dem Pausenplatz. Die Schüler treffen sich bereits um 9.45 Uhr !!

Die Feier, geleitet von Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann, beginnt um 10.30 Uhr in der Kirche.

Anschliessend wird in der MZA ein z'Mittag mit Ghacketem und Hörnli angeboten.

Wie in jedem Jahr wird uns die Jugendmusik Rehetobel wieder mit einem Programm erfreuen.

Spitex – Verein Speicher-Trogen-Wald

10 Jahre SPITEX:

Gut etabliert und verankert in den drei Gemeinden

Am 21. März konnte im Restaurant Krone Trogen die Präsidentin Béatrice Bättig 49 Mitglieder einige Gäste zur 10. Hauptversammlung des Spitex-Vereins begrüßen.

In ihrem Bericht zeigte sie sich einmal mehr erfreut über die stetige Entwicklung, die zunehmende Nachfrage und die gute Verankerung der Institution in den drei Gemeinden. Wieder ist mit dem Ausbau des Abenddienstes seit März 2009 ein markanter Entwicklungsschritt erfolgt. Diese erfreulichen Umstände haben aber auch eine Kostensteigerung zur Folge. Da schon bisher die Kosten nicht vollständig durch die Kundschaft gedeckt werden können, sind Gemeinden und Kanton künftig finanziell stärker gefordert, nicht zuletzt durch den Umstand, dass die Unterstützung durch den Bund entfällt. Diese Änderung führte zu einem hoffentlich einmaligen hohen Defizit in der Jahresrechnung 2008.

Aus dem Bericht von Susanne Schäfer, Spitex-Stellenleiterin, war zu erfahren, dass man mit einer zusätzlichen Lehrstelle dem sich abzeichnenden Mangel an Fachkräften entgegenwirken will. Mit eindrücklichen Zahlen hat sie die Zunahme der Spitex-Dienstleistungen dokumentiert. Der Mahlzeitendienst erfreut sich dank neuem Geschirr und der Vorderdorf-Küche zunehmender Beliebtheit.

Die Kassierin, Frau Karin Fässler, berichtete ebenfalls von zunehmenden Aufwendungen und Einnahmen, verursacht durch die steigende Nachfrage nach Spitex-Leistungen. Erfreulich sei, dass der Kostendeckungsgrad, das Verhältnis von Aufwand und Eigenleistungen (Einnahmen von Klientinnen/Klienten, Mitgliederbeiträge, Spenden), sich in den letzten Jahren stetig verbessert habe.

Als Vertreterin des Gemeinderates Trogen wurde Gemeinderätin Annelies Schmid in den Spitex-Vorstand gewählt. Die Aufgabe der zurückgetretenen Revisorin, Frau Claudia Rechsteiner, wird der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Speicher übertragen. Nach 20 Jahren Tätigkeit in Hauspflege- und Spitexverein wird Frau Charlotte Kaiser geehrt und herzlich verabschiedet.

Nach der Kaffee-Kuchen-Pause erfreute Frau Judith Egger, Geschichtenerzählerin und Vorleserin die Versammlung mit heiteren, aufmüpfigen und besinnlichen Geschichten vom Älterwerden. Rauschende Schellack-Schallplatten, auf einem alten Plattenspieler mit grossem Trichter abgespielt, unterbrachen die anregenden Lesungen und weckten zweifellos Erinnerungen an alte Zeiten.

Schweizerisches Rotes Kreuz
beider Appenzell

Kurs Babysitting des Schweizerischen Roten Kreuz

Am 9. und 16. Mai 2009 können Jugendliche ab 13 Jahren in Rehetobel die Grundlagen für den Vertrauensjob als Babysitter kennenlernen. Der Kurs dauert jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr und findet im Dachatelier der Turnhalle statt.

An diesen zwei Samstagen werden Themen behandelt wie Entwicklungsschritte des Kindes, Körperpflege und der allgemeine Umgang mit Säuglingen, Unfallverhütung, Vorgehen bei Krankheit, Beschäftigungsmöglichkeiten und Anregungen für (Klein-) Kinder.

Nach dem Besuch der zehn Stunden wird als Kursbestätigung ein Ausweis des SRK abgegeben.

Interessierte melden sich bei Kathrin Hörler, Kursleiterin des SRK,
unter Tel. 071 877 33 47

Die **nächste Wanze** erscheint am Freitag, 17. April 2009, Redaktionsschluss ist am Dienstag, **14. April 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig abliefern. Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

appenzeller kammerorchester

Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater
Luise Rinser - Texte aus Mirjam

Stabat Mater

Suzanne Chappuis	Sopran
Esther Brönnimann	Alt
Nadine Kruythof	Lesung
Pfr. Johannes Stäubli (Waldstatt)	Reflexionen

Karfreitag 10. April 2009 18 Uhr
Kirche Wald AR

Karsamstag 11. April 2009 18 Uhr
Kirche Waldstatt

Eintritt frei, Kollekte

Unterstützt durch
Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden
Kulturkommission Wald AR
Kulturkommission Waldstatt

www.kammerorchester-ar.ch

Das Appenzeller Kammerorchester spielt in der Passionszeit Pergolesis *Stabat Mater* für Sopran, Alt und Streicher. In einer Gegenüberstellung zu diesem „Schmerzensgesang“ der Mutter Maria werden Texte aus *Mirjam* von Luise Rinser gelesen. Zwei Sichtweisen von Frauen auf die Leidensgeschichte von Jesus also, die zwischen Trauer und Hoffnung schwanken und in ihrer Emotionalität uns Menschen des 21. Jahrhunderts weiterhin unmittelbar berühren können. Pergolesis Werk war im 18. Jahrhundert eines der populärsten Werke der Musikgeschichte. Sein früher Tod mit 26 Jahren hat zur Legendenbildung um diesen Komponisten, dem kaum fünf Jahre für sein musikalisches Schaffen vergönnt waren, beigetragen.

Das Konzert ist mindestens teilweise ein „Wäldler Projekt“, denn die Sopranpartie wird von der einheimischen Sopranistin Suzanne Chappuis gesungen. Zusätzlich wirken die Altistin Esther Brönnimann (Herisau) und als Sprecherin Nadine Kruythof aus Heiden mit. Das in kleiner Besetzung spielende Appenzeller Kammerorchester wird geleitet von Jürg Surber.

Karfreitag 10. April 18 Uhr Kirche Wald AR
Karsamstag 11. April 18 Uhr Kirche Waldstatt
Eintritt frei, Kollekte

Fahrschule – W. Schmid
Vordorf 671 9044 Wald

www.fahrschule-w-schmid.ch

Walter
Schmid
Fahrschule
079 259 12 28

Die Fahrschule im Appenzeller Vorder- und Mittelland

Der nächste VKU (obligat. für Kat. A/A1/B) beginnt am 14. April 2009
Anmeldung mit gültigem Lernfahrausweis bis 03. April an Walter Schmid

„Immoweb AR“ – Eine kantonal vernetzte Immobilienplattform für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Bewohnerin von Wald
Sehr geehrter Bewohner von Wald

„Wachstum beginnt mit Ausserrhoden.“ Die Regierung des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat sich zum Ziel gesetzt, ein quantitatives sowie qualitatives Wachstum in unserem Kanton zu erreichen. Dies gelingt jedoch nur, wenn alle Beteiligten in der Bevölkerung, den Gemeinden und beim Kanton zusammenarbeiten.

Stellen Sie sich vor, es meldet sich ein Unternehmer bei der kantonalen Wirtschaftsförderung, weil er auf der Suche nach einer neuen oder grösseren Immobilien ist. Unser Ziel ist es, rasch und umfassend über das Immobilienangebot in unserem Kanton Auskunft geben zu können. Genau hier setzt das „Immoweb AR“ an!

Das Projekt „Bauen und Wohnen“ aus dem Regierungsprogramm 2007 – 2011 hat zusammen mit dem Amt für Wirtschaft eine Immobilienplattform geschaffen, welche bei den Gemeinden bereits installiert und seit November 2008 in Betrieb ist. Diese Internetplattform ermöglicht die vernetzte Suche und Vermittlung von Miet- und Kaufobjekten und gibt Auskunft über den Erschliessungszustand und die Verfügbarkeit von Bauland. So soll zukünftig auf effiziente Weise und gemeindeübergreifend auf verfügbare Immobilienbestände zugegriffen werden können. Zudem ist das „Immoweb AR“ auch mit der Immobilienplattform „Immodream“ der St. Galler Kantonalbank verlinkt.

Wer kann das Immoweb AR nutzen?

- Hausbesitzer, die freistehende Mietwohnungen oder Büroräumlichkeiten haben.
- Hausbesitzer, die ihre Liegenschaft verkaufen wollen.
- Baulandbesitzer mit erschlossenem Bauland, das sie auf dem Markt anbieten wollen.
- Baulandbesitzer, die ihr Bauland nicht selber erschliessen wollen.
- Baulandbesitzer, die ihr Bauland erst in naher Zukunft erschliessen wollen.
- Gewerbe- und Industriebetriebe mit freistehenden Räumen und Lagerflächen.

Was sind die Vorzüge von „Immoweb AR“?

- Durch die Vernetzung mit den Ausserrhoder Gemeinden und der kantonalen Wirtschaftsförderung kann eine rasche und zielgerichtete Vermittlung stattfinden.
- Die Plattform „Immoweb AR“ wird vom Kanton und den Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Die Vermittlung Ihrer Liegenschaft erfolgt ohne Kosten für Vermittlungsprovisionen.
- Sie bestimmen selber, welche Informationen für andere Gemeinden und die kantonale Wirtschaftsförderung zugänglich sein dürfen.
- Sie bestimmen, ob das Objekt auch auf die Immobilienplattform „Immodream“ geschaltet werden soll (ebenfalls kostenlos).

Wie können Sie vorgehen?

- Melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung Wald bei Lina Graf oder Karin Meier, Tel. 071 877 31 08 oder Lina.graf@wald.ar.ch oder Karin.meier@wald.ar.ch.

Wachstum beginnt mit Ausserrhoden – auch dank Ihrer Mithilfe!

Gutscheine der Weiterbildung Appenzeller Vorderland als Geschenksidee

Die Weiterbildung Appenzeller Vorderland bietet neu Gutscheine als sinnvolle Geschenksidee an. Ausführliche Informationen zum Geschenk „persönliche Weiterbildung“ und auch zum aktuellen Programm sind im Sekretariat unter der Telefonnummer 071 870 05 02 , per email: sekretariat@webvorderland.ch oder auf der Homepage www.webvorderland.ch erhältlich

Grosses Interesse an der Häädler-Messe 2009

Nach einer Pause von sechs Jahren findet wieder eine Häädler-Messe statt. Die bereits achte Leistungsschau des Häädler Gewerbes findet vom 17. bis 19. April auf dem Schulhaus-Wies-Areal statt. Rund 60 Aussteller präsentieren sich im Innen- und Aussenbereich auf über 1100 m². Den Besuchern wird eine breite Palette von A wie Auto bis Z wie Zimmerei präsentiert. Die Regi-Wehr mit der Demonstration des Hubretters und der Streichelzoo des Landwirtschaftlichen Vereins werden die grossen und kleinen Besucher/innen in den Bann ziehen.

Die gemütliche Festwirtschaft, eine höckige Bar, am Samstag der südländische Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten, die attraktive Tombola und diverse musikalische Einlagen runden die Häädler-Messe ab. Am Sonntagnachmittag findet neben der Verlosung des Schreinerwettbewerbs auch die Prämierung des Schüler-Plakat-Wettbewerbs statt. Schon jetzt dank das ganze OK der Häädler-Messe allen Mitwirkenden für das Gelingen dieses Anlasses. «Mer gsend üs».

Von links nach rechts:
Michael Schwarz (Aktuar),
Thomas Brosch (Werbung),
Heiri Heller (Bau),
Helmut Kobelt (Unterhaltung)
Peter Breu (Festwirt) sowie
Rolf Breu (Präsident / Tombola).
Nicht anwesend:
Max Känzig (Kassier).

Verblüffend und vergnüglich:

Neues Buch „Jechterondoo!“ von Peter Eggenberger

Seit Jahren pflegt Peter Eggenberger, Wolfhalden, intensive Kontakte mit heimatverbundenen und schlagfertigen Menschen und recherchiert in deren Umfeld. In der Folge entstanden vergnügliche Kurzgeschichten im gut verständlichen Kurzenbergerdialekt, der Sprache des Appenzellerlandes über dem Bodensee und Rheintal. Heute liegen nebst zwei CDs sieben liebevoll gestaltete Bücher vor, und mit „Jechterondoo!“ ist jetzt das neueste Werk erschienen. Es enthält eine Fülle verbblüffender, schier unglaublicher und gar rekordverdächtiger Episoden (darunter eine Begebenheit mit dem Wäldler Gemeindepolizisten Kürsteiner beim ehemaligen Ausflugsrestaurant „Tanne“, Wald), die immer wieder mit einem erstaunten „Um Himmels willen!“ oder eben „Jechterondoo!“ reagieren lassen. Die bewährte Mischung von Humor, Spannung und bodennaher Sprache macht auch dieses Buch zum exklusiven Lesevergnügen. Die Illustrationen stammen von Ernst Bänziger, Bühler. („Jechterondoo!“, 24 Kurzgeschichten, 26 Illustrationen, 128 Seiten, Fr. 22.--, erschienen im Appenzeller Verlag, ist am Schalter der Raiffeisenbank in Wald sowie im Buchhandel erhältlich)

MER

www.pph.ch

GSEND ÜS

**Das Häädler Gewerbe präsentiert sich
an der Häädler-Messe 2009 vom 17. bis
19. April auf dem Schulhaus-Wies-Areal**

ÖFFNUNGSZEITEN

- **Fr., 17. April von 17.00 bis 20.00 Uhr**
- **Sa., 18. April von 10.00 bis 20.00 Uhr**
- **So., 19. April von 10.00 bis 17.00 Uhr**

**freier Eintritt ■ Gwerbler-Abend ■ musikalische
Unterhaltung ■ Barbetrieb ■ südländischer
Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten ■
Tombola ■ Frühschoppen ■ Verlosung Schreiner-
wettbewerb ■ Prämierung Schülerwettbewerb**

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflagererraum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Löwen Rehetobel

Ostergitzi

am 11. und 12. April 2009

Auf Ihren Besuch freut sich Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

3 1/2 Zimmer-Wohnung in Wald

Zu vermieten per 1. Juli oder n. Vereinbarung.
Neben Bushaltestelle.
Fr. 950.--exkl. NK.

Tel. Nr. 071 877 17 93, Beat Wenk

Sämtliche Malerarbeiten:

- Innere und äussere Malerarbeiten
- Fassadenrenovierung mit Ölfarben usw.
- Tapezierarbeiten
- Schriften und Schilder
- sämtliche Verputze
- Ablaugen sowie Restaurationen von Möbelstücken

seit über 35 Jahren zur
Zufriedenheit unserer
Kunden

Bruno Rossi Malergeschäft

Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

Wohnen im Grünen... in Wald AR

Wir vermieten im Dorfzentrum an sonniger Lage mit schönem Ausblick zum Säntis:

1 1/2-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 450.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

Bezugstermin nach Vereinbarung.

Auskunft und Vermietung:

WALSER+CO. AG
Dorf 24
9044 Wald AR

Fredy Walser
Tel. 071 878 78 50

Zu vermieten in Wald AR, Vordorf 646, ab sofort:

Schöne 3 1/2-Zimmerwohnung mit Gartensitzplatz, separate Küche, Glaskeramikherd, Einzelgarage.

Mietzins Fr. 850.-- exkl. Nebenkosten
Garage Fr.100.--

Sowie 1 Bastelraum ca. 15 m2, hell, geheizt, Spannteppich.

Mietzins Fr. 130.-- inkl. Nebenkosten

Telefon 044 761 54 55
mobile 079 520 26 84

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 02. April	Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Harmonie	Seniorengruppe
Do. 02. April	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, Pausenhalle MZA	Gemeinderat
Sa. 04. April	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Kirche Wald	Regenbogenteam
Sa. 04. April	1. Standübung	14 – 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Fr. 10. April	Passionskonzert „Stabat mater“	18 Uhr, Kirche Wald	App. Kammerorchester
Mo. 13. April	Ostermontagsfeier	10.10 Uhr, Pausenplatz MZA	Kuko
Mo. 20. April	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 21. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 23. April	Frühlingsversammlung	19.30 Uhr, Rest. Hirschen (Mitfahrgelegenheit 19.15 Uhr Schulhausplatz)	Landfrauen
Fr. 24. April	Kornbergschiessen (Vorschiessen)	17 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Fr. 24. April	Bündesübung / 2. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. Aktuell: Ostereier >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Alles für den Strom.

EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 17. April 2009

Nr. 8 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Schule Wald

Susanne Bühler, die Abteilungsleiterin der gemeinsamen Sekundarschule von Rehetobel, Wald und Trogen lädt die Bevölkerung zu einem Informationsabend in Wald ein.

**Wann: Dienstag, 28. April 2009
20.00 Uhr**

Wo: Bühne der Mehrzweckanlage Wald

Auf das Schuljahr 09/10 werden einige Neuerungen auf der Sekundarstufe umgesetzt. Dies sind Blockzeiten am Morgen, ein Mittagstischangebot und betreute Aufgabenzeiten am Nachmittag. Auch wird das kooperative System ausgebaut.

Nicht nur für Eltern von Sekundarschülern, sondern auch für Eltern von angehenden Oberstufenschülern und Interessierte aus der Bevölkerung ist dieser Abend gedacht.

Auf einen interessanten Austausch freuen sich Susanne Bühler und die Lehrkräfte der Sekundarstufe I.

GEMEINDE WALD AR

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Abate, Laura Prisca

geboren am 29. März 2009, Tochter des Abate, Nicolo und der Abate, geb. Marti, Rachel, wohnhaft in Wald AR

Todesfall

Niederer, Max

gestorben am 1. April 2009, in Herisau AR, geboren 1940, wohnhaft gewesen in Wald AR

Niederer, Anna

gestorben am 7. April 2009, in Herisau AR, geboren 1916, wohnhaft gewesen in Wald AR

GEMEINDE WALD AR

Häckseltour

Am Dienstag, 5. Mai 2009, ab 7 Uhr, findet die Häckseltour statt (bei schlechter Witterung am folgenden Tag).

Der Tarif beträgt Fr. 20.- für die ersten fünf Minuten Häckselzeit. Nachher wird jede Minute mit Fr. 5.- in Rechnung gestellt.

Für die Entsorgung (Aufladen) des Häckselguts wird für die ersten fünf Minuten eine Pauschale von Fr. 5.- und jede weitere Minute mit Fr. 1.- verrechnet.

Bitte beachten: Die Äste dürfen eine Dicke von maximal 10 cm (ohne Astgabeln) aufweisen. Bitte lagern Sie die Stauden und Äste sauber aufgeschichtet an der Strasse bis zum Häckseltermin. Der Haufen sollte für den Jeep mit der Häckselmaschine gut zugänglich sein. **Bitte fügen sie den Stauden keine Gartenabfälle zu, diese können nicht gehäcksel werden.**

Anmeldungen

für die Häckseltour nimmt die Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder "karin.meier@wald.ar.ch" **bis Freitag, 1. Mai 2009, 11.30 Uhr**, gerne entgegen. Sofern Sie das **Häckselgut nicht** behalten wollen, teilen Sie uns dies bitte ausdrücklich mit. Ohne anderen Bericht wird das Häckselgut am Ort zurückgelassen.

GEMEINDE WALD AR

Aufruf!

Wie bereits informiert, wird die Gemeinde in nächster Zeit Asylbewerber aufnehmen müssen.

Für die Einrichtung einer 4 ½ Zi-Wohnung suchen wir deshalb alle möglichen Einrichtungsgegenstände, Geschirr, Möbel, Wäsche etc.

Wer die Gemeinde bei dieser Aufgabe unterstützen kann, wird gebeten sich unter Angabe der möglichen Hilfe bei Roland Gartmann, roland.gartmann@ro oder direkt bei der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08, zu melden.

Roland Gartmann, Gemeinderat

Gesuchsteller: Jakob + Heidi Frehner-Gantenbein
Rechberg 60, 9044 Wald AR

Eigentümer: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser: Handwerkergruppe Trogen GmbH
Schurtanne 1, 9043 Trogen AR

Baulage: Rechberg
Parz. Nr. 163, Assek. Nr. 60

Zone: L (Landwirtschaftszone),
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt: Sanierung Wohnhaus / Einbau
Remise in bestehende Scheune

Projektänderung Fassadenänderungen / Belagsein-
bau Vorplatz und Zufahrt / Sitzplatz

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 17. April 2009
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im
Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 14. April 2009 Die Baukommission

Gesuchsteller: Harold Seiler-Staub
Quellenstrasse 6, 9410 Heiden AR

Eigentümer: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser: Höhener Wald AG
Säge, 9044 Wald AR

Baulage: Tannenweidli
Parz. Nr. 743, Assek. Nr. 115

Zone: L (Landwirtschaftszone),

Bauprojekt: Abbruch / Wiederaufbau Scheune
Erstellung Zufahrtsstrasse

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 17. April 2009
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im
Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 14. April 2009 Die Baukommission

2. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Salesianum, Firbourg

Samstag, 18. April

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 19. April

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kin-
derhort)

Montag, 20. April

16.30 Rosenkranzgebet
17.00 Probe für die Erstkommunion

Dienstag, 21. April

8.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch im Bendlehn
19.30 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 23. April

14.00 Senioren-Spielnachmittag im Bendlehn
19.30 Vorbereitung der Firmung

Freitag, 24. April

19.0 Familienfeier mit der Stillen Ersten Kommu-
nion

3. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Kinderspitex

Samstag, 25. April

14.00 Jubla : Los geht,s
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 26. April

9.30 Besammlung der Erstkommunikanten
**10.00 Feierlicher Gottesdienst zum Weissen
Sonntag**

Montag, 27. April

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 28. April

8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 29. April

15.00 Kasperltheater im Pfarreizentrum Bendlehn

Evangelische Kirche Wald
Kirchzettel

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. (Ps 46,2)

Gottesdienste:

19. April
9:30 Uhr Gottesdienst,
Pfr. Gerald Rether
26. April
9:30 Uhr Gottesdienst,
Pfrn N. Heckmann
10:30 Ordentliche Kirchge-
meindeversammlung

Veranstaltungen:

26. April
10:30 Uhr Ordentliche Kirchge-
meindeversammlung
02. Mai
09:30 Feier zum 5jährigen Jubi-
läum der Geschichten
unterm Regenbogen –
Näheres nebenan

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfrn N. Heckmann
und Pfr. H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

**5 Jahre Kindergottesdienst:
„Geschichten unterm
Regenbogen“**

Dieses Jubiläum möchten wir am 02. Mai in kleinem Rahmen feiern und laden dazu herzlich in die Kirche ein.

Zunächst natürlich die Kindergottesdienstkinder, dann aber auch Interessierte aus der Gemeinde – Kinder und Erwachsene. Wir möchten ein wenig von dem erzählen und zeigen, was in den letzten fünf Jahren gewesen ist, gesungen und gebastelt und gefeiert wurde.

Wir beginnen zur gewohnten Zeit um 9:30 Uhr in der Kirche. Wir möchten das gewohnte Znüni im Anschluss in einen kleinen Zmittag verwandeln und würden uns über eine Spende zum Buffett sehr freuen. Um besser planen zu können, wäre ich froh um einen kurzen Telefonanruf:

071 870 08 12 oder 14

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Feier

*Nyree Heckmann, Pfarrerin
und das Regenbogenteam*

Ostermontagsfeier 2009 in Wald AR

Was es da an Neuem zu sehen gab, an der traditionellen Ostermontagsfeier! Schon der Umzug von der Mehrzweckanlage in die Kirche wurde in diesem Jahr ausnahmsweise von Schellenklängen begleitet. Bei Kindern und Erwachsenen fand diese aussergewöhnliche Form sichtlich Anklang.

In der Kirche warteten schon viele Festteilnehmende, darunter viele Heimweh – Wäldler auf den Einzug der Kinder. Diese hatten sich unter der Leitung von Andrea Sutter, Fabian Frischknecht und Angela Egli in

intensiver Probearbeit des Themas „100 Jahre“ angenommen. Eine, besonders für Kinder fast unerfassbar lange Zeitspanne. In ihren Darbietungen verglichen die Kinder Häuser und Bewohner von damals und heute. Die Veränderungen in der Bekleidung wurden mit grosser Freude präsentiert. Nebst der Post wurde auch das Leben der Bauern dem 100 - Jahre – Veränderungs -Check unterzogen. Nicht nur die mit Stirnlampe und Handy bewehrte moderne Bäuerin an der Melkmaschine sorgte dabei für Erheiterung. Auch die Schule mit ihrer „Tatzen – Pädagogik“ war den Kindern eine schauspielerische Darbietung wert. Erfahrene Semester nahmen mit Schmunzeln zur Kenntnis, dass die heutigen Kinder nicht einmal mehr wissen, welche Handfläche man in vergangener Zeit für einen Tatzen nach oben zu kehren hatte!

Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann führte, leider in diesem Jahr zum letzten Mal in Wald, in souveräner Weise durch die Feier. Seine, für die Gruppe jedes Lebensjahrzehnts sorgfältig ausgewählten und kommentierten Bibelsprüche machten auch die Altersstruktur der Feiernden sichtbar. Alle wurden nett aufgefordert, zu gegebener Zeit mit Handerheben zu ihrem Alter zu stehen. Es war einfach das ganze Dorf da!

Der Gemischte Chor Wald bereicherte in grosser Besetzung die Feier mit gut passenden Liedern, von denen eines allerdings noch vor dem Singen eines entschuldigenden Kommentars bedurfte. Es handelte sich dabei um ein originales, altes Ostermontagslied, das Passagen von Dankbarkeit der Kinder für ihre Erziehung und Belehrung enthält, die man so, vermerkte Chorleiter Jürg Surber schmunzelnd, heute nicht mehr singen könnte!

Nach der gelungenen Feier in der Kirche verschob sich die grosse Festgemeinde bei herrlichem Wetter in die Mehrzweckanlage. Ursi Giger und Marlis Bänziger hatte dort mit ihrem Team das traditionelle

g'Hackets mit Hörnli bereitgestellt. Wie zuvor die Kirche, war nun auch die Mehrzweckanlage sehr gut gefüllt. Im Anschluss an die anregenden Tischgespräche präsentierte die Jugendmusik Rehetobel unter Leitung von Marianne Zähler das im soeben abgeschlossenen Musik-Lager einstudierte, neue, sehr beeindruckende Programm.

Auch in diesem Jahr wurde deutlich, welche wichtige Rolle die Ostermontagsfeier im Wäldler Dorfleben spielt. Junge und Alte, Neuzugezogene und „Ur-Wäldler“, alle waren dabei und brachten damit ihr Interesse an einer lebendigen Dorfgemeinschaft zu Ausdruck.

Landfrauenverein Wald AR

FRÜHLINGSVERSAMMLUNG

Wir sammeln Kursideen fürs kommende Vereinsjahr und informieren über unseren Einsatz am Dorffest „100 Jahre Schulhaus Wald“ vom 27./28. Juni 09.

Im Anschluss schauen wir uns Ausschnitte der Videoaufnahme des Festspiels, das aus Anlass der 300 – Jahr Feier im Jahr 1986 von unzähligen Wäldlern einstudiert wurde, an. Sicher ist der eine oder die andere aus der Runde wieder zu erkennen.

Wann: **Donnerstag, 23. April 2009, 19.30 Uhr**

Wo: Restaurant Hirschen

Mitfahrgelegenheit: 19.15 Uhr Schulhausplatz

Anmeldung: nicht erforderlich

AUSFLUG DER LANDFRAUEN:

Unsere Präsidentin Heidi Frischknecht und unsere Kassierin Martina Brunner organisieren den diesjährigen ganztägigen Ausflug. Uns erwartet eine „Carfahrt ins Blaue“ mit einigen Überraschungen. Wie immer sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen! Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein!

Wann: **Freitag, 15. Mai 2009**

Besammlung: 8.00 Uhr Schulhausplatz

Kosten: Fr. 75.- (Mittagessen, Eintritt und Carfahrt inbegriffen)

Rückkehr: ca 20.00 Uhr

Anmeldung: bis Freitag, 8. Mai 2009 bei Heidi (Tel.: 071 / 877 28 06) oder Martina (Tel.: 071 / 877 10 65)

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 30. April 2009, Redaktionsschluss ist am Montag, **27. April 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

**Senioren-Gruppe
Wald**

FRÜHLINGS-SINGEN

Alle sind herzlich eingeladen mit Käthi German zu singen:

Donnerstag, 23. April 2009

Treffpunkt: 14.00 Uhr

Kosten: 10 Franken

**Anmelden bei Brigitte Künzler,
Obergadon: Tel. 071 877 12 34**

**Mitfahrgelegenheit ab Hecht um
13.45 Uhr.**

**Wir freuen uns auf einen fröhlichen
Nachmittag**

Am **30. April 2009** findet im evangelischen Kirchgemeindehaus Heiden das **1. Forum in Palliative Care des Appenzellervorderlandes** statt.

Beginn: 14.00 Uhr

Dauer: Information & Aperó ca. 3 Stunden

Wenn Sie interessiert sind, laden wir Sie herzlich ein, daran teilzunehmen.

Die Kerngruppe

Palliative Care Appenzeller Vorderland

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12.00 Uhr**, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck Druckerei Fehr, Wald AR

Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Feuerbrand 2009 im Kanton AR

Entwicklung

Die Feuerbrandbakterien, die Auslöser der gefürchteten Kernobstkrankheit, konnten sich in den letzten Jahren in der Ostschweiz flächendeckend verbreiten. Der Sommer 2007 bot optimale Voraussetzungen für die Bakterienvermehrung mit idealen Temperaturen und Feuchtigkeitsverhältnissen. In jeder Gemeinde des Kantons AR war der grösste Teil des Kernobstbaumbestandes mit Feuerbrand befallen. Im letzten Sommer wurden wiederum viele Infektionen beobachtet, jedoch in geringerem Ausmass. Betroffen waren Apfel- und Birnbäume, da beide in Blüte standen, als die klimatischen Infektionsbedingungen erfüllt waren.

In den letzten Jahren sind die meisten Besitzer oder Bewirtschafter von Kernobstbäumen im Kanton AR mit der Problematik des Feuerbrandes konfrontiert worden. Die Sanierungsmassnahmen sind bekannt.

Neue Strategie

Aufgrund der starken Verbreitung des Feuerbranderreger sind flächendeckende Kontrollen in Zukunft unverhältnismässig. Trotzdem sollen Streuobstbestände weiterhin gepflegt und bewirtschaftet werden können und es soll auch möglich sein, Jungbäume aufzuziehen. Dazu ist es unerlässlich, das Auftreten des Feuerbrandes im eigenen Bestand und dessen Umgebung genau zu beobachten und die notwendigen Sanierungsmassnahmen durchzuführen. Diese werden nur erfolgreich sein, wenn der Eigentümer oder Bewirtschafter, allenfalls unterstützt durch einen Feuerbrandbeauftragten, diese Aufgabe übernimmt.

Der Rückschnitt von erkrankten Astpartien wird weiterhin empfohlen, damit der von den Bakterien gebildete Schleim nicht durch Wind und Wetter oder Insekten auf weitere Bäume verschleppt wird und keine Überwinterungsstellen für die Bakterien auf den Bäumen entstehen.

2009 werden die Feuerbrandbeauftragten nur noch die von den Bewirtschaftern oder Eigentümern angemeldeten Hochstammkernobstbestände und deren Umgebung flächendeckend kontrollieren. Für alle andern Kernobstbäume und Wirtspflanzen des Feuerbrandes wird eine Feuerbrandberatung auf Anfrage bei der kantonalen Pflanzenschutzstelle angeboten. Rodungsschädigungen können nur noch in Schutzobjekten ausgerichtet werden. Schutzobjekte sind grössere, gepflegte Hochstammkernobstbestände.

Auskunft und Beratung

Die Liste der zuständigen Feuerbrandbeauftragten ist bei der Gemeinde oder der kantonalen Pflanzenschutzstelle erhältlich.

Verdachtsmeldungen und Fragen richten Sie bitte an die Pflanzenschutzstelle AR: Tel 071 353 67 64 oder 335 73 13, Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.ar.ch/feuerbrand und www.feuerbrand.ch

Jäger reorganisieren Hege: Willi Frei betreut die Gemeinden Rehetobel und Wald

Die Funktion des Jägers zur Regulierung der Wildbestände ist allgemein bekannt, wenngleich nicht unumstritten. Dagegen wird kaum wahrgenommen, dass sich das Wirkungsfeld der Jägerschaft zunehmend hin zu Hegeaufgaben wie der Schaffung und dem Erhalt von geeigneten Lebensräumen verschiebt.

Verblenden von Strassen, Schutz der frisch gesetzten Rehkitze vor dem Mähtod, Entfernen von ausgedienten Einzäunungen, sowie Pflanzung und Erhaltung von Hecken sind nur wenige Herausforderungen und Pflichten aus dem Jahresverlauf der Jägerschaft. Diesen Aufgaben ist gemeinsam, dass sie gründliche Kenntnisse der lokalen Verhältnisse und einen vertrauensvollen Kontakt zur Bevölkerung in Dorf und Land voraussetzen. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, hat der Kantonale Patentjägersverein lokale Hegechefs ernannt, um die Aufgaben in einer oder mehreren Gemeinden zu koordinieren.

Willi Frei hat dieses Amt für die Gemeinden Rehetobel und Wald übernommen. Er kann für diese Aufgabe auf seiner langjährigen Erfahrung als Jäger und Heger aufbauen. Wir bitten die Bevölkerung, ihn in seinem Wirken tatkräftig zu unterstützen, etwa bei der Durchführung von Hegeprojekten oder bei der Kitzrettung im Frühjahr.

Seine Adresse:

Willi Frei, Oberstr. 3, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 90 / mobil 079 410 53 04

Patentjägersverein AR / Hegering Vorderland
Felix Lutz, Wienacht-Tobel

Nicht nur für das jagdbare Wild, sondern auch für alle wildlebenden Säugetiere, Singvögel, Insekten, Amphibien und Reptilien ist die Schaffung und Erhaltung von reich strukturierten Biotopen überlebenswichtig. Die Jägerschaft ist dazu auf der Suche nach geeigneten Projekten wie etwa der Aufwertung von Waldrändern, der Schaffung und Pflege von Hecken, Bestockung von Wasserläufen und manches mehr. Würden Sie ein geeignetes Stück Land für eine Hegeaktion zur Verfügung stellen? In Frage kämen Landstücke, deren Nutzung ohne hin eingeschränkt ist wie z.B. Grundwasserschutzzonen, Bachböschungen, unproduktive Waldflächen etc.

Wenn Sie eine Idee haben, rufen Sie ungeniert Willi Frei an, gerne wird er mit Ihnen einen Augenschein vor Ort vornehmen.

Eine jährlich wiederkehrende Herausforderung stellt sich für die Jäger darin, die frisch gesetzten Kitze vor dem Mähtod zu bewahren. Zum Verblenden der Mähwiese können Sie selbstverständlich auch einen anderen Ihnen bekannten Jäger anrufen - in jener Zeit sind alle Kameraden im Einsatz!

Felix Lutz, Hegeringleiter Vorderland

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mo. 20. April	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 21. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 23. April	Frühlingsversammlung	19.30 Uhr, Rest. Hirschen (Mitfahrgelegenheit 19.15 Uhr Schulhausplatz)	Landfrauen
Fr. 24. April	Kornbergschiessen (Vorschiessen)	17 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Fr. 24. April	Bündesübung / 2. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Di. 28. April	Oeff. Orientierungsversammlung Sekundarschule Trogen	20 Uhr, MZA	
Sa. 02. Mai	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Kirche Wald	Regenbogenteam
Do. 07. Mai	Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Linde	Seniorengruppe
Fr. 08. Mai	3. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

**Welttag
des Buches
23. April 2009**

EINLADUNG

„**DICHTERSTUBETE**“
des Songdog Verlags

Buchpräsentationen
mit

Florian Vetsch
„43 neue Gedichte“

Andreas Niedermann

und dem satirischen Werk von Günther Rabl
„Mail für Hiob“

Open House ab 16 Uhr.

Open End.

(Mit Gumbo, dem „Sumpfgulasch“ aus Louisiana)

Im Haus der Schlesingerstiftung
Birli, 9044 Wald (AR)

Anfahrtsplan siehe: www.songdog.at/veranstaltungen/

3 ½ Zimmer-Wohnung in Wald

Zu vermieten per 1. Juli oder n. Vereinbarung.
Neben Bushaltestelle.
Fr. 950.- exkl. NK.

Tel. Nr. 071 877 17 93, Beat Wenk

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Dynamic Hatha-Yoga – www.yogashala.ch
071 755 18 78 tel 079 590 22 75 mob

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 30. April 2009

Nr. 9 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 21. 4. 2009

Schiessplan Feldschützen 2009

Der Gemeinderat hat den Schiessplan 2009 der Feldschützen genehmigt.

Sanierung SPAR

Für die geplante Sanierung des SPAR-Gebäudes hat der Gemeinderat eine Sanierungsstudie bewilligt. Der Auftrag ist an den Architekten Heini Rutz, Speicher, vergeben worden. Die Studie sollte bis zum nächsten Budgetierungsprozess vorliegen und als Budgetierungsinstrument dienen.

Jahresrechnung 2008, Zivilstandsamt Appenzeller Vorderland

Der Gemeinderat hat von der Rechnung Kenntnis genommen. Diese schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 92'689.19, budgetiert war ein solcher von CHF 96'729.20.

Der Kostenanteil für die Gemeinde Wald beträgt CHF 8'694.25.

Jahresrechnung 2008, Musikschule Appenzeller Vorderland

Wie alle Schulen kämpft auch die Musikschule mit sinkenden Schülerzahlen, was den Ertrag um rund CHF 70'000 schmälerte. Für die Gemeinde Wald resultiert ein Aufwand von CHF 44'605.15, was um rund CHF 1'000 höher als der Budgetposten ist.

Asylbewerber

Ab Mai werden 3 neue Asylbewerber aus dem Alpenblick, Lutzenberg, in unserem Dorf einquartiert sein. Voraussichtlich handelt es sich dabei um 3 junge Männer aus Somalia. Sie werden in der Wohnung des Rest. Harmonie leben. Ein entsprechender Mietvertrag mit Herrn Breuer ist unterzeichnet worden.

Schulhausuhr Säge

Nach einigem Hin und Her hat der Rat entschieden, die ehemalige Säge-Uhr im Schulhaus Dorf zu reaktivieren. Das Zifferblatt und die Glocke werden über dem Schulhauseingang montiert. Das Uhrwerk wird in einer Glasvitrine sichtbar gemacht.

Dieses wird elektrifiziert und synchronisiert. Die Finanzierung erfolgt über Gönnerbeiträge, wird jedoch von der Gemeinde vorfinanziert.

Jahresrechnung 2008, Betreuungszentrum Heiden

Das Betreuungszentrum Heiden meldet einen erfreulich guten Jahresabschluss. Es resultiert ein Gewinn von CHF 190'364.96. Dank diesem Ergebnis konnte für den Ausbau des 3. Obergeschosses nebst den budgetierten Abschreibungen eine ausserordentliche Abschreibung von CHF 250'000 verbucht werden.

Jahresrechnung 2008, Bestattungsdienst Heiden

Auch der Bestattungsdienst schliesst mit einem Gewinn von CHF 20'503.76 ab, dies ist um ca. CHF 9'500 besser als budgetiert.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Altpapiersammlung

Donnerstag, 7. Mai 2009, ab 8 Uhr

durch die 5. und 6. Klasse Wald
Bitte stellen Sie Ihr Altpapier gut sichtbar bereit. Bündeln Sie Ihr Papier separat nach Altpapier (reines Zeitungspapier), Mischpapier (Heftli, Illustrierte, Prospekte), Karton

Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Bühler-Hefti Walter, Grund 134, Wald AR, recht herzlich zu seinem
85. Geburtstag,
den er am 14. Mai 2009 feiern darf.

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

An der Ausstellung von Lehrlingsarbeiten in Heiden hat der Beitrag über das **Steinbogenbrüggli Neuret – Hofgut** grosse Beachtung gefunden. Mit Fotos, Video und realen Werkzeugen wurde die Erneuerung der Brücke in einem Schulzimmer sehr eindrücklich dokumentiert. Die Ausstellung wird am Fest zur „100 Jahr Feier“ des Schulhauses vom 27. / 28. Juni 2009, das ja auch die offizielle Einweihung der Steinbogenbrücke umfasst, in einem Schulzimmer in Wald zu besichtigen sein. In der Zwischenzeit ist nach der Denkmalpflege auch die Abrechnung über die Wasserbaubeiträge eingegangen. Zusammen mit den Spendenerträgen kann der Vorschuss der Gemeinde an die IG Steinbogenbrüggli vollumfänglich zurückbezahlt werden und der Bau ist bezahlt! Es bleibt zu hoffen, dass nun auch noch die Bereinigung der Grundbucheinträge in einer konstruktiven Art bewältigt werden kann.

Im Zusammenhang mit der Abstimmung über den **Wintergarten im Altersheim Obergaden** wird die Frage der Notwendigkeit und der Finanzierbarkeit diskutiert.

Zur Notwendigkeit gelten die Argumente, die bereits zweimal in Öffentlichen Versammlungen dargelegt wurden. Es geht um eine Attraktivitätssteigerung unseres Altersheims und damit um den Willen, in unserem Dorf ein eigenes, heimeliges Altersheim zu erhalten. Mit dem Budget 2009 haben sie als Stimmberechtigte dem Projekt, allerdings ohne die vom Planungsamt nun geforderten Unterbauten, bereits klar zugestimmt. Der Gemeinderat steht hinter dem vorgelegten Projekt.

Zur Finanzierbarkeit kann folgendes festgehalten werden: Die Gemeinde Wald steht heute finanziell sehr seriös da. Wir haben in den letzten Jahren die Verschuldung rapide reduziert, viele Projekte wie Aufstockung der Pausenhalle, Sanierung des Sportplatzes, Ableitungen im Gewässerschutz und anderes mehr, realisiert und voll bezahlt. Daraus resultieren nun ein kleiner Abschreibungsbedarf und eine geringere Zinsbelastung. Parallel dazu ist es zudem gelungen, die Steuern schrittweise zu senken und ein weiterer Spielraum ist, wie wiederholt ausgeführt wurde, noch klar gegeben. Da die Kirchgemeinde auf den geplanten Umbau in der Kirche vorläufig verzichtet, werden zudem

Fr. 80'000, die im Investitionsbudget 2009 für den Einbau einer WC Anlage vorgesehen waren, nicht gebraucht werden. Unsere Gemeinde kann mit der Investition Wintergarten ihren seit Jahren verfolgten Finanzkurs weiter gut einhalten. Mit jährlich 200 – 500 Tausend Franken Investitionen werden wir die auf uns zukommenden Aufgaben schrittweise lösen können. Nachdem in den letzten Jahren die Gewässerschutzanlagen mit hohen Investitionen in einen guten Zustand versetzt und gänzlich entschuldet

werden konnten, wird der nächste Schwerpunkt nun bestimmt im Ressort Hochbau liegen.

Schliesslich ist die öffentliche Hand in Zeiten der Wirtschaftskrise aufgerufen, sinnvolle Investitionen nicht zurückzuhalten, um Gewerbebetrieben Aufträge zu erhalten und damit auch Arbeitsplätze zu sichern. Da wir unsere Hausaufgaben schon vor der Krise gemacht haben, ist in Wald Zuversicht nun durchaus angebracht.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Handänderungen Januar – März 2009

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft, Heiden (Erwerb 05.07.2004) an Jäger Eveline, Wald, Stockwerkeigentum Nr. 5003, 200/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 663, und Stockwerkeigentum Nr. 5005, 10/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 663, Ebni 580

Wenk Beat, Rehetobel (Erwerb 02.04.2007) an Büttel René, Altstätten, Liegenschaft Nr. 767, 1'030 m² Grundstückfläche, Allee

Lowe Margaretha, Wald (Erwerb 07.06.1984, 27.07.1993, 21.03.2003, 23.03.2007) an Frehner Gabriel, Wald, Liegenschaft Nr. 214, 914 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 98, Birli 98

Schläpfer Bruno, Wald, und Schläpfer Agnes, Wald, Gesamteigentümer (Erwerb 27.04.2000) an Kurz Benjamin, Wald, und Kurz Sabine, Wald, zu je 1/2 Miteigentum, 623 m² Boden ab Grundstück Nr. 258, vereinigt mit Grundstück Nr. 259, Girtanne

Fürholz Jürg, Schüpfen, und Fürholz Elsbeth, Schüpfen, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 12.09.2003) an Schlup Simone, Barga, Vogel Miriam, Aarberg, und Fürholz Tobias, Schüpfen, zu je 1/3 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 197, 127 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 91, Birli 91

Bänziger Rudolf, Wald (Erwerb 21.04.2006) an Bänziger Judith, Wald, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 676, 953 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 393, Wohnhaus Nr. 575, Ebni 575 (Bänziger Judith ist neu Alleineigentümerin)

Bänziger Judith, Wald (Erwerb 15.07.1993, 22.12.2000) an Bänziger Rudolf, Wald, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 71, 143 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 38, Dorf 38, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 73, 37 m² Grundstückfläche, Dorf, 1/2 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 2009, 50/100 Miteigentum an Grundstück Nr. 611, und 1/2 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 2010, 50/100 Miteigentum an Grundstück Nr. 611, Falkenhorst 162 (Bänziger Rudolf ist neu Alleineigentümer)

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12.00 Uhr**, vor dem
 Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
 haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag,
 14. Mai 2009, Redaktionsschluss ist am Montag,
 11. Mai 2009, 12 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

GEMEINDE WALD AR Häckseltour

Am Dienstag, 5. Mai 2009, ab 7 Uhr, findet die Häckseltour statt (bei schlechter Witterung am folgenden Tag).

Der Tarif beträgt Fr. 20.- für die ersten fünf Minuten Häckselzeit. Nachher wird jede Minute mit Fr. 5.- in Rechnung gestellt.

Für die Entsorgung (Aufladen) des Häckselguts wird für die ersten fünf Minuten eine Pauschale von Fr. 5.- und jede weitere Minute mit Fr. 1.- verrechnet.

Bitte beachten: Die Äste dürfen eine Dicke von maximal 10 cm (ohne Astgabeln) aufweisen. Bitte lagern Sie die Stauden und Äste sauber aufgeschichtet an der Strasse bis zum Häckseltermin. Der Haufen sollte für den Jeep mit der Häckselmaschine gut zugänglich sein. **Bitte fügen sie den Stauden keine Gartenabfälle zu, diese können nicht gehäckselst werden.**

Anmeldungen

für die Häckseltour nimmt die Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder "karin.meier@wald.ar.ch" bis **Freitag, 1. Mai 2009, 11.30 Uhr**, gerne entgegen. Sofern Sie das **Häckselgut nicht** behalten wollen, teilen Sie uns dies bitte ausdrücklich mit. Ohne anderen Bericht wird das Häckselgut am Ort zurückgelassen.

Donnerstag, 30. April
 16.30 Vorbereitung zum Beichtgespräch
 20.00 FCH Filmabend „Chocolat“ im Bendlehn

Freitag, 1. Mai
 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
 9.30 Zeit der Stille

4. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen

Samstag, 2. Mai
 7.00 Meditation/Kontemplation
 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 3. Mai
 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 4. Mai
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 5. Mai
 8.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 7. Mai
 16.30 Vorbereitung zum Beichtgespräch

Freitag, 8. Mai
 9.30 Zeit der Stille
19.30 Rosenkranzgebet

5. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Muttertagsopfer Pro Filia und Mütter in Not

Samstag, 9. Mai
 15.00 Jubla night

Sonntag, 10. Mai
 10.00 Wortgottesfeier mit Norbert Schneider mit
 Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 11. Mai
 19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 12. Mai
 8.00 Eucharistiefeier
 20.00 FCH Frauen aus verschiedenen Kulturen
 begegnen sich. Bendlehn

Mittwoch, 13. Mai
 15.00 Fiire mit de Chline im Bendlehn

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

Deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Treue, so weit die Wolken gehen. (Psalm 108,5)

Gottesdienste:

03. Mai
9:30 Uhr Gottesdienst,
Pfr. H.-J. Heckmann

10. Mai
9:30 Uhr Gottesdienst am
Muttertag,
Pfrn N. Heckmann

Veranstaltungen:

02. Mai
09:30 Feier zum 5jährigen Jubi-
läum der Geschichten
unterm Regenbogen –
Näheres nebenan

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfrn N. Heckmann
und Pfr. H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

**5 Jahre Kindergottesdienst:
„Geschichten unterm
Regenbogen“**

Dieses Jubiläum möchten wir am 02. Mai
in kleinem Rahmen feiern und laden dazu
herzlich in die Kirche ein.

Zunächst natürlich die Kindergottes-
dienstkinder, dann aber auch Interessierte
aus der Gemeinde – Kinder und Erwach-
sene. Wir möchten ein wenig von dem
erzählen und zeigen, was in den letzten
fünf Jahren gewesen ist, gesungen und
gebastelt und gefeiert wurde.

Wir beginnen zur gewohnten Zeit um 9:30
Uhr in der Kirche. Wir möchten das ge-
wohnte Znüni im Anschluss in einen klei-
nen Zmittag verwandeln und würden uns
über eine Spende zum Buffett sehr freuen.

Um besser planen zu können, wäre ich
froh um einen kurzen Telefonanruf:

071 870 08 12 oder 14

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Feier

*Nyree Heckmann, Pfarrerin
und das Regenbogenteam*

Kirchgemeindeversammlung vom 26.04.2009

Vergangenen Sonntag waren 23 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung erschienen. Der scheidende Präsident, Fredy Walser, hielt kurz Rückschau auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Kirchenjahres, die da waren: Rücktritt des Pfarrehepaares Heckmann, daraus folgend die Einsetzung einer 7-köpfigen Pfarrwahlkommission. Für den Ersatz der alten Orgel wurde eine neue bestellt, welche in unserer Kirche sicher gut zur Geltung kommen wird. Im kirchlichen Leben geschah nicht viel Ausserordentliches. Im Vorfeld zur Versammlung wurden einige Gespräche mit möglichen Nachfolgern für die zurücktretenden KIVO-Mitglieder und Synodalen geführt. Kurz gestreift hat der Präsident die aktuelle Wirtschaftslage, welche doch einige Einschnitte ins Leben von verschiedenen Leuten geben wird. All den kirchlichen Mitarbeitenden dankte der Präsident herzlich.

Hans Sprecher, Präsident der Pfarrwahlkommission, berichtete über die bisherige Arbeit. Von ungefähr 10 Bewerberinnen und Bewerbern wurden zwei hierher eingeladen. Einer der beiden, ein Wunschkandidat, hat leider abgesagt, weil er schon definitiv eine Stelle fand. Der momentane Stand ist so, dass man keinen Favoriten mehr hat.

Die Jahresrechnung 2008 schloss frankenmässig ziemlich dem Budget entsprechend ab, wobei es einige Verschiebungen gab. Das Budget 2009 sieht ungefähr 19'000 Franken Rückschlag vor, keine wesentlichen Veränderungen also im Vergleich zur Rechnung 2008. Auf Antrag der GPK wurden Rechnung und Budget einstimmig genehmigt. Beim Traktandum „Budget“ wurde noch einem Wunsch der Pfarrwahlkommission entsprochen, mit den Stellenbewerberinnen und –Bewerbern über die Anstellungsprozenten (50-70%) zu diskutieren. Dies, wie auch das Alter der Pfarrpersonen, hat natürlich Einfluss auf die Finanzen, aber auch auf die Neubesetzung der Stelle.

Dann ging man zu den Wahlen über. Es lagen vier Rücktritte vor, zwei davon aus der KIVO, nämlich Ricarda Böhme nach 5 und Fredy Walser nach 16 Jahren. Aus der GPK trat Walter Walser zurück und aus der Synode Heinz-Jürgen Heckmann.

Als KIVO-Mitglieder wurden vorgeschlagen und gewählt: Ursula Mosimann und Angela Egli jun. Damit ist die KIVO vollzählig, aber das Präsidium momentan nicht besetzt, weil sich noch niemand dazu bereiterklären konnte. Als neuer Revisor wurde Hans Hohl-Preisig gewählt. Weil ein Sitz in der Synode noch vakant war, sollten zwei Mitglieder gefunden

werden, was diesmal auch gelang. Es sind dies: Monika Solenthaler und Beat Mosimann. Beide wurden ebenfalls einstimmig gewählt. Der Präsident gab seiner Freude Ausdruck und gratulierte den Neugewählten verbunden mit dem besten Dank für das Mitarbeiten.

Vom Umbauprojekt, wofür bekanntlich 180'000 Franken Kredit bewilligt ist, wird wegen der unsicheren Lage vorerst abgesehen. Es werden nur die hinteren Bankreihen herausgenommen, um einen Platz zu schaffen für Apéros und das Zusammenstehen für Gespräche. Damit sind momentan auch die 80'000 Franken der Gemeinde hinfällig.

Zum Schluss wurden auch die zurückgetretenen noch geehrt und mit Präsenten verabschiedet. Eine erfreuliche Versammlung war damit zu Ende, sämtliche Wahlen und Abstimmungen wurden einstimmig gefasst.

Die scheidenden Mitglieder wünschen der KIVO und der Pfarrwahlkommission viel Erfolg für die Zukunft.

Landfrauenverein Wald AR

AUSFLUG DER LANDFRAUEN:

Unsere Präsidentin Heidi Frischknecht und unsere Kassierin Martina Brunner organisieren den diesjährigen ganztägigen Ausflug. Uns erwartet eine „Carfahrt ins Blaue“ mit einigen Überraschungen. Wie immer sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen! Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein!

Wann: Freitag, 15. Mai 2009

Besammlung: 8.00 Uhr Schulhausplatz

Kosten: Fr. 75.- (Mittagessen, Eintritt und Carfahrt inbegriffen)

Rückkehr: ca 20.00 Uhr

Anmeldung: bis Freitag, 8. Mai 2009 bei Heidi (Tel.: 071 / 877 28 06) oder Martina (Tel.: 071 / 877 10 65)

100 Jahre neues Schulhaus Wald:

Schulbauten in Lachen und Zelg waren wegweisend

Im Juli 1909 wurde in Wald das Aufrichtefest des neuen Schulhauses gefeiert. Wegweisend für den Neubau waren die kurz zuvor fertiggestellten Schulhäuser in Lachen (Walzenhausen) und Zelg (Wolfhalden), die von Architekt Emil Zürcher, Heiden, geplant worden waren.

Peter Eggenberger

Das neue Schulhaus von Wald wurde am 5. Mai 1910 eingeweiht. Der 100. Geburtstag wird aber bereits am Wochenende vom 27. und 28. Juni 2009 gefeiert. Das bedeutende Jubiläum rechtfertigt einen Blick in die Entstehungsgeschichte. Verbesserungen im Schulwesen sowie zahlreiche Grossfamilien mit vielen Kindern (Wald zählte im Jahre 1900 1480 Einwohner) führten vor gut 100 Jahren zur Planung eines neuen Schulhauses. Nach Besichtigungen der in Massivbauweise erstellten Schulpaläste in Lachen und Zelg wurde Architekt Zürcher mit der Planung beauftragt. Am 6. Dezember 1908 bewilligte die Gemeindeversammlung das Projekt, das ein stattliches Gebäude mit vier Schulzimmern, einer Lehrerwohnung und einer freistehenden Turnhalle

vorsah. Die Kosten wurden mit 102000 Franken veranschlagt.

Von Landesschulkommission und Regierungsrat befürwortet

Im März 1909 befürworteten die Ausserrhoder Landesschulkommission und der Regierungsrat das Bauvorhaben, so dass die Unternehmerverträge abgeschlossen werden konnten. Mit den Baumeisterarbeiten wurde Johannes Züst, Heiden, und mit den Holzarbeiten Zimmermeister Näf in Speicher beauftragt. Im Juli 1909 wurde im Gasthaus „Schäfli“ das Richtfest gefeiert, und am Auffahrtstag 1910 fand die festliche Einweihung statt.

Erweiterung der Schulanlage

Gut 70 Jahre später wurde die Turnhalle abgebrochen. An deren Stelle entstand die heutige, im Herbst 1983 eingeweihte Mehrzweckanlage. Für deren Bau hatte die Stimmbürgerschaft am 18. Januar 1981 einen Kredit von 4,345 Millionen bewilligt. (Quelle: „Geschichte der Gemeinde Wald“ von Ernst Züst)

Wertvoller denn je: Ihr Beratungsgespräch mit uns

Als lokaler Partner sind wir uns der persönlichen Verantwortung Ihnen und Ihrem Vermögen gegenüber bewusst. Wir beraten Sie persönlich, fair und kompetent. In Ihrer Raiffeisenbank vor Ort, wo man sich kennt und partnerschaftliche Werte zählen. Genau das zeichnet uns als nachhaltige Anlagebank aus. Rufen Sie uns an.

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Überlegungen zum Wintergarten beim Altersheim

Die Abstimmungsunterlagen vom Gemeinderat befassen sich nur mit dem Wintergarten. Eine Gesamtschau zum Altersheim und den Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen fehlt. Wir möchten deshalb einige weitere Argumente darlegen.

Das Altersheim kämpft seit Jahren mit einer schlechten Belegung. Derzeit sind nur rund zwei Drittel der Bewohner tatsächliche Einwohner von Wald. Einige Zimmer stehen leer. Die Hoffnung, mit dem Wintergarten die Attraktivität zu steigern, muss sich nicht erfüllen. Die weiteren Nachteile bleiben bestehen:

- Ungünstige Lage ausserhalb vom Dorf. Es fehlt die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr. Heute wünschen sich die Bewohner eine zentrale Lage, wo etwas läuft und es etwas zu sehen gibt.
- Niedrige, sehr hellhörige Räume.
- Es hat immer noch kleine, dunkle Zimmer ohne sanitäre Anlagen. Viele Zimmer haben zu kleine Türen. Betten und Möbel müssen von den Angestellten mühsam durch die Türen gewuchtet werden.
- Der dritte Stock ist nicht mit dem Hauptlift erschlossen. Mit dem Treppenlift für den dritten Stock können keine Betten transportiert werden.

Mit keinem Wort wird die notwendige Erhöhung der Pensionspreise erwähnt.

Können wir uns diese Ausgabe leisten? In unserer kleinen Gemeinde mit einem hohen Steuerfuss stehen weitere, grosse Investitionen und Sanierungen an:

- | | |
|--|-------------------------------|
| • Fassadenrenovation (Süd- und Ostseite) im Altersheim | ca. Fr. 300'000.- |
| • Liftsanierung im Altersheim | ca. Fr. 100'000.- |
| • Weitere Zimmersanierungen im Altersheim | Fr. 30'000.- bis ? |
| • Sanierung SPAR-Gebäude im Dorf | Fr. 300'000.- bis 1'000'000.- |
| • Neue Heizung MZA, evtl. Wärmeverbund | Fr. 100'000.- bis 500'000.- |
| • Anteil Strassensanierung Gruenholz | bis Fr. 300'000.- |
| • WC-Einbau und Asbestsanierung Kirche | bis Fr. 120'000.- |
| • Fassaden-Renovation Dorfschulhaus | ? |
| • Wärmetechnische Sanierung Pfarrhaus | ? |
| • Fassaden-Renovation Gemeindehaus | ? |
| • Leitungssanierungen beim Frisch- und Abwasser | Fr. 200'000.- bis ? |

Im vergangenen Jahr mussten für den Betrieb des Altersheims Fr. 39'000.- (nebst den Kosten für die durchgeführten Fassadenrenovationen) aufgewendet werden. Dabei wird dem Altersheim von der Gemeinde kein Mietzins belastet.

Deshalb sagen wir NEIN zum Wintergarten:

- weil wir ein günstiges Altersheim für einfache bis mittlere Ansprüche behalten wollen. In Rehetobel wurde der Anbau eines Wintergartens beim Altersheim ‚Ob dem Holz‘ aus diesem Grund ebenfalls verworfen.
- weil das Wohngefühl weniger vom Wintergarten als vielmehr von der guten Betreuung abhängt.
- weil zuerst die dringend notwendigen Investitionen im Altersheim zu tätigen sind, bevor wir Geld für einen zwar wünschbaren, aber nicht unbedingt notwendigen Wintergarten ausgeben.
- weil wir nicht unsere Steuergelder für Bewohner von anderen Gemeinden oder Kantonen einsetzen wollen.

Jakob Bänziger, Unterdorf Marc Rittmeyer, Rechberg Thomas Blatter, Vordorf
Ruth Mathis-Heeb, Nord Werner Künzler, Nageldach

Wohnen im Grünen... in Wald AR

Wir vermieten im Dorfzentrum an sonniger Lage mit schönem Ausblick zum Säntis:

1 ½-Zimmer-Wohnung

**Mietzins Fr. 450.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch**

Bezugstermin nach Vereinbarung.

Auskunft und Vermietung:

WALSER+CO. AG
Dorf 24
9044 Wald AR

Fredy Walser
Tel. 071 878 78 50

Zu vermieten

per sofort oder nach Vereinbarung
3-Zimmer-Wohnung im 2. Stockwerk, Dorf 387, Wald AR
Mietpreis: **Fr. 850.- inkl. Nebenkosten**
Die Wohnung wurde vor 3 Jahren renoviert und ist in der Zwischenzeit wenig benutzt worden. Satellitenanschluss vorhanden, eigenes Kellerabteil.
Mitbenutzung des Estrichs.
Mitbenutzung der Waschmaschine und des Tumblers.
Auf Wunsch ist eine Garage verfügbar: Fr. 100.- /Monat.

Kontaktperson:
Michele Maddalena (Tel.Nr. 078 607 59 81)

3 ½ Zimmer-Wohnung in Wald

Zu vermieten per 1. Juli oder n. Vereinbarung.
Neben Bushaltestelle.
Fr. 950.- exkl. NK.

Tel. Nr. 071 877 17 93, Beat Wenk

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse in St.Gallen und Trogen
Privatlektionen, Workshops an Wochenenden, Yoga-ferien
Yogashala – Martin Eugster – 071 755 18 78 tel
079 590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

Die vier Jahreszeiten

Still und ruhig die Flocken fallen,
wird es der Landschaft denn gefallen.
Ein neues Kleid wird sie bekommen,
hat denn die Natur ihr Schlaf begonnen.
Die Bäume können die Last kaum halten,
will denn die Kälte die Pracht erhalten.

So kurz der Tag, so lang die Nacht,
es glitzert der Mond, die Kälte wacht.
Es wir nicht so bleiben, die Sonne hat Kraft,
es glitzert die Landschaft, die Wärme hat Macht.

Nun spriessen die Knospen, die Landschaft wird bunt,
es zwitschern die Vögel, die Biene summt.
Die wärme der Sonne hat leben geweckt,
so haben die Farben die Landschaft bedeckt.

Die Sonne wird heisser, die Nacht so mild,
bekommt denn die Landschaft ein anderes Bild.
Es blühen die Blumen im trockenen Feld,
da ballen sich Wolken, der Regen nun fällt.

Ein Nebel sich schleichend um die Landschaft begibt,
die Natur hat wieder neue Farben gekriegt.
Es fallen die Blätter, die Landschaft wird kahl,
die Sonne am Himmel ihre Wärme noch strahlt.
In Stille und Ruhe die Landschaft sich wiegt,
der Schlaf hat begonnen, die Kälte nun siegt.

Vreni Blättler-Heeb

Bericht aus einer Grindelwalder-Zeitung:

Auswüchse der Hygienepraxis

Hotels, Käsereien, Metzgereien, Bäckereien, Alphütten, Wurststände, Marktfahrer und alle die da kochen, grillieren, bräteln oder auf irgendeine Art verpflegen: Hilfe wir werden vom Wahnsinn umzingelt! Die EU hat im Jahr 2008 neue Richtlinien zur Hygienepraxis herausgegeben. Das einzige Land auf der Welt, das diese auch so rigoros anwendet, ist natürlich die Schweiz! Schön, dass sich doch langsam einige Leute zur Wehr setzen. Wir alle sind für Sauberkeit und Ordnung, aber wir hassen Bürokratie, Schikanen und total übertriebene Pingelikeit, wie das im Moment betrieben wird und praktisch gar nicht durchführbar und bezahlbar ist. Hier ein paar Beispiele aus dem Jahr 2009: 1. Der Kehrriechkessel darf keinen Deckel haben, ausser mit einem Öffnungsmechanismus mit dem Fuss! Grund: Am Deckel sind Bakterien, die dann am Daumen und Zeigefinger festsitzen! Also: Ich muss neu einen Kickboxkurs besuchen, damit ich die Türen, den Backofen, die Lichtschalter, das Gasrechaud und die Wasserhähnen mit den Füessen betätigen kann. 2. Wenn in einem Stall oder einer Tenne Lebensmittel hergestellt, geerntet oder behandelt werden, darf sich kein lebendes Tier im Raum befinden. Also: Wenn die Kühe gemolken werden, darf nur noch das Euter in den Stall, die Kuh muss draussen warten! Die Hühner dürfen ihre Eier neu nur noch durch ein extra gepolstertes Rohr, das vom Hof her zugänglich ist, durch andrücken des Hinterteils ins Innere befördern. „Dressurkurse werden in Bälde angeboten.“ 3. Nach dem Besuch der Toilette ist es wichtig, einen Blick auf das Verfalldatum beim WC-Papier zu werfen (Reiss-Gefahr), und sich anschliessend die Hände mit warmen Wasser und Seife zu waschen und dann mit einer der vielen Möglichkeiten, die heute auf dem Markt sind zu trocknen! Also: Sollte während dem Hygienevorgang doch plötzlich ein Besucher das Häuschen verlassen und mit seinen Bakterien übersäten Fingern, die er nicht gewaschen hat, die Türklinke betätigen, ist nur noch der Notruf an die Polizei oder Feuerwehr möglich, die dann mit den nötigen Vorsichtsmassnahmen versucht, den Toilettenbesucher zu befreien und die WC-Türe nach einer kostspieligen Entfernung irgendwo im Ausland entsorgen muss. Ja ich frage mich, warum Kartoffeln überhaupt noch im Dreck wachsen dürfen. Dass die Rotweine aus Frankreich noch kein Verfalldatum haben; die ovale Form der Eier in der heutigen Zeit überhaupt noch tragbar ist; man von Bern aus den Brennesseln das Brennen noch nicht verboten hat; und dass die Vögel noch ohne Filter in dieser von neuerdings durch Feinstaub verpesteten Luft (erzeugt durch Holzöfen) umherfliegen dürfen! Im Moment lachen wir noch über solche Wahnvorstellungen, aber ganz ehrlich, wir sind nicht mehr weit davon entfernt.

Kurt Wüthrich, Grindelwald

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto für **Fr. 35.00** einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei Wald
Tel. 071 877 31 08.

Benützen Sie das unentgeltliche Angebot der Gemeinde! Benützen Sie den

Begegnungsplatz

2 Feuerstellen, Brennholz, Bänke und Tische, Brunnen, Liege- und Spielwiese, Begegnungen usw.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 30. April	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Sa. 02. Mai	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Kirche Wald	Regenbogenteam
Di. 05. Mai	Häckseltour	ab 7 Uhr	Bauamt Wald
Do. 07. Mai	Papiersammlung	ab 8 Uhr	Schule Wald
Do. 07. Mai	Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Linde	Seniorengruppe
Do. 07. Mai	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 08. Mai	3. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Do. 14. Mai	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 15. Mai	Maibummel	8 Uhr, Schulhausplatz	Landfrauen
Sa. 16. Mai	4. Standübung	14 – 16 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Sa. 16. Mai	Bundesübung	16 – 18 Uhr	Feldschützen
So. 17. Mai	Stobete	Rest. Hirschen	Kuko
Mo. 18. Mai	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	frische Salate, Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Liebe Kundinnen, liebe Kunden

Aus gesundheitlichen Gründen sehen wir uns nicht mehr in der Lage, unsere Produkte am Marktstand vor dem Schäfli anzubieten.

In verdankenswerter Weise erklärte sich Peter Kaufmann vom Spar-Markt bereit, ab Anfang Mai unsere Produkte in sein Sortiment aufzunehmen und zu verkaufen.

Weiterhin besteht aber auch die Möglichkeit wie in den vergangenen Jahren am Samstag Morgen im Hoflädeli in der Scheibe einzukaufen.

Wir danken allen für ihre langjährige Treue.

Familie Hans und Ursi Sprecher

Mai. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	1.5.	20:15	Slumdog Millionaire
Sa	2.5.	11:00	Kleine Kulturlandsgemeinde
		20:00	Kurzfilme
So	3.5.	19:00	Slumdog Millionaire
Fr	8.5.	20:15	Slumdog Millionaire
Sa	9.5.	17:15	Bal al'üna - Paula Roth
		20:15	Slumdog Millionaire
So	10.5.	15:00	Despereaux - Der kleine Mäuseheld
		19:00	Die Standesbeamtin
Mi	13.5.	20:15	Giorni e nuvole
Fr	15.5.	20:15	Die Standesbeamtin
Sa	16.5.	17:15	Bal al'üna - Paula Roth
		20:15	KinoTEENS: Der Kaufhauscop
So	17.5.	15:00	Despereaux - Der kleine Mäuseheld
		19:00	Die Standesbeamtin
Mi	20.5.	14:15	KinoKLAPP: Überraschungsfilm!
Fr	22.5.	20:15	Gran Torino
Sa	23.5.	17:15	Der Kaufhauscop
		20:15	Die Standesbeamtin
So	24.5.	15:00	Despereaux - Der kleine Mäuseheld
		19:00	Der Knochenmann
Fr	29.5.	20:15	Der Knochenmann
Sa	30.5.	17:15	Das Hundehotel
		20:15	Gran Torino
So	31.5.	15:00	Das Hundehotel
		19:00	Gran Torino

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 14. Mai 2009

Nr. 10 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Am nächsten Wochenende wird über das Wintergarten-Projekt im Altersheim Obergaden abgestimmt. Erfreulicherweise wird wieder einmal ein Thema kontrovers diskutiert. Über die Kraft der Argumente habt Ihr mit Eurer Stimmabgabe zu entscheiden. Die Altersheimkommission, die Altersheimleitung und der Gemeinderat empfehlen ein **Ja zu der Vorlage**. Persönlich würde ich mich sehr freuen, wenn wir mit einem klaren Votum der Bevölkerung den Weg zur Weiterentwicklung unseres Altersheims beschreiten könnten.

In der Sitzung vom 19. Mai 09 wird der Gemeinderat die **Schlegelwahlen** durchführen. Dies bedeutet, er wird die Ressorts, Aufgaben und Delegationen möglichst optimal auf die einzelnen Mitglieder verteilen. Dabei geht es, unter Berücksichtigung der Fähigkeiten und Wünsche aller Ratsmitglieder, vor allem darum, mit einem optimal organisierten Team alle der vielfältigen Aufgaben des Gemeinderates gut bewältigen zu können. Auch aus Effizienzgründen besteht die Option, verschiedene bisherige Kommissionen in einer **Technischen Kommission** zusammenzufassen. Damit könnte ein monatlicher Sitzungsrhythmus eingehalten werden und verschiedene Abläufe würden vereinfacht.

Der Gemeinderat ist seit Jahren sehr bemüht, die **Verwaltung effizient und günstig** zu organisieren. So ist es uns auch im Jahr 2007 gelungen, trotz unserer Kleinheit die Kosten für die allgemeine Verwaltung pro Einwohner mit Fr. 289, nach Herisau, im kantonalen Vergleich am zweitgünstigsten zu realisieren. Der kantonale Durchschnitt liegt bei Fr. 317, einzelne Gemeinden wenden für die Verwaltung über Fr. 500 pro Einwohner auf. Dem noch nicht publizierten Vergleich für das Jahr 2008 blicken wir gelassen entgegen. Mit den bescheidenen Aufwendungen für Gemeinderat, Kommissionen, Gemeindepräsidium und Kanzlei - Personal konnte ein wichtiger Beitrag an die geglückte Sanierung der Gemeindefinanzen geleistet werden.

Leider mussten in letzter Zeit wieder **mutwillige Sachbeschädigungen** an den Anlagen des Begegnungsplatzes und an den meteorologischen Instrumenten an der Säule beim Dorfbrunnen registriert werden. Die Kosten für die Instandstellungen sind beachtlich. Die Gemeinde toleriert diese zerstörerischen Aktivitäten nicht und erstattet in jedem Fall Anzeige. Die Kanzlei nimmt sachdienliche Hinweise ent-

gegen. Ein afrikanisches Sprichwort besagt: „Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf!“ Mit aller Vorsicht übertragen bedeutet dies für uns doch, dass wir alle in unserem Dorf etwas dazu beitragen müssen, damit keine rechtsfreien Räume entstehen, in denen folgenlos destruktive Impulse ausgelebt werden können, gleichgültig ob von Kindern, von Jugendlichen oder von Erwachsenen. Danke für Euer Engagement.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Schule Wald

MUTATIONEN IM SCHULTEAM

Auf Ende Schuljahr 09/10 wird uns Marcela Brühwiler, seit drei Jahren Lehrkraft im Kindergarten, verlassen und eine Stelle als Schulische Heilpädagogin in Wolfhalden antreten. Das Pensum wird innerhalb des Lehrerteams neu verteilt.

Auch verlässt uns Marc-André Knüsel nach fünf-jähriger Lehrtätigkeit an der Mittelstufe Wald. Er wird in Gossau eine 5. Klasse übernehmen.

Aus mehreren Bewerbungen wurde Frau Nora Wagner aus Bischofszell gewählt.

Wir wünschen Frau Brühwiler und Herrn Knüsel weiterhin viel Freude in ihrer Arbeit und begrüssen Frau Nora Wagner herzlich in Wald!

TAGESSTRUKTUREN

Die Arbeitsgruppe „Tagesstrukturen“ hat ein Modell für die Schule Wald ausgearbeitet. Auf das Schuljahr 09/10 wird gestartet.

Für Kinder der Schule Wald besteht die Möglichkeit, jeweils am Dienstag und Donnerstag zwei Angebote zu nutzen: Mittagstisch im Altersheim Obergaden und Aufgabenbetreuung am Nachmittag nach Schulschluss.

Genauere Informationen werden in der nächsten Wanze publiziert und auch am Elternabend vom 18. Juni 2009 gegeben.

MALWETTBEWERB „100 JAHRE SCHULHAUS“

Am Samstag, den 27. Juni werden im Rahmen der Feier auch Rösslifahrten im Dorf angeboten.

Alle Kinder sind eingeladen, bis spätestens 2. Juni 09 ein Plakat zum Thema „Rösslifahrt“ zu gestalten.

Papier kann bei Frau Ruth Freund bezogen werden. Eine Jury bestimmt die Kategoriensieger, die einen tollen Preis erhalten werden.

Genauere Angaben erhielten die Kinder in der Schule.

Marlis Bänziger, Schulpräsidentin Wald

Berichtigung zum Wanzenartikel vom 30.04.09 Wintergarten

Bekanntlich hat der Gemeinderat, auf Anregungen von Stimmberechtigten an der öffentlichen Versammlung das Projekt „Wintergarten Altersheim Obergaden“ mit Fr. 270'000 ins Budget 2009 aufgenommen. Die Stimmberechtigten haben dem Budget mit sehr deutlichem Mehr zugestimmt. Nachträglich vielen Dank!

Nach der Stellungnahme des Planungsamtes AR musste ein Unterbau für den Wintergarten ins Projekt aufgenommen werden, der das Projekt um Fr. 90'000 verteuert.

Der Gemeinderat hat sich entschieden, nicht einen Nachtragskredit zu sprechen, sondern das ganze Projekt den Stimmberechtigten zur Abstimmung zu unterbreiten. Der Gemeinderat unterstützt das Projekt, das die Attraktivität unseres Altersheims steigert.

Nun engagiert sich gemäss Wanze – Leserbrief vom 30. April 2009 - eine Gruppe, die sich gegen den Antrag des Gemeinderates stellt. Ihre Äusserungen erwecken bei vielen Bewohnenden und Mitarbeitenden des Altersheims, den Eindruck, man könne und wolle sie sich nicht mehr leisten.

Die Abstimmungsgegner wissen genau, dass sich die Gemeinde Wald dieses Projekt leisten kann. Die Frage ist nur, ob wir uns das leisten wollen oder nicht.

Peinlich ist die Aussage, „Im vergangenen Jahr mussten für den Betrieb des Altersheims Fr. 39'000 aufgewendet werden.“ Seit Jahren gilt und wird transparent kommuniziert, dass der Betrieb exklusive Liegenschaftskosten selbsttragend geführt werden muss, das war auch 2008 der Fall. Erzielte Überschüsse werden in den Altersheimfonds eingelegt, bei Defiziten werden diese, aus dem Betrieb erwirtschafteten Mittel, wieder beansprucht. Das sind keine Steuergelder, die in den Betrieb eingeschossen werden. Eine Entnahme aus den Rückstellungen war 2008 notwendig, weil im Winter 2007/08 leider sieben Personen verstorben sind. Zudem hat auch der Heimleiterwechsel einen gewissen Mehraufwand verursacht.

Wir kämpfen nicht mit einer schlechten Belegung – diese Behauptung ist falsch.

In den letzten Jahren haben wir mit den aus dem Betrieb erwirtschafteten Mitteln die Renovation der Zimmer und das Einsetzen von Nasszellen finanziert. Dadurch haben wir an Komfort gewonnen. Auf der Südseite unseres Hauses befinden sich nur zwei

Zimmer, die kein eigenes WC haben. Diese Zimmer sind im Moment bewohnt, deshalb wird zurzeit auf einen Umbau verzichtet. In den umgebauten Zimmern sowie im 4. Stock befinden sich Pflegebetten. Darum genügt uns ein Patientenlift in den 4. Stock.

Auf der Nordseite unseres Hauses haben wir noch 2 Zimmer, die nur mit einem Lavabo ausgestattet sind. Diese Zimmer können auf Grund statischer Probleme nicht ausgebaut werden. Sie werden in Notsituationen, z.B. bei kurzfristigen Übertritten aus dem Spital oder als Ferienzimmer benutzt.

Richtig ist, dass ein gutes Wohl – und Wohngefühl nicht von einem Wintergarten abhängt, sondern von einer guten Betreuung. Für diese gute Betreuung können wir mit einem kompetenten, herzlichen, gut ausgebildetem Team garantieren.

Das fahrlässige, unnötige Ängste auslösende Jonglieren mit Zahlen über mögliche künftige Investitionen sowie Angaben über das Altersheim, die zum Teil für unsere Pensionärinnen und Pensionäre verletzend sind, darf doch nicht zu einer Ablehnung, des im Prinzip mit dem Budget 2009 schon bewilligten Projektes führen.

Wir zählen auf Euch!

Die Kommission und Heimleitung des Altersheims

DANKE

Seite letzter Woche haben wir in Wald drei neue Bewohner. Die vom Alpenblick übernommenen Asylbewerber konnten sich ihre Wohnung einrichten. Vielen Dank für die vielen Hilfsangebote, es konnten nicht alle berücksichtigt werden, da wir einiges mehrfach angeboten erhielten.

NOCH GESUCHT

Im Moment sind wir noch auf der Suche nach einem Staubsauger.

Kontakt: Telefon 076 387 26 25 oder Roland@Gartmann.RO

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2009

Donnerstag, 21. Mai 2009 (Auffahrt): geschlossen
Freitag, 22. Mai 2009: geschlossen

Montag, 1. Juni 2009 (Pfungstmontag): geschlossen

Pikettdienst durch Karin Meier
Tel. 071 888 62 39 / Natel 079 695 38 38

Schule Wald

Information für das Beschaffen des Streckenabonnements für den Postautokurs Wald – Trogen – Wald für das Schuljahr 2009/2010

Für die Schüler/Innen der 1.-3. Sekundarklasse in Trogen werden die Kosten für die Abonnemente von der Gemeinde übernommen.

Vorgehen für die Schüler/Innen, welche bereits Inhaber eines Streckenabonnements sind:

1. Den vorgedruckten Bestellschein vollständig ausgefüllt bis **spätestens 19. Juni 09** auf der **Gemeindekanzlei Wald** abgeben.
2. **Wichtig!!!** Bitte unbedingt die **Kennziffer** auf den Bestellschein notieren. Diese befindet sich auf der Rückseite vom Abo und enthält **drei Buchstaben und drei Ziffern!!!**
3. Die Abos werden den Schüler/Innen direkt zugestellt.

Vorgehen für die Schüler/Innen, welche das erste Mal ein Streckenabonnement lösen:

1. Den vorgedruckten Bestellschein vollständig und **mit Passfoto** bis **spätestens 19. Juni 09** auf der **Gemeindekanzlei Wald** abgeben.
Auf Rückseite vom Passfoto unbedingt **Name, Vorname und Geburtsdatum** angeben.
2. Die Abos werden den SchülerInnen direkt zugestellt.

✂-----

Name:..... Vorname:.....

Strasse:..... Nr.....

PLZ:..... Ort:.....

Kennziffer:.....

Geburtsdatum:..... Tel. Nr.....

✂-----

Wichtig: Bei Wegzug aus der Gemeinde Wald AR, muss das Abonnement auf der Gemeindekanzlei abgegeben werden. Nicht retournierte Abonnemente werden den Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt.

Bei Fragen gibt Ihnen Frau Lina Graf, Schulsekretariat Wald, Tel. 071 877 29 34, gerne Auskunft.

Verabschiedung von Erika Girardet Rittmeyer und Remo Eugster aus dem Gemeinderat

Nach einer schönen und interessanten, von Bruno Mathis organisierten Gemeinderatsreise nach Basel wurden beim abschliessenden Nachtessen die beiden zurücktretenden Ratsmitglieder bescheiden beschenkt und herzlich verabschiedet. Remo Eugster wurde 2001, Erika Girardet Rittmeyer 2005 in den Gemeinderat gewählt. Remo Eugster deckte ein breites Spektrum von Aufgaben ab. Nebst Hoch- und Tiefbau lagen auch der Forst, die Landwirtschaft, der Friedhof, die Schiessanlage und die Feuerwehr in seinem Verantwortungsbereich. Achtjährige Mitgliedschaft im Gemeinderat verdient Respekt und Dank. Erika Girardet Rittmeyer amtierte als Verantwortliche für Steuern, Finanzen und Zivilschutz. Daneben hat sie über Jahre für den Gemeinderat eine ganze Reihe von Delegationen in Zweckverbände und Organisationen übernommen. Auch ihr gebührt nebst Blumen und Geschenk, für die Tätigkeit im Gemeinderat ein herzliches Dankeschön der Wäldler Bevölkerung. Der Gemeinderat wünscht den zwei scheidenden Mitgliedern in der nun vielleicht üppig erscheinenden Freizeit und in ihrer beruflichen Tätigkeit alles Gute!

Die Sicht eines Basler „Laternenmalers“ auf unseren Gemeinderat, dargestellt auf einer Menu – Karte!

Donnerstag, 14. Mai
19.30 Firmabend: Heiliger Geist

Freitag, 15. Mai
9.30 Zeit der Stille
19.30 Rosenkranzgebet

6. Sonntag der Osterzeit
Kollekte: für das Heim Morgenlicht

Samstag, 16. Mai
7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 17. Mai
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
(Kinderhort)

Montag, 18. Mai
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 19. Mai
6.00 FCH Maienmorgen mit Myrta Grob Käser
Keine Eucharistiefeier wegen FCH - Maienmorgen
20.00 Oekumenische Gespräche im Seeblick, Trogen

Mittwoch, 20. Mai
Senioren Maiandacht im Kloster „Leiden Christi“ Jakobsbad

Christi Himmelfahrt

Kollekte: tut
Donnerstag, 21. Mai
10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn

Freitag, 22. Mai
9.30 Zeit der Stille
19.30 Rosenkranzgebet

7. Sonntag der Osterzeit
Kollekte: für die Arbeit der Kirchen in den Medien

Samstag, 23. Mai
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 24. Mai
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
(Kinderhort)

Montag, 25. Mai
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 26. Mai
8.00 Eucharistiefeier

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Die Bibel ist Frohbotschaft,
nicht Drohbotschaft.
Peter Hahne

„Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes,
die selig macht alle, die daran glauben.“ (Römer 1,16)

Gottesdienste:

17. Mai 9:30 Uhr	Gottesdienst, Pfr. H.-J. Heckmann
21. Mai 9:30 Uhr	Gottesdienst zur Auffahrt Pfr. H.-J. Heckmann
24. Mai 9:30 Uhr	Gottesdienst Pfr. Gerald Rether

Wie Sie uns erreichen können:

Ursula Mosimann
Ansprechpartner KiVo 071 877 23 70

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfrn N. Heckmann
und Pfr. H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Impressionen der Jubiläums-
feier 5 Jahre „Geschichten
unterm Regenbogen“

In Erinnerungen
schwelgen, singen,
malen, beten und
einen feinen
Brunch genießen.
Alles in allem eine
schöne und
gelungene Feier.
Herzlichen Dank!

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR

STOBETE IM HIRSCHE Z'WALD

**Sonntag 17. Mai 2009
ab 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr**

Musikgruppe Uhrue

Instrumente: Hackbrett, Schwyzerörgeli und Kontrabass,
ergänzt durch Klarinette und Oboe.

Rosy Zeiter musiziert und lädt zum Singen ein.

**Auch weitere Musikantinnen und Musikanten
sind herzlich willkommen.**

**Kultur-Kommission Wald und
Werner Mettler mit seinem „Hirschen-Team“ freuen sich auf Ih-
ren Besuch.**

Eintritt frei / Kollekte

Landfrauenverein Wald AR

Mithilfe in Kaffeestube „100 Jahre Schulhaus Wald“

Liebe Landfrau

Um die Planung für unsere Kaffeestube machen zu können, sind wir froh, schon früh zu wissen, ob wir auch auf deine Mithilfe zählen können.

Samstag, 27. Juni 09:

10.30 bis 14.00 Uhr oder 14.00 bis 17.30 Uhr Kuchen- und Getränkebuffet in der Turnhalle

17.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Einrichten der Turnhalle für den Abend.

19.00 Uhr

Essen servieren an ca. 350 Pers.

Sonntag, 28. Juni 09:

13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Kuchen – und Getränkebuffet in der Turnhalle

Oder bäckst du für uns...

Kuchen, Torten, Cakes?

Heidi Frischknecht, Tel.: 071 / 877 28 06,
E-Mail: h.j.frischknecht@bluwin.ch nimmt gerne jede Anmeldung zur Mithilfe entgegen.

Herzlichen Dank!!!!

Der Vorstand der Landfrauen

**Senioren-Gruppe
Wald**

ARGENTINIEN

**Urs Rennhard erzählt und zeigt
Bilder von Argentinien:**

Donnerstag, 28. April 2009

Treffpunkt: 14.00 Uhr

Kosten: 10 Franken

**Anmelden bei Brigitte Künzler,
Obergraden: Tel. 071 877 12 34**

Mitfahrgelegenheit ab Hecht um 13.45 Uhr.

**Wir freuen uns auf einen spannenden
Nachmittag**

Malva Unseld in Hochform!!!

Die in Wald wohnende aber für die Geräteriege Rehetobel startende Malva Unseld zeigte an den letzten beiden Wettkämpfen hervorragende Leistungen.

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften vom 2./3.Mai 2009 in Heiden AR erturnte sich Malva mit einer sehr guten Leistung die Silbermedaille nur hauchdünn hinter der Siegerin.

Am Zürcher Geräteturntag vom 9./10.Mai 2009 in Embrach erturnte sie sich ebenfalls mit einer super Leistung die Silbermedaille und das gegen die Gegnerschaft von über 200 Turnerinnen in ihrer Kategorie K3. An den Ringen und am Reck erhielt Malva die sehr hohe Note von 9.65, am Reck 9.60 und am Boden 9.25

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 35.00** einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Gedanken zum Wintergarten im Altersheim

Auf die Abstimmung zum Wintergarten wird immer wieder mit den finanziellen Belastungen eines solchen Vorhabens argumentiert. Die finanzielle Machbarkeit eines solchen Projekts ist sicher von Bedeutung, in meinen Augen sind aber andere Überlegungen ebenfalls noch anzustellen. Eine solche Investition wird nicht nur für die jetzigen Bewohner getätigt, sondern auch für zukünftige. Hierbei lohnt es sich, Gedanken über das künftige potentielle Klientel zu machen. Dank Spitex, Mahlezeitendienst und ähnlichem sind die alten Menschen in der Lage, länger zu Hause zu bleiben und kommen erst ins Heim, wenn sie viel weniger mobil sind. Deshalb ist es von Vorteil, wenn der Sitzplatz auf gleicher Etage wie der Wohnraum ist. Weiter kommt aus der Tatsache, dass die Menschen immer älter werden hinzu, dass der Anteil an Demenzkranken in Altersheimen zunehmen wird. Für Demenzkranke ist es einerseits wichtig, dass sie ihrem Bewegungsdrang nachgehen können, was im Heim Obergaden dank den zwei Treppenhäusern gegeben ist. Aber wichtig ist auch, dass sie nach draussen gehen können. In der jetzigen Situation ist dies aber nicht gegeben, da solche Menschen nicht allein nach draussen dürfen, da sie sonst davon laufen. Mit einem Wintergarten mit angebautem offenem Balkon, wie dies geplant ist, wäre dies in idealer Weise gewährleistet. Wer also ein Altersheim in der Gemeinde mit Zukunftsperspektive will, der legt ein klares Ja in die Urne.

Roland Büchel

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 28. Mai 2009, Redaktionsschluss ist am Montag, **25. Mai 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Gesuchsteller: Einwohnergemeinde Wald Marlis Bänziger, zuständige GR, Dorf 37, 9044 Wald AR

Eigentümer: Einwohnergemeinde Wald Dorf 37, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Gesuchsteller

Baulage: Dorf (Schulhaus) Parz. Nr. 80, Assek. Nr. 388

Zone: Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt: Anbau Uhrkasten für Schulhaus-Uhr (eh. Schulhaus Säge)

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 14. Mai 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindeganzlei öffentlich auf.

Wald, 11. Mai 2009

Die Baukommission

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse in St.Gallen und Trogen
 Privatlektionen, Workshops an Wochenenden,
 Yogaferien
 Yogashala – Martin Eugster – 071 755 18 78 tel
 079 590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

Pflanzenverkauf

durch

Blumen Dietz

Freitag, 15. Mai

gegenüber

Restaurant Schäfli Wald

8.00-11.45 und 13.45-17.30

Verschiebedatum bei schlechter

Witterung: Di, 19.5.

Wir versorgen Sie mit Energie.

Ihr Stromlieferant
für Speicher und Trogen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

„A Trinkete“ im
Restaurant Seeli
Samstag 16. Mai 2009
ab 1800 Uhr

Wir offerieren Risotto
„a Funghi“

Das Seeliteam freut sich auf einen
gemütlichen Abend mit EUCH

Restaurant am Seeli
Jürg Heeb + Dusadee Inkrawee seeli-wald@bluewin.ch
Säge 211 +41 +71 877 13 55
9044 Wald AR www.seeli-wald.ch

Aushilfen gesucht auf
Abruf:
- Service
- Allrounder/innen

Hauptsächlich Wochenende

Restaurant am Seeli
Jürg Heeb + Dusadee Inkrawee seeli-wald@bluewin.ch
Säge 211 +41 +71 877 13 55
9044 Wald AR www.seeli-wald.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 14. Mai	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 15. Mai	Maibummel	8 Uhr, Schulhausplatz	Landfrauen
Sa. 16. Mai	4. Standübung	14 – 16 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Sa. 16. Mai	Bundesübung	16 – 18 Uhr	Feldschützen
So. 17. Mai	Stobete	11 – 17 Uhr, Rest. Hirschen	Kuko
Mo. 18. Mai	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 19. Mai	Gesundheitsprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 28. Mai	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 29. Mai	5. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Do. 04. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 04. Juni	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	frische Salate, Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Im Juni erhalten Sie beim Kauf von Fremdwährungen im Gegenwert ab CHF 300.– eine Daylong Sonnencreme gratis dazu.

Mit den Raiffeisen-Kreditkarten steht Ihnen die Welt offen.

Mit der MasterCard oder Visa Card von Raiffeisen können Sie weltweit bargeldlos bezahlen. Ausserdem profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen.
www.raiffeisen.ch/karten

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 28. Mai 2009

Nr. 11 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 19. Mai 09

Schlegelwahlen

In Anwesenheit der neu gewählten Gemeinderätinnen Sevarina Lanter und Yvonne Ziegler ist die Ressortverteilung erfolgt.

Die Ressortverteilungen und die Kommissionen haben dabei teilweise grundlegende Änderungen erfahren.

Die Wasser- und Umweltschutzkommission hat zusätzliche Aufgaben erhalten, neu werden ihr die Forstkommision und die Tiefbaukommission angegliedert, die Kommission nennt sich neu **Technische Kommission**.

Neue Kommissionsmitglieder

Baukommission	Beat Gähler
Sozialhilfe- und Asylkommission	Heidi Gähler Claudia Bertschi
Vormundschaftskommission	Heidi Gähler Claudia Bertschi
Pflegekinderkommission	Heidi Gähler

Die Mobilmachungskommission und die Viehseuchenkommission werden aufgelöst, da diese Aufgaben in den Bereich des Gemeindeführungsstabs gehören.

Ressortverteilung ab 1. Juni 09

Jakob Egli Gemeindepräsidium, Kanzlei, Finanzen, Steuern, Technische Kommission (Umweltschutz, Wasser, Zivilschutz, Tiefbau, Strassen, Friedhof, Forst, Feuerwehr) Kommission Feuerwehrezweckverband Wald-Rehetobel.

Reifler Irene Gemeindevizepräsidium, Gesundheit, Vormundschaft, Vormundschaftskommission, Mitglied der Altersheimkommission

Gartmann Roland Soziales, Asylwesen, Sozialhilfekommision

Bänziger Marlis Schule, Betrieb MZA

Mathis Bruno Baukommission, Gemeindegenschaften inkl. Sportplatz, Begegnungsplatz und Schiessplatz

Lanter Sevarina Tourismus, Kultur/Vereine, Marktwesen, öff. Verkehr, Wirtschaftsförderung, Viehschaukommission und Kulturkommission

Ziegler Yvonne Altersheim, Altersheimkommission, Mitglied der technischen Kommission

Zahlreiche neue Delegierte entnehmen Sie bitte dem neuen Behörderverzeichnis oder fragen bei Bedarf bei der Gemeindeverwaltung an.

Abrechnung Wasserbauanteil Steinbogenbrüggli

An die Sanierung der Steinbogenbrücke haben Bund, Kantone und Gemeinde Anteile an die denkmalpflegerisch und wasserbautechnisch relevanten Kosten zugesagt. Als letztes ist nun die Abrechnung des kantonalen Wasserbauamtes eingegangen. Folgende Kostenanteile wurden festgelegt:

- Bund und Kanton Beitrag 72% = Fr. 48'937.70
- Gemeinde Wald: Beitrag 14% = Fr. 9'515.65
- Anstösser (IG Brüggli) 14% = Fr. 9'515.65

Mit diesen Beiträgen ist die Sanierung der Steinbogenbrücke voll bezahlt und es wird nach dem Einweihungsfest und der Bereinigung der Grundbucheinträge ein Betrag vorhanden sein, mit dem der künftige Unterhalt finanziert werden kann. Im Namen der IG Steinbogenbrüggli bedankt sich Jakob Egli für den zinslos gewährten Kredit der Gemeinde, der nun vollumfänglich zurückbezahlt werden kann.

Für das Brüggli resultieren Gesamtkosten von CHF 173'000. Damit kann eine kleine Rückstellung getätigt werden. Ein Bezug aus dem Hans Klee Fonds wird somit nicht nötig sein. Die Abrechnung ist auf der Homepage www.wald-ar.ch abrufbar.

Tagesstrukturen Schule Wald

Der Gemeinderat hat dem Projekt „Tagesstrukturen“ zugestimmt. Dieses startet im neuen Schuljahr, jeweils am Dienstag und Donnerstag, mit dem Mittagstisch und der Aufgabenbetreuung. Weiteres entnehmen Sie dem beiliegenden Flyer in dieser WANZE-Ausgabe.

Quartierplan Oberdorf (Allee)

Die Baukommission ist in Zusammenarbeit mit der Flurgenossenschaft Oberdorf daran, den Quartierplan Oberdorf zu überarbeiten. Dieser wird dem Kanton demnächst zur Vorprüfung eingereicht und zu gegebener Zeit öffentlich aufgelegt werden.

Palliative Care Appenzellervorderland

Im Vorderland soll ein Palliative Care Verein entstehen. Dieses Angebot ist ein Bedürfnis der Bevölkerung, dies kam auch am ersten, sehr gut besuchten Forum mit über 100 Teilnehmer/Innen zum Ausdruck. Der Gemeinderat hat entschieden, einem Verein „Palliative Care Appenzellervorderland“ beizutreten.

Theodor Rechsteiner Fonds

Der Fonds hat sich während Jahren grosser Beliebtheit erfreut. Viele Hausbesitzer haben von Beiträgen an alternative Heiz- oder Photovoltaikanlagen profitiert. Nun ist er leider ausgeschöpft, es können keine Beiträge mehr gesprochen werden.

Lina Graf, Gemeindegeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Mit dem klaren Ja der Stimmberechtigten zum **Wintergarten – Projekt** im Altersheim Obergaden sind nun die Grundlagen für Weiterentwicklung unseres Altersheims gegeben. Ich bedanke mich für das Resultat, bedanke mich aber auch bei all den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die mit ihren kritischen Einwänden für eine engagierte Auseinandersetzung gesorgt haben. Während die äussere Gebäudesanierung in nächster Zeit abgeschlossen werden kann, wird die konzeptionelle Arbeit permanent weiter geführt werden müssen. Erfreut konnte der Gemeinderat zur Kenntnis nehmen, dass die Sanierung der Nordfassade mehr als 10'000 Franken unter Budget abgeschlossen werden konnte.

Die mit den Schlegelwahlen verbundene Schaffung einer **Technischen Kommission** erfüllt verschiedene Zwecke. Einmal können mit dem monatlichen Sitzungsrhythmus alle aktuellen Informationen aus sämtlichen Bereichen in die Kommission eingebracht werden und allenfalls die notwendigen Entscheide getroffen werden. Dann ergeben sich auch Synergien, weil bisher bei manchen Aufgaben verschiedene Ressorts und Kommissionen beteiligt waren. Schliesslich streben wir eine erhöhte Effizienz an, ohne die wir unsere vielfältigen Aufgaben künftig kaum werden bewältigen können. Alle bisherigen Mitglieder der nun in der Technischen Kommission zusammengefassten Kommissionen sind zur weiteren Mitarbeit eingeladen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Wald

Wir möchten uns ganz herzlich für die Zustimmung zum Wintergarten im Obergaden bedanken. Unsere Freude ist gross, denn diese Zusage ist für uns auch ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Chlii, hämmelig und familiär soll unser Zuhause sein. Danke für ihre Unterstützung.

Heimleitung und Altersheimkommission

Einwohnerkontrolle Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Höhener-Hofmann, Hans Ruedi

gestorben am 18. Mai 2009, in Heiden AR, geboren 1960, wohnhaft gewesen in Wald AR

Eheschliessung

Maric, Ivan und **Maric geb. Vidakovic, Ivana**, Trauung am 15. Mai 2009 in Rehetobel, wohnhaft in Wald AR

Schule Wald

Vergütung Essensentschädigung Schuljahr 2008/2009

Für Oberstufenschüler/Innen der Gemeinde Wald AR richtet die Gemeinde Wald eine Essensentschädigung von Fr. 400.-/Jahr aus. Wir bitten die Eltern der Schüler/Innen, welche im **Schuljahr 2008/09** die Oberstufe in Trogen (7. bis 9. Schuljahr) besucht haben, den Beitrag auf der Gemeindekanzlei bis **30. Juni 2009** abzuholen.

Ab 10. Schuljahr besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung!

Wald, 28. Mai 2009

Öffnungszeiten über Pfingsten 2009

Montag, 1. Juni 2009 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst durch Karin Meier

Tel. 071 888 62 39 / Natel 079 695 38 38

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Bauprojekt Uhrenkasten Schulhaus Dorf

Aufgrund einer Projektänderung wird die Ausschreibung des oben genannten Projekts hinfällig. Bei der neuen Variante wird die Uhr des alten Schulhauses Säge im Eingangsbereich des Dorfschulhauses platziert. Diese Ausführung ist nicht bewilligungspflichtig.

Die Baukommission

Gesuchsteller/in: Afonina Svetlana
Speicherstr. 45, 9000 St. Gallen

Eigentümer: Dito Gesuchstellerin

Projektverfasser: Jochum Gerhard
Am Hartholz 9, D-82239 Alling

Baulage: Vordorf
Parz. Nr. 716, Assek. Nr. neu

Zone: W2 (Wohnzone, 2 Vollgeschosse)

Bauprojekt: Neubau EFH mit Einliegerwohnung
Abstellplätze

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 28. Mai 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 25. Mai 2009

Die Baukommission

Beatrix Zürn verlässt Pauluspfarrei

Per Ende Juli 2009 verlässt Patorialassistentin Beatrix Zürn die Pfarrei Speicher-Trogen-Wald und übernimmt in Altstätten im St.Galler Rheintal eine neue Aufgabe. Der Kirchenverwaltungsrat hat von ihrem entsprechenden Demissionsschreiben Kenntnis genommen.

Beatrix Zürn trat, als Nachfolgerin von Matthias Angehrn, im Herbst 2006 mit einem 80-Prozent-Pensum in den Dienst der Pauluspfarrei und feierte am 12. November 2006 ihren Begrüssungsgottesdienst. Am 30. August 2008 erteilte ihr Bischof Markus Büchel in der Kathedrale die Institutio, mithin die offizielle Einsetzung in ihr seelsorgerisches Amt. An jener Feier würdigte Regens Guido Scherrer ihr Wirken in der Seelsorge, indem er auf ihre Zuverlässigkeit und ihre Verwurzelung in der Spiritualität hinwies.

Beatrix Zürn sah in der Pfarrei Speicher-Trogen-Wald jene Felder bereits besetzt, auf denen sie gerne Seelsorgearbeit geleistet hätte. Aus diesem Grund suchte sie eine neue Aufgabe. In Altstätten hat sie nun eine Vollzeitstelle gefunden, die ihren Vorstellungen entspricht und wo sie ihren Wünschen gemäss vermehrt praxisnahe Arbeit leisten kann.

Der Kirchenverwaltungsrat dankt Beatrix Zürn für ihr verdienstvolles Wirken in der Pauluspfarrei und wünscht ihr in ihrem neuen Tätigkeitsbereich alles Gute.

Donnerstag, 28. Mai
10.00 Eucharistiefeier im Hof Speicher

Freitag, 29. Mai
9.30 Zeit der Stille
9.30 Eucharistiefeier im Altersheim Boden, Trogen
9.30 Chängouru Spieltreff: Basteln und Spielen im Freien
19.30 Rosenkranzgebet

Pfingsten

Kollekte: Frauenhaus, St. Gallen

Samstag, 30. Mai
7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 31. Mai
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier zum Pfingstfest mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 1. Juni
10.00 Eucharistiefeier

Freitag, 5. Juni
9.30 Zeit der Stille

Dreifaltigkeitstag

Kollekte: Universität Bethlehem

Samstag, 6. Juni
14.00 Jubla: Gruppenstunde
18.30 Feierlicher Firmgottesdienst mit den Firmjünglichen und der ganzen Gemeinde Firmung mit Generalvikar P. Josef Rosenast

Sonntag, 7. Juni
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
14.00 FCH „Generationen treffen sich“ bei Sabine Moricca

Montag, 8. Juni
14.00 Alt Lieder führole im evang. Kirchgemeindehaus
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 9. Juni
8.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Wenn Gott verspricht,
hat er sich noch nie versprochen.

Peter Hahne

„Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er
zusagt, das hält er gewiss.“
(Psalm 33,4)

Gottesdienste:

31. Mai
9:30 Uhr Pfingstgottesdienst mit A-
bendmahl zum Abschied
des Pfarrehepaars Nyree
und Heinz-Jürgen Heck-
mann, anschliessend Apéro

07. Juni
9:30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Gerald Rether

Wie Sie uns erreichen können:

Ursula Mosimann
Ansprechpartner KiVo 071 877 23 70

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfrn N. Heckmann
und Pfr. H.-J. Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Notiz:

Bis zum 12. Juni wird das Pfarrehepaar Heinz-
Jürgen und Nyree Heckmann noch im Dienst
sein. Dann werden sie Urlaub nehmen, um den
anstehenden Umzug ins Stammertal zu bewälti-
gen. Für die ersten Wochen der Vakanz steht
zunächst einmal Pfarrer Gerald Rether zur Ver-
fügung. Er ist erreichbar unter den Telefonnum-
mern 071 912 22 52 und 079 669 16 26.

Die Mailadresse lautet:
gerald.rether@bluewin.ch. Ansprechperson der
neu besetzten Kirchenvorsteherschaft ist
Ursula Mosimann, Tel. 071 877 23 70.

Wir sagen Ade!

Vor knapp sieben Jahren kamen wir zu
zweit ins Appenzellerland – zu fünft
ziehen wir weiter ins Zürcher
Weinland. Und wir gehen gut
bepackt. Wir haben hier nicht nur
Höhenluft geschnuppert und die
wunderbare Aussicht auf den Alpstein
und den Bodensee genossen,
wir nehmen auch eine ganze Reihe
persönlicher Begegnungen mit: in
gemeinsamen Gottesdiensten mit den
Regenbogenkindern und den
Erwachsenen, in Gesprächen, bei der
Viehschau oder auf dem Jahrmarkt.
Von der Geburt bis zum Tod durften
wir Ansprechpartner sein und auf diese
Weise unseren Beitrag zum Dorfleben
leisten. Für die Zeit hier in Wald sagen
wir herzlich DANKE. Wir kommen
sehr gerne zu Besuch und freuen uns
auf ein Wiedersehen!

Ihre und Eure Pfarrfamilie

*Heinz-Jürgen und Nyree
mit Tobias, Maïke
und Lukas Heckmann*

Einladung

Wo: Altersheim Obergaden

Am: Samstag, 6. Juni 2009

Zeit: 14.00-17.00

Unsere neue Fassade, die im Dezember 08 fertig gestellt wurde, wartet auf die Einweihung.

Unterhaltung mit dem Muulörgeliquartett Zampanos

Wurst vom Grill

Kaffee und Kuchen.

Wir würden uns freuen, auch Sie begrüßen zu dürfen.

Die Pensionäre und das Team vom Obergaden

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12.00 Uhr**, vor dem
 Erscheinungstag
Inseratpreise
 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
 420 Exemplare; geht an alle Haus-
 haltungen der Gemeinde Wald AR
Auflage
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Die nächste **Wanze** erscheint am Donnerstag,
 11. Juni 2008, Redaktionsschluss ist am Montag,
 8. Juni 2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Senioren-Gruppe Wald

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT WILDER MANN

DIENSTAG, 9. JUNI 2009

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 19 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

**Wir freuen uns auf einen gemütli-
chen Mittag**

Dynamic Hatha-Yoga

Fortlaufende Gruppenkurse in St.Gallen und Trogen
 Privatlektionen, Workshops an Wochenenden,
 Yogaferien
 Yogashala – Martin Eugster – 071 755 18 78 tel
 079 590 22 75 mob
www.yogashala.ch / mail@yogashala.ch

Hallo Biker-Freunde

**Es ist wieder soweit; die Biker-Saison
hat begonnen.**

**Wir laden alle Biker, ob Mann ob Frau,
ob gut oder weniger gut,
jeden Donnerstag zum Biker-Treff ein.
Wir versuchen, die Tour jeweils nach
dem Fitnessstand und den Bedürfnis-
sen der Anwesenden zu gestalten.
Besammlung jeweils um 19.00h auf
dem Schulhausplatz Wald.**

**Wir freuen uns auf eine rege Beteili-
gung**

**Goar Gähler Tel. 071 877 16 33
Max Höhener Tel. 071 877 16 36**

Landfrauenverein Wald AR

Mithilfe in Kaffeestube „100 Jahre Schulhaus Wald“

Noch sind wir froh, in folgenden Bereichen mehr Mit-
hilfe zu erhalten:

Samstag, 27. Juni 09:

10.30 bis 14.00 Uhr oder 14.00 bis 17.30 Uhr Ku-
chen- und Getränkebuffet in der Turnhalle
19.00 Uhr

Essen servieren an ca. 350 Pers.

Sonntag, 28. Juni 09:

13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Kuchen – und Getränkebuffet in der Turnhalle

Oder bäckst du für uns...

Kuchen, Torten, Cakes?

Wir freuen uns auch auf die Mithilfe von Nichtmitglie-
dern. Für Torten bezahlen wir Fr. 20, für Kuchen Fr.
12.-.

Heidi Frischknecht, **Tel.: 071 / 877 28 06,**

E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch nimmt gerne
jede Anmeldung.

Herzlichen Dank!!!!!!

Der Vorstand der Landfrauen

Landfrauenverein Wald AR

Landfrauen machten Fahrt ins Blaue

Niemand der 23 Landfrauen erahnte, wohin der diesjährige Maibummel führen würde. Umso mehr wurde gerätselt, als uns auf dem Schulhausplatz nicht nur unser Chauffeur Walter Künzler, sondern auch eine grün gekleidete, mit unzähligen raffinierten Hilfsmitteln „bewaffnete“ Laustante empfing und uns ein erstes Mal mit dem Lausdetektor nach Läusen absuchte. Es sei wichtig, lausfrei das erste Ziel zu betreten, erklärte unsere Laustante

Martina Brunner und kennzeichnete kurzerhand mit einem Stempel alle lausfreien Teilnehmer. Während der Fahrt wurden wir mit Kaffee und Gipfeli verwöhnt und nochmals gründlich untersucht - was unsere Lachmuskeln ziemlich strapazierte. Mit dieser kurzweiligen Unterhaltung erreichten wir beinahe fliegend unser Ziel, den Zürich Zoo. Nach dem Besuch genossen wir im nahe gelegenen Restaurant das Mittagessen, bevor es mit dem Car dann wieder weiter in Richtung Frauenfeld ging. Die nächste Überraschung folgte: Auf Nebenstrassen gelangen wir in die kleine Gemeinde Buch, in der wir den Kaffeehalt machten. Wir staunten nicht schlecht, als uns die Wirtin einen feinen Coup Maison servierte. Dieser wurde uns von der Firma Brunner offeriert. Auch an dieser Stelle nochmals ein herzlicher Dank, Kurt und Martina!

Unterdessen war es 16.00 Uhr, also noch lange nicht Zeit, nach Wald zurückzukehren. Doch zu unserem Erstaunen nahm Walter den Weg in Richtung St.Gallen unter die Räder. Das Raten begann von Neuem. Die Fahrt führte vorbei durch Herisau in Richtung Appenzell. Doch auch hier wurde kein Halt gemacht. Erst vor der Landbäckerei Sammelplatz hielt Walter und kündete Arbeit an. Noch auf dem Parkplatz enthüllte Frau Fässler, die

gute Seele des Familienbetriebs, das Geheimnis: Wir alle sollten nach der Besichtigung der neuen Bäckerei unseren eigenen Biber backen. Wenn das Backen doch immer so bequem wäre! Herr Fässler hatte vorgängig alle Zutaten bereitgestellt, der Teig und die Füllung waren sogar schon ausgewählt.

Mit viel Einsatz fertigte jede von uns ihren eigenen Biber, der sogleich im grossen Ofen gebacken

wurde. Frau Fässler stellte uns unterdessen ihren Familienbetrieb vor, der in den letzten Jahren dank der innovativen Ideen der Familie zu einem Betrieb mit 30 Angestellten heranwuchs.

Im Anschluss fand unser Ausflug im Restaurant Sammelplatz bei einem gemeinsamen Nachtessen seinen Abschluss. Sicher chauffierte uns Walter zurück nach Wald, wo wir nicht nur unseren Biber, sondern auch viele schöne Erinnerungen mit nach Hause nahmen.

Den beiden Organisatorinnen Martina Brunner und Heidi Frischknecht, sowie unserem Chauffeur Walter Künzler und unserem Dessert-Sponsor Kurt Brunner danken wir an dieser Stelle herzlich!

Die Aktuarin Marlis Bänziger

JUGI WALD

„Dä schnällscht Wäldler“

Am Mittwoch, 10. Juni 2009
findet „dä schnällscht Wäldler“
statt.

*(bei schlechtem Wetter wird das
Verschiebedatum an der Schule
Wald angeschlagen)*

Es sind alle „Wäldler“ Kinder im
Alter zwischen 5 und 15 Jahren
herzlich dazu eingeladen! Der
Wettkampf besteht aus Sprint,
Weitsprung und je nach Alter
Weitwurf oder Kugelstossen. Be-
sammlung ist um **17.30 Uhr auf
dem Sportplatz**, jeder kann sich
vor Ort anmelden.

Wir freuen uns auf eine grosse
Teilnehmerzahl, und viele unter-
stützende Eltern! Bei allfälligen
Fragen wendet euch bitte an
Luzia Graf 071 888 02 60!

Spitex Speicher-Trogen-Wald

„SpiteX – für Alt und Jung“ so lautete das Motto des diesjährigen SpiteX-Tages 2009.

Am nationalen SpiteXtag stellten die gemeinnützigen SpiteX-Organisationen ihre Dienstleistungen vor und zeigten auf, dass die SpiteX für alle Menschen da ist.

Viele Menschen bringen die SpiteX vor allem in Verbindung mit älteren Menschen. Dass die SpiteX hingegen Menschen jeden Alters betreut, ist weniger bekannt. So können auch erwerbstätige Menschen, Teenager und Kinder SpiteXleistungen in Anspruch nehmen, beispielsweise bei der Behandlung von Wunden. Bei Unfall oder Krankheit unterstützt die SpiteX Familien bei der Haushaltsführung, oder nach einer Geburt steht der Wöchnerin eine erfahrene SpiteX-Haushelferin zur Seite. Im 2008 hat die SpiteX insgesamt während 2000 Stunden bei Menschen unter 64 Jahren Unterstützung geleistet.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde das Brot in Speicher, Trogen und Wald, in SpiteXpapier verpackt, verkauft. Wir waren dieses Jahr im Spar in Wald vor Ort. Für einmal hat die SpiteX das Brot selber eingepackt. Bei Kaffee und Gipfeli kamen rege Gespräche zustande.

Ich danke allen Läden, die wie in den vergangenen Jahren ihr Brot in SpiteXpapier verpackt und so mitgeholfen haben, den SpiteXtag in das Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen.

Susanne Schäfer-Thalman, SpiteXleiterin

Zu verkaufen in Wald AR,
7 1/2 Zi.-Wohnhaus mit sep. Atelier

Grundstück 347 m² / gr. Terrasse u. Gartensitzplatz
Das Wohnhaus bietet ideale Voraussetzungen für
Um-/Ausbau; auch ein 2-Fam. Haus kann realisiert
werden. z.B. 2x 3-Zimmer-Wohnungen

VKP: CHF 365'000.—

Josy Frenda ☎ 071 227 42 65 / 079 703 44 05

HEV Verwaltungs AG | Poststrasse 10 | 9001 St. Gallen
Telefon 071 227 42 60 | info@hevsg.ch | www.hevsg.ch

Zu vermieten per 1.07.2009

Günstige 4-Zimmer-Wohnung in 4-Familienhaus
mitten im Dorf Wald AR
Eigene Waschmaschine, Gartensitzplatz zur
Mitbenutzung

Mietzins Fr. 790.- inkl. Heizung.

Tel.: 071 463 40 68

Natel: 079 687 90 67

Flohmarkt

am

Samstag, 30.5.09 ab 09.00h

Kommen Sie vorbei zum Gratis-Kaffee und zum
„stöbern“ neben der ehemaligen Post Wald.

Raiffeisenbank Heiden Geschäftsstelle Wald

Die Geschäftsstelle Wald bleibt vom

20. Juli bis 9. August 2008

ferienhalber geschlossen.

Wir bedienen Sie während dieser Zeit
gerne an unserem Hauptsitz in Heiden
oder in unserer Geschäftsstelle in Speicher.
Für Bargeldbezüge stehen Ihnen auch
unsere Bancomaten in Wolfhalden, Rehe-
tobel und Speicher zur Verfügung.

Raiffeisenbank Heiden

Geschäftsstelle Wald

9044 Wald AR

Telefon 071 877 11 62

RAIFFEISEN

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 28. Mai	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 29. Mai	5. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Sa. 30. Mai	Flohmarkt	ab 9 Uhr, neben ehem. Post Wald AR	Eugster Marie-Louise
Do. 04. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 04. Juni	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
So. 07. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Di. 09. Juni	Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Wilder Mann	Seniorengruppe
Mo. 15. Juni	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 16. Juni	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 25. Juni	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 26. Juni	6. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Sa. 27. Juni	100 Jahre Schulhaus Wald		
So. 28. Juni	100 Jahre Schulhaus Wald		

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	frische Salate, Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Juni. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	5.6.	21:30	Zusammen ist man weniger allein
Sa	6.6.	17:15	Pranzo di ferragosto
		20:15	Last Chance Harvey
So	7.6.	15:00	Stella und der Stern des Orients
		19:00	Last Chance Harvey
Fr	12.6.	20:15	Last Chance Harvey
Sa	13.6.	17:15	Pranzo di ferragosto
		20:15	The Boat That Rocked
So	14.6.	15:00	Stella und der Stern des Orients
		19:00	Pranzo di ferragosto
Di	16.6.	19:30	20 Jahre Frauenstimmrecht in AR
Fr	19.6.	20:15	Birdwatchers
Sa	20.6.	17:15	Die wilden Hühner und das Leben
		20:15	Maman est chez le coiffeur
So	21.6.	15:00	Stella und der Stern des Orients
		19:00	Birdwatchers
Mo	22.6.	20:00	GV der Genossenschaft Kino Rosental
Fr	26.6.	20:15	Maman est chez le coiffeur
Sa	27.6.	17:15	Die wilden Hühner und das Leben
		20:15	The Boat That Rocked
So	28.6.	15:00	Die wilden Hühner und das Leben
		19:00	The Boat That Rocked

Appenzeller Singwochenende: Chormusik aus sechs Jahrhunderten

Walzenhausen. Am 24. und 25. Oktober 2009 findet das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die „Sonneblick“-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des „Sonneblick“ teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist auch für Anfänger leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2009. Der Appenzellische Chorverband unterstützt den Anlass.

Die „Sonneblick“-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; Ernst Suhner, Walzenhausen, 071 888 19 94;
www.singwochenende.ch.vu oder E-Mail:
singwochenende@yahoo.com

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 11. Juni 2009

Nr. 12 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Nach der **Ressortzuteilung im Gemeinderat** stehen nun die Übergaben und Feinabstimmungen an. Nach der ersten Sitzung vom 15. Juni 09 in neuer Besetzung sollte dieser Prozess dann weitgehend abgeschlossen sein.

Die Vorbereitungen auf die „**100 Jahr Schulhaus Feier**“ vom 27. und 28. Juni 09 laufen auf Hochtouren. Das wird ein tolles Fest werden. Das Programm finden Sie in dieser Wanze.

Integriert in das Fest wird am Samstagmorgen auch die feierliche **Einweihung des Steinbogenbrüggli** sein. Hannes vo Wald wird diesen Event mitgestalten. Ich freue mich auf den Abschluss dieses Projektes und besonders daran, dass sich sehr viele Menschen ideell und finanziell am Erhalt eines Wäldler Kulturgutes engagiert haben. Für das APPENZELLER MAGAZIN Nr. 6 / 2009 hat Mea McGhee einen wunderschönen Beitrag zum Steinbogenbrüggli verfasst.

Ebenfalls zu einem Abschluss ist die **Sanierung des Badweihers** gekommen. Mit grossem Aufwand konnte nun für die Feuerwehr eine Löschwasserreserve von mehreren hundert Kubikmetern bereitgestellt werden. Der Kantonale Zivilschutz hat zum Abschluss den Weg am Weiher wunderschön in Stand gesetzt. Heinrich Walser hat die Arbeiten koordiniert und auch eine tolle Grillstelle realisiert.

Schliesslich möchte ich wieder einmal in Erinnerung rufen, wie wichtig für unser Dorf der Erhalt eines eigenen **Dorf - Ladens** ist. Obwohl die Planer davon ausgehen, dass für den Erhalt eines Ladens zirka 2000 Personen nötig sind, haben wir in Wald unseren Laden. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Mit der Eröffnung neuer Einkaufsmöglichkeiten in Heiden entsteht noch eine neue Herausforderung. Ich hoffe sehr, möglichste viele Wäldlerinnen und Wäldler seien sich dieses Zusammenhangs bewusst und tragen mit ihrem Einkaufsverhalten aktiv zum Gedeihen unseres Ladens bei. Vielen Dank!

Aufgeschaltet auf unserer Gemeinde-Homepage www.wald-ar.ch finden Sie neu ein Portrait von Jürg Surber, dem Leiter unseres Gemischten Chors. Reinsehen lohnt sich immer!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 25. Juni 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, **22. Juni 2008, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Gesuchsteller/in:	Einwohnergemeinde Wald Dorf 37, 9044 Wald AR
Eigentümer/in:	Dito Gesuchstellerin
Projektverfasser/in:	Lignaplan Waldstatt AG Hinterdorf 209, 9104 Waldstatt
Baulage:	Obergaden (Altersheim) Parz. Nr. 789, Assek. Nr. 157
Zone:	L (Landwirtschaftszone)
Bauprojekt:	Anbau Wintergarten (unterkellert) Wohnung, Abstellplätze
Einsprachefrist:	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 11. Juni 2009 und dauert 20 Tage. Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 08. Juni 2009	
Die Baukommission	

Bauvorhaben Afonina Svetlana, Ausschreibung in der letzten Wanze:

Bei oben genanntem Gesuch wurden die Visiere zu spät gestellt. Aus diesem Grund ist die Ausschreibung nicht rechtsgültig und muss wiederholt werden.

Gesuchsteller/in:	Afonina Svetlana Speicherstr. 45, 9000 St. Gallen
Eigentümer/in:	Dito Gesuchstellerin
Projektverfasser/in:	Jochum Gerhard Am Hartholz 9, D-82239 Alling
Baulage:	Vordorf Parz. Nr. 716, Assek. Nr. neu
Zone:	W2 (Wohnzone, 2 Vollgeschosse)
Bauprojekt:	Sanierung Wohnhaus / Einbau Remise in bestehende Scheune
Projektänderung	Neubau EFH mit Einlieger- Wohnung, Abstellplätze

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 11. Juni 2009 und dauert 20 Tage. Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 08. Juni 2009

Die Baukommission

***Voranzeige* Tageswanderung**

Am **Sonntag 21. Juni 2009** organisiert die Vereinigung Appenzell A.Rh Wanderwege eine geführte Wanderung. Wanderleiter Werner Künzler führt die Teilnehmer von Heiden(780m), Schönenbüel (752m), Sonder(781m), am Witzweg entlang nach Walzenhausen(680m), Burg Grimmenstein(560m) nach St. Margrethen Bahnhof(402m). Rückfahrt mit dem Postauto. Dauer der Wanderung ca. 4 Stunden. Verpflegung aus dem Rucksack oder in Gaststätten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Abmarsch: 10.00 Uhr Postplatz Heiden
Fahrmöglichkeit ab Schulhausplatz Wald 9.45 Uhr
Weitere Infos: 071 877 37 16 oder
www.appenzeller-wanderwege.ch

Zu vermieten nach Vereinbarung

3 1/2-Zimmer-Bauernhaus, Farenschwendi 149
Kachelofen, Elektroheizung, Garage
Mietzins nach Vereinbarung
Tel. 071 877 17 23 über Mittag oder abends
Emil Eisenhut

Säge Schulhausuhr

Dass die Schulhausuhr wieder zu Ehren kommt, freut mich sehr.

Ich war gerührt, dass es Hans Ruedi Höheners Wunsch war, die Abdankungskollekte sollte der Uhr zu Gute kommen.

Nun glaube ich, niemand hier im Dorf hat mehr Erinnerungen an diese Uhr, als ich, lebte ich doch sieben Jahre unter ihr.

In unserer Sägezeit hatte unsere Familie für das Aufziehen der Uhr die Verantwortung. Dabei hatte niemand besser Zeit als ich, die doch „nur“ Kinder, Haushalt und Garten zu pflegen hatte, bis Stefan gross genug war um die Kurbel zu drehen. Ich nannte die Uhr Elefant, weil unsere ganze Wohnung zitterte wie unter dem Stampfen eines Elefanten, wenn sie schlug und das Gewicht ruckweise sank.

Hatten wir Besuch, der im Zimmer neben der Uhr übernachtete, erzählten sie am Morgen von Donnerrollen oder Einbrecher und Schlaflosigkeit, obwohl wir sie am Abend auf den Ticktack aufmerksam gemacht hatten.

Das kleine Gewicht, das in Sekundentakt stampfte, reichte bis hinunter auf den Stubenboden, war aber versteckt in einem kleinen Kasten, der wie die Stubenwände mit Oelfarbe angestrichen war. Da bekam unsere Katze einmal Junge neben der Uhr, und weil Kätzchen neugierig sind, war eines in den Gewichtkasten gefallen und als das Gewicht immer näher kam, begann sie zu schreien. Das Miauen kam von der Stube, aber dort tönte es vom Estrich herunter, droben tönte es wieder von der Stube. Da entdeckten wir das winzige Tier zuunterst im Kasten, „aus tiefster Not schrie es“ zu mir. Nun war guter Rat teuer, denn der Kasten war mit Oelfarbe verschweisst und von oben konnten wir das Tierchen nicht erreichen. Also brach mein handwerklich geschickter Mann das Kästchen auf und befreite das zitternde Kätzchen. Danach lief ein wüster Riss an der Wand entlang, den wir zu übermalen versuchten.

Wenn wir aus irgendeinem Grund, die Uhr vergessen hatten, meldete sich Emil Höhener ungehalten und sagte, die Uhr sei kein Spielzeug und müsste regelmässig aufgezogen werden. Höheners waren ja auch eigentlich die einzigen, die einen Nutzen von der Uhr hatten, da sie nur gegen die Säge die Zeit zeigte. Der Stunden-schlag kam aber allen Anwohnern zu Gute.

In den sieben Sägejahren hatten wir manche Erlebnisse mit der Uhr. Sie hatte Familienanschluss und wir schätzten ihre eiserne Seele.

Hjördis Barandun

Freitag, 12. Juni

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
9.30 Zeit der Stille

11. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Caritas Lebensmittelladen, St. Gallen

Samstag, 13. Juni

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 14. Juni

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
**10.00 Mittelstufengottesdienst mit Gemeindegesang
Anschliessend kleine Feier zum 10 – Jahr –
Jubiläum unseres Meditationsraums**
10.00 Sonntagsfiir für Kinder der 2.- und 3. Klasse
17.00 Einführung in die Meditation mit Josef Manser

Montag, 15. Juni

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 16. Juni

8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 17. Juni

19.30 Abschlussabend der Firmjünglichen
Jahrgang 1991

Freitag, 19. Juni

9.30 FCH **Zmorge 60+**
9.30 Chängouru Spieltreff

12. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Flüchtlinge der Caritas

Samstag, 20. Juni

14.00 Jubla Gruppenstunde

Sonntag, 21. Juni

10.00 Wortgottesfeier mit Pfarreiratmitglieder (Kinderhort)

Montag, 22. Juni

14.00 Alti Lieder furehole im evang. Kirchgemeindehaus
19.00 Meditation für Jugendliche
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 23. Juni

8.00 Eucharistiefeier
14.00 FCH: Führung durch den
Botanischen Garten in St. Gallen

Donnerstag, 25. Juni

10.00 Andacht im Hof Speicher mit Susanne Schewe
20.00 "Oekumenische Gespräche" im Seeblick, Trogen

**Evangelische Kirche Wald
Kirchzettel**

Und siehe ich bin bei euch alle
Tage bis an der Welt Ende
(Matth. 28.20)

Gottesdienste:

14. Juni Gottesdienst
9.30 Uhr Pfr. Gerald Rether

21. Juni Gottesdienst
9:30 Uhr Pfr. Gerald Rether

Wie Sie uns erreichen können:

Ab 12. Juni steht Pfarrer Gerald Rether zur Verfügung.
Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 071 912 22
52 und 079 669 1626 oder
gerald.rether@bluewin.ch

Ursula Mosimann
Ansprechpartner KiVo 071 877 23 70

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer H. Sprecher 071 877 23 74

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Im Pfingstgottesdienst haben wir mit einer schönen
Feier Abschied genommen von der Pfarrfamilie Heck-
mann. Von Herzen wünschen wir ein gutes Ankommen
an ihrem neuen Wirkungsort.

Die Pfarrwahlkommission und Kirchenvorsteherschaft
freut sich mitzuteilen, dass die Pfarrstelle ab dem 1.
August 2009 wieder besetzt sein wird. Wir heissen Frau
Pfarrerin Doris Engel aus St.Gallen herzlich willkommen
in unserer Gemeinde.

Die Kirchgemeindeversammlung hat beschlossen, die
neue Pfarrperson mit einem halben Pensum anzustel-
len. Frau Pfarrerin Doris Engel wird vorerst das Pfarr-
amt als Verweserin für 6 Monate führen. Während die-
ser Zeit möchten wir gegenseitig Erfahrungen sammeln
und sehen welche Bedürfnisse mit einer 50% Anstel-
lung erfüllt werden können.

Frau Pfarrerin Doris Engel wird sich in der Augustaus-
gabe der Wanze vorstellen. Alle Einwohner sind herz-
lich eingeladen zum persönlichen Kennen lernen in den
Gottesdiensten ab August.

Handwerkerfest im Obergaden Indoor-Gartenparty 6. Juni 2009

Nach Abschluss der gelungenen Fassadenrenovation lud die Obergadengemeinschaft zum gemütlichen Handwerkerfest ein. Der Wettergott prüfte die geleistete Arbeit am Festtag mit Wind und Wasser. Die „Gartenparty“ wurde deshalb in die gemütliche Esstube verlegt. Eine bunt gemischte Gemeinschaft von Bewohnerinnen, Bewohnern, Angehörigen, Freunden, Handwerkern und dem ganzen Obergadenteam (über-)füllte den Festraum. Der enge Kontakt führte zu interessanten Gesprächen und einem Austausch von alten Erinnerungen.

freute sich über das gelungene Werk. „Es lebt sich viel angenehmer in einem Haus, das wieder dicht ist und Wind und Wasser keinen Zutritt erlaubt“. Sie dankte allen Handwerkern und dem Architekten Aldo Hartmann für die kooperative Zusammenarbeit. Auch die Heimfamilie zeigte während der Bauphase viel Verständnis für die besonderen Belastungen.

Sie dankte auch dem ganzen Team für die alltägliche, wertvolle Arbeit für unsere liebenswerten Bewohner und Bewohnerinnen und für die Gestaltung des heutigen Anlasses. Der Leiterin, Brigitte Künzler, überreichte Irene Reifler ein junges Zitronenbäumchen als kleine Wertschätzung für ihre Arbeit.

Irene Reifler konnte bei dieser Gelegenheit auch ihre Nachfolgerin im Ressort „Altersheim Obergaden“ vorstellen. Die neu gewählte Gemeinderätin, Frau Yvonne Ziegler, ist als Präsidentin der Altersheimkommission künftig zuständig für die Bereiche des Obergadens. Frau Ziegler stellte sich kurz vor und freut sich auf die neue Herausforderung.

„D'Muulörgeler Zampanos“ aus Herisau sorgten für den musikalischen Rahmen dieser besonderen Stobete. Die vier Musiker begleiteten uns mit ihren grossen und sehr kleinen Orgeln vom Urnerbode, über den amerikanischen Blues bis zum Muulörgeliträumli. Dazwischen lösten ihre Witze aus der näheren und weiteren Umgebung und aus allen Schubladen ein grosses Gelächter aus.

Frau Irene Reifler, Gemeinderätin und Präsidentin der Altersheimkommission begrüsst alle Anwesenden und

Fortsetzung

Nun war aber das reichhaltige Buffet mit Grillwürsten und diversen Salaten längst bereit. Die Getränkepalette war in der warmen Stube auch sehr willkommen. Eine fröhliche Runde genoss das Essen, die Musik und die interessanten Gespräche.

Zum Abschluss wurden alle von einem vielseitigen Torten- und Kuchenangebot überrascht. Ich war nicht der Einzige, der mehrmals beim Dessertbuffet Halt machte. Es kann ja nicht nur Kaffee alleine sein.

Ein kurzer Blick durchs Fenster zeigte bereits die gestellten Visiere für den willkommenen Wintergarten. Auch hier nochmals einen herzlichen Dank an die Gemeinde für die klare Zustimmung. Das nächste Handwerkerfest kommt also bestimmt. Wir freuen uns jetzt schon darauf! Ich freue mich, das Zitronenbäumchen von Brigitte Künzler im Wintergarten zu besichtigen!

Urs Rennhard

Grümpelturnier Wald 2009 8./9. August 2009

Anmeldung

Mannschaftsname:

Spielführer:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Spieler:

Name/Jahrgang 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kategorie: 0 Herren

0 Damen/Sie +ER

0 Schüler bis Jg. 94 und jünger

0 Schülerinnen bis Jg. 94 und jünger

Anmeldung bis 05. Juli 2009 an folgende Adresse.

Christian Knöpfel
Spitz 389
9044 Wald
Tel. Nr. 071 877 24 72
Natel 078 613 04 63

Programm:

Samstag:

- 9.00 Uhr **Einweihung Steinbogenbrücke** im Hofguet mit „Hannes vo Wald“
- 10.15 Uhr **Schellenclub Wald** begleitet Festgemeinde vom Sportplatz auf den Schulhausplatz
- 10.30 Uhr **Festansprache** des Gemeindepräsidenten auf dem Schulareal,
musikalische Einlagen von Kindern
- 11.00 Uhr **offenes Schulhaus** mit Ausstellung (Klassenphotos ehemaliger Schüler, Geschichte der Schule Wald, Bilderausstellung von 1986 „300 Jahre Wald“, Dokumentation „Bau der Steinbogenbrücke“, aktuelle Arbeiten der Schüler)
- ab 11.00 Uhr Kutschenfahrten ab Parkplatz Restaurant Harmonie (Reservationen möglich bei Ruth Freund, Tel. 071 / 877 34 50)
- 14.00–ca.16.00 Uhr **Aufführung „Besuchen Sie die Welt“** mit allen Schulkindern von Wald in der Turnhalle
- ab 18.00 Uhr **Nachtessen** in der Turnhalle (Reservation möglich, siehe unten)
- 20.00 Uhr **Abendunterhaltung „Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre“**
Mitwirkende sind der gemischten Chor Wald, „Hannes vo Wald“, ehemalige Wäldler Schüler und Schülerinnen und das Schwizerörgeli Duo Dörig-Schmid mit Köbi Frehner
- ab 22.00 Uhr Barbetrieb

Sonntag:

- 10.30 Uhr **Frühschoppenkonzert** mit „Rond om Oberegg“, einer Hip-Hop Tanzgruppe aus Wald und der Musikgesellschaft Wald
- 13.00 Uhr **Dorfolympiade** für die ganze Bevölkerung. (Anmeldungen für die Teilnahme können bis 12.00 Uhr gemacht werden).
- 16.00 Uhr **Finale mit dem Ballonstart, Rangverlesen** der Dorfolympiade,

Am Samstag und Sonntag: Verpflegung durch örtliche Vereine in der Turnhalle und auf dem Schulhausplatz

Reservation Lina Graf nimmt Reservationen für das Nachtessen gegen
Nachtessen: Vorauszahlung gerne entgegen. Tel.: 071 877 29 34 oder E-Mail: lina.graf@wald.ar.ch

Raiffeisenbank Heiden Geschäftsstelle Wald

Die Geschäftsstelle Wald bleibt vom
18. Juli bis 9. August 2009
ferienhalber geschlossen.

Wir bedienen Sie während dieser Zeit
gerne an unserem Hauptsitz in Heiden
oder in unserer Geschäftsstelle in Speicher.
Für Bargeldbezüge stehen Ihnen auch
unsere Bancomaten in Wolfhalden, Rehe-
tobel und Speicher zur Verfügung.

Raiffeisenbank Heiden
Geschäftsstelle Wald
9044 Wald AR
Telefon 071 877 11 62

RAIFFEISEN

Wir bringen Ihren Toast zum Knuspern.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mo. 15. Juni	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 16. Juni	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Di. 23. Juni	Altmetallsammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald
Do. 25. Juni	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 26. Juni	6. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Sa. 27. Juni	100 Jahre Schulhaus Wald	ab 9 Uhr, gem. Programm	Gemeinde Wald
So. 28. Juni	100 Jahre Schulhaus Wald	ab 10.30 Uhr, gem. Programm	Gemeinde Wald
Do. 02. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 02. Juli	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
So. 05. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	frische Salate, Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Präsentation der neuen Choreographie der Schaukelringsektion des TV Wald

Mit der Note 9.60 (Vorrunde) und 9.34 (Final) erreichten die Schaukelringler von Wald letzten Samstag den guten 4. Rang am Tannzapfen-Cup in Dussnang.

Nun wollen wir von der Schaukelringsektion unsere neue Choreographie „Lion King“ auch der Wäldler Bevölkerung präsentieren.

Aus diesem Grund laden wir Sie ein am:

Dienstag 23. Juni 2009 um 19:30 Uhr

In der Turnhalle Wald.

Dort werden wir in zwei Durchgängen unser Wettkampfprogramm präsentieren und Ihnen im Anschluss ein Apéro servieren.

Unser junges Team hofft auf Ihre Unterstützung und freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen der Wäldler Bevölkerung.

Am Turnfest in Wil werden wir am **Freitag 26. Juni 2009** unser Programm um **18.20 Uhr** präsentieren.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 25. Juni 2009

Nr. 13 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 15.6.2009

Beitrag aus Theodor Rechsteiner Fonds

Werner und Heidi Künzler, Nageldach 56, haben für ihre mit Sonnenenergie gespeisene Warmwasseraufbereitungsanlage aus dem Theodor Rechsteiner Fonds CHF 2'055 erhalten.

100 Jahre Heimatschutz AR

Der Gemeinderat hat an den Jubiläumsanlass einen Beitrag von CHF 500 gesprochen.

Beitrag an Pro Infirmis

Das Angebot der Pro Infirmis wird rege benutzt und ist geschätzt. Die Bundesgelder decken aber nur gut die Hälfte der Ausgaben. Die Pro Infirmis ist deshalb auf Kantons- und Gemeindebeiträge angewiesen.

Der Gemeinderat hat entschieden, die Institution künftig mit einem Gemeindebeitrag von CHF -.50/pro Einwohner zu unterstützen, fürs Jahr 2009 sind dies CHF 437.50.

Schulwegbeitragsreglement

Der Gemeinderat hat das Schulwegbeitragsreglement vom August 2008 geändert. Dieses wird am 1. Juni 2009 in Kraft gesetzt. Es kann auf der Gemeindekanzlei bezogen oder auf der Homepage www.wald-ar.ch eingesehen werden.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Arbeitsgruppe zur Friedhofsgestaltung

Die neu gebildete Technische Kommission ist nun auch für unseren schönen Friedhof zuständig. Einige Fragen zur Gestaltung sind momentan offen. Als Präsident lade ich gerne alle Interessierten zur Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe zur Friedhofsgestaltung ein. Vorgesehen sind zirka drei Sitzungen zwischen Sommer und Herbst 2009. Die erste Sitzung findet am 19. August, 20.00 Uhr, in der MZA statt.

Anmeldung bitte auf der Kanzlei. 071 877 31 08
Jakob Egli, Präsident Technische Kommission

GEMEINDE WALD AR

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Nagel, Thomas und **Walser Nagel geb. Walser, Cornelia**, Trauung am 12. Juni 2009 in Rehetobel, wohnhaft in Trogen und Wald AR

Herzliche Einladung zur Einweihung des

Steibogebrüggli Nüeret–Hofguet Wald AR

Samstag 27. Juni 2009 um 09.00 Uhr
beim Steibogebrüggli

Bild von Bea McGhee, Appenzeller Magazin

Nach einer sehr spannenden Entscheidungs-, Planungs- und Bauphase kann Sie die Interessengemeinschaft Steibogebrüggli nun zur offiziellen Einweihung einladen. Unglaublich schön!

„Leben heisst Brücken schlagen“
G. Benn

„Hannes vo Wald“ wird in bekannter Manier für Aug und Ohr einen effektvollen Beitrag zur Einweihungsfeier leisten.

Nach der kurzen Feier werden wir – ab dem Sportplatz gemeinsam mit dem „Schellenclub Bergfründe Wald“ – lärmend ins Dorf ziehen, wo es mit der 100 Jahr Schulhausfeier weitergehen wird.

In einem Schulzimmer wird während den zwei Festtagen eine schöne Ausstellung zum Steibogebrüggli – Projekt zu besichtigen sein.

Programm:

Samstag:

- 9.00 Uhr **Einweihung Steinbogenbrücke** im Hofguet mit „Hannes vo Wald“
- 10.15 Uhr **Schellenclub Wald** begleitet Festgemeinde vom Sportplatz auf den Schulhausplatz
- 10.30 Uhr **Festansprache** des Gemeindepräsidenten auf dem Schulareal,
musikalische Einlagen von Kindern
- 11.00 Uhr **offenes Schulhaus** mit Ausstellung (Klassenphotos ehemaliger Schüler, Geschichte der Schule Wald, Bilderausstellung von 1986 „300 Jahre Wald“, Dokumentation „Bau der Steinbogenbrücke“, aktuelle Arbeiten der Schüler)
- ab 11.00 Uhr Kutschenfahrten ab Parkplatz Restaurant Harmonie (Reservationen möglich bei Ruth Freund, Tel. 071 / 877 34 50)
- 14.00–ca.16.00 Uhr **Aufführung „Besuchen Sie die Welt“** mit allen Schulkindern von Wald in der Turnhalle
- ab 18.00 Uhr **Nachtessen** in der Turnhalle (Reservation möglich, siehe unten)
- 20.00 Uhr **Abendunterhaltung „Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre“**
Mitwirkende sind der gemischten Chor Wald, „Hannes vo Wald“, ehemalige Wäldler Schüler und Schülerinnen und das Schwizerörgeli Duo Dörig-Schmid mit Köbi Frehner
- ab 22.00 Uhr **Barbetrieb**

Sonntag:

- 10.30 Uhr **Frühschoppenkonzert** mit „Rond om Oberegg“, einer Hip-Hop Tanzgruppe aus Wald und der Musikgesellschaft Wald
- 13.00 Uhr **Dorfolympiade** für die ganze Bevölkerung. (Anmeldungen für die Teilnahme können bis 12.00 Uhr gemacht werden).
- 16.00 Uhr **Finale mit dem Ballonstart, Rangverlesen** der Dorfolympiade,

Am Samstag und Sonntag:

Verpflegung durch örtliche Vereine in der Turnhalle und auf dem Schulhausplatz

**100 Jahre
Schulhaus Wald AR
27./28. Juni 2009**

Dorfolympiade, Sonntag, 28. Juni

Als Finale unseres Jubiläumsfestes ist die Dorfbevölkerung, ob jung oder alt, klein oder gross, eingeladen, an der Olympiade teilzunehmen. An verschiedenen Posten auf dem Schulareal werden alle Sinne getestet.

Teilnahme: In Gruppen von 3 – 6 Personen:

mind. 1 Erwachsene, 2 Kinder max. 2

Erwachsene, 4 Kinder

Anmeldung: am Sonntag, 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr vor der MZA bei Luzia Graf

Start: ab 13.00 Uhr

Ende: 16.00 Uhr, anschliessend Rangverlesen.

Preis:

1. Preis:

Gutschein Säntispark (Fr. 100.-)

2. Preis:

Gutschein Kronberg (Fr. 75.-)

3. Preis:

Gutschein Walter Zoo (Fr. 50.-)

Startgeld:

Die Teilnahme ist gratis

Malwettbewerb

Auf den Aufruf, ein Bild zum Thema „Rösslifahrten“ zu gestalten, meldeten sich erfreulich viele Kindergärtler und Schulkinder.

So hatte die Jury, bestehend aus einer Primarlehrerin, einer Grafikerin, zwei Müttern und einem Kunstmaler, die Qual der Wahl. Lauter Werke mit persönlichen Handschriften lagen vergangene Woche ausgebreitet vor den Jurorinnen und dem Juror. Keine leichte Aufgabe, die Vielfalt war gross und jedes Bild war sorgfältig gestaltet und nach persönlicher Interpretation des Themas umgesetzt. Niemand von der Jury wusste, wer sich hin-

ter den Bildern verbarg und hat zudem keine eigenen Kinder an der Schule Wald. Anhand eines vielschichtigen Kriterienkataloges wählte die Gruppe ein Gesamtsieg-Bild und Kategoriensieger. In mehreren Durchgängen wurde gesiebt, überprüft und schliesslich die „Top of the top“ und das Gesamtsieg-Bild herauskristallisiert. Die Jury bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern und hofft, dass sie nach wie vor zu Stift und Pinsel greifen und weiterhin gestalterisch tätig sind. Im Rahmen einer kleinen Preisverleihung werden alle teilnehmenden Kinder für ihr Mitmachen noch belohnt. Alle Werke sind im Foyer der MZA ausgestellt.

Ruth Freund

Selina Giezendanner

B AUZECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in: Streun Bruno
Ebni 107, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Dito Gesuchsteller

Baulage: Ebni
Parz. Nr. 126, Assek. Nr. 107

Zone: W2 (Wohnzone, 2 Vollgeschosse)
Ortsbildschutzzone kommunal

Bauprojekt: Holz-Terrasse

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 26. Juni 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 22. Juni 2009

Die Baukommission

B AUZECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in: Graf-Rochat Kurt
Brunnenstr. 21, 9410 Heiden

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Dito Gesuchsteller

Baulage: Dorf
Parz. Nr. 500, Assek. Nr. ---

Zone: Kernzone
Ortsbildschutzzone kommunal

Bauprojekt: Abstellplätze (2 Stück)

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 26. Juni 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 22. Juni 2009

Die Baukommission

B AUZECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in: Reifler Johannes
Spitz 413, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Dito Gesuchsteller

Baulage: Spitz
Parz. Nr. 115, Assek. Nr. ---

Zone: L (Landwirtschaftszone)

Bauprojekt: Abstellplatz (für Anhänger)
Stützmauer

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 26. Juni 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 22. Juni 2009

Die Baukommission

B AUZECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in: Einwohnergemeinde Wald
Dorf 37, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Dito Gesuchsteller

Baulage: Säge
Parz. Nr. 799, Assek. Nr. ---

Zone: WG2 (Wohn- und Gewerbezone,
2 Vollgeschosse)

Bauprojekt: Montage Velounterstand

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 26. Juni 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 22. Juni 2009

Die Baukommission

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in: Walser-Cabalzar Fredy und Silvia
Unterdorf 551, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Walser Fredy und Walser Ruedi
Unterdorf 551 / Unterdorf 553
9044 Wald AR

Projektverfasser/in: Lignaplan Waldstatt AG
Hinterdorf 209, 9104 Waldstatt

Baulage: Unterdorf
Parz. Nr. 670, Assek. Nr. 551

Zone: WG3 (Wohn- und Gewerbezone,
3 Vollgeschosse)
Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt: Wohnraumerweiterung:
Wintergarten (tlw. beheizt)

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 26. Juni 2009
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im
Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 22. Juni 2009 Die Baukommission

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in: Käufeler-Schwegler Robert und
Delia, Birli 402, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Schiess Stefan
Birli 86, 9044 Wald AR

Baulage: Birli
Parz. Nr. 211, Assek. Nr. 402

Zone: L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt: Anbau Carport

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 26. Juni 2009
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im
Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 22. Juni 2009 Die Baukommission

Bedeutende Investitionen in Wald: Rund Fr. 200'000 für Altersheim Obergaden

Das an der Strasse in Richtung St. Anton/Landmark (Oberregg) gelegene Altersheim Obergaden in Wald hat sich im Verlaufe mehrerer Ausbauschritte zum zeitgemässen Haus entwickelt, das trotz Modernisierung durch und durch heimelig geblieben ist. Fast 200'000 Franken wurden jetzt für die Erneuerung der Nord- und Westfassade investiert.

Peter Eggenberger

Nach der Feuersbrunst vom 13. Juli 1845 wurde im Wald das heutige Altersheim im Obergaden erstellt. Stetig wurde im Verlaufe der Jahre erneuert und ausgebaut, und heute präsentiert sich das neu von Brigitte Künzler (Nachfolgerin von Edith Bänziger) geführte Haus in bestem Zustand. Darüber freut sich auch Gemeinderätin Irene Reifler. „Wald steht zu seinem traditionsreichen Altersheim, das sich einer guten Belegung erfreut. Das dieser Tage durchgeführte, von rund 70 Personen besuchte Fest zum Abschluss der Bauarbeiten an den Fassaden unterstrich die guten Kontakte zwischen Dorfbevölkerung und Heimbewohnerschaft. Wir achten übrigens darauf, dass unsere regelmässigen Heimaktivitäten immer auch Interessierten aus dem Dorf zugänglich sind.“ Im Rahmen des Festes übergab Irene Reifler die Verantwortung für das Heim der neuen Präsidentin der Altersheimkommission, Yvonne Ziegler, die ebenfalls Mitglied des Gemeinderats ist.

Wintergarten als weitere Aufwertung

15 Pensionäre schätzen derzeit die familiäre Atmosphäre im Obergaden. Bereits jetzt ist die Vorfreude auf eine weitere Erneuerung spürbar. Bauvisiere künden von der Erstellung eines Wintergartens, der nach den Sommerferien realisiert wird. Damit erfährt das Heim auf seiner Südseite eine willkommene Vergrösserung, die eine zusätzliche Aufwertung bedeutet.

Kürzlich wurden die dem Dorf zugewandten Fassaden des Altersheims Obergaden, Wald, umfassend erneuert.

Bild Peter Eggenberger

Donnerstag, 25. Juni
10.00 Andacht im Hof Speicher mit Susanne Schewe
20.00 "Oekumenische Gespräche" im Seeblick, Trogen

Freitag, 26. Juni
9.30 Zeit der Stille
9.30 Andacht im Altersheim Boden
mit Susanne Schewe
14.30 Seniorentreff im evang. Kirchgemeindehaus:
Jechterondoo
19.30 Taufweg:
Sakramente als Feiern des Lebens und
Glaubens

13. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Eltern-Notruf Ostschweiz

Samstag, 27. Juni
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 28. Juni
17.00 **Paulusfest** Eucharistiefeier mit Gemeinde-
gesang
Verabschiedung von Beatrix Zürn
(Kinderhort)

Montag, 29. Juni
19.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 1. Juli
18.00 JuBla Brötle

Freitag, 3. Juli
9.30 Zeit der Stille
9.30 Chängouru Spieltreff: „Sommerziit“

14. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: MIVA

Samstag, 4. Juli
Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst
aus.

Sonntag, 5. Juli
10.0 Wortgottesfeier mit Urs Hobi Gemeindegesang
(Kinderhort)

Montag, 6. Juli
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 7. Juli
Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

**Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei, aber die Liebe ist die grösste
unter ihnen. (1.Kor.13.13)**

Gottesdienste:

28. Juni
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Gerald Rether

5. Juli
9:30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Hans Ulrich Müller

Wie Sie uns erreichen können:

Herr Pfarrer Gerald Rether steht zur Verfügung. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 071 912 22 52 und 079 669 1626 oder gerald.rether@bluewin.ch

Ursula Mosimann
Ansprechpartner KiVo 071 877 23 70

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer H. Sprecher 071 877 23 74

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR

Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag,
9. Juli 2009, Redaktionsschluss ist am Montag,
6. Juli 2009, 12 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT SEELI, WALD

DIENSTAG, 7. JULI 2009

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 19 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

**Wir freuen uns auf einen gemütlichen
Mittag**

VOLLEYBALL

Nach den Sommerferien ist es wieder soweit!
Der Volleyballclub Wald startet dann mit Volleyballtrainingsstunden für

**Mädchen und Knaben mit Jahrgang 1997
oder älter.**

Wir freuen uns auf alle, die die tolle Sportart näher
kennen lernen wollen.

Das Training ist jeweils
**donnerstags, von 19.00 bis 20.30 Uhr in der
Turnhalle Wald.**

Weitere Auskünfte erhältst du bei
Marlis Bänziger (Tel. 071 / 877 26 80) oder
Sylvia Frommenwiler (Tel. 071 / 877 25 60)

**Grümpelturnier Wald 2009
8./9. August 2009**

Anmeldung

Mannschaftsname:

Spielführer:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Spieler:

Name/Jahrgang 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kategorie: 0 Herren
0 Damen/Sie +ER
0 Schüler bis Jg. 94 und jünger
0 Schülerinnen bis Jg. 94 und jünger

Anmeldung bis 05. Juli 2009 an folgende Adresse.

Christian Knöpfel
Spitz 389
9044 Wald
Tel. Nr. 071 877 24 72
Natel 078 613 04 63

Rangliste "dä schnällscht Wäldler" 2009

Knaben Jahrgang 2002 und jünger

Rang Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
1 Hohl	Dominik	03	10.72	52	2.10	36	13.35	81	169
2 Hohl	Mathias	04	11.98	0	2.39	88	11.38	53	141
3 Tobler	Andrin	03	11.18	23	1.76	0	11.93	61	84
4 Tinner	Justin	03	12.49	0	1.69	0	11.40	54	54
5 Koller	Jonah	03	12.16	0	1.43	0	8.31	6	6

Knaben Jahrgang 2000/2001

Rang Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1 Kurz	Damian	00	8.19	428	3.47	283	29.10	279	990
*2 Fässler	Mathias	00	8.47	368	3.29	251	20.67	176	795
*3 Tobler	Patrick	00	8.91	282	3.06	209	31.04	303	794
*4 Hohl	Fabian	01	8.87	289	2.87	175	24.53	224	688
5 Blatter	Luca	00	9.05	257	2.73	150	26.93	253	660
6 Kaufmann	Michel	00	11.16	24	2.35	81	24.31	222	327
7 Bommeli	Joel	00	10.61	60	2.63	132	16.17	119	311
8 Tobler	Yannis	01	10.43	76	2.32	75	18.24	146	297

Knaben Jahrgang 1998/1999

Rang Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1 Koster	Dominic	98	9.68	376	3.83	349	28.43	271	996
2 Fässler	Fabian	98	10.09	304	3.67	320	29.57	285	909
*3 Bänziger	Manuel	99	10.05	311	3.38	267	30.52	296	874
4 Fässler	Lukas	98	10.21	285	3.43	276	31.57	309	870
5 Widmer	Roman	99	10.19	288	3.59	305	26.06	243	836
6 Koster	Silvio	99	10.63	222	3.08	213	31.91	313	748
7 Heeb	Ivan	99	10.42	253	3.33	258	24.91	229	740
8 Hohl	Tobias	99	10.99	175	3.06	209	17.44	135	519
9 Kaufmann	Pascal	99	11.88	83	2.58	122	27.67	262	467
10 Candinas	Rafael	99	11.82	88	2.79	160	19.65	164	412

Knaben Jahrgang 1996/1997

Rang Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1 Bänziger	Damian	96	9.05	502	4.35	443	37.83	382	1327
*2 Stieger	Dominik	97	9.34	441	4.15	406	36.58	367	1214
3 Weibel	Daniel	97	9.63	385	3.71	327	27.94	266	978
4 Sen	Simon	97	9.93	331	3.03	204	35.95	360	895

Mädchen Jahrgang 2002 und jünger

Rang Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1 Heeb	Leandra	02	9.83	182	2.29	108	12.94	141	431
2 Hohl	Andrina	02	11.12	40	2.28	105	10.26	98	243
3 Bommeli	Agnes	02	10.94	54	2.16	79	9.43	83	216
4 Tinner	Severin	04	12.21	0	1.86	13	4.25	0	13
5 Bommeli	Rebekka	04	13.73	0	1.60	0	4.60	0	0

Mädchen Jahrgang 2000/2001

Rang Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1 Bechtiger	Sarina	00	9.16	299	2.91	244	21.24	270	813
2 Koller	Mirjam	00	9.00	331	2.68	194	14.09	160	685
3 Schindler	Valerie	00	9.35	263	2.36	123	15.75	186	572
*4 Schulz	Marlen	01	10.50	95	2.06	57	10.06	94	246
5 Schulz	Noemi	01	11.42	22	2.05	55	9.92	92	169

Mädchen Jahrgang 1998/1999

Rang Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1 Frommenwiler	Martina	98	10.06	384	3.78	436	22.39	287	1107

Mädchen Jahrgang 1996/1997

Rang Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1 Heeb	Tanja	97	9.80	436	3.47	368	20.74	262	1066
2 Schulz	Sandra	97	11.38	170	3.34	339	25.00	326	835

Knaben Jahrgang 1995/1994

Rang Name	Vorname	Jg	80m	Pkt	Weit	Pkt	4kg	Pkt	Total
*1 Blatter	Mathias	95	10.32	717	1.25	414	7.04	367	1498
*2 Frehner	Martin	95	11.16	558	4.39	450	6.96	362	1370
*3 Heeb	Roman	95	11.16	558	4.10	397	7.53	398	1353

* qualifiziert für den kantonalen Final

Jürg Surber, Chordirigent: Nur frisch, nur frisch gesungen...

In einem kleinen Dorf eine so blühende Musik-Kultur zu finden wie in unserem Wald AR, ist alles andere als selbstverständlich. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet Jürg Surber, Leiter des Gemischten Chors.

Montagabend an einem dieser Hochsommertage im Mai 2009. Das Mini-Amphitheater beim Kindergarten eignet sich hervorragend für eine Chorprobe unter freiem Himmel. Über vierzig Sängerinnen (in der Mehrheit) und Sänger haben sich versammelt. Längst nicht mehr alle wohnen in Wald selbst. Der Trend, so Chorleiter Jürg Surber im Gespräch, gehe eindeutig weg vom klaren Bezug auf ein einziges Dorf hin in Richtung Regionalisierung. Sichtbar wird dies auch auf einem anderen Gebiet, in dem Jürg Surber tätig ist, nämlich beim klassischen Orchester. Das Appenzeller Kammerorchester, das er seit 2002 ebenfalls leitet, und das dieses Jahr ein viel beachtetes Karfreitagskonzert in der Kirche Wald gegeben hat, ist aus dem Zusammenschluss des Herisauer und des Mittelländer Kammerorchesters entstanden und heute das einzige im ganzen Kanton.

Die Probe beginnt mit Lockerungsübungen, ganz wie bei den Profis. Dabei ist der Gemischte Chor Wald AR alles andere als eine Profitruppe, sondern ein bunter Haufen von Menschen mit mehr oder weniger intensiver Beziehung zur Musik. Längst nicht alle können zum Beispiel Noten lesen. Doch Jürg Surber nimmt sie alle ernst und traut ihnen etwas zu. Mit Erfolg. Viele Auftritte in der ganzen Region mit anspruchsvollem Repertoire und der zweite Platz in der Kategorie Gemischte Chöre am Schweizerischen Chorwettbewerb 2007 in Solothurn zeugen davon.

Chorsingen hat in Wald Tradition: 1879 wurde der Männerchor gegründet, 1904 der Frauenchor. Seit 1982 singen sangesfreudige Frauen und Männer gemeinsam im Gemischten Chor. Für Jürg Surber ist das der Normalzustand, weshalb er mit der Bezeichnung „Gemischter Chor“ nicht besonders glücklich ist. Allerdings weiss er auch, dass solche Namensgebungen langlebig sein können, und investiert deshalb seine Energie lieber in die Musik als in wenig aussichtsreiche Namensänderungen.

Musik, ob gesanglich oder instrumental, kommt für Jürg Surber aus Kopf, Herz und Hand – und aus dem Bauch. In den Fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts nicht unbedingt in eine klassisch musikalische Familie hinein geboren, packte ihn die Musik bald ganz. Das Musikmachen gehört selbstverständlich dazu – Jürg Surber spielt das nicht ganz alltägliche Instrument Kontrabass. Er hat Kontrabass als Hauptfach seines Musikstudiums an der Hochschule belegt und abgeschlossen, ebenso wie Schulmusik und Dirigieren. Heute ist er Musikpädagoge mit Leib und Seele. In seinem Hauptberuf als Musiklehrer an der Kanti Trogen. Als Orchesterleiter. Und eben als Chordirigent.

Die ersten Gesänge steigen in den lauen Abendhimmel. Der Chor übt für seinen Auftritt an der Hundertjahrfeier der Schule Wald. Jürg Surber lässt ein Lied zunächst mal spontan singen, verweist dann auf einige Unebenheiten, lässt noch einmal singen. Es wird spürbar: Hinter jedem Auftritt steckt harte Probenarbeit. Und Übung, viel Übung.

»Wenn Ihr vor hundert Jahren das dritte Mal hintereinander an dieser Stelle einen Ton rauf statt runter gesungen hättet wie eben, dann hätte es dafür einen Tatzten gegeben!« Jürg Surber fördert seine Sängerinnen und Sänger nicht nur, er fordert sie auch. Kürzlich habe er an der

Schule bei einem intensiven Musikprojekt zwei Schüler rausschmeissen müssen, weil sie nicht bereit gewesen wären, sich mit Haut und Haar zu engagieren. Doch nur mit einem solchen Engagement aller Beteiligten seien Höchstleistungen möglich, die man sich ursprünglich gar nicht zugeτραut hätte.

So sehr sich Jürg Surber engagiert – verbissen wirkt er dabei nie. Die ganze Atmosphäre dieser Chorprobe ist locker, es darf auch mal gelacht werden. Und trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – sind bei jeder Wiederholung eines Liedes die Fortschritte hörbar. Es braucht nicht viel Phantasie um zu vermuten, dass in dieser Mischung aus Ernsthaftigkeit und Lockerheit eines der Erfolgsgeheimnisse des Gemischten Chors Wald besteht.

Die letzten Sonnenstrahlen erhellen die Szenerie. Geprobt wird jetzt die bekannte Volksweise „Hab oft im Kreise der Lieben...“. Der Text der vierten Strophe fasst – wenngleich etwas pathetisch – zusammen, worum es dem Gemischten Chor Wald und seinem Leiter geht:

Nur frisch, nur frisch gesungen – und alles, und alles wird wieder gut!

Zusammen mit anderen Zaungästen lausche ich beglückt den Klängen, habe den Eindruck, der Chor und sein Leiter passten bestens zusammen, und empfinde beides zusammen als absoluten Glücksfall für unser kleines Dorf, für sein kulturelles Angebot und für seine Lebensqualität...

Text und Bilder: Andreas Giger

Am Schalter der Raiba erhältlich: Vergnügliche Sommerlektüre

Sommerzeit ist Lesezeit. Am Schalter der Raiffeisenbank Wald sind die vergnüglichen Bücher von Peter Eggenberger mit den aamächeligen Titeln wie „Jechterondool!“ (neu), „Lache isch gsond“, „Läse ond lache“ sowie die CD's „Lose ond lache“ und „Lache ond schmöllele“ erhältlich. Ebenfalls vorrätig ist der Krimi „Tod eines Wunderheilers“, der die fragwürdigen Machenschaften eines Naturarztes aufzeigt und zu bekannten Kraftorten wie Kindlistein, Guggelochkapelle, Kloster Grimmenstein, Herzogsbrönneli und anderen entführt. (pd)

Ausstrahlung auf die ganze Region Vorderland: Das Dunant-Jahr wirft Schatten

2010 finden im appenzellischen Heiden zahlreiche Feierlichkeiten zum 100. Todestag von Rotkreuzgründer Henry Dunant statt. Im Ortszentrum (Schaufenster Tourist-Information/Verkehrsbüro) wird bereits jetzt unübersehbar auf den hochverdienten Humanisten und die entsprechenden, weit über das Vorderland hinaus ausstrahlenden Anlässe hingewiesen, und das Dunant-Museum lädt bereits jetzt zur ersten Sonderausstellung ein.

Peter Eggenberger

Krank, verarmt und von der Welt vergessen, traf der Genfer Henry Dunant im Jahre 1887 in Heiden ein, wo er eine neue Heimat fand. 1895 verfasste Georg Baumberger, Chefredaktor der Zeitung „Die Ostschweiz“, den Artikel „Henry Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes“, der in der deutschen illustrierten Zeitung „Über Land und Meer“ erschien. Dank Nachdrucken in Zeitungen vieler Länder wurde die Botschaft „Dunant lebt!“ weltweit verbreitet. Henry Dunant wurde neu entdeckt, rehabilitiert und 1901 mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Weitere Ehrungen wie etwa die Verleihung der Ehrendoktorwürde der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg im Jahre 1903 folgten. 1910 verstarb Dunant in Heiden, wo heute Denkmal und Museum an den Rotkreuzgründer erinnern.

Vor 150 Jahren: Schlacht von Solferino

Bereits jetzt kann im Dunant-Museum in Heiden die Sonderausstellung „Von Solferino zum Roten Kreuz – zum 150. Jahrestag der Schlacht von Solferino“ besichtigt werden. Auf einer Geschäftsreise in Oberitalien geriet Dunant am 24. Juni 1859 in das Grauen der Schlacht von Solferino und wurde mit dem Elend der sterbenden Soldaten konfrontiert. Während er bis zur Erschöpfung Hilfe leistete, reifte in seinem Kopf jene grosse Vision, die 1863 in Genf zur Gründung des Roten Kreuzes führte. (www.dunant-museum.ch)

Unübersehbar wird im Zentrum von Heiden bereits jetzt auf den Rotkreuzgründer und das Dunant-Jahr 2010 hingewiesen.

Bild Peter Eggenberger

strassmann
EDV-Dienstleistungen

Paul Strassmann

dipl. Webmaster ZbW
Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
076 747 37 81

paul@strassmann.biz
www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

Zu vermieten

per sofort oder nach Vereinbarung
3-Zimmer-Wohnung im 2. Stockwerk, Dorf 387, Wald
Mietpreis: **Fr. 850.- inkl. Nebenkosten**
Die Wohnung wurde vor 3 Jahren renoviert und ist in der Zwischenzeit wenig benutzt worden.
Satellitenanschluss vorhanden, eigenes Kellerabteil.
Mitbenutzung des Estrichs.
Mitbenutzung der Waschmaschine und des Tumblers.
Auf Wunsch ist eine Garage verfügbar: Fr. 100.-/Monat.

Kontaktperson:

Michele Maddalena (Tel.Nr. 078 607 59 81)

Viel Vergnügen beim Wäldler Schulhausjubiläum!

Wir feiern auch: 110 Jahre Familie Mettler, 30 Jahre Familie Werner Mettler-Meya und 25 Jahre Lucija im Hirschen Wald. Anlässlich dieser Jubiläen laden wir alle Wäldler, ehemaligen Wäldler und Kunden zu Sprötzerli und einem Getränk am Samstag, 27. Juni von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 28. Juni von 10 bis 16 Uhr ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Familie Mettler-Meya

Landgasthof & Bäckerei Hirschen • Fam. W. Mettler-Meya • CH-9044 Wald AR
Tel. 071 877 11 46 • Fax 071 877 29 82

Fahrschule – W. Schmid
Vordorf 671 9044 Wald

www.fahrschule-w-schmid.ch

WS Walter
Schmid
Fahrschule
079 259 12 28

Die Fahrschule im Appenzeller Vorder- und Mittelland

Der nächste VKU (obligat. für Kat. A/A1/B) beginnt am 20. August 2009
Anmeldung mit gültigem Lernfahrausweis bis 07. August an Walter Schmid

Neubau Vorderländer Raiffeisenbank: Geschäftsaufnahme am 3. November

Das Richtbäumchen auf dem markanten Neubau der Vorderländer Raiffeisenbank in Heiden kündigt vom Erreichen eines wichtigen Etappenziels. Kundinnen und Kunden werden ab dem 3. November 2009 in den neuen Lokalitäten bedient.

Peter Eggenberger

Coop und Raiffeisenbank bauen im Vorderländer Hauptort Heiden gemeinsam. Während der Coop-Bereich mit Tiefgarage bereits in der zweiten Augusthälfte 2008 eröffnet werden konnte, erfolgte anschliessend der Abbruch der benachbarten alten Ladenlokalitäten. Damit entstand Platz für den Neubau der Raiffeisenbank Heiden, deren offizieller Geschäftsbereich das Appenzeller Vorderland einschliesslich Oberegg AI sowie Trogen und Speicher (hier wurde der Raiba-Neubau am 1. Dezember 2008 eröffnet) umfasst. In Heiden erlitten die Neubauarbeiten wegen des strengen Winters eine leichte Verzögerung, so dass die Bezugsbereitschaft statt im Spätsommer erst im Herbst erfolgen kann.

Tag der offenen Türe am 7. November

„Wir freuen uns riesig auf unsere neuen Räumlichkeiten“, erklärt Jürg Baumgartner, der seit bald einmal einem Jahr als Nachfolger von Marcel Rohner die Funktion als Vorsitzender der Bankleitung ausübt. „Der Abschied vom bisherigen Standort Freihof erfüllt uns aber auch mit Wehmut, weil wir uns im traditionsreichen Gebäude überaus wohl gefühlt haben. Aber hier war die längst nötig gewordene Erweiterung und Modernisierung schlichtweg nicht möglich. Wir sind zuversichtlich, dass die Termine im Neubau an der Ecke Rosentalstrasse/Werdstrasse eingehalten

werden können. Und bereits jetzt ist die Bevölkerung der Region Appenzeller Vorderland herzlich zum Tag der offenen Türen am 7. November eingeladen.“

Kantonspolizei übernimmt Freihof-Räume

Bereits sind die bisherigen Lokalitäten im Freihof im Stockwerk-Eigentum verkauft worden. Der schon jetzt im Freihof-Erdgeschoss stationierten Kantonspolizei bietet sich damit die Möglichkeit zur ebenfalls nötig gewordenen räumlichen Erweiterung. Die Bankbüros im ersten Stockwerk hingegen gingen an eine private Eigentümerschaft, die hier eine Wohnung realisieren wird.

Neues Wahrzeichen in Heiden: Vor der Kulisse des Dunant-Hauses (im Hintergrund) wurde dieser Tage der Neubau der Raiffeisenbank aufgerichtet. Rechts angebaut befindet sich der bereits im Betrieb stehende Coop-Neubau mit Tiefgarage.

Bild Peter Eggenberger

Sommerferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Freitag, 24. Juli 2009 bis Sonntag, 09. August 2009 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 10. August 2009 bin ich gerne wieder für Sie da.

Madeleine Kessler, Bausekretariat

Neue Schalterzeiten Bausekretariat

Ab Montag, 10. August 2009 ist das Bausekretariat wie folgt besetzt:

Montag	14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag	08.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 25. Juni	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 26. Juni	6. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Sa. 27. Juni	100 Jahre Schulhaus Wald	ab 9 Uhr, gem. Programm	Gemeinde Wald
So. 28. Juni	100 Jahre Schulhaus Wald	ab 10.30 Uhr, gem. Programm	Gemeinde Wald
Do. 02. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 02. Juli	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
So. 05. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Mo. 20. Juli	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 21. Juli	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Sa. 01. August	1. August-Feier	20 Uhr, Schulhausplatz	Gemeinde Wald
So. 02. August	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. August	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 08. August	Grümpeltturnier	Sportplatz	TV Wald
So. 09. August	Grümpeltturnier	Sportplatz	TV Wald
Fr. 14. August	7. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Mo. 17. August	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 18. August	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Sa. 29. August	8. Standübung	14 – 16 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Sa. 29. August	Letzte Bundesübung	16 – 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	frische Salate, Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier, Erdbeeren	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Hospizgruppe Appenzellervorderland sucht freiwillige Begleitende

Im Appenzellervorderland ist eine oekumensiche Hospizgruppe am Entstehen. Diese Hospizgruppe ist Teil der in Entstehung begriffen „Palliative Care Appenzellervorderland“.

Die Aufgabe und das Angebot dieser Gruppe ist, schwerkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebenszeit zu begleiten und die Angehörigen zu entlasten. Für diesen Dienst suchen wir Freiwillige, Frauen und Männer, die bereit sind Schwerkranken und Sterbenden und Angehörigen „Zeit und Dasein zu schenken“. Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und Flexibilität sind gefragt.

Sie werden sorgfältig in die Aufgabe eingeführt, ausgebildet und durch eine geführte Gruppe gestützt. Wir bieten Weiterbildung und Supervision an.

Hätten sie Interesse, in dieser Hospizgruppe als freiwillige Begleiter/in mitzumachen?

Wenn sie sich angesprochen fühlen für dieses anspruchsvolle, aber dankbare Engagement dann melden sie sich bei:

Frau Monika Niederer 071 891 50 26

Frau Gyöngyi Stark 071 891 39 81

Hier erhalten sie auch Auskünfte über die konkreten Einsätze.

Monika Niederer

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 9. Juli 2009

Nr. 14 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 1. Juli 2009

Erhöhung Viehschaubeitrag

Es wurde in den letzten Jahren immer schwieriger die Viehschau ausgeglichen abzurechnen. Der Gemeinderat hat, analog der Gemeinde Rehetobel, einer Beitragserhöhung von CHF 2'400 auf CHF 3'000 zugestimmt.

Eigenheim Messe Schweiz

Die Eigenheim Messe Schweiz findet vom 4. – 6. September 09 im Messezentrum Zürich statt. Dabei soll der Kanton Appenzell Ausserrhoden präsentiert werden. Der Gemeinderat hat eine Teilnahme abgelehnt, da dies einem kleinen Dorf wenig bringt und bereits Zahlungen über die Wirtschaftsförderung geleistet werden.

1. August Feier 2009

Als Festredner konnte Willi Eugster, Rektor der Kantonsschule Trogen, gewonnen werden. Die Festwirtschaft wird von den Feldschützen betrieben. Weiteres entnehmen Sie dem WANZE-Inserat.

Nachtragskredit Gebäudeisolation Altersheim

Im Zusammenhang mit dem Projekt Wintergarten hat sich herauskristallisiert, dass es sinnvoll ist, zusammen mit dem Wintergarten auch die halbe Südfassade zu sanieren. Das hat den Vorteil, dass das Gerüst nur einmal gestellt werden muss und gewisse Bauanpassungen an die alte Gebäudesubstanz wegfallen. Für die Sanierung der halben Südfassade hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit in Höhe von CHF 115'000 als gebundene Ausgabe gesprochen. Finanziell hat die Gemeinde einen Spielraum, da die Evangelische Kirchengemeinde auf den Umbau verzichtet, der von Seite Gemeinde mit CHF 80'000 budgetiert war.

KITA, Kindertagesstätte Wirbelwind, Heiden

Die KITA bietet eine qualitativ hochstehende Kinderbetreuung an. Die Sorge um die finanzielle Situation hat die KITA bewogen einen neuen Finanzierungsmodus aufzugleisen. Es wird unterschieden zwischen Mitglieds- und Nichtmitgliedsgemeinden, wobei für Mitgliedsgemeinden zwei verschiedene Beteiligungsvarianten vorgesehen sind.

Die Gemeinde Wald hat sich entschieden, wie bisher, auf gemeindeinterne Lösungen (Spielgruppe, Tagespflegeplätze) zu setzen, da dies der Sozialisation der Kinder besser dient. Auf eine Mitgliedschaft bei der

KITA wird verzichtet. Es ist aber trotzdem möglich, von der Gemeinde Wald situativ Beiträge an die Kinderbetreuung in der KITA zu erhalten.

Kulturkommission

Die Kulturkommission ist erweitert worden. Als neues Mitglied ist Frau Simone Brunetta, Vordorf 650, gewählt worden.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Das Fest „100 Jahre Schulhaus Wald“ habe ich als sehr gelungenen Dorfanlass erlebt. Angefangen von der Eröffnung mit der Einweihung des Steinbogenbrüggli über die vielen gelungenen Beiträge von Schülern und des Gemischten Chors bis hin zum Aufräumen herrschte eine sehr gute Stimmung. Die vielen auswärts lebenden Wäldlerinnen und Wäldler haben dazu beigetragen, die mündlich übertragene Geschichte unseres Dorfes, die aus unzähligen Geschichten aus vergangenen Zeiten besteht, zu pflegen. Ich bedanke mich im Namen des Gemeinderates bei Allen, die sich aktiv beteiligt haben, insbesondere aber beim Organisationskomitee unter der souveränen Leitung von Marlis Bänziger und beim rauchenden und knallenden Hannes vo Wald. Mit der 1. August – Feier, dem Grümpelturnier am 8. und 9. August und dem Steigobenbrüggli – Fäscht, das am 21. August 09 stattfinden wird, stehen schon neue schöne Anlässe am Horizont.

Der **Gemeinderat** hat die Arbeit nach der neuen Ressortverteilung aufgenommen und die Kommissionen haben sich nun konstituiert. Die aus der Zusammenlegung verschiedener Kommissionen entstandene Technische Kommission konnte gut besetzt werden und hat ihre Aufgaben bereits in verschiedene Ressorts aufgeteilt. Von der Gemeindeschreiberin Lina Graf wurde das Behördenverzeichnis sorgfältig aktualisiert und in Druck gegeben. Auf der von Karin Meier stets aktuell gehaltenen Homepage www.wald.ar.ch ist das Behörden-Verzeichnis ab sofort einsehbar.

Der Finanzausgleich für unsere Gemeinde ist mit 765'000 Franken um 19'200 Franken über dem Budget ausgefallen. Damit stehen die Chancen gut, das Jahr 2009 im budgetierten Rahmen abschliessen zu können, da auch der Budgetvergleich Mitte Jahr insgesamt keinen negativen Trend anzeigt. Für den Gemeinderat und die Kommissionen stehen bereits wieder die **Finanzplanung und das Budget 2010** zur Bearbeitung an.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Arbeitsgruppe zur Friedhofgestaltung

Die neu gebildete Technische Kommission ist nun auch für unseren schönen Friedhof zuständig. Einige Fragen zur Gestaltung sind momentan offen. Als Präsident lade ich gerne alle Interessierten zur Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe zur Friedhofgestaltung ein. Vorgesehen sind zirka drei Sitzungen zwischen Sommer und Herbst 2009. Die erste Sitzung findet am 19. August, 20.00 Uhr, in der MZA statt.

**Anmeldung bitte auf der Kanzlei. 071 877 31 08
Jakob Egli, Präsident Technische Kommission**

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag,
6. August 2009, Redaktionsschluss ist am Montag,
3. August 2009, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Einführung des elektronischen Grundbuchs Wald AR

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald befasst sich mit der Einführung des elektronischen Grundbuchs Wald. Das heisst, dass alle bestehenden Grundbucheinträge (Eigentum, Dienstbarkeiten und Grundlasten, Grundpfandrechte, Anmerkungen und Vormerkungen) aufgrund des Papier-Grundbuchs elektronisch erfasst werden.

Im Laufe dieser Datenerfassung wurden Abweichungen festgestellt, die sich über längere Zeit ergeben haben. Insbesondere bei den Dienstbarkeiten (Fuss- und Fahrwegrechte, Durchleitungsrechte usw.) haben sich in den vergangenen Jahren Übertragungsfehler eingeschlichen. Das Grundbuchamt ist bemüht, solche Differenzen im Laufe der Datenübernahme zu beheben.

Teilweise ist die Bereinigung durch das Grundbuchamt selbst möglich. In gewissen Fällen ist die Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer notwendig. Falls Sie in diesem Jahr im Zusammenhang mit der EDV-Einführung angeschrieben werden, sind die Mitarbeiter des Grundbuchamtes für eine speditive Beantwortung dankbar. Sollten Ihrerseits Fragen bestehen, nimmt das Grundbuchamt gerne Stellung.

Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald

Gesuchsteller/in: Gähler-Moser Beat und Heidi
Nageldach 54, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Züst Martin, Holzbautechnik,
Hellbüchel 205, 9426 Lutzenberg

Baulage: Nageldach
Parz. Nr. 12, Assek. Nr. 54

Zone: WG2 (Wohn- und Gewerbezone,
2 Vollgeschosse)

Bauprojekt: Anbau gedeckter Sitzplatz
Heizungersatz (Ölheizung)
Neue Kaminanlage
Thermische Solaranlage

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 10. Juli 2009
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im
Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 06. Juli 2009

Die Baukommission

Gesuchsteller/in: Eugster Remo
Schweizerbund 113, 9044 Wald

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Dito Gesuchsteller

Baulage: Schweizerbund
Parz. Nr. 653, Assek. Nr. 411

Zone: Übriges Gemeindegebiet

Bauprojekt: Neueindeckung Dach
Photovoltaik-Anlage

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 10. Juli 2009
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im
Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 06. Juli 2009

Die Baukommission

Nationalfeiertag 2009

Um 20.00 Uhr laden die Kirchenglocken zur 1. Augustfeier ein.

Die Bundesfeier auf dem Schulhausplatz (bei schlechter Witterung in der Kirche) wird von Rosy Zeiter, Wald musikalisch umrahmt.

Die Festrede hält dieses Jahr

Willy Eugster

Anschliessend findet der Lampionumzug zu unserem Begegnungsplatz statt, dort werden wir den Abend bei gemütlichem Beisammen sein feiern.

Ab 18.45 Uhr basteln wir im Werkraum der Schule Wald mit allen Kindern Heissluftballone Die wir anschliessend gemeinsam auf dem Begegnungsplatz fliegen lassen.

**Der Feldschützenverein, welcher für Speis und Trank zuständig ist,
freut sich auf eine rege Beteiligung.**

Ein grosses Dankeschön!

Der 100. Geburtstag unseres Dorfschulhauses wurde über ein Wochenende gebührend gefeiert.

Auf dem ganzen Schulareal, im Schulhaus und in der Mehrzweckanlage trafen sich ehemalige Wäldler und Dorfbewohner mit ihren Bekannten und Freunden und genossen das Zusammensein.

Der Auftakt machte die Einweihung der Steinbogenbrücke. Die Schüler der Musikschule überbrachten im Anschluss musikalische Geburtstagsgrüsse.

Im Treppenhaus des Schulhauses war zeitweise kein Durchkommen mehr. Am Nachmittag füllte sich die Turnhalle für die Aufführung aller Schulkinder.

Der gemischte Chor Wald verstand es, die Besucher am Abend auf eine musikalische Zeitreise der letzten 100 Jahre zu nehmen.

Hannes vo Wald kommentierte die vielen Bilder und die Interviews.

Am Sonntag fand das Konzert der MG Trogen – Wald und der Schwizerörgelgruppe „Rond om Oberegg“, sowie die Tanzaufführung noch in der Halle statt. Doch die Dorfolympiade konnte bei Sonnenschein rund um das Schulhaus abgehalten werden. Ein Knall um 16.20 Uhr mit dem Start von 300 bunten Ballonen bildete den Abschluss.

Wir vom OK blicken mit Freude zurück. Das Geburtstagsfest wurde zu einem Dorffest, an dem gelacht, diskutiert, ausgetauscht und gespielt wurde.

Ein grosser Dank gebührt den vielen mitwirkenden Dorfvereinen, den freiwilligen Helfern und Helferinnen, den Bewohnern, die Interviews gaben, den Schülern,

dem Lehrerteam und nicht zuletzt auch dem Abwartsteam.

Ihr Engagement, ihr Mitwirken hat ein Fest in dieser Grösse erst ermöglicht.

Alle Vereine und Mitwirkende verzichten zu Gunsten der Kinder von Wald auf einen Erlös. So wird bereits auf dem Tischfussballtisch beim Schulhaus um Bälle gekämpft. Auch erhielt jedes Schulkind ein Gesamtphoto aller Primarschulkinder von Wald.

Vielen Dank euch allen!

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

**Jesus sprach: „Wen da dürstet,
der komme zu mir und trinke.“**

Gottesdienste:

12. Juli
9.30 Uhr Gottesdienst,
Pfr. Carl Haegler

19. Juli
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr. Gerald Rether

26. Juli
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfr. HU Müller

2. August
9:30 Uhr Gottesdienst,
Pfrn. Doris Engel

Im Anschluss an den Gottesdienst
laden wir herzlich zum Kirchenkaffee ein.

Wie Sie uns erreichen können:

Für Juli steht Herr Pfarrer Gerald Rether zur Verfügung. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 071 912 22 52 und 079 669 1626 oder gerald.rether@bluewin.ch

Brigitte Steffen
Ansprechpartner KiVo 071 877 26 01

KiVo Wald / ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer H. Sprecher 071 877 23 74

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Liebe Wäldler und Wäldlerinnen

Am 1. August darf ich die Stellvertretung als Pfarrerin der evangelischen Kirchgemeinde Wald antreten. Meinen ersten Gottesdienst feiere ich am 2. August. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind.

Seit 11 Jahren bin ich Pfarrerin, arbeite seit acht Jahren in der Ostschweiz und habe hier eine zweite Heimat gefunden. Aufgewachsen bin ich in Basel.

Zusammen mit meinem Ehepartner wohne ich in St.Gallen. Mein Mann ist Berber und kommt aus Algerien. Das Zusammenleben zweier Kulturen und Religionen erleben wir als Bereicherung. Im Austausch lernen wir viel Neues voneinander. Dabei fragt man nach den eigenen Wurzeln und wird im Eigenen stärker.

Die Kirchenvorsteherchaft stellt mir in Wald ein Pfarrbüro zur Verfügung und so kann ich mich im Dorf heimisch fühlen. Meine regulären Arbeitstage unter der Woche werden Dienstag, Donnerstag und Freitagmorgen sein. In Notfällen bin ich natürlich auch an den übrigen Tagen erreichbar.

In Absprache mit der Vorsteherchaft sind meine Schwerpunkte der Pfarrarbeit bei den Gottesdiensten, der Seelsorge und ich werde auch den Konfirmandenunterricht erteilen.

Der Kontakt und das Gespräch miteinander sind mir sehr wichtig. Ich freue mich, wenn ich bei Ihnen vorbeikommen darf oder wenn Sie im Pfarramt hereinschauen. Dienstags von 15-18 Uhr bin ich in der Regel anwesend und bei einer Tasse Kaffee lässt sich gut reden. Wer an einem Dienstagnachmittag keine Zeit hat, darf mich gerne anrufen und wir vereinbaren einen anderen Termin, eventuell auch für einen Abend.

Auf bald! Herzliche Grüsse
Doris Engel Amara

Evangelisches Pfarramt
Dorf 24
9044 Wald

Natellnummer 079 729 80 51

15. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Justinuswerk, Fribourg

Samstag, 11. Juli

7.00 Meditation/Kontemplation

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 12. Juli

10.00 Wortgottesfeier mit Myrta Grob Käser
Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 13. Juli

19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

16. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Spitex

Samstag, 18. Juli

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 19. Juli

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 20. Juli

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 21. Juli

12.00 Mittagstisch im Bendlehn

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

17. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 25. Juli

7.00 Meditation/Kontemplation

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 26. Juli

9.30 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Evangelische Kirche Speicher

Montag, 27. Juli

19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Donnerstag, 30. Juli

10.00 Andacht im Alterszentrum Hof mit Pfr. Frank Jehle

Freitag, 31. Juli

9.30 Andacht mit Pfr. Frank Jehle im Altersheim Boden

18. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Forum für Friedenserziehung, St. Gallen

Samstag, 1. August

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 2. August

10.00 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Katholische Kirche Bendlehn

Montag, 3. August

19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Wir gratulieren zum

93. Geburtstag: Bruderer Max, geboren am 04. Juli, wohnhaft in Wald AR, Farenschwendi 145,

96. Geburtstag: Zumbrunn, Margaretha, geboren am 13. Juli, wohnhaft in Wald AR, Obergaden 157,

80. Geburtstag: Sturzenegger Hellmut, geboren am 25. Juli, wohnhaft in Wald AR, Birli 95,

85. Geburtstag: Tobler-Herzig Erna, geboren am 01. August, wohnhaft in Wald AR, Dorf 32, Wald AR.

Praxis
Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogen
geschlossen

vom Freitag, 07.08.2009
bis und mit
Sonntag, 23.08.2009

Vertretung
Dr. med. M. Schiltknecht, Dorf 2,
9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Volleyballreise 6./ 7. Juni 2009

Samstag

Morgens um 7.30 Uhr starteten wir unseren zweitägigen Ausflug. Das Wetter war nicht vielversprechend. Es war neblig und regnerisch. Wir trafen uns auf dem Schulhausplatz in Wald und fuhren dann gemeinsam mit den Autos zum Bahnhof Trogen, um dort auf das Trogenerbähnli zu warten. Niemand wusste wohin die Reise gehen würde ausser unseren zwei Organisatorinnen Helga und Sylvia.

In St.Gallen angekommen setzten wir uns in den nächsten Zug und schon fuhren wir weiter. Gemütlich beisammensitzend und vom Regen abgeschirmt gönnten wir uns unser Frühstück. Anschliessend setzten wir uns in ein anderes Abteil und dann, als hätten wir es nicht schon geahnt, durften wir ein Säckli ziehen und somit wurde ich zur Berichtschreiberin gewählt. Wir Jüngerer vertrieben uns die lange Zugfahrt mit Schwatzen, Kichern und Blödeln. Helga, Marlis und Sylvia würfelten einige Runden. Unsere Reise führte uns an Winterthur vorbei nach Zürich – Aarau – Olten - Solothurn und weiter nach Biel, wo wir wieder einmal umstiegen. Schnell rannten wir zum nächsten Zug, der uns nach Lyss führte. Dort angekommen, stiegen wir ein weiteres Mal um und gelangten dann endlich zu unserem ersten längeren Halt, den wir in Kerzers also genauer gesagt im Papiolorama verbrachten. Wir durften uns viele bunte und sehr schöne, verschiedenfarbige Schmetterlinge ansehen und andere spezielle Tiere, die dort hausten. Nach einem Picknick draussen, denn endlich schien die Sonne, konnten wir uns noch eine Weile umsehen und alles genauer in Augenschein nehmen. Danny, Flavia, Rebecca und ich mussten uns natürlich sofort verewigen und wir krabbelten eine halbe Seite des Gästebuchs voll, in dem wir alle Clubmitglieder aufzählten, die bestimmt auch gerne dabei gewesen wären. Nachdem wir die dort gekauften Karten an unsere Freunde, Familie und andere Volleyballspieler fertiggeschrieben hatten, ging es wieder los. Wir nahmen sogleich den nächsten Zug nach Bern und dann weiter nach Langnau, wo wir auch unsere Übernachtungsmöglichkeit vorfanden. Die Jugendherberge, die unsere beiden Organisatorinnen gewählt hatten, war einfach toll. Die Besitzer waren sehr nette und freundliche Leute und man fühlte sich auch gleich wie zu Hause. Nach einigen Komplikationen bei Danny, Flavia, Rebecca und mir bezogen wir unsere Betten und nahmen unsere in Bern gekauften Heftli hervor, um diese ausgiebig zu studieren. Bald bekamen wir grossen Hunger und begaben uns in eine Pizzeria namens „da Luca“. Wir assen so gut, wie schon lange nicht mehr und ein Dessert durfte natürlich auch nicht fehlen. Satt und zufrieden begaben wir uns auf den Nachhauseweg.

Zurück in der Jugendherberge setzten wir uns als erstes in den Aufenthaltsraum, wo wir uns noch einige Zeit aufhielten, bald jedoch müde wurden und uns bettfertig machten. Helga, Marlis und Sylvia blieben noch und würfelten ein weiteres Mal zusammen. Danny, Flavia, Rebecca und mir fielen nach einigen Schwatzstunden die Augen zu und wir schliefen endlich ein.

Sonntag

Sylvia, Helga, Danny, Ich, Marlis, Rebecca und Flavia vor der Jugendherberge in Langnau

Morgens um 7.30 Uhr. Mit viel Mühe und Not kämpften wir, Danny, Flavia, Rebecca und ich, uns aus unseren weichen Betten und trafen mit einiger Verspätung und noch halb schlafend im Frühstücksraum ein. Danach packten wir unsere sieben Sachen. Das Wetter war gut. Die Sonne schien und es war angenehm warm. Wir nahmen den nächsten Zug nach Biglen und fuhren dann mit dem Bus in die Moosegg. Wieder wussten wir nicht, was uns erwarten würde. Oben angekommen trafen wir uns mit einem Mann und seinen drei Pferden Rosie, Zoro und Frida. Noch etwas zögerlich stiegen wir auf und los ging es. Wir ritten bis zu einem Bach, bei dem wir unsere Wanderschuhe gegen die wasserfesten Finken austauschten. Danach gingen wir weiter durch den Bach, um dann die Pferde festzubinden. Endlich die grosse Überraschung. Der Mann zeigte uns, wie man Gold sucht. Wir durften alle einen Eimer voll Dreck nehmen und dann schüttelten, wuschen und suchten wir, bis einige von uns auch etwas Gold fanden. Ein grosser Erfolg!!

Fortsetzung:

Helga, Sylvia, Flavia, Marlis, Rebecca, Ich und Danny auf der Suche nach Gold

Nach unserer Goldsuche ritten wir zurück. Helga, Marlis und Sylvia machten den Anfang und stiegen auf. Nur lief es nicht so, wie sie eigentlich wollten. Sie hatten Mühe die Pferde fortzubewegen und es war lustig ihnen zuzusehen. Als es dann endlich vorwärtsging verlief der weitere Rückritt problemlos und dann befanden wir uns auch schon wieder am Startpunkt. Letzte Fotos wurden geschossen und wir verabschiedeten und bedankten uns ganz herzlich bei unserem Führer.

Danny, Ich, Rebecca, Helga, Marlis, Flavia und Sylvia mit Rosie, Zoro und Frida vor dem Hotel Moosegg

Daraufhin picknickten wir zusammen, bis wir beschlossen uns noch einen „kleinen“ Dessert zu gönnen. Dann hatten wir es plötzlich ganz eilig, denn wir durften unseren einzigen Bus zurück nicht verpassen. In Biglen stiegen wir in den Zug nach Solothurn.

Dort nahmen wir den nächsten Zug und traten unsere zweistündige Reise zurück ins regnerische St.Gallen an. Die Zeit vertrieben wir uns mit Reden, Musik hören und Würfeln. Von St.Gallen ging es weiter nach Trogen, wo wir uns auch schon von Flavia verabschiedeten. Das letzte Stück zurück nach Wald fahren wir mit den Autos. Wir verabschiedeten uns voneinander und so nahm auch diese schöne, lustige und erfolgreiche Reise ein Ende...

NEUE KURSE

Level/Alter	Periode	Tag	Zeit
Teens 11 – 16 J.	12.08. - 09.12.09	Mittwoch	18.30 – 19.30
Erwachsene ab 17 J.	12.08. - 23.09.09	Mittwoch	19.45 – 20.45

Wo? Schulhaus Wald, Bühne
Während der Schulferien finden keine Kurse statt

Ich freu mich auf Euch!

Weitere Infos/ Anmeldung unter
+41 78 888 03 66
Simone Brunetta-Langenegger

Wohnheim Morgenlicht
9043 Trogen

Abschied vom Wohnheim Morgenlicht

Am Freitag, den **31. Juli 2009**, von 11.30 bis 16.00 Uhr, geben wir der Bevölkerung von Trogen und Wald Gelegenheit, sich von uns zu verabschieden. Auf Ende August wird das Wohnheim Morgenlicht verkauft und zukünftig privat genutzt.

Wir würden uns über Ihren Abschiedsbesuch sehr freuen. Bei feinen Sachen vom **Grill** und **Salatbuffet** möchten wir uns über vergangene Erlebnisse und unsere Zukunft unterhalten.

Bewohner, Mitarbeitende und Heimleitung
(Infos: Beil. Bericht; 071 344 11 22; www.stiftung-waldheim.ch)

Letzte Tage im Wohnheim Morgenlicht

Am 10. August 2009 ist es soweit: Die 23 Bewohner des Wohnheims Morgenlicht verlassen Trogen und zügel in die ebenfalls zur Stiftung Waldheim gehörenden Heime Krone (Walzenhausen), Soldanella (Rehetobel) und Schönenbüel (Teufen). Mit der Eigentumsübergabe am 26. August an die neuen Besitzer – Privatpersonen mit Wohnsitz in, oder Bezug zu Trogen – wird die appenzellische Heimlandschaft um ein geschichtsträchtiges, farbiges und originelles Objekt ärmer.

Vor 76 Jahren, im Juli 1933, eröffnete die österreichstämmige Frau Dr. Laura Turnau zusammen mit Sr. Hanna Kawerau im 1829 erbauten, ehemaligen Stickereihaus das «Kinderheim Morgenlicht». In diesem im Oberstall 4, an der Gemeindegrenze zu Wald gelegenen Heim betreuten sie während 33 Jahren 20 bis 30 Kinder, vorwiegend aus dem kriegsversehrten Deutschland. Nach dem Tod von Sr. Hanna 1956 übergab Frau Turnau die Leitung des Heims an die Kinderkrankenschwester Doris Steiner-Sagner, einem ehemaligen Heimkind aus Berlin. (Weitere interessante Informationen über das vielfältige soziale Wirken von Frau Dr. Turnau sind zu finden im Buch «FrauenLeben Appenzell», erschienen im Appenzeller Verlag, Seiten 684 ff.; ISBN 3-85882-234-5.)

1970 kaufte Josef Kämpf, der 1902 geborene Gründer der Stiftung Waldheim, die seit einiger Zeit leerstehende Liegenschaft. Im 68. Altersjahr stehend, hatte er die Absicht, sich im Heim Morgenlicht zur Ruhe zu setzen. Zusammen mit einer kleineren Schar von geistig und körperlich behinderten Burschen und Männern sowie der Mitgründerin der Stiftung Waldheim, Sr. Margrith Frehner (1904-1989), liess er sich in Trogen nieder. Doch aus dem Ruhestand wurde nichts, denn der Bedarf nach Wohnplätzen für Menschen mit Behinderung war nach wie vor gross. So begann Herr Kämpf damit, das Heim Morgenlicht nach und nach zu vergrössern. Nachdem er – nach längerer Suche – einen Nachfolger gefunden und per 1.1.1984 Christian Frehner als Heimleiter angestellt hatte, zügelte Herr Kämpf 1986, im Alter von 84 Jahren, in den Kanton Thurgau, wo er in Hatswil sein Ferienhaus zu einem Heim ausbaute und dort 1991 verstarb.

Nach einem Höchststand von 35 Bewohnern im Jahre 1985 – das Heim war stark überbelegt, denn es wohnten auch noch etliche Mitarbeiter intern –, sank die Belegung über die Jahre auf die heutige Zahl von 23 Bewohnern. Ein paar grössere Renovationen Ende der 1980er Jahre erleichterten den Heimbetrieb und erhöhten die Wohnqualität. Unter der neuen Leitung öffnete sich das Heim Morgenlicht nach aussen. Etliche Heimbewohner knüpften Kontakte mit der lokalen Bevölkerung. So war z.B. René S. auf ausgedehnten Touren in Wald unterwegs, wo er Raucherwaren ergatterte und immer wieder allerhand Gegenstände ins Heim zurück brachte, bis ihn vor einem Jahr ein Krebsleiden an den Rollstuhl fesselte. Weitum bekannt ist auch Kurt G., der sich an Festen und anderen Anlässen mit seiner Handorgel präsentiert und schon mal vom Dirigenten den Taktstock ausleiht. Weitere schöne Kontakte wurden und werden an den sonntäglichen Gottesdienstbesuchen in Speicher, bei Restaurantbesuchen und auf Spaziergängen in der Umgebung gepflegt.

Zu einem Markenzeichen des Wohnheims Morgenlicht entwickelte sich ab 1996 – auf Initiative der Schafbesitzerin und Mitarbeiterin Esther Eisenhut aus Wald – die Verarbeitung von Schafwolle. Nach einer Zwischenstation in einer Mietwohnung im Töbeli in Wald konnten wir von 2001 bis 2005 im Zentrum von Heiden ein Atelier samt Verkaufsläden führen, das grossen Anklang fand. Aus dem Rohprodukt Schafwolle stellen wir in unserem heiminternen Atelier nach wie vor qualitativ hochstehende Filzprodukte her und verkaufen diese an regionalen Märkten. Wir freuen uns, dass diese wertvolle Tätigkeit ab August 2009 im Filzzentrum des neuen Wohnheims Krone in Walzenhausen weitergeführt wird.

Auf Ende 2005 war geplant, das Heim Morgenlicht einer umfassenden Renovation zu unterziehen, um im Hinblick auf die zukünftige Nutzung die Infrastruktur zu verbessern und vor allem die Rollstuhlgängigkeit für den ganzen Heimbereich zu ermöglichen. Aus diesem Grund schlossen wir das Atelier in Heiden und zügelten den Heimbetrieb ins leerstehende Heim Eben-Ezer in Teufen. Nachdem sich der Stiftungsrat entschied, den Umbau unseres Heimes zugunsten eines Neubaus des Wohnheims Krone in Lachen-Walzenhausen aufzugeben, kehrten wir im Sommer 2006 ins baulich unveränderte Heim Morgenlicht zurück.

Inzwischen ist in Lachen-Walzenhausen ein top-modernes Wohnheim entstanden, das am 4. Juli 2009 von 10.00 bis 16.00 Uhr der interessierten Bevölkerung zur Besichtigung offen steht.

Hier im Heim Morgenlicht rückt der Zügeltermin nun rasch näher, und somit auch die Zeit des Abschieds. Wir, die Bewohner und Mitarbeitenden, würden uns sehr freuen, jene Menschen aus Trogen und Wald, die sich mit uns verbunden fühlen, am 31. Juli 2009 für einen Abschiedsbesuch begrüssen zu dürfen (Details siehe Inserat). Im Namen der Bewohner und Mitarbeitenden, aber auch der Leitung der Stiftung Waldheim, danke ich der Bevölkerung, den Lieferanten sowie Behörden usw. für die schöne Zeit, die gute Zusammenarbeit und die Wohlgesinntheit während den vergangenen Jahrzehnten.

Christian Frehner, Heimleiter

Bildlegende: «Einige bekannte Gesichter»

Kinovergnügen Zuhause !

Philips 37PFL 8404

- 94cm LCD-Bildschirm
- Full HD 1920x1080 Pixell
- 100 Hz Technik
- Kontrastverhältnis 80000:1
- drehbarer Tischfuss
- B x H x T: 88 x 60 x 9 cm

Barpreis Fr. 1599.-

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

strassmann
EDV-Dienstleistungen

Paul Strassmann

dipl. Webmaster ZbW
Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
076 747 37 81

paul@strassmann.biz
www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

Fahrschule – W. Schmid
Vordorf 671 9044 Wald

www.fahrschule-w-schmid.ch

WS **Walter**
Schmid
Fahrschule
079 259 12 28

Die Fahrschule im Appenzeller Vorder- und Mittelland

Der nächste VKU (obligat. für Kat. A/A1/B) beginnt am 20. August 2009
Anmeldung mit gültigem Lernfahrausweis bis 07. August an Walter Schmid

Für alte und neue Leuchten.

Ihre ausgedienten FL-Röhren und Elektro-
Geräte können Sie ruhig uns überlassen.

EST *si bon!*

Elektro Speicher-Trogen AG

Japanknöterich und Co. zurückdrängen

In Ausserrhoden sind die invasiven Neophyten noch nicht sehr verbreitet. Dies dank dem Einsatz des Landwirtschaftsamtes, das mit einer Equipe unliebsame Gewächse entfernt. Und dank der Ausserrhoder Bevölkerung, die Standorte meldet. Denn vor allem der Japanknöterich und das drüsige Springkraut sind im Kanton problematisch.

Pflanzen, die sich nach der Entdeckung Amerikas ab 1492 absichtlich oder unabsichtlich in Europa ansiedeln konnten, werden als Neophyten - neue Pflanzen - bezeichnet. Diejenigen, die sich in unserem Klima wohlfühlen, haben sich in die angestammten Pflanzengemeinschaften bestens eingefügt. Doch einige Arten bereiten Probleme: Sie verwildern leicht, breiten sich stark und rasch - invasiv - aus und verdrängen die charakteristischen Arten im betreffenden Lebensraum. So tragen sie weltweit zum Rückgang der biologischen Vielfalt bei, gefährden Tier- und Pflanzenwelt. Darunter sind auch Arten, die für den Menschen gefährlich sind; und wieder andere gefährden die Sicherheit von Bauten und Ufern.

In der Schweiz sind rund 3000 Pflanzenarten bekannt, darunter 350 Neophyten. Problematisch sind zurzeit die zwanzig Arten, die auf der schwarzen Liste stehen; sie verhalten sich invasiv. Weitere fünfzehn Arten sind auf der so genannten „Watch-Liste“ zu finden - und werden überwacht. Bei ihnen orten die Biologen schadenverursachendes Potenzial. Seit Oktober 2008 ist die überarbeitete Schweizer Freisetzungsverordnung in Kraft. Darin geregelt wird auch der Umgang mit gebietsfremden Pflanzen und Tieren, um die Verdrängung einheimischer Arten einzudämmen: So ist beispielsweise der Umgang in der Natur mit invasiven Arten verboten - ausser zur Bekämpfung. Eine Verordnung für die Regelung der Bekämpfungspflicht in Appenzell Ausserrhoden auf Basis der Schweizer Freisetzungsverordnung ist in Bearbeitung.

Ziel ist Artenvielfalt erhalten

Bekannt ist: Die invasiven Neophyten haben auch starken Einfluss auf die Tier- und Insektenwelt, da am Standort vielfach nur noch eine Pflanzenart dominiert. Literaturstudien belegen dies deutlich: In einem gemischten Pflanzenbestand konnten beispielsweise über 130 Tagfalterarten gefunden werden; am vergleichbaren Standort, wo allein drüsiges Springkraut wächst, waren es indes nur knapp zwanzig Arten. Doch auch Uferböschungen sind gefährdet: Entlang von Gewässern birgt eine Ausbreitung von Japanknöterich und Springkraut die Gefahr von Erosionsschäden: Die angestammten Sträucher und Gehölze, die mit ihren Wurzeln die Böschungen sichern, werden verdrängt.

Japanknöterich hartnäckig

Zum Glück sind in Appenzell Ausserrhoden die Standorte mit invasiven Neophyten noch kleinflächig. Dies dank dem Einsatz des kantonalen Landwirtschaftsamtes. Dieses ist während der Vegetationsperiode mit einer Equipe auf Neophytenjagd. Entfernt wird vor allem Japanknöterich und drüsiges Springkraut. Dabei unterstützt werden sie vielfach von Schulklassen. Die Standortmeldungen der Neophyten werden erfasst und sollen zukünftig auf dem Geoportal (www.geoportal.ch) für alle zugänglich sein.

Die Erfahrung zeigt: Konsequentes Ausreissen des drüsigen Springkrauts vor der Samenreife ist äusserst erfolgreich gegen die Ausbreitung. Der Japanknöterich ist hartnäckiger. Mit seinem dichten Wurzelwerk ist es ihm möglich, immer wieder auszutreiben. Er kann auch Mauerwerke und Asphalt durchstossen. Die Bekämpfungsequipe sucht die betroffenen Standorte deshalb mehrmals auf, um alle nachwachsenden Triebe zu entfernen. Der Knöterich kann somit keine Reservestoffe mehr einlagern - und so zum Verschwinden gebracht werden.

Standorte melden erwünscht

Gut zu wissen ist: Je kleiner die unliebsamen Pflanzen sind, desto einfacher ist deren Bekämpfung. Es ist deshalb hilfreich, wenn Standorte so früh wie möglich erfasst werden. Dafür ist das kantonale Amt für Umwelt auch auf die Bevölkerung und deren Beobachtungen angewiesen.

Meldungen von Standorten nimmt das Amt für Umwelt gerne entgegen; am besten per Post mit einem Kartenausschnitt (www.geoportal.ch), telefonisch (071 353 65 68) oder per Mail (neophyten@ar.ch). Fragen zu den Pflanzen und über die Bekämpfungskampagne können an die Pflanzenschutzstelle des Landwirtschaftsamtes telefonisch (071 335 73 13) oder per Mail (pflanzenschutz@ar.ch) gestellt werden.

Weitere Infos auch unter www.cps-skew.ch.

Das giftige Jakobskreuzkraut soll nicht versamen!

Die goldgelb leuchtenden Blüten des Jakobskreuzkrautes waren in den letzten Jahren vielerorts an Strassenrändern, Bahnböschungen, in Kiesgruben und in Gärten aufgefallen. Dank dem Einsatz der Unterhaltsdienste von Strassen und Bahnen, Landwirten und Privaten sind diese giftigen Pflanzen stark zurückgedrängt worden oder gar verschwunden. Damit sich nicht neue Bestände entwickeln können, muss weiterhin ein wachsameres Auge auf die Verbreitung des Jakobskreuzkrautes geworfen werden.

Jedes Jahr im Juni entwickeln sich die strahlend gelben Blüten. Die ganze Pflanze ist sehr giftig im frischen Zustand, im Heu und in der Silage, vor allem für Pferde und Rinder, aber auch für Schafe und Ziegen.

Mit seinen Flugsamen, ähnlich dem Löwenzahn, kann sich die Giftpflanze sehr effizient vermehren und sich in Windrichtung über weite Distanzen verbreiten.

Die Versamung muss deshalb unbedingt verhindert werden.

Am besten werden die Pflanzen ausgestochen oder ausgerissen.

Wohin mit den giftigen Pflanzen?

Blühende Kreuzkräuter nie liegen lassen, auch nicht auf dem Mist oder dem Hauskompost, da die Samen umgehend nachreifen. Sie müssen sofort in einen Sack und der Kehrichtverbrennung zugeführt werden.

Wie sieht das Jakobskreuzkraut aus?

Sind Sie nicht ganz sicher, ob es sich bei Ihren Pflanzen um Jakobskreuzkraut handelt?

Wenden Sie sich an folgende Personen:

Für das Hinter- und Mittelland: Ueli Berweger
071 367 11 36

Für das Vorderland: Thomas Künzle
071 888 49 11

Meldung von Standorten, Informationen und Merk-

blätter: Pflanzenschutz AR,
071 353 67 64, 071 335 73 13,

pflanzenschutz@ar.ch ,

www.ar.ch/pflanzenschutz

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mo. 20. Juli	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 21. Juli	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Sa. 01. August	1. August-Feier	20 Uhr, Schulhausplatz	Gemeinde Wald
So. 02. August	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. August	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 08. August	Grümpelturnier	Sportplatz	TV Wald
So. 09. August	Grümpelturnier	Sportplatz	TV Wald
Fr. 14. August	7. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Mo. 17. August	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 18. August	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Sa. 29. August	8. Standübung	14 – 16 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Sa. 29. August	Letzte Bundesübung	16 – 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	frische Salate, Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier, Erdbeeren	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Einladung

zum

Steibogebrüggli - Fäscht

Nüeret-Hofguet Wald AR

**Freitag 21. August 2009 ab 18.00 Uhr
beim Steibogebrüggli**

Bild von Bea McGhee, Appenzeller Magazin

Zu vermieten

per sofort oder nach Vereinbarung

3-Zimmer-Wohnung im 2. Stockwerk, Dorf 387, Wald AR

Mietpreis: **Fr. 850.- inkl. Nebenkosten**

Die Wohnung wurde vor 3 Jahren renoviert und ist in der Zwischenzeit wenig benutzt worden.

Satellitenanschluss vorhanden, eigenes Kellerabteil.

Mitbenutzung des Estrichs.

Mitbenutzung der Waschmaschine und des Tumblers.

Auf Wunsch ist eine Garage verfügbar: Fr. 100.-/Monat.

Kontaktperson:

Michele Maddalena (Tel.Nr. 078 607 59 81)

Zu Mieten gesucht in Wald

Auf Herbst 09

3-Zimmer-Wohnung, bevorzugt im Parterre mit kleinem Gartenanteil und/oder

Terrasse/Balkon für eine Person mit Hund

Tel. 071 877 16 20

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 6. August 2009

Nr. 15 • 19. Jahrgang

Einführung des elektronischen Grundbuchs Wald AR

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald befasst sich mit der Einführung des elektronischen Grundbuchs Wald. Das heisst, dass alle bestehenden Grundbucheinträge (Eigentum, Dienstbarkeiten und Grundlasten, Grundpfandrechte, Anmerkungen und Vormerkungen) aufgrund des Papier-Grundbuchs elektronisch erfasst werden.

Im Laufe dieser Datenerfassung wurden Abweichungen festgestellt, die sich über längere Zeit ergeben haben. Insbesondere bei den Dienstbarkeiten (Fuss- und Fahrwegrechte, Durchleitungsrechte usw.) haben sich in den vergangenen Jahren Übertragungsfehler eingeschlichen. Das Grundbuchamt ist bemüht, solche Differenzen im Laufe der Datenübernahme zu beheben.

Teilweise ist die Bereinigung durch das Grundbuchamt selbst möglich. In gewissen Fällen ist die Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer notwendig. Falls Sie in diesem Jahr im Zusammenhang mit der EDV-Einführung angeschrieben werden, sind die Mitarbeiter des Grundbuchamtes für eine speditive Beantwortung dankbar. Sollten Ihrerseits Fragen bestehen, nimmt das Grundbuchamt gerne Stellung.

Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald

Handänderungen April - Juni 2009

Erbengemeinschaft Studerus Paul, und Studerus Heidi, Wald, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 16.01.1986, 06.05.2009) an Wenk AG Rehetobel, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 709, 946 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 626, Hundezwinger Nr. 641, Ebni

Frischknecht Andreas, USA (Erwerb 22.02.2008) an Gähler Beat, Wald, und Gähler Adelheid, Wald, zu je ½ Miteigentum, 390 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 14, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 12, Nageldach

Kooij Leonard, Wald (Erwerb 08.01.2004) an Giezendanner Willi, Wald, und Giezendanner Margrit, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 691, 661 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 606, Oberdorf 606

Höhener Hans Ruedi sel., Wald (Erwerb 08.09.1987, 09.06.1998) an Höhener Ursula, Wald, Liegenschaft Nr. 433, 491 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 172, Säge 172

Die Appenzeller Bahnen teilen mit:

„Wir freuen uns, Ihnen mit der Broschüre „Durchmesserlinie, Appenzell-St. Gallen-Trogen, Auflageprojekt 09“ das beim Bundesamt für Verkehr eingereichte Projekt der Durchmesserlinie präsentieren zu können.

Mit der am 7. Juli 2009 erfolgten Eingabe der Pläne und Unterlagen zur Durchmesserlinie ins Plangenehmigungsverfahren des Bundes, ist ein weiteres Etappenziel auf dem Weg zur Realisierung des wichtigsten Projektes der Appenzeller Bahnen erreicht.

Fünf Teilprojekte wurden ausgearbeitet, um die zahnradfreie Verbindung der beiden Bahnlinien

St. Gallen-Trogen- und St. Gallen-Gais-Appenzell zu ermöglichen. Mit der Realisierung des Gesamtpaketes der Durchmesserlinie sind die Appenzeller Bahnen künftig in der Lage, einen durchgehenden 15-Minuten-Takt anbieten zu können. Sämtliche Projekte sind inklusive Zeitplan und Kosten detailliert in der beigelegten Broschüre beschrieben.“

Die Broschüre kann im Kanzleivorraum eingesehen werden.

Die Gemeindekanzlei

GEMEINDE WALD AR
Zivilstandsnachrichten

Geburten

Maric, Mia

geboren am 20. Juli 2009, Tochter des Maric, Ivan und der Maric, geb. Vidakovic, Ivana, wohnhaft in Wald AR

Todesfall

Buff, Rosmarie

gestorben am 22. Juli 2009, in Wald AR, geboren 1939, wohnhaft gewesen in Wald AR

Zumbrunn, Margaretha

gestorben am 22. Juli 2009, in Heiden AR, geboren 1913, wohnhaft gewesen in Basel mit Aufenthalt in Wald AR

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 20. August 2009, Redaktionsschluss ist am Montag, **17. August 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressionen von der 1. August – Feier in Wald AR

Schon lange vor der offiziellen Feier begannen die Kinder im Werkraum des Schulhauses mit dem Basteln von Lampions und Heissluftballonen. An Begeisterung und Einsatzfreude hat es dabei keinesfalls gefehlt!

Rosy und Antonio Zeiter waren mit Handorgel, Gesang und Alphorn für die musikalische Umrahmung der Feier besorgt.

Nach der Auflösung des Verkehrsvereins war erstmals die Gemeinde für die Organisation zuständig. Erfreulicherweise hat der Schützenverein den Betrieb der Festwirtschaft übernommen. Der Verzicht auf den Umzug auf den Begegnungsplatz ermöglichte es auch weniger mobilen Festteilnehmenden, aktiv mit dabei zu bleiben. Das schöne Wetter trug sicher dazu bei, dass sich eine beachtlich grosse Festgemeinschaft zusammenfand.

Dr. Willi Eugster, Rektor der Kantonsschule Trogen und Wäldler Bürger entfaltete in seiner Ansprache seine philosophischen Überlegungen unter acht verschiedenen Aspekten. Eine Geburtstagsfeier, wie sie der 1. August darstellt, gibt immer wieder Anlass, das heutige Geschehen in einen zeitlich und gedanklich weiten Horizont einzuordnen, erklärbar zu machen. Die gespannte Zuhörerschaft war sichtlich bereit, diesem, von Willi Eugster vorgetragenen besinnlichen Rundblick zu folgen.

Was an einer richtigen 1. August Feier nicht fehlen darf, ist der Lampionumzug für die Kleinen. Bei Mondschein wurde der Kindergarten und das nahe liegende Quartier umrundet.

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

19. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 8. August

7.00 Meditation/Kontemplation

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 9. August

**10.15 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Evangelische Kirche, Trogen**

Montag, 10. August

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 11. August

8.00 keine Eucharistiefeier

12.00 Mittagstisch im evang. Kirchgemeindehaus

19.30 FCH: Heilsalben selber herstellen im Bendlehn

20. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende der Region SG/AP

Samstag, 15. August

18.00 Kräuterbinden mit dem FCH

19.00 Eucharistiefeier zu Maria Himmelfahrt mit FCH und alle Pfarreiangehörige

Sonntag, 16. August

9.30 Ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang in der ref. Kirche Speicher
Weisst du wieviel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt...

Montag, 17. August

14.00 Alti Lieder führole mit Ruth Bäggli un

Elsi Graf im evang. Kirchgemeindehaus

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 18. August

8.00 Eucharistiefeier

19.00 Meditation für Jugendliche

Evangelische Kirche Wald Kirchzettel

Gott, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.

Psalm 16,11

Gottesdienste

9. August

9.30 Uhr

Gottesdienst

Pfarrerin Doris Engel

16. August

9.30 Uhr

Gottesdienst

Pfarrerin Doris Engel

23. August

9.30 Uhr

Gottesdienst

Pfarrer Gerald Rether

Ab August kann man jeweils am Dienstag, 15-18 Uhr ohne Voranmeldung auf einen Kaffee beim Pfarramt vorbeikommen. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Gespräche ausserhalb dieser Zeiten können gerne telefonisch abgemacht werden.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt

Dorf 24

9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

Natellnummer 079 729 80 51

Ursula Mosimann

Ansprechpartner KiVo

071 877 23 70

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

Impressum

Erscheinungstag: alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss: Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald

eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare;

geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck: Druckerei Fehr, Wald AR

Abo-Preise: Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

**Senioren-Gruppe
Wald**

VORANZEIGE

**Wir besuchen das Brauchtums-
Museum in Stein:**

**Donnerstag, 27. August 2009
Treffpunkt: 14.00 Uhr
Kosten: 10 Franken**

**Anmelden bei Brigitte Künzler,
Obergraden: Tel. 071 877 12 34**

**Mitfahrgelegenheit ab Hecht um
13.45 Uhr.**

**Wir freuen uns auf einen
spannenden Nachmittag**

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT HIRCHEN, WALD

**DONNERSTAG, 6. AUGUST 2009
Um 12.00 Uhr**

Kosten: CHF 19 für das Menü

**Anmelden bei Ruth Weissenbach
Telefon 071 877 19 36**

**Wir freuen uns auf einen
gemütlichen Mittag**

VOLLEYBALL

Nach den Sommerferien ist es wieder soweit!
Der Volleyballclub Wald startet dann mit
Volleyballtrainingsstunden für

**Mädchen und Knaben mit Jahrgang 1997
oder älter.**

Wir freuen uns auf alle, die die tolle Sportart näher
kennenlernen wollen.

Das Training ist jeweils
**donnerstags, von 19.00 bis 20.30 Uhr in der
Turnhalle Wald.**

**Ein erstes Mal treffen wir uns am Donnerstag,
den 13. August um 19.00 Uhr.**

Weitere Auskünfte erhältst du bei
Marlis Bänziger (Tel. 071 / 877 26 80) oder
Sylvia Frommenwiler (Tel. 071 / 877 25 60)

August. Rosental. Das Kino.

**Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch**

Sa	1.8.	17:15	Un barrage contre le Pacifique
		20:15	State of Play
So	2.8.	15:00	Prinzessin Lillifee
		19:00	Un barrage contre le Pacifique
Fr	7.8.	20:15	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
Sa	8.8.	17:15	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
		20:15	State of Play
So	9.8.	15:00	Prinzessin Lillifee
		19:00	Un barrage contre le Pacifique
Fr	14.8.	20:15	State of Play
Sa	15.8.	17:15	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
		20:15	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: Grass
So	16.8.	15:00	Prinzessin Lillifee
		19:00	De l'autre côté du lit
Fr	21.8.	20:15	Harry Potter 6: Der Halbblutprinz
Sa	22.8.	17:15	Harry Potter 6: Der Halbblutprinz
		20:15	De l'autre côté du lit
So	23.8.	15:00	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
		19:00	De l'autre côté du lit
Fr	28.8.	20:15	Tag am Meer
Sa	29.8.	17:15	Tag am Meer
		20:15	Harry Potter 6: Der Halbblutprinz
So	30.8.	15:00	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
		19:00	Tag am Meer

Landfrauenverein Wald AR

VOLLMONDWANDERUNG

Einen Tag nach Vollmond treffen wir uns zu einer gemütlichen Wanderung (1 bis 1 ½ h) mit anschliessendem gemütlichen „Höckle“. Der Rücktransport ist organisiert.

Wann: Freitag, 7. August 2009
Treffpunkt: 19.30 Uhr Schulhausplatz
Anmeldung: nicht erforderlich

SELBSTVERTEIDIGUNGSKURS

Wir alle kennen das manchmal unguete Gefühl, beim Eindunkeln auf der Strasse oder im Parkhaus unterwegs zu sein. Frau Heidi Nicoletti aus Balgach zeigt uns, wie wir mit unserem Verhalten Sicherheit ausstrahlen können und wie wir uns verteidigen könnten. Der Kurs ist auch für Teenager.

Wann: an drei Mittwochabenden,
am 2. / 9. und 16. September 2009
Wer: Frauen (auch Nichtmitglieder) und Girls ab 12 Jahren
Wo: Bühne der Mehrzweckanlage
Kosten: je nach Anzahl Anmeldungen zwischen Fr. 90 und 100.- für alle drei Abende.
Anmeldung: Bis Dienstag, 25. August 2009 bei Heidi Frischknecht
(Tel: 071 / 877 28 06)

JASSEN

Ab September 09 wird wieder jeden ersten Dienstag im Monat gejasst. Erster Treff:

Dienstag, 1. September 09, 20.00 Uhr Restaurant „zum Wilden Mann“.

Bei Fragen: Emmi Knöpfel, Tel: 071 / 877 24 72

"Einladung zur

2. Dichterstubete

Samstag 15. August 2009, ab 16 Uhr.

Im Haus der R. & R. Schlesingerstiftung, Birli, Wald AR

Mit dem Romancier, Erzähler und Schweizer Bestsellerautor (?Der König von Olten?) ALEX CAPUS dem jungen St. Galler Poeten und Slammer ETRIT HASLER und dem Schriftsteller, Verleger und diesjährigen Stipendiaten des Atelierhaus ?Birli? (R. & R. Schlesingerstiftung) ANDREAS NIEDERMANN

Und nicht zuletzt mit Essen (Wienererdäpfelgulasch), Trinken und Musik.
Open End..."

Raiffeisenbank Heiden: Erfolgreicher Halbjahresabschluss

Heiden, 20. Juli 2009. Die Raiffeisenbank Heiden kann auf ein erfolgreiches erstes Semester 2009 zurückblicken. Sowohl die Bilanzsumme (+4,3 Prozent) als auch die Zahl der Mitglieder (+6,8 Prozent) erhöhten sich deutlich.

Die Raiffeisenbank Heiden setzte ihr Wachstum auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fort. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31. Dezember 2008 von 309 auf 323 Millionen Franken. Dies entspricht einer Steigerung um 4,3 Prozent.

Die angespannte Wirtschaftslage wirkt sich nicht negativ auf die Kreditnachfrage aus. Die Ausleihungen der Raiffeisenbank Heiden stiegen im ersten Semester von 239 auf 255 Millionen Franken, was beachtliche 7,0 Prozent entspricht. Ein Grossteil davon entfällt auf private Wohnhäuser.

Weiterhin erfreulicher Zulauf an Neumitgliedern

Ungebrochen ist nach wie vor auch der Zufluss von Kundengeldern. Die Zunahme bei den klassischen Kundengeldern beläuft sich auf 16 Millionen Franken (+5,8 Prozent). Aufgrund des derzeitigen Zinsumfelds erfreuen sich vor allem die Sparkonten grosser Beliebtheit, während der Bestand an Kassenobligationen und Festgeldern leicht abgenommen hat.

Das kräftige Wachstum bei den Hypothekarforderungen führt zu einem höheren Ertrag aus dem Zinssengeschäft. Allerdings hat das immer noch unsichere Börsenumfeld einen Rückgang im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft zur Folge. Überaus erfreulich entwickelte sich einmal mehr die Zahl der Mitglieder. Sie stieg in den ersten sechs Monaten um 6,8 Prozent von 4'269 auf 4'561.

Ausblick auf das 2. Halbjahr bzw. Geschäftsjahr 2009

Die Raiffeisenbank Heiden blickt mit Zuversicht auf das 2. Halbjahr 2009 und erwartet ein gutes Geschäftsergebnis 2009.

Neubau Heiden

Unser Neubau in Heiden ist aufgerichtet. Der Innenausbau geht mit grossen Zügen voran. Ab dem 3. November 2009 bedienen wir unsere Kundschaft in unseren neuen Räumlichkeiten. Die Eröffnungsaktivitäten finden am 7. November 2009 statt. Herzlich Willkommen!

Ihre Raiffeisenbank Heiden

Museum Wolfhalden: Enge Beziehungen mit Wald

Ernst Züst, Wolfhalden, ist Autor des Buches „Geschichte der Gemeinde Wald“ und zugleich Sammler wertvoller Altertümer. Er ist Gründer des Museums Wolfhalden, in dem sich auch die komplette Werkstatt von Walter Anderegg, dem letzten Schuhmacher von Wald, befindet.

Peter Eggenberger

Das Museum Wolfhalden befindet sich im 400 Jahre alten Haus „Alte Krone“ oberhalb der Kirche. Eine Sonderausstellung ist bis Herbst 2009 dem Thema verschwundene Wirtschaften und Pensionen gewidmet. Eine Ausstellung, wie sie überall im Appenzellerland und auch in der Gemeinde Wald realisiert werden könnte. Allein in Wolfhalden sind im Verlaufe der letzten hundert Jahre vierzig Restaurants und Pensionen verschwunden, und im ganzen Vorderland bekannt war die „Helvetia“ im Dorfzentrum.

Markantes Portal gerettet

Ernst Züst: „Die ‚Helvetia‘ wurde 1782 als Dorfschule erbaut. 1866 erfolgte der Umbau zum Wirtshaus ‚Engel‘ und später die Umbenennung in ‚Helvetia‘. Geschlossen wurde das Gasthaus, zu dem auch ein Lebensmitteladen gehörte, Ende der 1960er Jahre. Jammerschade, dass das Haus 1973 dem Strassenbau geopfert wurde.“ Vor der Zerstörung hat Ernst Züst unter anderem das mächtige Kellerportal gerettet, das heute im Museum zusammen mit vielen anderen Exponaten eine spannende Vergangenheit lebendig werden lässt. Das Museum „Alte Krone“ ist jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Besichtigungen sind für Gruppen auch an anderen Tagen möglich.

Ernst Züst, Autor des Buches „Geschichte der Gemeinde Wald“, rettete das mächtige Kellerportal des 1973 abgebrochenen, stattlichen Gasthauses „Helvetia“.

Von 1924 bis 1979 arbeitete der aus St. Peterzell stammende Walter Anderegg in Wald als Schuhmacher.

1982 hatte das unterhalb des Dorfzentrums an der Trogenerstrasse gelegene Haus Anderegg (Anbau links) der Strassenverbreiterung zu weichen.

Bild Peter Eggenberger

Kapitalerhöhung des Heilbads Unterrechstein

Attraktive Bedingungen für Aktionäre

Die Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG plant im Zusammenhang mit dem Wellnesspark Appenzellerland verschiedene Modernisierungen und Erweiterungen und stockt dafür ihr Aktienkapital auf. Gemeinden, die zeichnen, nehmen an einer Verlosung von unpersönlichen Abonnements für die Gemeindebevölkerung teil.

Beim Heilbad Unterrechstein wird zurzeit eine Tiefgarage mit 70 Parkplätzen sowie eine Residenz mit knapp 20 Wohnungen gebaut. Dieses Bauvorhaben ist Teil des Wellnessparks Appenzellerland mit dem Heilbad im Zentrum. Geplant sind ferner ein Medical Wellness Hotel, ein Restaurant, ein medizinisches Zentrum sowie Bungalows.

An der jüngsten Generalversammlung der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG bezeichnete Verwaltungsratspräsident Heini Eggenberger das Bauvorhaben als ein „einmaliges Ereignis“ von grosser Bedeutung mit „ungeahnten Chancen im Angebot und Marktauftritt“. Es entspreche „der Vorwärtsstrategie“, nämlich der Ausdehnung des Heilbads zu einem Wellnesspark Appenzellerland.

Konzentration auf eigene Stärken

In diesem umfassenden Angebot des Wellnessparks konzentrierte sich das Heilbad „auf die eigenen Stärken“ im Badebereich und in den naheliegenden Wellness- und Fitnessangeboten, während Hotellerie, Gastronomie, medizinische Betreuung usw. von einer professionellen Trägerschaft übernommen werden sollen. Man sei mit einem Hotelbetreiber mit einem Ärztekonzert in der „Schlussphase der Verhandlungen“, wurde an der Generalversammlung betont, und zuversichtlich, dass ein Medical Wellness Hotel mit über 100 Zimmern und ein medizinisches Kompetenzzentrum für „zivilisatorische Krankheiten“ anfangs 2012 eröffnet werden könne.

Diese Lösung stellt für das Heilbad Anforderungen an die Qualität des eigenen Angebots, weshalb bis Ende 2011 verschiedene Investitionen im Umfang von rund 5 Millionen Franken vorgesehen sind. Nach Heini Eggenberger sollen sie zur einen Hälfte mit eigenen Mitteln, zur andern mit Bankdarlehen, öffentlichen Förderungsbeiträgen und mit der bereits genehmigten Kapitalerhöhung von einer Million Franken finanziert werden.

Günstiger Preis und Rabatte

Bis Mitte Oktober 2009 liegen nun 5400 neue Aktien mit einem Nennwert von Fr. 200.- zur Zeichnung auf. Der Ausgabepreis beträgt Fr. 300.-. Hinzu kommen

die Bezugsrechte von höchstens Fr. 30.-, was „angelehnt an einen virtuellen, buchhalterischen Marktwert einer Heilbadaktie von Fr. 360.- einen attraktiven Preis darstellt“, so Eggenberger wörtlich. Bisherige Aktionäre werden für die Neuzeichnung insofern bevorzugt, als zwei Altaktien zum Bezug einer Neuaktie zum Ausgabepreis berechtigen. „Schmackhaft“ soll die Zeichnung noch dadurch gemacht werden, als bei 10 und 20 Aktien dem Eigentümer ein persönlicher Rabatt von 10 und 20 Prozent auf alle Eintritte, Dienstleistungen und Verkäufe des Heilbads gewährt wird. Zudem nehmen alle an der Zeichnung teilnehmenden Gemeinden an einer Verlosung von einem unpersönlichen Jahres- resp. Halbjahres- resp. Dreimonatsabonnement Bad für ihre Gemeindebevölkerung teil.

Weitere Auskünfte erteilen:

Verwaltungsratspräsident Heini Eggenberger,
071 343 68 68

Betriebsleiterin Ursula Kuratli, 071 898 33 88

Wasserversorgung Wald AR

Härtegrad des Wassers: 18 – 22 französische Härtegrade

(Erklärung: 15-25 franz. Härtegrade gelten als mittelhartes Wasser)

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 35.00** einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Erscheinungsdaten Wanze

Wanze Nr.	Erscheinungstag	Redaktionsschluss
16 / 2009	20. August 2009	17. August 2009
17 / 2009	3. September 2009	31. August 2009
18 / 2009	17. September 2009	14. September 2009
19 / 2009	1. Oktober 2009	28. September 2009
20 / 2009	15. Oktober 2009	12. Oktober 2009
21 / 2009	29. Oktober 2009	26. Oktober 2009
22 / 2009	12. November 2009	9. November 2009
23 / 2009	26. November 2009	23. November 2009
24 / 2009	9. Dezember 2009	6. Dezember 2009

Mitglieder geniessen exklusive Vorteile.

Profitieren Sie als Raiffeisen-Mitglied von Spesenvorteilen und vom Vorzugszins.
Vom Gratis-Museumspass und von exklusiven Angeboten zum «Erlebnis Schweiz».
Wann werden Sie Mitglied?
www.raiffeisen.ch/mitglieder

Raiffeisenbank Heiden

Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden
und Wald AR

RAIFFEISEN

Quitschfidele Ideen für Ihr Bad.

Elektrogeräte für Bad und Waschküche finden
Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Kinovergnügen Zuhause !

Philips 37PFL 8404

- 94cm LCD-Bildschirm
- Full HD 1920x1080 Pixell
- 100 Hz Technik
- Kontrastverhältnis 80000:1
- drehbarer Tischfuss
- B x H x T: 88 x 60 x 9 cm

Barpreis Fr. 1599.-

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

strassmann
EDV-Dienstleistungen

Paul Strassmann

dipl. Webmaster ZbW
Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
076 747 37 81

paul@strassmann.biz
www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

ewh
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Bestimmte Wünsche können wir uns einfach nicht leisten, obwohl wir sie gerne hätten, und das weiss unser Kind.

Mimi u. Andreas Kuppinger,
Rehetobel

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

BRUNNER
GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

**Wir wünschen allen
unseren Kunden eine
erholende Sommerzeit.**

**Betriebsferien vom
22. Juli bis 9. August 2009**

 ballett

**JETZT
SCHNUPPERN!**

Ballett-Unterricht für Kinder, verschiedene Altersstufen
Ballettschule Irene Gasser
Schachenstrasse 9, 9016 St.Gallen, Tel 071 277 43 68

**Praxis
Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogen
geschlossen**

**vom Freitag, 07.08.2009
bis und mit
Sonntag, 23.08.2009**

**Vertretung
Dr. med. M. Schiltknecht, Dorf 2,
9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11**

Zu Mieten gesucht in Wald

Auf Herbst 09
3-Zimmer-Wohnung, bevorzugt im Parterre
mit kleinem Gartenanteil und/oder
Terasse/Balkon für eine Person mit Hund
Tel. 071 877 16 20

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 06. August	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 08. August	Grümpelturnier	Sportplatz	TV Wald
So. 09. August	Grümpelturnier	Sportplatz	TV Wald
Fr. 14. August	7. Standübung	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Mo. 17. August	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 18. August	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Sa. 29. August	8. Standübung	14 – 16 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Sa. 29. August	Letzte Bundesübung	16 – 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Do. 03. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
So. 06. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 11. Sept.	9. Standübung / gleichzeitig Vorsiessen Endschiessen	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Di. 15. Sept.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 17. Sept.	Papiersammlung	ab 8 Uhr	Schule Wald
Mo. 21. Sept.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 22. Sept.	Altmetallsammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	frische Salate, Lagergemüse, Bienenhonig, Konfitüren, Sirup und Eier, Erdbeeren	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Aktiv in der zweiten Lebenshälfte.

Das neue Kursprogramm „Impuls“ von Pro Senectute ist erschienen. Zwischen August 2009 und Januar 2010 werden viele interessante Kurse zu folgenden Themen angeboten wie z. B. Gedächtnistraining, Autofahren, Computer, Handy, Walking, Schneeschuhwandern, Langlauf Wandern und Englisch usw.

In Wald und Umgebung können Sie folgende Angebote besuchen:

09.119	RandomFit	Beginn 2. Sept. 2009,	in Speicher
09.123	Beckenbodentraining	Beginn 15. Sept. 2009	in Heiden
09.409	Gedächtnistraining	Beginn 28. Okt. 2009	in Heiden
09.406	Augentraining	Beginn 5. Nov. 2009,	in Speicher

Reprisenkino (KiNomol) im Kino Rosental Heiden gemäss sep. Programm

Bestellen Sie das vollständige Programm bei „Impuls“, c/o Pro Senectute, Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30 (vormittags) oder via Homepage: www.ar.pro-senectute.ch.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 20. August 2009

Nr. 16 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 11.8.2009

Kapitalerhöhung Bad Unterrechststein

Die Gemeinde Wald verzichtet darauf, neue Heilbadaktien zu zeichnen. Wir hätten es begrüsst, wenn bei einer Neuzeichnung nicht nur die Gemeindeangestellten, sondern die ganze Bevölkerung in irgendeiner Form in den Genuss eines Rabattes gelangt wäre.

Zusammenarbeit mit der Post

Alljährlich findet ein Treffen zwischen dem Departement Volks- und Landwirtschaft und Vertretern der Post statt. Die Gemeinden werden vorgängig um die Anmeldung von Fragen, Wünschen und Bemerkungen gebeten. Sollten Sie, geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler Bemerkungen zum Postangebot haben, bitten wir Sie, dies auf der Gemeindekanzlei schriftlich oder mündlich, Tel. 071 877 29 34, bis Freitag, 11. September 09 anzumelden.

SPITEX Speicher-Trogen-Wald

Der Gemeinderat hat vorbehältlich der Zustimmung aller Mitgliedsgemeinden einer Änderung des Zahlungsmodus zugestimmt. Bisher haben die Gemeinden jeweils nach Abschluss des Geschäftsjahres, rückwirkend, bezahlt. Neu werden 2/3 der Gemeindebeiträge im laufenden Geschäftsjahr und 1/3 im Februar des folgenden Jahres bezahlt werden. Dies trägt zu einer ausgeglichenen Liquidität der SPITEX Speicher-Trogen-Wald bei.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Wie wohl fühlen Sie sich in Wald? Stimmt die **Lebensqualität in Wald** für Sie? Eine Frage, die natürlich auch die Gemeindeorgane interessiert. Die beiden Wahl – Wäldler Andreas Giger und Christian Engweiler haben im Internet die Plattform SPIRIT.CH: FÜR NACHHALTIGE LEBENSQUALITÄT aufgebaut. Damit soll für Gemeinden ein Instrument geschaffen werden, um die Meinung der Bevölkerung zur Lebensqualität zu ermitteln und um mögliche Verbesserungen zu realisieren. Für unsere Gemeinde ist das Mitmachen verdankenswerterweise kostenlos. Ich verweise auf die entsprechenden Hinweise in dieser Wanze und ich würde mich

sehr freuen, wenn möglichst viele Wäldlerinnen und Wäldler den Fragebogen ausfüllen würden. Auf die Resultate bin ich sehr gespannt.

Auf der **Homepage** der Gemeinde ist die **1. August – Ansprache von Willi Eugster** aufgeschaltet. Eine Gelegenheit für alle, die am Anlass nicht teilnehmen konnten und alle, die sich mit den vorgetragenen Gedanken nochmals vertieft auseinandersetzen möchten.

Leider sind wir im Dorf immer wieder von kleineren und grösseren **Vandalenakten** betroffen. Die sind einerseits sehr ärgerlich, verursachen für die Gemeinde aber immer auch erhebliche Kosten. Wie wiederholt ausgeführt, kennt die Gemeinde mutwilligen Sachbeschädigungen gegenüber null Toleranz. So konnten mit engagierter Hilfe der Polizei die in den letzten Tagen verursachten Beschädigungen an den Anlagen des Begegnungsplatzes aufgeklärt und die Fehlbaren zur Rechenschaft gezogen werden.

Am Freitag den **21. August 2009** findet bei hoffentlich schöner Witterung das **Fest auf dem Steinbogenbrüggli** statt. Ab 18 Uhr wird Speis und Tank angeboten, ab zirka 19.30 Uhr spielen die Appenzeller Oldies auch zum Tanz auf.

Steibogebrüggli - Fäscht

Nüeret–Hofguet Wald AR

Freitag 21. August 2009 ab 18.00 Uhr

Auf dem Steibogebrüggli

mit den Oldies

der legendären Appenzeller Combo

Bild von Bea McGhee, Appenzeller Magazin

SCHULE WALD

MITTAGSTISCH

In der ersten Schulwoche startete die Schule Wald mit den Angeboten „Mittagstisch“ und „Aufgabenbetreuung“.

Jeweils am Dienstag und Donnerstag setzen sich auch Schulkinder und die Begleitperson an den Mittagstisch im Altersheim Obergaden.

Für uns ist dies eine optimale Lösung, erhalten doch so die Kinder nicht nur ein ausgewogenes Mittagessen, sondern auch einen kleinen Einblick in den Altersheimalltag.

Eltern können ihr Kind jeweils bis Montag 16.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei für die laufende Woche anmelden.

Auch die Essensbon können dort für Fr. 8.- im Voraus bezogen werden.

Tel. Nr. Gemeindekanzlei: 071 877 31 08

Dem Flyer „Tagesstrukturen“ können genauere Informationen entnommen werden. Dieser wurde im Mai der Wanze beigelegt. Weitere Exemplare liegen auf der Gemeindekanzlei auf.

Marlis Bänziger und die Arbeitsgruppe „Tagesstrukturen“

Gesuchsteller/in: Kern-Bamert Daniel und Yvonne
Zelg 188, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Höhener Wald AG
Säge 556, 9044 Wald AR

Baulage: Zelg
Parz. Nr. 396, Assek. Nr. 188

Zone: L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt: Fassadenänderung (West):
- Einbau Balkontüre
- Einbau/Änderung Fenster

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 21. August 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 17. August 2009

Die Baukommission

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

Anfang dieses Jahres wurde bei uns im Vorderland die Kerngruppe Palliative Care Appenzeller Vorderland gegründet. Die Kerngruppe ist ein interprofessionelles Team, welche die Anliegen von Palliative Care im Appenzeller Vorderland fördern und bekannt machen will. Das Forum steht für alle Gruppierungen, welche sich mit Situationen von Schwerkranken und Sterbenden sowie ihren Angehörigen befassen, offen.

Im April 2009 wagte sie ihren ersten öffentlichen Auftritt. Die Kerngruppe organisierte im Kirchgemeindehaus Heiden das erste Forum. Dazu wurden alle Heime, Gemeindebehörden, Hausärzte, Spitäler, Psychiater, Seelsorger, Institutionen wie Spitex und Pro Senectute, Freiwillige, Angehörige und Interessierte der Region eingeladen. Das Angebot bot eine Plattform für Informationen über Palliative Care und Raum für Austausch, Fragen und Anregungen.

Die Resonanz auf diese Einladung war überwältigend und die Freude über den vollen Saal war gross. In der Tagespresse wurde darüber berichtet. Einige Gemeinden haben bereits ihre finanzielle Unterstützung für diese Arbeit zugesichert.

In den Workshops wurden folgende Fragen diskutiert: Was funktioniert bei uns gut? Was fehlt wo? Welche Hindernisse gibt es? Der Austausch in den Gruppen war rege und intensiv, sodass die Kerngruppe mit klaren Anregungen und Anfragen bepackt an die weitere Arbeit gehen konnte. Eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um Palliative Care wird von vielen Disziplinen in unserer Region gewünscht.

Noch kann **keine Beratungsstelle** angeboten werden. Sie haben aber die Möglichkeit, bei Fragen zu diesem Thema ihren Hausarzt zu konsultieren oder bei der Spitex ihrer Gemeinde zu den angegebenen Telefonzeiten anzurufen. Beide Stellen werden Sie soweit wie möglich beraten und wenn nötig an weitere kompetente Stellen weiterleiten. Für die Palliative Care Gruppe ist es ein grosses Bedürfnis, Sie in diesen anspruchsvollen und schwierigen Momenten nicht alleine zu lassen und Ihnen ihre Dienste anzubieten.

Weitere Schritte sind in Planung, und Sie werden regelmässig darüber informiert.

Kerngruppe Palliative Care Appenzeller Vorderland

Wir gratulieren

Siering-Brühwiler Georg, Ochsenwees 332, Wald AR, recht herzlich zu seinem **80. Geburtstag**, den er am 02. September 2009 feiern darf. Wir wünschen Ihm für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 3. September 2009, Redaktionsschluss ist am Montag, **31. August 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

Freitag, 21. August

14.30 Bilder Nachmittag von den Senioren Ferien in Sarnen. Im evang. Kirchgemeindehaus

Samstag, 22. August

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 23. August

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 24. August

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 25. August

keine Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Donnerstag, 27. August

10.00 Eucharistiefeier im Alterszentrum Hof mit Josef Manser
14.00 Josef Manser zeigt Bilder von einer Syrien-Reise

Freitag, 28. August

9.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim Boden.

Samstag, 29. August

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 30. August

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Verabschiedung von Frau Myrta Grob Käser

Montag, 31. August

19.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 1. September

8.00 Eucharistiefeier
20.00 "Ökumenische Gespräche" in Trogen

Mittwoch, 2. September

18.30 Feier zum Beginn der Schöpfungszeit in der offenen Kirche St. Gallen

Donnerstag, 3. September

19.0 Eucharistiefeier mit Erntedank zusammen mit dem FCH und SeniorInnen

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gott spricht: Ich weiss wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
Jer. 29,11

Gottesdienste

23. August

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Gerald Rether

30. August

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Hansueli Müller

6. September

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Doris Engel

Einladung ins Pfarramt

Am Dienstagnachmittag, 15-18 Uhr können Sie gerne ohne Voranmeldung auf einen Kaffee beim Pfarramt im Walser-Haus gegenüber der Kirche vorbeikommen. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Ausserhalb dieser Zeiten komme ich gerne bei Ihnen vorbei, wenn Sie dies wünschen.

Geschichten unterm Regenbogen

Die Geschichten unterm Regenbogen werden in neuer Form weitergeführt. Nähere Informationen und Daten werden baldmöglichst veröffentlicht. Wir freuen uns, die Kinder bald wieder begrüßen zu können.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24 (Walser-Haus gegenüber der Kirche)
9044 Wald
engelflug@bluewin.ch
Natelnummer 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Ansprechpartner KiVo 071 877 23 70

KiVo Wald ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

GEMEINDE WALD

Öffentliche Informationsveranstaltung

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Leitbildes Rehetobel organisiert die Baubewilligungskommission diverse Vorträge mit Empfehlungen über energieeffizientes und Ressourcen schonendes Bauen und Wohnen.

Zu dieser Veranstaltung sind sämtliche Hausbesitzer und Einwohner von Rehetobel und Wald herzlich eingeladen.

Wir freuen uns, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.

Datum: Dienstag, 08. September 2009

Zeit: 20:00 Uhr

Ort: Gemeindezentrum Rehetobel, kleiner Saal

Programm

- **Projekt "Bauen und Wohnen": Hausanalyse**
Vorstellung vom Projekt durch Fachperson vom Kanton
Beschluss des Gemeinderates über Kostenbeteiligung
Dölf Biasotto
GR Rudolf Schmid
- **GEAK Gebäudeausweis**
Kosten Fr. 1'200.00 wird vom Bund mit Fr. 1'000.00 gefördert
Dölf Biasotto
- **Förderprogramm Energie ARh mit den Förderbereichen**
Gebäudehüllen-Sanierung
MINERGIE-Bauten
Solaranlagen
Photovoltaikanlagen
Holzfeuerung
Fernwärmeanschlüsse/Netze
Spezialanlagen
Diagnosen/Machbarkeiten
Oliver Brenner
- **Förderprogramm Klimarappen Schweiz**
GR Rudolf Schmid
- **Steuerliche Abzüge**
GR Rudolf Schmid
- **Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren**
Information über das heutige Baubewilligungsverfahren
Bausekretär Thomas Albrecht

Massnahmen zur Vorbereitung auf mögliche Pandemie

Mit verschiedenen Massnahmen bereitet sich Appenzell Ausserrhoden auf die nahende pandemische Grippe (H1N1) vor. Der Sonderstab Pandemie hat dafür ein Konzept erarbeitet, welches unter anderem eine flächendeckende, freiwillige Impfkation im Oktober vorsieht. Ab kommenden Montag, 10. August 2009, wird zudem eine kantonale Informations-Hotline aufgeschaltet.

Angesichts einer möglichen Epidemiewelle durch die pandemische Grippe (H1N1) hat der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden bereits im Mai dieses Jahres einen Sonderstab zur Pandemieplanung eingesetzt. Dieser besteht aus Vertretern des Kantonalen Führungsstabes, des Departements Gesundheit sowie Mitgliedern aller relevanten Gesundheitsorganisationen. In regelmässigen Rapporten beurteilt der Sonderstab die Lage und ist mit der eingerichteten, permanent betriebenen Führungsstelle bereit, um jederzeit auf eine Veränderung der Situation reagieren zu können. Darüber hinaus steht der Stab in regelmässigem Kontakt mit dem Bund und den Nachbarkantonen.

Einsatz-Konzepte erstellt – Information und Impfkation

Mittlerweile sind detaillierte Pandemiekonzepte erstellt worden: eines für eine Präpandemie-Impfung, eines für die Kantonalen Spitäler und eine Gesamt-Pandemieplanung. Im Vordergrund steht dabei zunächst die Information der Bevölkerung, um eine flächendeckende Verbreitung der pandemischen Grippe (H1N1) wenn möglich zu verhindern. Aktuelle Informationen werden auf der Kantonswebsite www.ar.ch/pandemie veröffentlicht. Ab Montag, 10. August 2009, wird zudem eine kantonale Hotline aufgeschaltet, an welche sich die Bevölkerung bei Fragen zur pandemischen Grippe (H1N1) wenden kann. Im Hinblick auf den Schulanfang werden Schulen, Schüler und Eltern über die Situation informiert und erhalten Verhaltensempfehlungen.

Voraussichtlich im Oktober – der genaue Zeitpunkt ist abhängig von der Verfügbarkeit der Impfstoffe – wird eine flächendeckende, freiwillige Impfkation durchgeführt. Dabei sind Impfzentren in allen 20 Gemeinden vorgesehen. Vorsorglich ist Schutzmaterial für die an der Pandemie-Abwehr beteiligten Organisationen beschafft worden. Zum einen wurden die Sollbestände an ausgesuchten Materialien im Spitalverbund angehoben, zum anderen hat der Kanton 350'000 chirurgische Masken und 35'000 Schutzmäntel beschafft. Desinfektionsmaterial sowie Materialien für die bevorstehenden Impfungen sind ebenfalls in ausreichender Zahl vorhanden. Falls es zu einer Pandemie in Appenzell Ausserrhoden käme, stünden Hilfskräfte aus dem Spitalverbund, der Ärzteschaft, der kantonalen und kommunalen Verwaltungen sowie aus Spitex, Samariternvereinen und Zivilschutz bereit.

Erster bestätigter Fall der pandemischen Grippe (H1N1)

Am 7. August ist in Appenzell Ausserrhoden der erste Fall der pandemischen Grippe (H1N1) bestätigt worden. Der Erreger wurde bei einem Jugendlichen festgestellt, der vor wenigen Tagen aus einem Urlaub auf der spanischen Insel Gran Canaria zurückgekehrt ist. Der Patient befindet sich bereits wieder auf dem Wege der Besserung. Neue Verdachtsfälle werden auch weiterhin auf den Pandemie-Grippeerreger getestet.

Individuelle vorbeugende Massnahmen

Um die Verbreitung der Grippe zu verlangsamen, sollen die vom BAG kommunizierten Verhaltensanweisungen befolgt werden (www.pandemia.ch). Dazu gehören regelmässiges und gründliches Waschen der Hände mit Wasser und Seife, die Verwendung von Papiertaschentüchern beim Niesen und – wenn möglich – die Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Personen von einem Meter. Personen mit grippalen Symptomen – plötzlich auftretendes Fieber über 38°C, Schüttelfrost, Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen, Schnupfen, trockener Husten und Halsschmerzen, Schwindelgefühl oder Atembeschwerden, Bauchschmerzen, Durchfall oder Erbrechen – wird empfohlen, sich mit ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt telefonisch in Verbindung zu setzen und vorsorglich zuhause zu bleiben.

Ein flächendeckender Einsatz von Schutzmasken wird aktuell nicht empfohlen. Zum einen geht das Departement Gesundheit davon aus, dass sich nur ein Teil der Bevölkerung vorgängig mit einem Bestand an Masken ausgerüstet hat, zum anderen helfen bereits Massnahmen wie „Distanz wahren“ und „regelmässiges Händewaschen“, die Geschwindigkeit der Weiterverbreitung zu dämpfen. Personen, welche direkten Kontakt mit möglicherweise infizierten Personen haben (z.B. bei der Betreuung von erkrankten Familienmitgliedern), sollen sich nach Möglichkeit mit einer Gesichtsmaske schützen. Ebenso ist ein erhöhter Schutz bei Gesundheitsfachpersonen angebracht. Diese Massnahmen werden innerhalb der Betriebe speziell geplant und umgesetzt.

Kantonale Hotline ab Montag, 10. August 2009:

Tel. 071 / 353 67 97

jeweils 08.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr

Hotline Bundesamt für Gesundheit BAG:

Tel. 031 322 21 00 jeweils 08:00 – 18:00 Uhr

Weitere Auskünfte erteilen:

Hans Saxer, Leiter Sonderstab Pandemie, 071 353 72 20

Reto Fausch, Leiter Amt für Gesundheit, 071 353 65 74

Georg Amstutz, Leiter Information und Kommunikation, 071 353 68 82

Grümpeli Wald 8. - 9. August 2009

Schon früh am Morgen war letzten Samstag geschäftiges Treiben auf dem Sportplatz in Wald zu entdecken:

Die Helfer der Festwirtschaft machten sich startbereit, die ersten Fussballer trafen gähnend ein, Schuhe wurden geschnürt, die Musikanlage wurde angeworfen, kurz; die letzten nötigen Handgriffe vor dem Start des Grümpeli wurden gemacht.

Pünktlich um 07:30 Uhr piff der Schiri das erste Spiel an und die ersten beiden Teams traten gegeneinander an.

Nun kickten, ganz nach Spielplan, den ganzen Tag Gross und Klein mit viel Leidenschaft auf dem Rasen. Mit mindestens genau so viel Elan feuerten am Spielrand Eltern, Bekannte, Verwandte und Freunde die Sportler an.

Zwischen den Spielen konnten sich die Fans die rauen Kehlen in der Festwirtschaft benetzen. Auch für die Hungrigen wurde natürlich gesorgt, am Grill und hinter der Fritteuse versorgte der Männersportverein mit Würsten, Schnitzelbrot und den obligaten Pommes Frites. An dieser Stelle: Vielen Dank für den alljährlichen tollen Einsatz!

Zum Glück für alle Fussballer wurde Wald vom Unwetter, das nicht weit entfernt tobte, verschont und somit konnte bis in den späten Nachmittag auf dem Trockenem gespielt werden. Ganz verschont vom Regen blieben jedoch auch wir nicht, so dass dann einige Spiele doch noch im strömenden Regen

ausgeführt werden mussten, was aber den Kampf um die Tore keineswegs den Reiz verlieren liess.

Nachdem das letzte Spiel zu Ende war, verstaute man Trillerpfeife und Kickschuhe. Nun widmeten sich alle dem gemütlichen Teil des Abends. Wer noch mochte, konnte sich später auch an der Bar verpflegen lassen. Bis spät in die Nacht wurde gelacht und geplaudert.

Am nächsten Morgen gingen die Spiele dann weiter, wobei sich die einen oder anderen schon Chancen auf den Gewinn ausrechnen konnte. Auch am Sonntag meinte es Petrus gut mit uns und man kam zeitweise sogar am Spielfeldrand ins Schwitzen. Am späteren Nachmittag trafen immer mehr Zuschauer ein, Halbfinale und Finale waren angesagt. Mehrmals kamen die Zuschauer sogar in den Genuss eines spannenden Penaltieschiessens.

Schlussendlich standen dann die Gewinner sämtlicher Kategorien fest. Christian Knöpfel, der jährlich mit seinem Team das Grümpeli organisiert, auch Ihnen allen sei hiermit ein Dank ausgesprochen, rief nun zum Rangverlesen.

Bei den Herren gewann die Gruppe Feldschlössli, gefolgt vom TV Wald auf dem zweiten und dem FC Tiger auf dem dritten Platz. In der Kategorie Sie + Er holten sich ä Schüga den ersten Preis, das Team Feldschlössli wurde zweiter und die Mannschaft Cuba Libre schaffte es auf Platz drei. Bei den

Fortsetzung:

Schülern gewannen die Waldrandschmuser das Finale gegen die Schlümpfe und Chickennuggets mit Brötli waren auf dem dritten Rang platziert.

Alle diese Mannschaften durften sich einen der attraktiven Preise aussuchen, die dank der grosszügigen Sponsoren bereitstanden.

Danach ging es nach einem letzten Besuch der Festwirtschaft auf den Heimweg.

Es kann auf ein gelungenes Grümpeli zurückgeblückt werden. Noch einmal einen Dank an alle Helfer, Samariter und an den Männersportverein!

Danke für die Leidenschaft auf und neben dem Platz, danke für tolle Erinnerungen... und ... danke, für den Muskelkater, der wohl bei manch einem auch am Montag noch ans Wochenende erinnerte. Bis zum nächsten Jahr!

Monika Frei, Wald

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT HARMONIE, WALD

DONNERSTAG, 3. SEPTEMBER

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 19.00 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

**Wir freuen uns auf einen
gemütlichen Mittag**

Landfrauenverein Wald AR

SELBSTVERTEIDIGUNGSKURS

Frau Heidi Nicoletti aus Balgach zeigt uns, wie wir mit unserem Verhalten Sicherheit ausstrahlen können und wie wir uns verteidigen könnten. Der Kurs eignet sich sehr gut auch für junge Frauen.

Wann: an drei Mittwochabenden,
am 2. / 9. und 16. September 2009

Wer: Frauen (auch Nichtmitglieder) und Girls ab 12 Jahren

Wo: Bühne der Mehrzweckanlage

Kosten: je nach Anz. zwischen Fr. 90 und 100.- für alle drei Abende.

Anmeldung: Bis **Di, 25. August 2009** bei Heidi Frischknecht (Tel: 071 / 877 28 06)

JASSEN

Das erste Mal nach der Sommerpause wieder am:

Dienstag, 1. September 09, 20.00 Uhr

Restaurant „zum Wilden Mann“.

Bei Fragen: Emmi Knöpfel, Tel: 071 / 877 24 72

SF bi de Lüüt: LANDFRAUENKÜCHE

In der ersten Sendung wird aus unserem Kanton **HEIDI INEICHEN AUS WOLFHALDEN** kochen.

Datum: Freitag, 28.08.09, 20.05 Uhr auf SF1

Die sechs folgenden Freitage werden andere Landfrauen aus anderen Kantonen kochen.

Rezepte und mehr Infos unter: www.landfrauen.sf.ch

WELLNESSFERIEN in Scuol

Die Landfrauen von AR machen gemeinsam Ferien.

Wann: Sonntag, 1. Nov. bis
Donnerstag, 5. Nov. 2009

Kosten: Fr. 540.- (im DZ), Fr. 620.- (im EZ) Vollpension, inkl. Bäder

Infos: genauere Unterlagen bei Heidi Frischknecht (Tel.: 071 / 877 28 06)

Anmelden: bis Ende September

BESICHTIGUNG STICKEREIBETRIEB SONDEREGGER

Herr Sonderegger wird uns durch seinen Stickereibetrieb (an der Wäldlerstrasse in Richtung Scheidweg) führen.

Wann: Mittwoch, 23. September, 17.00 Uhr

Schreinerei · Zimmerei
Fassadenbau · Renovationen
Küchenbau

Säge
9044 Wald
Telefon 071 877 16 07 · Fax 071 877 13 88
www.hoehener-wald.ch · info@hoehener-wald.ch

Höhener Wald AG – wir machen weiter!

Allzu früh mussten wir von unserem Chef (Geschäftsführer) und Partner, Hansruedi Höhener, Abschied nehmen.

Ein herber Verlust für die Familie und die Mitarbeiter der Höhener Wald AG.

Mit vereinten Kräften wollen wir im Sinne und Andenken von „Hasi“ die Zimmerei und Schreinerei Höhener Wald AG weiterführen.

- Bernhard Steffen-Höhener wird im Auftrage des Verwaltungsrates der Höhener Wald AG, die Leitung und kaufmännische Verantwortung übernehmen.
- Jakob Forrer, seit 4 Jahren im Team der Höhener Wald AG, wird als Zimmermann mit Abschluss als Holzbaupolier, die technische Betriebsleitung übernehmen.
- Gemeinsam mit dem bewährten Team der Höhener Wald AG:
Roland Giezendanner, Walter Sutter, Joel Weicken, Severin Schirmer, Matthias Kuster, Walter Forrer sowie dem neuen Zimmermann-Lehrling Ramon Soldera, werden wir alles daran setzen, Ihre Aufträge auch künftig sauber und kompetent auszuführen.

Liebe Kunden, im Namen des Verwaltungsrates sowie aller Mitarbeiter der Höhener Wald AG, danken wir Ihnen für das Vertrauen und die Wertschätzung, welche Sie unserem Betrieb unter der Leitung von Hansruedi Höhener, in all' den Jahren entgegengebracht haben.

Wir freuen uns, wenn wir die langjährige gute Zusammenarbeit mit Ihnen und unseren Lieferanten fortsetzen können und auch in Zukunft auf Ihr Vertrauen und Ihre geschätzten Aufträge zählen dürfen.

Freundliche Grüsse

VRP Höhener Wald AG
Bernhard Steffen-Höhener

VR Höhener Wald AG
Ursula Höhener-Hofmann

Spatenstich für die neue Lagerhalle der Höhener Wald AG, 10. Juli 2009

Das Team der Höhener Wald AG
von rechts nach links

Severin Schirmer, Walter Sutter
Joel Weicken, Jakob Forrer
Ursula Höhener, Bernhard Steffen
Roland Giezendanner, Ramon Soldera

Auf dem Bild fehlen:
Matthias Kuster und Walter Forrer

Der Schweizer Geist weht in Wald

Vor kurzem ist im Internet die neue Plattform SPIRIT.CH: FÜR NACHHALTIGE LEBENSQUALITÄT gestartet. Ihre beiden Gründer und Betreiber leben und arbeiten in Wald. Nicht ohne Grund, wie diese Auszüge aus einer (noch fiktiven) Reportage zeigen:

So ist mir die Ideallandschaft einer Spielzeug-eisenbahn im Kopf geblieben: Wallende Hügel, abwechselnd vom helleren Wiesengrün und vom dunkleren Waldesgrün gefärbt. Dahinter am Horizont schroff aufragende Bergkämme. Und dazwischen hübsche kleine Dörfer und Einzelgehöfte. Das Bimmeln von Kuhglocken dominiert die Geräuschkulisse. Ansonsten herrscht friedliche Ruhe.

Für ein gestresstes Grossstadtkind wie mich ist diese Umgebung gleichbedeutend mit hoher Lebensqualität – vorübergehend. Auf Dauer wäre mir hier, im kleinen Achthundertseelendorf Wald, auf über tausend Meter Meereshöhe, denn doch zu wenig los. Doch bei meinem Besuch bei den Gründern und Betreibern der Plattform SPIRIT.CH: FÜR NACHHALTIGE LEBENSQUALITÄT, Dr. Andreas Giger und Christian Engweiler, kann ich für einen Moment verstehen, warum sich die beiden hier niedergelassen haben.

»Dass der gleiche Lebensort für verschiedene Menschen unterschiedliche Lebensqualität bedeutet, ist ein schönes Beispiel dafür, wie individuell die Vorstellungen von Lebensqualität sein können«, meint Andreas Giger dazu lächelnd. »Stadtmäuse haben nun mal auf dem Land eine tiefe Lebensqualität, und Landmäuse in der Stadt. Zum Glück können wir heute auch unseren Lebensort ganz nach unserem Lebensqualitäts-Gusto wählen.«

Giger und Engweiler haben diese Wahl bewusst getroffen, nachdem sie verschiedene Lebensorte ausprobiert hatten. Seit Jahren leben sie nun, ob Zufall oder nicht, getrennt nur durch einen zehninütigen Fussmarsch mitten im Grünen. Und dort arbeiten sie auch.

Sie können mitmachen – siehe unten!

mehr unter www.spirit.ch

Machen Sie mit beim Gemeinde-Spiegel Wald!

Lebensqualität wird für immer mehr Menschen immer wichtiger. Doch was bedeutet Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger von Wald (und für alle anderen, die sich unserer Gemeinde verbunden fühlen)? Wie hoch empfinden sie die Lebensqualität in unserem Dorf, generell und in einzelnen Aspekten? Auf solche und ähnliche Fragen will der Gemeinde-Spiegel Wald AR Antworten geben. Indem er Ihre Meinungen dazu auf der Plattform spirit.ch (siehe oben) sammelt.

Dafür gibt es im Internet jetzt einen Fragebogen, dessen Beantwortung ca. 20 Minuten dauert. Beteiligen können sich alle, die sich für die Lebensqualität in Wald interessieren und über einen Internet-Zugang verfügen. Wenn Sie mitmachen, tragen Sie nicht nur zu einem aussagekräftigen Spiegel unserer Gemeinde bei, sondern erfahren auch mehr über sich selbst. Die Ergebnisse werden natürlich veröffentlicht.

Hier finden Sie den Zugang zur Umfrage: www.spirit.ch/wald.html

**JETZT
SCHNUPPERN!**

Ballett-Unterricht für Kinder, verschiedene Altersstufen
Ballettschule Irene Gasser
Schachenstrasse 9, 9016 St.Gallen, Tel 071 277 43 68

strassmann
EDV-Dienstleistungen

Paul Strassmann
dipl. Webmaster ZbW
Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
076 747 37 81

paul@strassmann.biz
www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

**Wärme aus
der Natur**
Tel. 071 898 89 40

Elektro • Telematik • Energie • Wärme
www.ewh.ch

**Wohnen im Grünen
in Wald AR...**

Wir vermieten in einem Appenzeller Haus an sonniger
und aussichtsreicher Südlage eine gemütliche

3-Zimmer-Altbauwohnung

Mietzins Fr. 540.- / Mt. inkl. Heizung
+ Wasserkosten nach Verbrauch

Autoabstellplatz Fr. 20.-

Bezugstermine nach Vereinbarung.

WALSER+CO.AG

CH-9044 Wald AR

Auskunft und Vermietung:

WALSER+CO. AG
Dorf 24
9044 Wald AR

Herr Fredy Walser
Tel. 071 878 78 50

Rauchmelder retten Leben!

Schützen Sie Ihre Liebsten und sich selbst.
Jährlich sterben in der Schweiz 30 – 40 Personen an Rauch-
vergiftungen. Meistens zuhause. Besonders gefährdet sind
Kinder und ältere Menschen. Brandrauch wird häufig zu spät
wahrgenommen. Rauchmelder können so zum Lebensretter
werden – vor allem nachts. Wenn es brennt, sind die ersten
Minuten entscheidend. Das akustische Signal weckt rechtzei-
tig: So bringen Sie sich und Ihre Familie, allenfalls auch Ihre
Haustiere, in Sicherheit. Um Ihr Eigentum zu schützen, geht
es auch für die Feuerwehr um Minuten. Mit installierten
Rauchmeldern in privaten Haushalten liessen sich viele Men-
schenleben retten.

Die Assekuranz AR führt in Zusammenarbeit mit dem Appen-
zellischen Feuerwehrverband eine Rauchmelder-Aktion durch
und bietet die Rauchmelder vom 15. April bis zum 30. No-
vember 2009 zu einmaligen Konditionen an.

Set à 3 Brandmelder für Fr. 20.– anstatt Fr. 120.–
Set à 5 Brandmelder für Fr. 30.– anstatt Fr. 200.–

Die Aktion ist beschränkt auf 1 Set pro Wohnung im Kanton
Appenzell Ausserrhoden.

Die Rauchmelder können direkt bei der Assekuranz
(www.assekuranz.ch) oder über das Feuerwehrkommando
bestellt werden. Zudem führt die Feuerwehr Wald-Rehetobel
einen Verkauf am Jahrmarkt in Rehetobel am 18.09. und
19.09.2009 durch.

Wir würden uns sehr freuen, Sie an unserem Verkaufsstand
begrüssen zu dürfen und Ihnen die Vorteile eines Rauchmel-
ders für die Sicherheit Ihrer Familie zu präsentieren.

Thomas Kellenberger Kdt Fw Wald-Rehetobel Tel. 071 877 29 84	Marcel Giezendanner Kdt-Stv. Wald-Rehetobel Tel. 071 870 02 35
--	--

Haushalträumung
wegen Umzug ins Dorf Wald

Samstag, 22. August 2009,
ab 09.30 Uhr

bei Rosmarie Weber, Grund 130, 9044 Wald
(Parkplatzangebot neben Haus beschränkt)

Haushaltgegenstände, Dekorationsobjekte,
Antiquitäten zu Flohmarktpreisen.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

**Mir gönd jetzt in
 Chindergarte
 und sind au uf de
 Strasse unterwegs -
 danke
 für euri Rücksichtnahm**

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 20. August	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 21. August	Steibogebrüggli-Fäscht	ab 18 Uhr, beim Steibogebrüggli, Hofguet	IG Steibogebrüggli
Do. 27. August	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 29. August	8. Standübung	14 – 16 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Sa. 29. August	Letzte Bundesübung	16 – 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Di. 01. Sept.	Jassen	20 Uhr, Rest. zum Wilden Mann	Landfrauen
Do. 03. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 03. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bohnen, Salate, Saisongemüse, Kartoffeln, diverse Beeren, Bienenhonig, Konfitüren, Sirupe	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Hochfliegende Pläne vor 100 Jahren: Eisenbahnprojekt Trogen – Wald - Walzenhausen

Vor hundert Jahren weckte das Bahnprojekt Trogen – Wald – Heiden - Walzenhausen bei Politikern, Hoteliers, Gastwirten und der Bevölkerung hohe Erwartungen. Von der Verlängerung der 1903 eröffneten Bahn St. Gallen – Trogen in Richtung Vorderland wurde eine zusätzliche touristische Belebung erhofft.

Peter Eggenberger

Schon im Jahre 1872 verlangte eine in Walzenhausen durchgeführte Volksversammlung eine Bahn von Herisau oder Urnäsch bis Walzenhausen, die sämtliche Ausserrhoder Gemeinden zu bedienen habe. Diese Idee einer Kantonsbahn wurde aber schon bald fallen gelassen. In der Folge aber entstanden 1875 die Appenzeller Bahn (Winkeln bis Herisau), 1875 die Rorschach-Heiden-Bergbahn, 1889 die Gaiser Bahn ab St. Gallen, 1896 die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn und 1903 die bereits elektrisch betriebene Bahn St. Gallen – Speicher - Trogen. Gleichzeitig tauchte die Idee einer Fortsetzung der Trogener Bahn nach Wald - Kaien (mit einer Nebenlinie nach Rehetobel) – Heiden – Wolfhalden - Walzenhausen auf, wobei Ingenieur Becker, Speicher, 1908 beim eidgenössischen Post- und Eisenbahndepartement in Bern ein entsprechendes Gesuch einreichte.

Bahn Altstätten – Gais seit 1911

1909 wurde die Konzession erteilt, und im Vorderland rechnete man mit einer baldigen Verwirklichung des Vorhabens. Von „Bern“ ebenfalls gutgeheissen wurden die in den gleichen Jahren projektierten Strassenbahnen St. Gallen – Grub – Heiden sowie Rheineck – Lützenberg - Wolfhalden – Heiden. Kaum aber lagen die

Bewilligungen vor, wurde es still um die Bahnprojekte zur Erschliessung des Vorderlandes. Gebaut hingegen wurden die Linien Altstätten – Stoss – Gais (eröffnet 1911), Appenzell – Wasserauen (1912) sowie Gossau – Herisau (1913).

Weltkrieg und Postautos bodigten die Bahnpläne

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) verschwanden die Vorderländer Bahnprojekte in tiefen Schubladen. Ab 1920 gelangten ab Heiden mit gutem Erfolg Postautos auf verschiedenen Linien zum Einsatz, womit weitere Bahnpläne endgültig vom Tisch waren.

Die 1903 eröffnete Strassenbahn St. Gallen – Speicher – Trogen sollte in Richtung Vorderland bis Walzenhausen weitergeführt werden. 1909 lag die entsprechende Bewilligung vor.

Bild Peter Eggenberger

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 3. September 2009

Nr. 17 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Brüggelifest vom 21. August 2009

Am Freitag, 21. August 2009 war es so weit. Das erste Fest auf dem wunderschönen Brüggli konnte gefeiert werden. Ein Fest auf einer Brücke ist ein besonderes Erlebnis, denn eine Brücke kann in mehrfacher Hinsicht verbinden, verkehrstechnisch und menschlich. Dieses Versprechen wurde voll eingelöst!

Bei trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen fanden sich die ersten Gäste um 18.00 Uhr auf dem Brüggli ein.

Hannes vo Wald war mit dabei und hat mit den interessierten Kindern und Jugendlichen das Feuerwerk für den Festschöhepunkt gebastelt.

Die Oldies aus Appenzell unterhielten die Gäste mit Evergreens und alten Schlagern im Dixie-Stil. Sie sorgten für eine lockere, fröhliche Stimmung im romantischen Tobel. Die frisch gekieste Tanzfläche wurde gut genutzt und regelmässig von aufgescharrten Steinen befreit. Der Beweis wurde erbracht: Es kann auch ohne Tanzschuhe getanzt werden!

Peter und Silvia Kaufmann brieten Würste und verkauften Tranksame, es musste niemand Hunger oder Durst leiden.

Das rege Treiben und Feiern dauerte bis weit in die Nacht hinein, bis Petrus dann mit dem angesagten, zum Glück aber lange hingehaltenen Regen sozusagen die „Polizeistunde“ eingoss. Bereits am Abend wurde aber schon über eine Neuauflage des Brüggelifestes gemunkelt. Diejenigen, die dabei waren, werden sicher wieder kommen.

Allen Helfer/Innen die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben sei herzlich gedankt.

Lina Graf

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Der Fragebogen zum Thema Lebensqualität in Wald, den Andreas Giger und Christian Engweiler entwickelt haben, kann über die Homepage der Gemeinde angewählt werden. Es würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Wäldlerinnen und Wäldler von der Möglichkeit gebrauch machen würden, ihre Meinung zu diesem Thema auszudrücken.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Wäldler am Naturproduktmarkt in Schwyz vertreten.

Schon vor 10 Jahren durften wir den Kanton Appenzel Ausserrhoden auf dem Naturproduktmarkt vertreten. Damals nahmen wir Teigwaren und Ziegenkäse aus Schwellbrunn mit und eine reichhaltige Auswahl an Produkten vom Biohof Graf aus Heiden. Zum 10-jährigen Jubiläum hat der Organisator und Wirt vom Alpstubli, Xaver Schuler, alle 10 ehemaligen Gastkantone eingeladen.

Dieses Mal wollten wir nicht mit Lebensmitteln im Gepäck auf die Reise gehen und den Stand füllen, sondern mit Kunsthandwerk!

So kam es, dass Remi Weissenbach für 2 Tage seine Werkstatt auf dem Stoons in Schwyz aufbaute. Einen tragbaren, selbstgefertigten Werkbank schraubte er an einem Stand auf. In verschiedenen Arbeitsschritten zeigte er die Herstellung von Appenzeller Sennen-Hosenträgern. So konnten die vielen Interessierten seinem Appenzeller-Handwerk zu sehen, wie er verschiedene Messingteile aussägte und danach mit Hammer und Punze fein ziselerte. Bestaunt wurde auch seine reich geschmückte Sennenpfeife. Ist das nun ein Lindauerli? Wie heisst der Ohrschmuck beim Senn? Solche und viele anderen Fragen musste er immer wieder beantworten, und war doch froh, stand ihm auch seine Frau Ruth hilfreich zur Seite.

Einige Gäste waren überglücklich, einmal nicht nur Sennenschmuck anzuschauen, sondern auch noch selber in die Hände nehmen zu können. Wie seine silberne Uhrenkette hergestellt wurde, mussten Weissenbachs auch öfters erzählen, aber wie viele Arbeitsstunden wirklich dahinter stecken, hat Remi nie notiert.

Danke Ruth und Remi, dass ihr dabei wart. Ihr habt den Markt bereichert. (Edith Beeler)

BAUZEITEL WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in: Einwohnergemeinde Wald Dorf 37, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Hersche Ingenieure AG Dorf 20, 9413 Oberegg Al

Baulage: Ochsenwees / Nageldach Parz. Nr. 8, 179, 583, 591, 596 und 597

Zone: W1 (Wohnzone, 1 Vollgeschoss) L (Landwirtschaftszone)

Bauprojekt: Entwässerungskonzept Ochsenwees: Sanierung / tlw. Ersatz best. Schmutz- und Meteorwasserleitungen

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 04. September 2009 und dauert 20 Tage.
Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 31. August 2009 Die Baukommission

BAUZEITEL WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in: Christen Urs und Vera Birli 101, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Dito Gesuchsteller

Baulage: Birli Parz. Nr. 800, Assek. Nr. 101

Zone: L (Landwirtschaftszone)

Bauprojekt: Ersatz Westfassade

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 04. September 2009 und dauert 20 Tage.
Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 31. August 2009 Die Baukommission

PAULUSPFARRE I
Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 3. September
19.00 Eucharistiefeier mit Erntedank zusammen mit dem FCH und SeniorInnen

Freitag, 4. September
19.00 Freiwilligen-Abend

23. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Europ. Komitee zur Verteidigung der Flüchtlinge und Gastarbeiter, Basel

Samstag, 5. September
7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 6. September
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 7. September
14.00 Alti Lieder führehole! Im evang. Kirchgemeindehaus
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 8. September
keine Eucharistiefeier wegen Weiterbildung

Mittwoch, 9. September
19.00 Einladung zum Elternabend der Firmung 18

24. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Opfer für inländische Mission

Samstag, 12. September
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 13. September
9.30 Oek. Festgottesdienst zum -700 Jahr-Jubiläum in der evang. Kirche Speicher mit Pfarrer Frank Jehle und Josef Manser
Gesangliche Begleitung:
Frauenchor und Männerchor Eintracht mit Peter Roth. „Juchzed und singed“

Montag, 14. September
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 15. September
8.00 Eucharistiefeier
19.00 Meditation für Jugendliche

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 23,1

Gottesdienste

6. September 9.30 Uhr	Gottesdienst Pfarrerin Doris Engel
13. September 9.30 Uhr	Gottesdienst Pfarrerin Doris Engel
20. September 9.30 Uhr	Gottesdienst zum Bettag Pfarrer Gerald Rether

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 3. September um 10 Uhr mit Pfr. Josef Manser

Einladung

Wenn Sie Lust haben, an einem Dienstag von 15 Uhr bis 18 Uhr auf einen Kaffee vorbei zu kommen, freue ich mich auf Ihren Besuch. Sie finden mich im alten Walser-Haus vis à vis der Kirche. Gespräche ausserhalb dieser Zeiten können gerne telefonisch abgemacht werden.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt Dorf 24 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Ansprechpartner KiVo	071 877 23 70
KiVo Wald	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Altpapiersammlung

Donnerstag, 17. September 2009, ab 8 Uhr

durch die 5. und 6. Klasse Wald
Bitte stellen Sie Ihr Altpapier gut sichtbar bereit. Bündeln Sie Ihr Papier separat nach Altpapier (reines Zeitungspapier), Mischpapier (Heftli, Illustrierte, Prospekte), Karton
Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Alteisensammlung

Dienstag, 22. September 2009, ab 7.15 Uhr

**Jahrmarkt in Wald AR
Auf dem Schulhausplatz**

25. September 2009

- Ein vielseitiges Marktangebot
- Essen und Trinken
- Hüpfburg(Sponsor Spar)
- Kinderattraktionen
- Nostalgie Karussell

Ab 18:00 Uhr in der Turnhalle
Mit dem TV Wald

- Spaghettiplausch für Fr. 10.-
- Ab 20:30 Uhr Unterhaltung

Eintritt frei!

Wir wünschen allen Kindern und Erwachsenen, einen erlebnisreichen Tag
Arbeitsgruppe Marktwesen

**Bücherflohmarkt für die Schulbibliothek
Jahrmarkt Wald 2009**

Liebe Wäldler Bücherfreunde

Einmal mehr nähert sich die Jahrmarktszeit. Wiederum sammle ich Bücher, um sie am diesjährigen Jahrmarkt zugunsten der Schulbibliothek zu verkaufen. In den letzten Jahren ist dabei jeweils ein schöner Batzen zusammengekommen. Ich konnte sicher ca. 10-20 zusätzliche Bücher davon kaufen.

Sie können alles bringen, was andere ebenfalls noch gerne lesen könnten.

Ich werde die Bücher zum Preis von Fr. 1-5.- weiter verkaufen und lade Sie ein, am Jahrmarkt auch selbst etwas Interessantes zu erstellen.

Abgabebelegenheit: Bei offenem Schulhaus jederzeit, in der Bibliothek resp. Pausenhalle. Bis spätestens Mittwoch 23. Sept. 09

Herzlichen Dank!

Simone Gründler

Turner-Beizli

am Jahrmarkt Wald AR

Freitag, 25. September 09
Turnhalle Wald

Eintritt frei!

- ab 18.00 Uhr Spaghettiplausch für Fr. 10.00

- ab 20.30 Uhr Tanz mit The Honeymoons und Barbetrieb

Landfrauenverein Wald AR

BESICHTIGUNG STICKEREIBETRIEB SONDEREGGER

Die Gelegenheit bietet sich uns, den Stickereibetrieb Sonderegger nach dem „Nasenrank“ an der Strecke Wald – Scheidweg zu besichtigen. Herr Sonderegger wird uns in einer einstündigen Führung in die Produktion Einblick geben. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, im Rest. Schäfli einen kleinen Imbiss zu geniessen.

Wann: Mittwoch, 23. September 2009

Besammlungszeit: 16.45 Uhr Schulhausplatz Wald

Kosten: Die Führung ist kostenlos, den Imbiss bezahlt jede selber.

Anmelden: Bis Samstag, 19. September 2009 bei Marlis Bänziger (071 / 877 26 80)

BESICHTIGUNG MARLIN KRÄUTERKOSMETIK

„Frauen treffen Frauen“, der Zusammenschluss von vier Frauenvereinen, organisieren eine Betriebsbesichtigung im uns bestens bekannten Kosmetikbetrieb von Heidi und Werner Künzler. Heidi wird den Betrieb vorstellen und mit uns eine Crème herstellen.

Wann: Donnerstag, 24. September 2009

Besammlungszeit: 14.00 Uhr vor Betrieb im Nageldach

Kosten: Ein kleiner Unkostenbeitrag wird vor Ort eingezogen.

Anmelden: Bis Samstag, 19. September 2009 bei Jen Manuel (Tel.: 071 / 343 73 73 oder E-Mail: j.manuel@pestalozzi.ch)

HELP !!!

Gesucht werden:

- innovative, hilfsbereite Mamis, Papis, Freunde, Jugendliche
- kreative Köpfe
- starke Männer, Frauen
- fröhliche Gesichter

welche bereit sind:

Zu unterstützen, Ideen einzubringen, anzupacken, einen Jugendraum zu realisieren und einzurichten, die Infrastruktur zu organisieren, usw.

Wir freuen uns über jede Unterstützung, gemeinsam Ideen zu verwirklichen!

Unser Ziel ist es, mit und für die Jugendlichen ein aktives, vielfältiges und spannendes Jugendangebot aufzubauen!

Hast du Lust, mitzuwirken???

Dann melde dich unter der Nummer 071 870 00 02 (S. Brunetta)

Wir freuen uns auf eine starke Zusammenarbeit!
Simone Brunetta und Marlis Bänziger

Machen Sie mit beim Gemeinde-Spiegel Wald!

Hier finden Sie den Zugang zur Umfrage:

www.spirit.ch/wald.html

Lebensqualität wird für immer mehr Menschen immer wichtiger. Doch was bedeutet Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger von Wald (und für alle anderen, die sich unserer Gemeinde verbunden fühlen)? Wie hoch empfinden sie die Lebensqualität in unserem Dorf, generell und in einzelnen Aspekten? Auf solche und ähnliche Fragen will der Gemeinde-Spiegel Wald AR Antworten geben. Indem er Ihre Meinungen dazu auf der Plattform spirit.ch (siehe oben) sammelt.

Dafür gibt es im Internet jetzt einen Fragebogen, dessen Beantwortung ca. 20 Minuten dauert. Beteiligen können sich alle, die sich für die Lebensqualität in Wald interessieren und über einen Internet-Zugang verfügen. Wenn Sie mitmachen, tragen Sie nicht nur zu einem aussagekräftigen Spiegel unserer Gemeinde bei, sondern erfahren auch mehr über sich selbst. Die Ergebnisse werden natürlich veröffentlicht.

strassmann
EDV-Dienstleistungen

Paul Strassmann
dipl. Webmaster ZbW
Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
076 747 37 81

paul@strassmann.biz
www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

Wärme aus der Natur
Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

ERZIEHUNG IST...
Liebe schenken

Ich plane für den Weg ins Dorf mit den Kindern bewusst genügend Zeit ein... um Schnecken und Käfer zu beobachten, Schafe zu füttern, Blumen zu pflücken... dann sind wir alle zufrieden.

Alexandra Oesch, Heiden

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

Kinderartikelbörse im Kirchgemeindehaus

Am Samstag 12. Sept. 09 findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden wieder die traditionelle und beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden saubere und gut erhaltene Herbst- und Winterkinderkleider, Wintersportartikel, Spielachen und Kinderartikel wie Autositze, Skihelme, etc. verkauft. Eine Kaffeestube lädt zum gemütlichen Zusammensein ein. Für die Organisation ist die „Gruppe Junge Familien“ (FG Heiden) verantwortlich. Die Börse ist eine gute Gelegenheit nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kinderartikel zu verkaufen. Die nicht verkauften Artikel können am Ende der Börse wieder mitgenommen oder für ein Hilfswerk in Rumänien gespendet werden.

Annahme: Freitag, 11. Sept. 17.30 bis 19.30 Uhr
Verkauf: Samstag, 12. Sept. 9.00 bis 10.30 Uhr
Für Fragen: Alexandra Breu 071 / 891 71 41

Heilbad
Unterrechtstein

Wir suchen Mitschwimmer

Das Heilbad Unterrechtstein sucht Mitschwimmer, die in ihre Gesundheit, Fitness und Wellness investieren wollen und sich deshalb an unserer Kapitalerhöhung beteiligen.

Wir modernisieren und erweitern unsere Bade-, Fitness- und Wellnessangebote.

Deshalb erhöhen wir unser Aktienkapital um eine Million Franken und verkaufen neue Aktien. Eine Aktie kostet Fr. 330.-.

Ab zehn Aktien gibt es 10 Prozent, ab zwanzig Aktien 20 Prozent Rabatt auf alle Eintritte und Dienstleistungen des Heilbads.

Schwimmen Sie mit

Fördern und stärken auch Sie Ihre Gesundheit, Fitness und Wellness, und zwar ganz in Ihrer Nähe. Schwimmen Sie mit und erwerben Sie Aktien.

Mehr erfahren Sie über

- 071 898 33 83, Ursula Kuratli, Betriebsleitung
- 071 343 68 68, Heini Eggenberger, VR-Präsident
- info@heilbad.ch, www.heilbad.ch
- Heilbad Unterrechtstein, 9410 Heiden

JETZT SCHNUPPERN!

Ballett-Unterricht für Kinder, verschiedene Altersstufen
Ballettschule Irene Gasser
Schachenstrasse 9, 9016 St.Gallen, Tel 071 277 43 68

Wohnen im Grünen in Wald AR...

Wir vermieten in einem Appenzeller Haus an sonniger und aussichtsreicher Südlage eine gemütliche

3-Zimmer-Altbauwohnung
Mietzins Fr. 540.- / Mt. inkl. Heizung
+ Wasserkosten nach Verbrauch
Autoabstellplatz Fr. 20.-

Bezugstermine nach Vereinbarung.

Auskunft und Vermietung:
WALSER+CO. AG
Dorf 24
9044 Wald AR
Herr Fredy Walser
Tel. 071 878 78 50

CH-9044 Wald AR

Restaurant am "Seeli"

Jürg Heeb + Dusadee Inkrawee
Säge 211
9044 Wald

seeli-wald@bluewin.ch
www.seeli-wald.ch
+41 71 877 13 55

Jeden Sonntag jetzt NEU:
Sonntagsblick und
Kaffe Creme

**Sonntags
Blick**

+

5.- CHF

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Euer Seeliteam

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Fehr, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint
am Donnerstag, 17. September
2009, Redaktionsschluss ist am
Montag, **14. September 2009,**
12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

September. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Ferienplan Schuljahr 2010/2011

Beginn Schuljahr 2010/2011	Mo. 09.08.2010	
	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien	Sa. 02.10.2010	So. 24.10.2010
Weihnachtsferien	Fr. 24.12.2010	So. 02.01.2011
Sportferien	Sa. 29.01.2011	So. 06.02.2011
Frühlingsferien	Sa. 09.04.2011	Mo. 25.04.2011 (Ostermontag)
Sommerferien	Sa. 09.07.2011	So. 14.08.2011
Schulfrei in unserer Gemeinde sind ausserdem:		
Viehschau	Fr. 24.09.2010	
Jahrmart	Fr. 01.10.2010	
Stufenkonferenz	Mo. 01.11.2010	
Freitag nach Auffahrt	Fr. 03.06.2011	
Fronleichnam	23./24.06.2011	Kant.Lehrerkonferenz

Fr	4.9.	20:15	Two Lovers
Sa	5.9.	17:15	Coco avant Chanel
		20:15	Two Lovers
So	6.9.	15:00	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
		19:00	Coco avant Chanel
Fr	11.9.	20:15	Selbst ist die Braut
Sa	12.9.	17:15	Two Lovers
		20:15	Coco avant Chanel
So	13.9.	11:00	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: Pepperminta. Von und mit Pippilotti Rist
		15:00	Mullewapp
		19:00	Alle anderen
Fr	18.9.	20:15	Selbst ist die Braut
Sa	19.9.	17:15	Selbst ist die Braut
		20:15	Alle anderen
So	20.9.	15:00	Mullewapp
		19:00	Alle anderen
Fr	25.9.	20:15	De Chatzelochsenn
Sa	26.9.	17:15	De Chatzelochsenn
		20:15	Selbst ist die Braut
So	27.9.	15:00	Mullewapp
		19:00	De Chatzelochsenn

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 03. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 03. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 05. Sept.	Fussball Plauschmatch Wald-Gotthelfboys	15.30 Uhr, Sportplatz Wald	
So. 06. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 10. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 11. Sept.	9. Standübung /Vorschiessen Endschiessen	18 – 20 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Di. 15. Sept.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 17. Sept.	Papiersammlung	ab 8 Uhr	Schule Wald
Do. 17. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Mo. 21. Sept.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 22. Sept.	Altmetallsammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald
Mi. 23. Sept.	Stickereibesichtigung	17 Uhr, Stickerei Sonderegger	Landfrauen
Do. 24. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 25. Sept.	Jahrmarkt		Gemeinde Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Salate, Saisongemüse, Kartoffeln, diverse Beeren, Bienenhonig, Konfitüren, Sirupe	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Wir lassen Ihren Cappuccino schäumen.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 17. September 2009

Nr. 18 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 8.9.2009

Budget 2010

Wie stets in den letzten Jahren werden wir unseren Budgetprozess zweiphasig gestalten. Dem Gemeinderat ist es gelungen, ein Budget mit einem knapp positiven Ergebnis zu erarbeiten. Ein Schwerpunkt wird der Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften sein. Aus diesem Grund wird der Gemeinderat diesmal keine Investitionen ins Budget aufnehmen. Der Vorschlag wird Ende September an die Geschäftsprüfungskommission versandt und in der Wanze publiziert. An der öffentlichen Versammlung vom 20. Oktober 09 kann darüber diskutiert werden.

Ressorts

In der neu geschaffenen „**Technische Kommission**“ konnten die Aufgaben breit verteilt werden und die Fäden aus allen technischen Bereichen laufen nun in einer Kommission zusammen.

Yvonne Ziegler wird Sevarina Lanter in der **Organisation des Jahrmarktes** unterstützen, der am 25. September 09 stattfinden wird.

In der **Altersheimkommission** wird die gemeinderätliche Doppelbesetzung aufgehoben und Irene Reifler hat die Leitung der Altersheimkommission übernommen.

Altersheim Obergaden

Im Altersheim wurde am 27.9.09 mit dem **Bau des Wintergartens und der Fassade** begonnen. Bis an Weihnachten soll der Bau fertig sein.

Inzwischen sind für die Fassade und den Wintergarten alle Unternehmer bestimmt und die Arbeiten vergeben worden.

Unternehmerliste Fassadensanierung östlicher Teil Südfassade

BKP 214.4 Äussere Verkleidungen, Gesimse
Walser Holzbau, 9450 Altstätten

BKP 215.5 Eternit-Fassade
Brunner GmbH, Spenglerei / Bedachungen, 9044 Wald

BKP 221.2 Fenster in Kunststoff
Höhener AG. Schreinerei / Zimmerei, 9044 Wald

BKP 221.9 Fensterzargen
Brunner GmbH, Spenglerei / Bedachungen, 9044 Wald

BKP 227.0 Gerüste
Brunner GmbH, Spenglerei / Bedachungen, 9044 Wald

Unternehmerliste Wintergartenanbau

BKP 201.1 Erdarbeiten
Urs Graf, Baugeschäft, 9038 Rehetobel

BKP 211 Baumeisterarbeiten
A. Mohn, Bauunternehmung GmbH, 9043 Trogen

BKP 214 Montagebau in Holz / Wintergarten
Lignaplan Waldstatt AG. 9104 Waldstatt

BKP 216.1 Kunststeinarbeiten
SAW Spannbetonwerk AG, 9443 Widnau

BKP 221.2 Fenster aus Kunststoff
Höhener AG. Schreinerei / Zimmerei, 9044 Wald

BKP 225.3 Spez. Feuchtigkeitsabdichtung
Robit AG. Robit-Isolationen, 8630 Rüti ZH

BKP 232 Elektroanlagen
Elektro Bänziger GmbH, 9038 Rehetobel

BKP 243 Heizungsinstallation
Paul Kobelt AG. Heizung / Sanitär, 9410 Heiden

BKP 271.0 Gipserarbeiten
Sergio De Luca, Gipsergeschäft, 9010 St. Gallen

BKP 281.0 Unterlagsböden
Dörig Unterlagsböden. 9413 Oberegg

BKP 281.2 Bodenbeläge in PVC
Kaspar Gantenbein, Bodenbeläge / Parkett, 9042 Speicher

Zonenplan Gemeinde Wald

Vor rund zwei Jahren ist die Überarbeitung des Gemeindezonenplans sistiert worden, weil wir die Gefahrenkarte des Kantons abwarten und diese im neuen Zonenplan berücksichtigen wollten. Nun liegt die Gefahrenkarte vor und die Überarbeitung des Zonenplans kann unter Federführung von Gemeinderat Bruno Mathis wieder in Angriff genommen werden.

Altpapiersammlung

Donnerstag, 17. September 2009, ab 8 Uhr

durch die 5. und 6. Klasse Wald
Bitte stellen Sie Ihr Altpapier gut sichtbar bereit. Bündeln Sie Ihr Papier separat nach Altpapier (reines Zeitungspapier), Mischpapier (Heftli, Illustrierte, Prospekte), Karton
Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Alteisensammlung

Dienstag, 22. September 2009, ab 7.15 Uhr

Gesuchsteller/in: Hans-Ulrich + Rosmarie Riesen
Loch 463, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Dito Gesuchsteller

Baulage: Loch
Parz. Nr. 521, Assek. Nr. 463

Zone: L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone
Prov. Grundwasserschutzzone

Bauprojekt: Unterstand für Tiere

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 18. September 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 14. September 2009 Die Baukommission

Gesuchsteller/in: Urs und Karin Fässler-Lenherr
Birli 99, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Schraner+Partner Architekturbüro
Hauptstr. 9, 9042 Speicher AR

Baulage: Birli
Parz. Nr. 783, Assek. Nr. 99

Zone: L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt: Ersatz Treppe (Südostfassade)
Umgebungsarbeiten

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 18. September 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 14. September 2009 Die Baukommission

Lebensqualität in Wald AR

Reden Sie mit!

Alle Wäldlerinnen und Wäldler aus nah und fern, die sich für Lebensqualität in unserem kleinen Dorf interessieren, sind herzlich eingeladen, sich an der Befragung zum **Gemeinde-Spiegel Wald** zu beteiligen - denn jede Stimme zählt!

Zur Umfrage geht es im Internet unter:
www.spirit.ch/wald.html

Auf zahlreiches Mitmachen hoffen die Wäldler Andreas Giger und Christian Engweiler.

P.S. Besten Dank an alle, die schon mitgemacht haben...

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 1. Oktober 2009, Redaktionsschluss ist am Montag, 28. September 2009, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

PAULUSPFARRE I
Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 17. September
19.00 Einladung für die Jugendlichen zum Firmweg

Freitag, 18. September
19.30 Taufweg

25. Sonntag im Jahreskreis
Eidg. Dank-, Buss und Bettag
Kollekte: Christoffel Blindenmission

Samstag, 19. September
7.00 Meditation/Kontemplation
JuBla nationaler Werbetag, Speicher goes JuBla
17.30 Gemeinsames interreligiöses Gebet auf dem
Klosterplatz, St. Gallen

Sonntag, 20. September
10.00 Oekumenischer Gottesdienst zum
Eidg. Dank-, Buss und Bettag
im Bendlehn mit dem gemischten Chor Wald
(Kinderhort)

Montag, 21. September
14.00 Alti Lieder führole! Im evang. Kirchgemeindeg-
haus
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 22. September
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Donnerstag, 24. September
10.00 Andacht im Alterszentrum Hof, Speicher
mit Susanne Schewe

Freitag, 25. September
9.30 Andacht im Altersheim Boden, Trogen mit
Susanne Schewe

26. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Bildungszentrum Fernblick, Teufen

Sonntag, 27. September
10.00 Wortgottesfeier mit Gemeindegang
(Kinderhort)

Montag, 28. September
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 29. September
Keine Eucharistiefeier

Evangelische Kirche Wald Kirchzettel

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 1.Tim.1,10

Gottesdienste

20. September
9.30 Uhr Gottesdienst zum Betttag mit Abend-
mahl, Pfarrer Gerald Rether,
Alphorn- und Orgelmusik

27. September
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Doris Engel

4. Oktober
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Gerald Rether

Geschichten unterm Regenbogen und Familiengottesdienste

Wir freuen uns, dass es in Zukunft fünf Familiengottesdienste für Familien mit Kindern im Primarschulalter und viermal die Geschichten unterm Regenbogen für die jüngereren Kinder gibt. Der nächste Familiengottesdienst ist am Erntedank am 25. Oktober.

Die Geschichten unterm Regenbogen finden am Samstag, 26. September um 9.30 Uhr statt. Alle Kinder zwischen zwei und sechs Jahren und ihre Eltern und Geschwister sind herzlich willkommen.

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 8. Oktober um 10 Uhr mit Pfrn. Doris Engel

Offene Pfarramtstüren

Am Dienstag, 15-18 Uhr bin ich im Büro im alten Walsershaus vis à vis der Kirche und alle die wollen, können gerne vorbei kommen. Wenn Sie einen Besuch daheim wünschen, können Sie mich gerne anrufen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24
9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Ansprechpartner KiVo 071 877 23 70

KiVo Wald ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Wir gratulieren

Meier-Rainolter Chatarine, Obergaden 157, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **85. Geburtstag**, den sie am 20. September 2009 feiern darf und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und Gesundheit.

Jungbürgerfeier 2009

Schon seit einigen Jahren werden die Jungbürger der drei Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel gemeinsam zu einer Feier eingeladen. Die Organisation übernahmen dieses Jahr turnusgemäss Gemeinderatsmitglieder von Rehetobel.

Zehn junge Bürger von Wald begrüsst wir am Samstagnachmittag, den 4. September im Sitzungszimmer der MZA. Zusammen mit dem Buch „Die Geschichte der Gemeinde Wald“ von Ernst Züst gab ihnen Jakob Egli auch Denkanstösse zu ihren zukünftigen politischen Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten mit auf den Weg.

Bereits um 15.30 Uhr besammelte sich die eine Gruppe in der Anlage von „Erlebniswelten“ im Trogener Bädli, die andere im Gemeindezentrum von Rehetobel.

Auch wir Gemeinderatsmitglieder schlossen uns an. Ich entschied mich für „Erlebniswelten“. Unter dem Motto „gemeinsam sind wir stark“ lösten wir in Zehnergruppen an drei Posten die unterschiedlichsten Aufgaben. Mit Elan, Ideenreichtum und nicht zuletzt mit einer grossen Portion Humor waren die Jungbürger und Jungbürgerinnen am Werk. Schnell war man sich zum Beispiel einig, wie man als Gruppe mit verbundenen Augen zehn im Wald verstreut aufgehängte Bündel am schnellsten finden könnte. Teamgeist war auch nötig, als über verschiedene Hindernisse Wasser aus der Goldach transportiert werden musste.

In Rehetobel war Präzision gefragt: Bei einer Einführung ins Bogenschiessen und Pistolenschiessen konnten die Jugendlichen ihre Treffsicherheit testen. Rhythmische Präzision war beim Trommeln nötig.

Bei einer Zwischenverpflegung stellte der Gemeinderat Michael Görtz den „Kennidi - Drink“ vor. Im Projekt „Kennidi“, getragen von der Beratungsstelle für Suchtfragen ARh und den fünf Brillant - Gemeinden Teufen, Speicher, Trogen Wald und Rehetobel, soll den Jugendlichen eine kostengünstige und schmackhafte Alternative zu alkoholischen Getränken angeboten werden; dies an Sport- oder Kulturveranstaltungen in den Gemeinden.

Im kleinen Gemeindesaal trafen wir uns alle um 18.00 Uhr zum gemeinsamen Nachtessen. Das Küchenteam zauberte für uns ein wunderbares Menu. Bis 23.00 Uhr blieb viel Zeit, Erinnerungen auszutauschen, Zukünftiges zu besprechen oder einfach nur zu plaudern.

Sicher war um 23.00 Uhr nicht für alle schon Zeit, den Heimweg unter die Füsse zu nehmen.

Dem Gemeinderat Rehetobel ein herzlicher Dank für die Organisation.

Marlis Bänziger, GR Wald

Jahrmarkt in Wald AR

Auf dem Schulhausplatz

25. September 2009

- Ein vielseitiges Marktangebot
- Essen und Trinken
- Bungy-Trampolin
- Hüpfburg(Sponsor Spar)
- Nostalgie Karussell

Ab 18:00 Uhr in der Turnhalle

Mit dem TV Wald

- Spaghettiplausch für Fr. 10.-
- Ab 20:30 Uhr Unterhaltung mit THE HONEYMOONS

Eintritt frei !

Wir wünschen allen Kindern und Erwachsenen, einen erlebnisreichen Tag.

Arbeitsgruppe Marktwesen

Landfrauenverein Wald AR

BESICHTIGUNG STICKEREIBETRIEB SONDE- REGGER, Nasen

Wann: Mittwoch, 23. September 2009
Besammlng: 16.45 Uhr Schulhausplatz Wald
Kosten: Die Führung ist kostenlos, den Imbiss im „Schäfli“ bezahlt jede selber.
Anmelden: Bis Samstag, 19. September 2009 bei Marlis Bänziger (071 / 877 26 80)

BESICHTIGUNG MARLIN KRÄUTERKOSMETIK

„Frauen treffen Frauen“ organisieren eine Führung im Kosmetikbetrieb von Heidi und Werner Künzler.

Wann: Donnerstag, 24. September 2009
Besammlng: 14.00 Uhr vor Betrieb im Nageldach
Kosten: kleiner Unkostenbeitrag
Anmelden: Bis Samstag, 19. September 2009 bei Jen Manuel (Tel. 071 / 343 73 73
E-Mail: j.manuel@pestalozzi.ch)

HELP !!!

Gesucht werden:

- innovative, hilfsbereite Mamis, Papis, Freunde, Jugendliche
- kreative Köpfe
- starke Männer, Frauen
- fröhliche Gesichter

welche bereit sind:

Zu unterstützen, Ideen einzubringen, anzupacken, einen Jugendraum zu realisieren und einzurichten, die Infrastruktur zu organisieren, usw.

Wir freuen uns über jede Unterstützung, gemeinsam Ideen zu verwirklichen!

Unser Ziel ist es, mit und für die Jugendlichen ein aktives, vielfältiges und spannendes Jugendangebot aufzubauen!

Hast du Lust, mitzuwirken???

Dann melde dich unter der Nummer 071 870 00 02 (S. Brunetta)

Wir freuen uns auf eine starke Zusammenarbeit!
Simone Brunetta und Marlis Bänziger

Wir möchten Euch herzlich Einladen zur

SCHAFFSCHAU 2009

des Schafzuchtvereins Wald und Umgebung

Wann: Montag, 21. September 2009
Wo: Ebni 109, Wald AR
Zeit: ab 12 Uhr, warme Küche durchgehend bis 21 Uhr

Auf Euern / Ihren Besuch freut sich der Schafzuchtverein Wald und Umgebung.

Schnuppertraining beim Geräteturnen Wald

Der 29. August war ein erfolgreicher Tag für die Wäldler Geräteturner Remo (10) und Silvio (8) Sturzenegger. An der Appenzeller Kantonalmeisterschaft turnten sie sich bei den Jüngsten – in der Stärkeklasse K1 – in einem vierteiligen Wettkampf auf die beiden vordersten Ränge. Voller Stolz präsentierten die Knaben ihren Eltern, Freunden und anderen Zuschauern, was sie im vergangenen Jahr im Geräteturnen gelernt hatten: Stecksprünge am Boden und auf dem Minitrampolin, Schwünge auf dem Parallelbarren und Grundelemente am Reck.

Das Geräteturnen Wald bietet Kindern ab dem Alter von fünf Jahren eine fundierte Körperschulung und viel Spass beim Trainieren mit Freunden. Das Training findet jeweils am Freitag um 18.15 Uhr und Samstag um 9 Uhr in der Turnhalle Wald statt und dauert eindreiviertel Stunden. Schnuppertrainings sind jederzeit möglich.

Kontakt: Daniela Giezendanner,
dgiezendanner@bluemail.ch, 078 719 43 09

Silvio und Remo Sturzenegger

Ausflug der Seniorenturnerinnen

Eine Fahrt in's Blaue war geplant, mit Nicht-Turnerinnen und -Turnern kam sie auch zu stand.

Am 2. September war's so weit, um 8.00 Uhr waren 25 Personen bereit. Unser Chauffeur Walter Müller fuhr mit uns via Oberegg – Au zur Autobahn, genaueres konnten wir noch nicht erfahren. Bereits wurden Säckli mit Süssem verteilt, wer das mit einem grünen Bändeli bekam wurde als Berichterstatterin eingeteilt. Zwischendurch nahm der Hochnebel uns die Sicht, nach Bad Ragaz gab's dann wieder Sonnenlicht.

Im Hotel Sportzentrum bei Zizers hielt Walter an, Kaffee- und Gipfelpause waren dran. Nebenbei zusehen beim Tennisspiel, um zehn Uhr hiess es weiter zum nächsten Ziel, nach Tamins bergwärts, durch die Unterführung Trin-Flims nach Ilanz, die Verwirrung war nun ganz. Endlich die Richtung, 20 km akrobatisch nach Vals, die Strasse war oft wie ein Flaschenhals. Im Hotel Alpina gab's das Mittagessen, das schöne Panorama liess alle Alltagsorgen vergessen. Die Dächer der Häuser sind alle mit Schieferstein gedeckt, überall Gärten mit Gemüse und Blumen geschmückt.

Um 14.00 Uhr wurden wir bei der Valsenerwasserfabrik erwartet, einige hatten den Weg zu Fuss gestartet. Ursi hatte uns dort angemeldet – mit der 5./6. Klasse bei ihrem Lagerleben – damit wurde uns mit interessanten Informationen über das berühmte Valsenerwasser ein Einblick gegeben.

Beeindruckt von der riesigen PET-Abfüllanlage, wo das Wasser direkt ab Quelle abgefüllt wird - die 500 Minuten-Liter möchte ich noch betonen - verliessen wir nach einer guten Stunde die Fabrik, versehen mit Kostproben.

Ein letzter Blick auf Vals, schon ging's zurück die Kurven hinunter, mit Sicht auf steil gemähte Hänge, ein sehr arbeitsintensives Gelände. Ein Lastwagen ohne Auflieger auf Insiderwegen – Walter's Fahrkünste waren ein Segen. Endlich in Ilanz – über Flims – Tamins – mit einem Blick auf die Dahlienschau, der Himmel war nun nicht mehr so blau. Richtung Chur wurde es dunkel und fing an zu stürmen. Das Rheintal hinunter konnten wir die Scheibenwischer rühmen. In Werdenberg – mit Schirm versehen – noch ein letzter Halt bevor wir wohlbehalten zurückkehrten in unser schönes Wald.

Wir (ca. 1900 Lebensjahre zählten alle zusammen) danken Ursi, Delia und Doris herzlich für den schönen, erlebnisreichen Tag, auch für's Ersthilfestehen in jeder Lag.

Hermine

KURSPROGRAMM

OKTOBER 2009 – MÄRZ 2010

ENGLISCH FÜR ANFÄNGER

Corina Schmid-Maddalena, 10 Montagvormittage ab 19.10.2009, 09.00 - 10.30 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 240.--

SPANISCH KONVERSATION

Cristina M. Brunschwiler, 10 Dienstagabende ab 20.10.2009, 20.00 - 21.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 220.-- (exkl. Kursunterlagen)

LET'S TALK ENGLISH - Englisch Konversation

Corina Schmid-Maddalena, 8 Mittwochabende ab 21.10.2009, 19.00 - 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 190.--

TANGO ARGENTINO

Claudius Platzer, 4 Mittwochabende ab 21.10.2009, 20.00 - 22.00 Uhr, Theorieraum im Feuerwehrhaus Wolfhalden, Kurskosten Fr. 50.- für Einzelpersonen, Fr. 100.- für Paare

WIEDER BESSER SEHEN

Franz Lüthi, Donnerstag, 22.10.2009, 19.30 Uhr, Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden, organisiert vom Kneippverein Heiden-Oberegg und „aktiv in Heiden“, Eintritt Fr. 8.-- (Anmeldung nicht erforderlich)

BESUCH BEIM WEINBAUERN

Felix Lutz, Samstag, 24.10.2009, 10.00 - 12.00 Uhr, Lutz Weinbau, Wienacht-Tobel, Kurskosten Fr. 20.--

APPENZELLER SINGWOCHELENDE WALZENHAUSEN

Michael Weber, Samstag/Sonntag, 24./25.10.2009, „Sonnenblick“ Walzenhausen, organisiert durch Appenzeller Singwochenende Walzenhausen, Kurskosten Fr. 90.--, weitere Infos: 071 880 05 94, www.singwochenende.ch.vu

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende ab 28.10.2009, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.- (exkl. Kursunterlagen)

APPENZELLER HEILTAGE

„Erkenntniswege - Wege zu deinem Innern“
Vorträge und Workshops von ausgesuchten und anerkannten ReferentInnen und Buchautoren
28.10. - 01.11.2009 in Walzenhausen, weitere Infos:
Tel. 079 691 83 05, www.heiltage.ch

CIRCOLO DI LETTURA E DI CONVERSAZIONE IN ITALIANO

Eva Rothenberger-Bleichenbacher, 12 Montagabende ab 02.11.2009, vierzehntäglich bis Ende April 2010, 19.30 - 21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 260.--

AUSKOMMEN MIT DEM EINKOMMEN - EIGENE FINANZEN IM GRIFF

Claudius Platzer, Betreibungs- und Konkursbeamter, Montag, 02.11.2009, 20.00 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 5.-- (Anmeldung nicht erforderlich)

VACACIONES 1 - Spanischkurs für Ferienreisende

Cristina M. Brunschwiler, 10 Dienstagvormittage ab 05.01.2010, 08.30 - 10.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 220.-- (exkl. Kursunterlagen)

NATURJODEL

Nika Bär, Samstag, 16.01.2010, 10.30 - 17.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 130.--

TABELLENKALKULATION EXCEL 2007 -GRUNDKURS

Franz Gerber, 5 Dienstagabende ab 09.02.2010, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

TEXTVERARBEITUNG WORD 2007 - GRUNDKURS

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende ab 10.02.2010, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.- (exkl. Kursunterlagen)

„DIE VIER JAHRESZEITEN, UNSERE STÄNDIGEN BEGLEITER“ - MALKURS FÜR ERWACHSENE

Ruth Freund, 4 Mittwochabende ab 10.02.2010, 19.30 - 21.30 Uhr, Malatelier im Kindergarten, Wald, Kurskosten Fr. 195.--

FOTOGRAFIEREN MIT DER DIGITALKAMERA & BILDBEARBEITUNG AM COMUTER

Guido Knaus, 6 Donnerstagabende ab 11.02.2010, 19.30 - 21.30 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 170.- (exkl. Kursunterlagen)

STRÄUCHER & ROSEN, OBSTBÄUME & BEERENOBST SCHNEIDEN

Werner Kolb und Emanuel Hörler, Sträucher & Rosen: 13.02.2010, Obstbäume & Beerenobst: 20.02.2010, 09.00 - 11.00 Uhr, Region Heiden, Kurskosten Fr. 40.-- für einen, Fr. 70.-- für beide Kurse

KLEINE REPARATUREN IM HAUSHALT

Gallus Seitz und Alois Dietsche, Montag, 01.03.2010, 19.00 - 21.30 Uhr, Kantonales Spital Heiden, Werkstatt, Kurskosten Fr. 40.--

GLASFUSING - TRÄUME AUS GLAS

Robert Wenk, Dienstag, 09.03. und Donnerstag, 11.03.2010, 19.00 - 22.00 Uhr, Keramik Atelier Robert Wenk, Wald, Kurskosten Fr. 95.-- (exkl. Materialkosten)

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:

Alexandra Breu, Hinteres Werd 2, 9410 Heiden

071 891 71 41, sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Kontonummer für Gönnerbeiträge: 1120370BLZ81012 Raiffeisenbank Heiden

Strassmann
 EDV-Dienstleistungen

Paul Strassmann
 dipl. Webmaster ZbW
 Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
 076 747 37 81

paul@strassmann.biz
 www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

Löwen Rehetobel

Im Löwen haben wir vom
18. September bis 1. November 2009

Wildwochen

Auf Ihren Besuch freut sich

Liselotte Tobler

Tel. 071 877 12 20

www.loewen-rehetobel.ch, info@loewen-rehetobel.ch

**JETZT
SCHNUPPERN!**

Ballett-Unterricht für Kinder, verschiedene Altersstufen
 Ballettschule Irene Gasser
 Schachenstrasse 9, 9016 St.Gallen, Tel 071 277 43 68

Wir bringen Energie

Tel. 071 898 89 40

EWH
 Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

**Am 26. September 2009 finden
s' Rösly + Hans Fugster-Graf
im Kamor Wald
s' Goldig Hochzig
Rösly und Hans Fugster**

Jesper aus Dänemark sucht ein neues Zuhause!

Jesper ist einer der rund 50 Austauschschüler/innen aus der ganzen Welt, die seit Mitte August mit der Organisation *Youth for Understanding (YFU)* für ein Schuljahr in die Schweiz gekommen sind. Er brennt darauf zu lernen, wie Fondue schmeckt, wie in der Schweiz Weihnachten gefeiert wird und was sich hinter dem sagenumwobenen Wort Chäschüechli versteckt. Jesper wohnt seit seiner Ankunft bei einer Gastfamilie in Herisau und besucht das Gymnasium St. Antonius in Appenzell, wo er sich bereits sehr gut eingelebt hat und aktiv am Schulgeschehen teilnimmt. Leider kann Jesper nicht bei seiner Gastfamilie bleiben und YFU sucht deshalb eine neue Familie, die den 16jährigen Dänen bis nächsten Sommer bei sich aufnehmen möchte!

Da YFU nicht gewinnorientiert arbeitet und als wohltätige Organisation vom Bund unterstützt wird, bieten wir den Gastfamilien keine finanzielle Entschädigung. Im Zentrum der Motivation soll der kulturelle Austausch stehen. Das Zusammenleben ist für alle Beteiligten eine bereichernde, wenn auch herausfordernde Erfahrung. Neugierde, Geduld und eine Prise Humor sind gute Voraussetzungen, um Gastfamilie zu sein. Als Gastfamilie sorgen Sie für Verpflegung und ein Bett, wobei ein eigenes Zimmer nicht zwingend notwendig ist. Ausgebildete Freiwillige von YFU begleiten Sie während des Jahres und bieten Ihnen die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit anderen Gastfamilien.

Können Sie sich vorstellen, Jespers neue Gastfamilie zu werden? Bitte melden Sie sich bei YFU Schweiz: Stadtbachstrasse 42, Postfach 8920, 3001 Bern, 031 305 30 60, info@yfu.ch, www.yfu.ch. Jesper freut sich darauf, Sie kennenzulernen!

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindkanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 17. Sept.	Papiersammlung	ab 8 Uhr	Schule Wald
Do. 17. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Mo. 21. Sept.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 22. Sept.	Altmetallsammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald
Mi. 23. Sept.	Stickereibesichtigung	16.45 Uhr, Schulhausplatz	Landfrauen
Do. 24. Sept.	Besichtigung Marlin Kräuterkosmetik	14 Uhr, vor Betrieb im Nageldach	Landfrauen
Do. 24. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 25. Sept.	Jahrmarkt		Gemeinde Wald
Sa. 26. Sept.	Kindergottesdienst	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Sa. 26. Sept.	Endschieszen für alle	14 – 18 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
Sa. 26. Sept.	Appenzeller Literaturtage	Rest. Hirschen	Kuko
So. 27. Sept.	Appenzeller Literaturtage	Rest. Hirschen	Kuko
So. 27. Sept.	Lyrikwanderung	Rütegg Al nach Wald AR	Kuko

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Salate, Saisongemüse, Kartoffeln, diverse Beeren, Bienenhonig, Konfitüren, Sirupe	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Wandergebiet Wald: Die traditionsreiche „Landmark“ besteht weiter

Zu den schönsten Wanderrouten in der Region Appenzeller Vorderland gehört der Weg vom Dorfzentrum Wald bis zur Landmark. Nach den Weilern Obergaden und Nüret führt das erneuerte Steinbogenbrüggli über den Sägi-bach. Via Hofguet und Oberegger Sägli wird anschliessend die Landmark erreicht. Zum Leidwesen vieler Wanderer drohte dem hier gelegenen Gasthaus „Landmark“ die endgültige Schliessung. Dieser Tage aber wurde das traditionsreiche Gasthaus vom Altstätter Ehepaar Stephan und Carmelita Jud-Frei gekauft, und ab dem 26. Dezember 2009 kann hier wieder eingekehrt werden.

Die Zukunft der „Landmark“ am Ende des schönen Wanderweges Wald – Hofguet - Landmark ist gesichert: Elsbeth und Hans Bruderer haben ihr Haus an Carmelita und Stephan Jud verkauft (von links). In der Mitte Sohn Jeremias Jud, der als ausgebildeter Koch die Führung des Hauses übernimmt.

Bild Peter Eggenberger

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 1. Oktober 2009

Nr. 19 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir fordern die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge so zurück zu schneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie die Sicht auf die Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

Auszug Strassenreglement der Gemeinde Wald Artikel 15:

- Strassen sind bis auf eine Höhe von 4,5 Meter, Trottoirs bis auf eine Höhe von 3,0 Meter, von überhängenden Ästen freizuhalten.
- Böschungsfuss und Böschungskrone sind gegenüber dem Strassenrand in einer Breite von 0,5 Meter horizontal auszubilden.
- Künstliche Einfriedungen haben einen Grenzabstand von 0,5 Meter gegenüber dem Strassenrand aufzuweisen; gegenüber Trottoirs ist kein Grenzabstand nötig. Die maximal zulässige Höhe beträgt 1,2 Meter.
- Bäume, Hecken, Lebhäge und Sträucher müssen einen Pflanzabstand von 0,8 Meter gegenüber dem Strassenrand und 0,5 Meter gegenüber dem Trottoir aufweisen. Grünhecken müssen regelmässig soweit zurück geschnitten werden, dass sie nicht in die Verkehrsanlage hineinragen.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn sie unsere Aufforderung bis **Ende Oktober 2009** befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichtigen durch die Gemeinde vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen.

Wald, 1. Oktober 2009

Tiefbauamt Wald AR

GEMEINDE WALD AR
Zivilstandsnachrichten

Geburten

Fry, Noé Gabriel

geboren am 9. September 2009, Sohn des Fry, Thomas und der Fry, geb. Schmid, Claudia, wohnhaft in Wald AR

Feuerwehr

Wald - Rehetobel

Infoabend und Neueinteilung

Wir suchen.....

aufgestellte und tatkräftige Damen und Herren zur Unterstützung unserer Feuerwehr.

Bist du zwischen 20 und 40 Jahren alt und bietest der Allgemeinheit einen Teil deiner Freizeit an?

Wir bieten dir eine gute Ausbildung, tolle Kameradschaft und noch vieles mehr.

Fühlst du dich angesprochen? Dann laden wir dich gerne ein zum Informationsabend der Feuerwehr ein:

Dieser findet am

19. Oktober 2009 um 20.00 Uhr
im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel
statt.

Bist du an diesem Tag verhindert, aber trotzdem interessiert, Feuerwehrdienst zu leisten?
Dann melde dich direkt bei mir (Thomas Kellenberger
Tel. 071 877 29 84 oder 079 207 98 42).

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit!

Thomas Kellenberger
Kdt Fw Wald-Rehetobel

Kommentar zum Voranschlag 2010

LAUFENDE RECHNUNG

Es ist schwer vorauszusehen, wie das Finanzjahr 2010 tatsächlich verlaufen wird. Trotz vieler Unwägbarkeiten hat sich der Gemeinderat entschlossen, mit dem Budget 2010 auf dem seit Jahren verfolgten Kurs zu bleiben. Wir gehen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln haushälterisch um, investieren vorsichtig, tragen Schulden ab und senken wenn immer möglich schrittweise die Steuern.

Für das kommende Jahr legt der Gemeinderat ein Budget vor, welches ein positives Ergebnis vorsieht. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 4'489'600 und einem Ertrag von Fr. 4'509'700 ergibt sich ein Ertragsüberschuss von Fr. 20'100.

Beim vorliegenden Budget handelt es sich um einen Vorschlag des Gemeinderates nach erster Lesung. Wir sind gespannt auf die Diskussionen an der Öffentlichen Versammlung vom 20. Oktober 09. Erfahrungsgemäss bestehen dabei gute Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, auf das Budget konkret Einfluss zu nehmen. Der Gemeinderat wird sich darauf an seiner Sitzung vom 21. Oktober 09 auf eine Version festlegen, die dann zur Abstimmung unterbreitet werden wird.

Nach der nun beinahe abgeschlossenen Sanierung der Abwasseranlagen, die in den vergangenen Jahren beachtlichen finanziellen Aufwand verursacht hat, steht nun die Instandstellung der gemeindeeigenen Liegenschaften im Vordergrund. Dieser Aufwand wird über das Unterhaltskonto im Hochbau abgewickelt. Im Jahr 2010 werden wir daher keine Wert vermehrenden Investitionen tätigen.

In den meisten Kontengruppen sind die Veränderungen zum Vorjahresbudget sehr klein und bedürfen keines Kommentars.

Bei den **Finanzen** ist erwähnenswert, dass wir mit den Passivzinsen mit 23'000 Franken sehr tief liegen. Dabei gilt zu beachten, dass davon Fr. 10'000 auf die Verzinsung eigener Fonds entfallen. Für Abschreibungen werden Fr. 150'000 eingesetzt. So ergibt sich ein Nettoertrag von Fr. 599'500.

Bei den **Steuern** schlägt der Gemeinderat eine weitere geringfügige Reduktion des Steuerfusses um 0.10 auf 4.40 Einheiten vor. Aufgrund der Steuererträge im laufenden Jahr rechnen wir für das Jahr 2010 trotzdem mit einem Steuerertrag von Fr. 2'020'000.

In der **Schule** sind die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen auf die schulrechtlichen Erlasse des Kantons zurückzuführen. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 2'006'200 bewegt sich der Nettomehraufwand von Fr. 35'600 in einem vertretbaren Bereich von 2%.

Wie bereits ausgeführt, werden die Renovationen an verschiedenen gemeindeeigenen Liegenschaften hohen Aufwand verursachen und das Ressort **Hochbau** wird daher einen Mehraufwand von Fr. 221'000 ausweisen.

Im Ressort **Soziales** haben wir berechtigte Hoffnungen, dass die Unterstützungsverpflichtungen im Jahr 2010 merklich zurückgehen werden. Wie stets, können aber negative Überraschungen nicht ausgeschlossen werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Das bei Ausgaben von Fr. 4'489'600 und Einnahmen von Fr. 4'509'400 ein positives Ergebnis von Fr. 19'800 ausweisende Budget 2010 führt die bewährte Finanzpolitik der letzten Jahre konsequent weiter.

Wir beschränken uns auf die wirklich notwendigen Ausgaben. Um das Ziel, unsere gemeindeeigenen Liegenschaften in einen guten Unterhaltszustand zu versetzen, zu erreichen, legen wir einen finanziellen Schwerpunkt im Ressort Hochbau.

Die moderate Steuersenkung um 0.10 auf 4.40 Einheiten hält der Gemeinderat für vertretbar.

Wie in Wald üblich, erfolgt die Ausarbeitung des Budgets in zwei Schritten. Den vorliegenden Entwurf stellt der Gemeinderat an der **Öffentlichen Versammlung vom 20. Oktober 2009** zur Diskussion. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung. Der Gemeinderat wird am 21. Oktober 09 die Fassung erarbeiten, die dann am 29. November 09 zur Abstimmung gelangen wird.

GEMEINDERAT WALD AR
Jakob Egli
Ressort Finanzen

Gemeinde Wald AR

Laufende Rechnung 2010 - Institutionelle Gliederung

Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 LAUFENDE RECHNUNG	4'489'600	4'509'700	4'508'600	4'522'700	4'917'633.91	4'961'452.70
Nettoertrag	20'100		14'100		43'818.79	
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG	347'700	51'700	334'600	53'200	317'084.84	48'157.39
Nettoaufwand		296'000		281'400		268'927.45
11 FINANZEN	264'700	864'200	400'200	891'200	872'175.68	977'255.07
Nettoertrag	599'500		491'000		105'079.39	
12 STEUERN	0	2'020'000	0	2'035'000	234.00	2'314'375.29
Nettoertrag	2'020'000		2'035'000		2'314'141.29	
13 SCHULE	2'006'200	380'000	1'946'300	355'700	1'895'628.53	367'760.05
Nettoaufwand		1'626'200		1'590'600		1'527'868.48
14 HOCHBAU/ORTSPLANUNG	265'900	44'900	116'900	44'900	86'376.46	28'406.65
Nettoaufwand		221'000		72'000		57'969.81
15 TIEFBAU	114'700	77'800	105'300	80'900	106'120.60	78'694.50
Nettoaufwand		36'900		24'400		27'426.10
16 UMWELTSCHUTZ	193'500	193'500	190'500	190'500	191'382.10	191'382.10
17 SOZIALES	936'700	624'600	1'061'600	612'000	1'066'721.65	646'615.95
Nettoaufwand		312'100		449'600		420'105.70
18 GESUNDHEIT	21'800	0	18'400	0	16'831.20	0.00
Nettoaufwand		21'800		18'400		16'831.20
19 FRIEDHOF, BESTATTUNGEN	28'000	2'500	17'400	2'500	13'589.60	3'200.00
Nettoaufwand		25'500		14'900		10'389.60
20 FEUERSCHUTZ/FEUERWEHR	58'000	58'000	58'000	58'000	58'518.85	58'518.85
21 ZIVILSCHUTZ/MILITÄR	11'300	0	9'800	0	10'086.90	0.00
Nettoaufwand		11'300		9'800		10'086.90
22 FORST- / LANDWIRTSCHAFT	18'100	12'600	35'200	30'600	63'068.00	58'661.75
Nettoaufwand		5'500		4'600		4'406.25
23 HANDEL, GEWERBE, VERKEHR	74'500	31'400	66'600	20'400	52'776.05	21'385.65
Nettoaufwand		43'100		46'200		31'390.40
24 WASSERVERSORGUNG	148'500	148'500	147'800	147'800	167'039.45	167'039.45

Gemeinde Wald AR

Investitionsrechnung 2010 - Institutionelle Gliederung

Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	0	0	434'000	0	516'852.30	59'768.40
Nettoaufgaben				434'000		457'083.90
300 HOCHBAUTEN	0	0	350'000	0	169'238.55	0.00
Nettoaufgaben				350'000		169'238.55
301 TIEFBAUTEN	0	0	0	0	60'512.75	0.00
Nettoaufgaben						60'512.75
302 GEWÄSSERSCHUTZ	0	0	50'000	0	239'639.00	59'768.40
Nettoaufgaben				50'000		179'870.60
303 SACHGÜTER	0	0	27'000	0	40'082.00	0.00
Nettoaufgaben				27'000		40'082.00
304 INVESTITIONSBEITRÄGE	0	0	7'000	0	7'380.00	0.00
Nettoaufgaben				7'000		7'380.00

GEMEINDE WALD AR

Voranzeige:

Öffentliche Versammlung

am **Dienstag, 20. Oktober 2009**, 20 Uhr,
in der Pausenhalle des Schulhauses.

- **Budget – Entwurf 2010**

Die Zusammenfassung des Budgets für die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung sind in dieser Ausgabe der Wanze enthalten.

An dieser Versammlung geht es nicht, wie später an der Abstimmung, um ein JA oder NEIN zum Budget, sondern der Gemeinderat ist noch offen für Vorschläge und kritische Einwände.

Der Gemeinderat freut sich auf eine rege Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner.

Gesuchsteller/in:	Jacqueline Perz Im Zingggen 11a, 9450 Lüchingen
Eigentümer/in:	Dito Gesuchsteller
Projektverfasser/in:	A-Z Montagen und Kaminbau AG Letzastr. 1, 9462 Montlingen
Baulage:	Eschen Parz. Nr. 522, Assek. Nr. 271
Zone:	L (Landwirtschaftszone) Landschaftsschutzzone
Bauprojekt:	Einbau Cheminée-Ofen Aussenkamin (Südostfassade)

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 01. Oktober 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 28. September 2009

Die Baukommission

*Genau das möchten wir herausfinden,
indem wir Sie fragen.*

Alle Wäldlerinnen und Wäldler aus nah und fern, die sich für Lebensqualität in unserem kleinen Dorf interessieren, sind noch immer herzlich eingeladen, sich an der Befragung zum **Gemeinde-Spiegel Wald** zu beteiligen - denn jede Stimme zählt, wenn es um das Thema *Lebensqualität in Wald AR* geht!

Zu weiteren Informationen und zur Umfrage geht es im Internet unter:
www.spirit.ch/wald.html
oder über www.wald-ar.ch

Auf zahlreiches Mitmachen hoffen die Wäldler Andreas Giger und Christian Engweiler.

P.S. Besten Dank an alle, die schon mitgemacht haben...

Freitag, 2. Oktober
16.30 Rosenkranz

27. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 3. Oktober
7.00 Meditation/Kontemplation
Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 4. Oktober
9.30 Regionaler Gottesdienst in der evang. Kirche Speicher

Montag, 5. Oktober
14.00 Alti Lieder fürehole! Im evang. Kirchgemeindehaus
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 6. Oktober
Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für SeniolInnen im Evang. Kirchgemeindehaus

Freitag, 9. Oktober
16.30 Rosenkranz

28. Sonntag im Jahreskreis
Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 11. Oktober
10.15 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Evangelische Kirche, Trogen

Montag, 12. Oktober
16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 13. Oktober
Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

Christus spricht: „Alles, was ihr für eines dieser meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan.“ Matth. 25,40

Gottesdienste

4. Oktober
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Gerald Rether

11. Oktober
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Hansruedi Müller

18. Oktober
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerinnen Doris Engel

Andacht im Altersheim Obergaden
Donnerstag, 8. Oktober, 10 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel

Einladung ins Pfarramt
Jeweils am Dienstag, 15-18 Uhr besteht die Möglichkeit ohne Voranmeldung auf einen Kaffee beim Pfarramt im Walser-Haus vis à vis der Kirche vorbeizukommen. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Gespräche ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24
9044 Wald
engelflug@bluewin.ch
079 729 80 51

Ursula Mosimann
Ansprechpartner KiVo
071 877 23 70

KiVo Wald ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher
071 877 23 74

Fahrdienst:
Therese Pecnik
071 877 21 14

ERZIEHUNG IST...
Streiten dürfen

Wenn die Kinder z.B. wegen eines Fernsehprogramms streiten, sitzen wir zusammen und versuchen am gleichen «Strick» zu ziehen.

Anita Frei, Lutzenberg

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

Jahrmarkt vom 25. September 2009

Am vergangenen Freitag haben unter einer Nebeldecke 25 Marktfahrer den Weg nach Wald gefunden. Trotz des Nebels war die Stimmung am Markt ausgezeichnet.

Das bunte Warenangebot liess auch dieses Jahr keine Wünsche offen, viele altbekannte aber auch neue Marktfahrer gestalteten unseren Markt dieses Jahr kunterbunt.

Auch die Spielgruppe und der Kindergarten waren wieder dabei mit wunderschönen Windlichtlein, von den Kindern hergestellt.

Das Gratis-Karussell war von unseren kleinen Marktbesuchern sehr gerne gesehen, die Kinder konnten sich lange verweilen.

Unsere diesjährige Attraktion war das Bungy-Trampolin, das von Groß und Klein sehr gut genutzt wurde.

Auch die Hüpfburg, gesponsert vom SPAR, war wieder ein Magnet für die Marktbesucher.

Für das leibliche Wohl war auch gesorgt mit feinen Würsten vom Grill oder Spiessli und Kartoffel mit Zaziki.

Viele Marktbesucher konnten so ihre Mittagspause auf unserem Markt verbringen und ihn gestärkt wieder verlassen.

Auf einen wunderbaren Markt können wir auch dieses Jahr wieder zurück blicken.

Die Marktkommission

Senioren-Gruppe Wald

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT KRONE, WALD

DONNERSTAG, 15. OKTOBER 09

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 19.00 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

**Wir freuen uns auf einen gemütlichen
Mittag**

Landfrauenverein Wald AR

Kaninchen zerlegen

Ursi Giger zeigt Interessierten, wie ein Mastkaninchen fachgerecht zerlegt wird.

Wann: Dienstag, 20. Oktober 2009

Zeit: 14.00 Uhr (oder nach Absprache)

Ort: Küche der Mehrzweckanlage

Anmelden: Bis Samstag, 17. Oktober direkt bei Ursi Giger (Tel: 071 877 27 69)

Hauptversammlung

Wann: Mittwoch, 28. Oktober 2009

Wo: Restaurant Harmonie

Zeit: 20.00 Uhr

Die Mitglieder erhalten eine persönliche Einladung.

Podestplatz für Malva Unseld

An den Appenzeller Herbstmeisterschaften im Geräteturnen vom 29./30. August 2009 in Gais erturnte sich Malva Unseld startend für die Geräteriemeister Rehetobel einen sehr guten 3. Rang gegen sehr starke Gegnerschaft.

Malva turnte sauber und ausgeglichen an allen Geräten, besonders stark am Reck wo sie 9.60 erhielt. Mit dem hohen Total von 37.10 Punkten klassierte sich Malva im sehr guten dritten Schlussrang.

"EINLADUNG zur

3. Dichterstubete und Erntefest im Birli
Samstag 17. Oktober 2009, ab 18 Uhr.
(Im Haus der R. & R. Schlesingerstiftung, Birli, Wald)

Buchpräsentation mit
FRANZ DOBLER und ANDREAS NIEDERMANN

und original ungarisch Pörkölt
Open House-Open End"

Birnel-Aktion

Was ist Birnel:

Es ist ein Naturprodukt, das in hochkonzentrierter Form alles Wertvolle enthält, was Sonnenkraft im Laufe des Sommers in Birnen hat heranreifen lassen. Ein Kilo Birnel enthält die Nährstoffe von 10 kg Birnen, so insbesondere 600 gr. Fruchtzucker. Sein hoher biologischer und physiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. Birnel ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Wie verwendet man Birnel:

- Als Konfitüre aufs Brot
- Schmeckt vorzüglich zu geschwellten Kartoffeln, Pudding, Brei etc.
- Ist wertvoller Helfer bei der Zubereitung von Gebäck aller Art, Birchermüsli, Kompott etc.

Birnel wird in Zusammenarbeit mit der Eidg. Alkoholverwaltung und der Schweizerischen Winterhilfe zum Vorzugspreis abgegeben.

Ich bestelle:

_____	Dispenser	à 250 g	Fr.	3.50
_____	Glas	à 1 kg	Fr.	8.50
_____	Kessel	à 5 kg	Fr.	40.00
_____	Kessel	à 12,5 kg	Fr.	95.00

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt!

Senden an: Ruth Weissenbach, Ebni 104, 9044 Wald, Tel. 071 877 19 36

Strassmann
 EDV-Dienstleistungen

Paul Strassmann
 dipl. Webmaster ZbW
 Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
 076 747 37 81

paul@strassmann.biz
 www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

Wir beraten Sie kompetent
 Tel. 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewheiden.ch

**Alte Heizung?
 Jetzt umsteigen auf Erdgas.**

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflagerraum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

erdgas
GRAVAG

www.gravag.ch

**Wohnen im Grünen...
 in Wald AR**

komfortable 2-Zimmer-Wohnung

im Mehrfamilienhaus „Löwen“
 (Baujahr 98)

verbrauchsabhängige und individuell abgerechnete Nebenkosten; aktive und passive Sonnenenergienutzung; Gartensitzplatz, behindertengerechte Bauweise (Lift); abschliessbare Abstellräume;

Fr. 600.00; NK à Konto Fr. 70.00
 Tiefgarageplatz Fr. 100.00

Bezugstermine nach Vereinbarung.

Auskunft und Vermietung:

WALSER+CO. AG
 Dorf 24
 9044 Wald AR

Fredy Walser
 Tel. 071 878 78 50

CH-9044 Wald AR

Praxis
Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogen
geschlossen

vom Samstag, 03.10.2009
bis und mit
Sonntag, 11.10.2009

Vertretung
Dr. med. M. Schiltknecht, Dorf 2,
9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11

Mit der Pensionierung in eine sichere Zukunft.

Gehen Sie in den nächsten fünf Jahren in Pension? Wir zeigen Ihnen die Lösung, die Ihren finanziellen Zielen entspricht. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.

www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden

Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher,
Wald AR und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Wir dressieren Ihren Kabelsalat.

Ihr Partner für Elektro-Installationen,
Telekommunikation,
EDV-Netzwerke und Reparaturen.

e'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Einladung zur Schafschau der Braunkopfschafe (BAR)

Samstag, 3. Oktober 2009

Ort: Fam. Köbi und Esther Eisenhut,
Obergadén, Wald/AR

Beginn: 10 Uhr

- Festwirtschaft
- Filzen mit Esther im Filzkeller Ianicula

Wir freuen uns auf ihren Besuch,
die Braunkopf Schafzüchter AR

An die Schreiber/innen von Text- beiträgen für die "WANZE"

Sofern es sich nicht um ein bezahltes Inserat handelt, bitten wir Sie, **Ihren Textbeitrag** in der **Breite von 9 cm oder 19 cm** zu gestalten. Bitte sind Sie nicht zu grosszügig in der Schriftgrösse, den Zeilenabständen und den Leerräumen. Je nach vorhandenem Platz behalten wir uns vor, **Verkleinerungen vorzunehmen!**
Die Redaktion

Löwen
 Rehetele

**Im Löwen haben wir vom
18. September bis 1. November 2009**

Wildwochen

Auf Ihren Besuch freut sich

Liselotte Tobler

Tel. 071 877 12 20

www.loewen-rehetele.ch, info@loewen-rehetele.ch

Erscheinungsdaten Wanze

Ausgabe Nr.	Erscheinungstag	Redaktionsschluss
20 / 2009	15.10.2009	12.10.2009
21 / 2009	29.10.2009	26.10.2009
22 / 2009	12.11.2009	09.11.2009
23 / 2009	26.11.2009	23.11.2009
24 / 2009	09.12.2009	06.12.2009

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 35.00** einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Kleindruckerei Dani Fehr

Im Rössli, 9044 Wald AR
Tel. 071 877 25 74
druckerei.dani.fehr@bluewin.ch

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei Wald AR

Montag, 8.00 – 11.30, 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag bis Freitag 8.00 – 11.30 Uhr

Für Termine ausserhalb der Öffnungszeiten nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Gemeindekanzlei Wald AR

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 01. Oktober	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
So. 04. Oktober	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Mo. 19. Oktober	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 20. Oktober	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Di. 20. Oktober	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, Pausenhalle	Gemeinderat Wald AR
Sa. 24. Oktober	Sonderabfallsammlung	13 – 15 Uhr, Schulhausplatz	Gemeinde Wald
So. 01. Nov.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Salate, Saisongemüse, Kartoffeln, Holder, Bienenhonig, Konfitüren, Sirupe Lagerkartoffeln jetzt bestellen!	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Voranzeige:
**Spezial-Entsorgungen von
Elektronik und Giftstoffen**
Samstag, 24. Oktober 2009
Auf dem Schulhausplatz

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 15. Oktober 2009, Redaktionsschluss ist am Montag, **12. Oktober 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12.00 Uhr**, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck Druckerei Fehr, Wald AR

Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Oktober. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr 2.10. 20:15 Je l'aimais

Sa 3.10. 17:15 Je l'aimais
20:15 Zack and Miri Make a Porno

So 4.10. 15:00 Hanna Montana
19:00 Je l'aimais

Fr 9.10. 20:15 Pepperminta

Sa 10.10. 17:15 Pepperminta
20:15 Zack and Miri Make a Porno

So 11.10. 15:00 Hanna Montana
19:00 Zack and Miri Make a Porno

Di 13.10. 14:15 Die Dreigroschenoper

Fr 16.10. 20:15 Julie & Julia

Sa 17.10. 17:15 Julie & Julia
20:15 Taking Woodstock

So 18.10. 15:00 Hanna Montana
19:00 Julie & Julia

Mi 21.10. 20:15 Le fils de l'épicier

Fr 23.10. 20:15 Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft:
The Sound of Insects

Sa 24.10. 17:15 Taking Woodstock
20:15 Séraphine

So 25.10. 15:00 Hanna Montana
19:00 Taking Woodstock

Di 27.10. 14:15 Auf der Reeperbahn nachts um halb 1

Fr 30.10. 20:15 Séraphine

Sa 31.10. 17:15 Séraphine

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 15. Oktober 2009

Nr. 20 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Im heute gegebenen, unsicheren Umfeld **Budgets** zu erstellen, ist eine risikobehaftete Angelegenheit. Eine Besonderheit an unseren Gemeindefinanzen ist, dass wir nicht so unmittelbar von der Krise betroffen werden, da die Steuererträge der juristischen Personen nur einen sehr kleinen Anteil ausmachen. Spürbar würde, wenn eine grössere Zahl von Steuerzahlenden ihre Arbeitsstellen verlieren würden, was wir natürlich nicht hoffen. Im Budgetentwurf mit positivem Ergebnis sind zudem grosse Aufwendungen für Gebäudeunterhalt vorgesehen, die im Notfall auch zurückgestellt werden könnten. Ich freue mich aber auf eine engagierte Diskussion an der Öffentlichen Versammlung. Die in der Einladung aufgelisteten Informationsthemen sind teils erst in Diskussion. Ihre Meinung ist für uns aber von Bedeutung.

Am **06. November** wird die Kulturkommission Wald wieder einen Anlass mit dem Verein Chupferhammer zusammen organisieren. Die vom **teatro dimitri** präsentierte compagnia 7 ½ spielt: Der kleinste Zirkus der Welt!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Einladung zu einer

Öffentlichen Versammlung

am Dienstag, **20. Oktober 2009**, 20.00 Uhr, in der Pausenhalle des Schulhauses.

- Budget - Entwurf 2010
- Steuerfussreduktion von 4,5 auf 4,4 Einheiten

Informationen über:

- Entwässerung „Ochsenwees“
- Friedhofgestaltung
- Sanierung / Neubau SPAR
- Schulorganisation
- Kennidi Drink (Suchtprävention)
- Verschiedenes

Häckseltour

Am Dienstag, 20. Oktober 2009, ab 7 Uhr, findet die Häckseltour statt (bei schlechter Witterung am folgenden Tag).

Der Tarif beträgt Fr. 20.- für die ersten fünf Minuten Häckselzeit. Nachher wird jede Minute mit Fr. 5.- in Rechnung gestellt.

Für die Entsorgung (Aufladen) des Häckselguts wird für die ersten fünf Minuten eine Pauschale von Fr. 5.- und jede weitere Minute mit Fr. 1.- verrechnet.

Bitte beachten: Die Äste dürfen eine Dicke von maximal 10 cm (ohne Astgabeln) aufweisen. Bitte lagern Sie die Stauden und Äste sauber aufgeschichtet an der Strasse bis zum Häckseltermin. Ebenfalls sollte der Haufen für den Jeep mit der Häckselmaschine gut zugänglich sein. **Bitte fügen sie den Stauden keine Gartenabfälle zu, diese können nicht gehäcksel werden.**

Anmeldungen

für die Häckseltour nimmt die Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder "karin.meier@wald.ar.ch" bis **Montag, 19. Oktober 2009, 18 Uhr**, gerne entgegen. Sofern Sie das **Häckselgut nicht** behalten wollen, teilen Sie uns dies bitte ausdrücklich mit. Ohne anderen Bericht wird das Häckselgut am Ort zurückgelassen.

Gemeinde Wald AR

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die jährliche Sonderabfuhr von **Elektronikschrott, Elektroschrott, Haushalt-Grossgeräte sowie Giftstoffe** findet am

**Samstag, 24. Oktober 2009,
13 – 15 Uhr auf dem Schulhausplatz**

statt.

Elektronische Geräte können auch beim Kauf eines Neugerätes bei der Verkaufsstelle (vorgezogene Entsorgungsgebühr) abgegeben werden.

Die Abgabe ist unentgeltlich.

Gemeinde Wald AR

Gesuchsteller/in: Seiler Moritz
Waldebni 118, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Schefer Alfred, Haus Lilienfeld,
Sömmerlistr. 43, 9000 St. Gallen

Projektverfasser/in: Dito Gesuchsteller

Baulage: Waldebni
Parz. Nr. 140, Assek. Nr. 118

Zone: L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone
Gewässerschutzbereich Au

Bauprojekt: Erstellung von 3 Abstellplätzen

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 16. Oktober 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 12. Oktober 2009 Die Baukommission

Gesuchsteller/in: Schärer Pierre-André
Grubenstrasse 56, 8045 Zürich

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Schläpfer & Schweizer AG
Bleichi 27, 9043 Trogen AR

Baulage: Schachen
Parz. Nr. 265, Assek. Nr. 244

Zone: L (Landwirtschaftszone)
Kulturobjekt

Bauprojekt: Renovation Küche, WC und Eingang

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 16. Oktober 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 12. Oktober 2009 Die Baukommission

Ferienplan Schuljahr 2010/2011

Beginn Schuljahr 2010/2011 Mo. 9. August 2010

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien	Sa. 02. Oktober 2010	So. 24. Oktober 2010
Weihnachtsferien	Fr. 24. Dezember 2010	So. 2. Januar 2011
Sportferien	Sa. 29. Januar 2011	So. 6. Februar 2011
Frühlingsferien	Sa. 9. April 2011	Mo. 25. April 2011 (Ostermontag)
Sommerferien	Sa. 9. Juli 2011	So. 14. August 2011

Schulfrei in unserer Gemeinde ist zusätzlich:

Viehschau	Fr. 24. Sept. 2010	
Jahrmarkt	Fr. 24. Sept. 2010	
Montag	1. November 2010	Stufenkonferenzen
Freitag nach Auffahrt	3. Juni 2011	
Fronleichnam/ Freitag	23./24. Juni 2011	Kant. LehrerInnenkonferenz

Donnerstag, 15. Oktober

14.00 Rosenkranzgebet für SeniorInnen im Bendlehn

Freitag, 16. Oktober

16.30 Rosenkranz

Samstag, 17. Oktober

7.00 Meditation/Kontemplation

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

29. Sonntag im Jahreskreis

Sonntag, 18. Oktober

**10.00 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Kath. Kirche Bendlehn Speicher**

Montag, 19. Oktober

14.00 Alti Lieder führole im evang. Kirchgemeindehaus

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 20. Oktober

8.00 Eucharistiefeier

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Freitag, 23. Oktober

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen im Bendlehn

9.30 Chängouru Spieltreff: "Herbst"

16.30 Rosenkranz

19.30 Taufweg: Meine Glaubensgeschichte:
Was bedeutet Glauben?

30. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: MISSIO

Samstag, 24. Oktober

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 25. Oktober

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

14.00 FCH Generationen treffen sich mit Sabine Moricca

Montag, 26. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 27. Oktober

8.00 Eucharistiefeier

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gott spricht: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ 1. Mose 8,22

Gottesdienste

18. Oktber

9.30 Uhr Gottesdienst,
Pfarrerin Doris Engel

25. Oktober

9.30 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedank mit Pfarrerin Doris Engel und Lilo Jud-Graf und den Religionsschülern und Schülerinnen der 1. und 2. Klasse, anschliessend Apéro

Vorankündigung

Lebendiger Adventskalender

Die Tage werden kürzer, die Abende länger. Wir freuen uns, wenn es im Advent wieder einen lebendigen Adventskalender gibt und zwischen dem 1. und 23. Dezember Menschen aus unserer Kirchgemeinde jeweils ab 18 Uhr ihre Stuben öffnen, um gemeinsam Advent zu feiern. Durch kleine Dinge wie Weihnachtsgeschichten, Lieder, Nüsse oder Guetzli soll die Vorfreude auf Weihnachten wachsen.

Wer gerne Gastgeber oder Gastgeberin ist, möge sich bei Pfarrerin Doris Engel, Tel. 079 729 80 51, melden. Herzlichen Dank! Wir freuen uns wenn viele als Gastgeber, Gastgeberin oder als Gäste an der Aktion teilnehmen.

Offene Pfarramtstüren

Am Dienstag, 15-18 Uhr bin ich im Büro im alten Walserhaus vis à vis der Kirche und alle die wollen, können gerne vorbei kommen. Wenn Sie einen Besuch daheim wünschen, können Sie mich gerne anrufen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt

Dorf 24

9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann

Ansprechpartner KiVo

071 877 23 70

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 29. Oktober 2009, Redaktionsschluss ist am Montag, **26. Oktober 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Kaninchen zerlegen

Ursi Giger zeigt Interessierten, wie ein Mastkaninchen fachgerecht zerlegt wird.

Wann: Dienstag, 20. Oktober 2009
Zeit: 14.00 Uhr (oder nach Absprache)
Ort: Küche der Mehrzweckanlage
Anmelden: Bis Samstag, 17. Oktober direkt bei Ursi Giger (Tel: 071 877 27 69)

Landfrauenverein Wald AR

Hauptversammlung

Wann: Mittwoch, 28. Oktober 2009
Wo: Restaurant Harmonie
Zeit: 20.00 Uhr
Anmelden: **bis Mittwoch, 21. Oktober** bei Heidi Frischknecht (071 877 28 06)

Herzlich laden wir auch Neumitglieder ein!

Jungschützenkurs für Jung und Alt

Wer möchte das kniend Schiessen von der Pike auf erlernen oder seine Schiesskünste etwas auffrischen? Wem macht Disziplin nichts aus? Wer freut sich auf Kameradschaft und geselliges Beisammensein? Dann haben wir genau das Richtige, denn wir führen wieder einen Jungschützenkurs durch.

Wir würden uns freuen, interessierte (jugendliche ab 12 Jahren in Begleitung der Eltern) am **Donnerstag, 05. November 2009, 18.00 Uhr** in der Linde begrüßen zu dürfen. Die Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Der Kurs kostet Fr. 30.-- und findet wie

folgt statt:

Donnerstag, 05.11.2009, 18.00 – 20.00 Uhr Information, Theorie, Schiessen

Donnerstag, 19.11.2009, 18.00 – 20.00 Uhr Schiessen

Donnerstag, 26.11.2009, 18.00 – 20.00 Uhr Schiessen

Noch Fragen? Fredy Knöfler (079 604 10 16) beantwortet diese gerne.

Die neue Schiess-Saison der Zimmerschützen beginnt!

Wir beginnen die neue Saison mit der Hauptversammlung am Samstag, 31.10.2009, 20.00 Uhr in der Linde.

Das erste Training findet am Donnerstag, 05.11.2009, 20.00 Uhr, die erste Übung am Samstag, 07.11.2009, 17.00 Uhr statt. Interessierte zwischen 12 und 100 Jahren sind herzlich willkommen. Sei es um einmal nachzusehen, wo denn da in der Linde überhaupt geschossen wird oder um sich selbst einmal in der Treffsicherheit zu üben. Interessierte können sich bei Fredy Knöfler (079 604 10 16) melden oder einfach spontan bei der Hauptversammlung oder bei den Schiessen vorbeikommen. Wir Zimmerschützen freuen uns auf euer Kommen.

Stafettenmeisterschaft in Urnäsch

Wir, die Jugi Wald, waren am Sonntag den 13.9.2009 am Jugiwettkampf in Urnäsch. Wir führten viele Disziplinen durch. Am Morgen hatten wir je nach Kategorie 60 oder 80 Meter Lauf gehabt. Die besten 5 von jedem Jahrgang kamen in das Finale. Da waren viele Wäldler sehr gut. Ein paar sind auf das Podest gekommen. Von dem Jahrgang 95 ist Martin Frehner auf den 1. Platz und Mathias Blatter auf den 3. Platz gekommen. Beim Jahrgang 01 ist Fabian Hohl auf den 1. Platz gekommen. Jene, die nicht auf das Podest kamen, waren aber sehr nahe dran. Der erste Drittel pro Kategorie bekam eine Auszeichnung. Leider hatten einige Jugendriegler einen schlechten Tag. Sie sind z.B. gestürzt oder zu spät weg gerannt.

Die zweite Disziplin war die Pendelstafette. Da ist die Jugi Wald auf den dritten Platz gekommen. In dieser Gruppe waren Martin Frehner, Mathias Blatter, Damian Bänziger, Quentin Flückiger, Dominik Stieger und ich. Wir rannten je 80m. Da gab es noch die letzte Disziplin nämlich die Rundbahnstafette. Hier war die Jugi Wald auch bei den Vordersten dabei. Wir haben es auf den zweiten Platz geschafft. In dieser Gruppe rannten: Damian Bänziger (200m), Mathias Blatter (100m), Martin Frehner (80m) und ich (300m). Es war ein lustiger und erfolgreicher Tag für die Jugi Wald.

Roman Heeb

Jechterondoo

Haben Sie es schon gehört?

Peter Eggenberger besucht uns am Donnerstag 29. Oktober 09 um 14.30 Uhr im Altersheim Obergaden.

Er unterhält uns mit Schmunzelgeschichten aus seinem neuen Buch „Jechterondoo“.

Wir freuen uns über viele Gäste.

Alle vom Obergaden - Pensionäre und das Team

Wir freuen uns über einen kleinen Unkostenbeitrag. Danke

Kulturkommission Wald und Verein Chupferhammer

Einladung zur Aufführung der Compagnia 7 ½

präsentiert vom Teatro Dimitri

„Der kleinste Zirkus der Welt“

Die Compagnia 7 ½, die vom bestens bekannten Teatro Dimitri präsentiert wird, begegnet dem Zauber des Zirkus PATATAM mit der Illusion des Theaters.

Im Stück erleben wir die Geburt des kleinsten Zirkus der Welt! Sicher werden wir dabei staunen – und auch lachen können.

Wie schon vor Jahren organisiert die Kulturkommission den Anlass mit dem Verein Chupferhammer zusammen. Der Verein Chupferhammer führt in vier Kantonen zehn Wohngruppen für Menschen mit Behinderung. Dazu eine Werkstätte in Ebnat – Kappel. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind es drei Wohngemeinschaften in den Gemeinden Teufen, Gais und Schönengrund. Die Geschäftsführung obliegt Jakob Egli, Wald AR.

Die Öffentliche Veranstaltung findet statt am:

**Freitag den 6. November 2009 um 20 Uhr
in der Mehrzweckanlage 9044 Wald AR**

Abendkasse ab 19.00 Uhr
Reservationen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen.
Erwachsene Fr. 15.- / Kinder Fr 10.-

"Auskommen mit dem Einkommen - eigene Finanzen im Griff"

Kursinhalt:	Budgetplanung - für jede Firma ein Muss - leistet auch für das "Unternehmen Familie" wertvolle Dienste. Wer sorgfältig plant und einteilt, verfügt im Alltag über mehr Sicherheit im Umgang mit Geld. Sie erhalten Tipps und Tricks, wo Sie sparen und wie Sie Ihr Budget im Alltag einhalten können. Der Abend bietet auch Raum für Fragen rund ums Haushaltsgeld, Rückstellungen für Unvorhergesehenes, Fairness in der Partnerschaft auch in Geldfragen. Wie die Schuldenfalle vermieden werden kann, wird ebenso behandelt. Was passiert, wenn ich mit meinen Zahlungen im Rückstand bin? Was geschieht bei Betreibungen?
Kursziel:	Anhand eines Musterbeispiels lernen Sie, Ihr Familienbudget richtig aufzustellen.
Kursleitung:	Claudius Platzer Betreibungs- und Konkursbeamter Konkursamt Appenzell Ausserrhoden 9410 Heiden
Zielgruppe:	Frauen und Männer, Alleinerziehende und Einzelpersonen, die sich in Geldfragen schlau machen und wertvolle Tipps für den Alltag mitnehmen wollen.
Kursdatum und -zeit:	Montag, 2. November 2009, 20.00 - 22.00 Uhr
Kursort:	Schulhaus Gerbe Gerbestrasse 5 9410 Heiden
Kursgeld:	Fr. 5.-
Bemerkungen:	keine Anmeldung erforderlich

Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland
Alexandra Breu, Hinteres Werd 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 71 41, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Fleischvermarktung Wald Rehetobel

Liebe Einwohner von Wald und Rehetobel

Möchten auch Sie preiswertes gutes Rindfleisch geniessen? Dann melden Sie sich sofort bei Ueli Bamert (071 877 15 57) oder Köbi Frehner (071 877 15 72).

Die Fleischvermarktung Wald - Rehetobel ist eine bäuerliche Organisation, welche nach dem Solidaritätsprinzip Tiere von Bauern verwertet und dann wieder an die Bauern verkauft. Unsere Organisation zählt rund 25 Mitglieder. Da manchmal recht grosse Mengen an Fleisch anfallen, sind wir gerne bereit auch die nichtbäuerliche Bevölkerung einzuladen, um bei uns sehr preiswert Rindfleisch zu kaufen.

Für genauere Informationen melden Sie sich bei oben stehenden Personen.

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto
für Fr. 35.00
einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der Gemeinde Wald,
Tel. 071 877 31 08.

strassmann
EDV-Dienstleistungen

Paul Strassmann
dipl. Webmaster ZbW
Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
076 747 37 81

paul@strassmann.biz
www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

**Wir beraten Sie
kompetent**

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mo. 19. Oktober	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 20. Oktober	Häckeltour	ab 7 Uhr	Gemeinde Wald AR
Di. 20. Oktober	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Di. 20. Oktober	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, Pausenhalle	Gemeinderat Wald AR
Do. 22. Oktober	Malgruppe	16 – 17. 30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 24. Oktober	Sonderabfallsammlung	13 – 15 Uhr, Schulhausplatz	Gemeinde Wald
Mi. 28. Oktober	Hauptversammlung Landfrauen	20 Uhr, Rest. Harmonie	Landfrauen
Sa. 31. Oktober	Eröffnung Kunsthandwerk	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 31. Oktober	Hauptversammlung Zimmerschützen	20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 01. Nov.	Eröffnung Kunsthandwerk	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
So. 01. Nov.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
So. 01. Nov.	Lesung Jeanette Nussbaumer	Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Mo. 02. Nov.	Kunsthandwerk in Wald	9.30 – 11.30 / 14 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Di. 03. Nov.	Kunsthandwerk in Wald	9.30 – 11.30 / 14 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Salate, Saisongemüse, Kartoffeln, Holder, Bienenhonig, Konfitüren, Sirupe, diverse Apfelsorten zum Lagern Lagerkartoffeln jetzt bestellen!	Sa. 8.30 – 11.00 Uhr im Hoflädeli
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Oktober –
Advent und Weihnachten nicht mehr weit, im **Filzkeller Ianicula** ist alles zum **Geschenkefilzen** bereit!

Neu: Filzen für jedermann an Samstagnachmittagen 13.30-16.30

17.10.09: Bunte Kugeln als Begleiter durch Herbst und Advent

24.10.09: Sterne

21.11.09: Engel

28.11.09: Windlichter

Interessiert? **Telefonische Anmeldung:** 071 877 27 88

AUSSERRHODEN JA
ZUR LANDSGEMEINDE

Komitee Initiative für die Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden • www.landsgemeinde-ar.ch

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei

Montag, 8 – 11.30, 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag 8 – 11.30 Uhr

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 29. Oktober 2009

Nr. 21 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 21.10.09

Nachtragskredit GEP Massnahmen

Im Budget 2009 sind für GEP Massnahmen Fr. 50'000 eingegeben. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Abwasserleitungen Ochsenwees hat es sich nun herausgestellt, dass an Stelle von geringfügigen Anpassungen ein Leitungsneubau für Kanalisation und Meteorwasser notwendig ist. Dies führt zu erheblich höheren Kosten als im Budget vorgesehen. Der Kostenvorschlag für die Erstellung der Öffentlichen Leitungen beläuft sich auf Fr. 198'000. Je nach Abschluss der Rechnung 2009 kann ein erheblicher Teil über die laufende Rechnung finanziert werden. Der Rest wird auf dem Konto Gewässerschutzbauten aktiviert werden. Der Nachtragskredit beläuft sich auf Fr. 180'000. Da es sich um eine gebundene Aufgabe handelt, wird der Nachtragskredit nicht dem fakultativen Referendum unterstellt. Der Rat hat einen Nachtragskredit von Fr. 180'000 bewilligt.

Budget 2010

Der Gemeinderat hat das Budget 2010 zuhanden der Volksabstimmung vom 29. November 2009 verabschiedet. Mit der vorgeschlagenen Steuerfussreduktion um 0,1 Einheit resultiert in der laufenden Rechnung bei einem Gesamtaufwand von CHF 4'509'750 und einem Gesamtertrag von CHF 4'542'850 ein Überschuss von CHF 33'100. Wertvermehrende Investitionen sind keine budgetiert worden. Das Budget ist an der Öffentlichen Versammlung wohlwollend aufgenommen worden. Es sind keine Wünsche oder Änderungsanträge eingebracht worden.

ImmoMesse Schweiz, 19. – 21.3.2010

Der Gemeinderat hat entschieden, auch im Jahr 2010 wieder an der ImmoMesse Schweiz in St. Gallen teilzunehmen.

Register der Sammlungen von Personendaten

Das Register der Sammlungen von Personendaten ist aktualisiert und vom Gemeinderat genehmigt worden. Es wird in den nächsten Wochen auf der Homepage veröffentlicht und kann dann auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Finanzierung Säge-Uhr

Die Säge-Uhr ist im Schulhausgang montiert worden. Sie konnte bereits am Schulhausfest besichtigt werden. Wer an der letzten Öffentlichen Versammlung teilgenommen hat, konnte sie auch läuten hören. Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 29'239.10. Die Sammelaktion bei Privaten und Institutionen hat CHF 11'980.30 eingebracht. Der Rat hat entschieden, den Restbetrag von CHF 17'258.80 durch eine Entnahme aus dem Hans Klee Fonds zu finanzieren.

Jugendraum

Nach einem Aufruf zur Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“ trafen sich am 22. September 2009 acht Erwachsene und drei Jugendliche zu einer ersten Sitzung. Neben der Organisation von Anlässen für und mit Jugendlichen wurde gewünscht, den Jugendlichen in Wald einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem sie sich treffen können. Nach der Besichtigung der Zivilschutzräume wären zwei Räume ideal, wobei der Raum mit separatem Zugang über die Treppe auf Kindergartenseite von der Gruppe favorisiert wird. Für die Umnutzung ist beim Amt für Militär und Bevölkerungsschutz in Herisau ein Gesuch gestellt worden. Der Gemeinderat hat, unter Einhaltung gewisser Bedingungen zugestimmt, einen Raum unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Entwicklung Volksschule AR / Zukunft der Sekundarstufe

In den beiden Dokumenten „Bericht zur Entwicklung der Volksschule AR“ und „Zukunft der Sekundarstufe 1 in AR“ macht das Departement Bildung eine Standortbestimmung der Schulsituation im Kanton. In einer Konsultationsphase werden Einzelpersonen, Gruppierungen, Behörden, Lehrpersonen und die Gemeinden aufgefordert, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und bis spätestens 30. Januar 2010 eine Stellungnahme abzugeben. Als mögliches Arbeitsinstrument liegt die Broschüre „Konsultation zu Schlüsselthemen der Volksschule AR“, sowie ein 14seitiger Antwortbogen vor. Themen sind:

- Flexibilität und lebenslanges Lernen
- Selbstverantwortung und Solidarität
- Massiv sinkende Schülerzahlen
- Trägerschaft der Schulen
- Finanzierung der Schule

Eine Gruppe aus dem Gemeinderat wird sich mit dem Thema auseinandersetzen und dem Gesamtrat zu gegebener Zeit einen Entwurf für eine Stellungnahme unterbreiten.

Kirchturmuhre und Glocken

Bei der Revision der Kirchturmuhre wurde festgestellt dass das Uhrwerk eine General Reinigung benötigt (Totales zerlegen und reinigen). Ebenso wurden bei der Glocke Nr. 4 einige Mängel festgestellt (Korrosion am Joch, Glockensteuergerät überaltert, der Glockenklöppel muss ersetzt werden) die ebenfalls zur Ausführung anstehen. Der Gemeinderat hat für die Reparatur CHF 13'000 ins Budget 2010, Konto „Fonds Unterhalt Kirche“ aufgenommen.

Neue Mitglieder Kulturkommission

Es ist gelungen, die Kulturkommission wieder zu komplettieren. Als neue Mitglieder sind Sonja Blatter und Marco Steffen, beide Vordorf, gewählt worden.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Jugendraum Wald

Ein Zivilschutzraum wurde uns für die Benützung als Jugendraum zu Verfügung gestellt!

Damit sich die Jugendlichen darin

- wohlfühlen
- sich austauschen
- relaxen
- feiern
- zusammen Ideen entwickeln

können,

benötigen wir folgendes für die Infrastruktur:

Sofa, Bar, Discokugel, Spielgerät (z.B. Tischfussballtisch), Musikanlage, Lampen, Tücher, Tisch.

Habt ihr etwas davon zu Hause, was nicht mehr gebraucht wird und doch noch in gutem Zustand ist?

Dann meldet euch unter der Nummer 071 870 00 02 (S. Brunetta)

Über Eure Mithilfe bei der Umsetzung freuen wir uns sehr!

Simone Brunetta und Marlis Bänziger

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 12. November 2009, Redaktionsschluss ist am Montag, **9. November 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR

Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Gesuchsteller/in: Streun Bruno
Ebni 107, 9044 Wald AR

Eigentümer/in: Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in: Dito Gesuchsteller

Baulage: Ebni
Parz. Nr. 126, Assek. Nr. 107

Zone: W2 (Wohnzone, 2 Vollgeschosse)
Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt: Einbau Türe (Nordwestfassade)

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 30. Oktober 2009 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 26. Oktober 2009

Die Baukommission

Hinweis für nächste Papiersammlung

Die Abnehmer des Altpapiers machen nur noch einen Preisunterschied zwischen Karton und Papier.

Das heisst für Sie: Das Altpapier muss nicht mehr nach Mischpapier (Illustrierte, Prospekte) und reinem Zeitungspapier sortiert werden.

Die Gemeindekanzlei Wald

Kommentar zum Voranschlag 2010

LAUFENDE RECHNUNG

Durch die Finanzkrise wurde uns wieder einmal bewusst, dass Budgets, das heisst zu Blatt gebrachte Erwartungen, wie die Geldflüsse verlaufen werden, mit Vorsicht zu geniessen sind. Trotz vieler Unwägbarkeiten hat sich der Gemeinderat entschlossen, mit dem Budget 2010 auf dem seit Jahren verfolgten Kurs zu bleiben. Wir gehen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln haushälterisch um, investieren vorsichtig, tragen Schulden ab und senken wenn immer möglich schrittweise die Steuern.

Für das kommende Jahr legt der Gemeinderat ein Budget vor, welches ein positives Ergebnis vorsieht. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 4'509'750 und einem Ertrag von Fr. 4'542'850 ergibt sich ein Ertragsüberschuss von Fr. 33'100.

An der Öffentlichen Versammlung vom 20. Oktober 09. wurde das Budget nach 1. Lesung im Gemeinderat von den zahlreich anwesenden Stimmberechtigten sehr wohlwollend aufgenommen. Es wurden in diesem Jahr aus der Versammlung heraus keine Änderungsvorschläge eingebracht. Der Gemeinderat hat sich darauf an seiner Sitzung vom 21. Oktober 09 auf die vorliegende Version festlegt, die nun zur Abstimmung unterbreitet wird.

Nach der beinahe abgeschlossenen Sanierung der Abwasseranlagen, die in den vergangenen Jahren beachtlichen finanziellen Aufwand verursacht hat, steht nun die Instandstellung der gemeindeeigenen Liegenschaften im Vordergrund. Dieser Aufwand ist nicht wertvermehrend und wird daher voll über das Unterhaltskonto im Hochbau abgewickelt. Im Jahr 2010 werden wir keine Investitionen tätigen.

In den meisten Kontengruppen sind die Veränderungen zum Vorjahresbudget sehr klein und bedürfen keines Kommentars.

Bei den **Finanzen** ist erwähnenswert, dass wir mit den Passivzinsen mit 23'000 Franken sehr tief liegen. Dabei gilt zu beachten, dass davon Fr. 10'000 auf die Verzinsung eigener Fonds entfallen. Von den restlichen Fr. 13'000 sind Fr. 12'000 Hypothekarzinsen für die Liegenschaften altes Pfarrhaus und Spar, die über die Mieteinnahmen bezahlt werden. So rechnen wir damit, dass wir nur Fr. 1'000 an Steuergeldern für Kontokorrentzinsen werden aufwenden müssen. Für Abschreibungen werden Fr. 150'000 eingesetzt.

Bei den **Steuern** schlägt der Gemeinderat eine weitere geringfügige Reduktion des Steuerfusses um 0.10 auf 4.40 Einheiten vor. Der Gemeinderat rechnet trotzdem für das Jahr 2010 mit einem Steuerertrag von Fr. 2'020'000.

In der **Schule** sind die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen auf die schulrechtlichen Erlasse des Kantons zurückzuführen. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 2'006'200 bewegt sich der Nettomehraufwand von Fr. 35'600 in einem vertretbaren Bereich von 2%.

Wie bereits erläutert, werden die Renovationen an verschiedenen gemeindeeigenen Liegenschaften hohen Aufwand verursachen und das Ressort **Hochbau** wird daher einen Mehraufwand von Fr. 221'000 ausweisen.

Im Ressort **Soziales** haben wir berechtigte Hoffnungen, dass die Unterstützungsverpflichtungen im Jahr 2010 merklich zurückgehen werden. Überraschungen können aber nicht ausgeschlossen werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit dem Budget 2010 wird die bewährte Wäldler Finanzpolitik der letzten Jahre konsequent weiter geführt. Bei Ausgaben von Fr. 4'509'750 und Einnahmen von Fr. 4'542'850 wird mit einem positiven Ergebnis von Fr. 33'100 gerechnet.

Wir beschränken uns auf die wirklich notwendigen Ausgaben. Um das Ziel zu erreichen, unsere gemeindeeigenen Liegenschaften in einen guten Unterhaltszustand zu versetzen, legen wir einen finanziellen Schwerpunkt im Ressort Hochbau.

Die moderate Steuersenkung um 0.10 auf 4.40 Einheiten hält der Gemeinderat für vertretbar.

Die Abstimmung über das Budget 2010 und die Steuersenkung um 1.10 auf 4.40 findet am 29. November 09 statt.

Der Gemeinderat empfiehlt das Budget 2010 zur Annahme.

GEMEINDERAT WALD AR
Jakob Egli
Ressort Finanzen

Gemeinde Wald AR

Laufende Rechnung 2010 - Institutionelle Gliederung

Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 LAUFENDE RECHNUNG	4'509'750	4'542'850	4'508'600	4'522'700	4'917'633.91	4'961'452.70
Nettoertrag	33'100		14'100		43'818.79	
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG	347'700	51'700	334'600	53'200	317'084.84	48'157.39
Nettoaufwand		296'000		281'400		268'927.45
11 FINANZEN	264'700	864'200	400'200	891'200	872'175.68	977'255.07
Nettoertrag	599'500		491'000		105'079.39	
12 STEUERN	0	2'020'000	0	2'035'000	234.00	2'314'375.29
Nettoertrag	2'020'000		2'035'000		2'314'141.29	
13 SCHULE	2'006'200	380'000	1'946'300	355'700	1'895'628.53	367'760.05
Nettoaufwand		1'626'200		1'590'600		1'527'868.48
14 HOCHBAU/ORTSPLANUNG	278'900	57'900	116'900	44'900	86'376.46	28'406.65
Nettoaufwand		221'000		72'000		57'969.81
15 TIEFBAU	114'700	77'800	105'300	80'900	106'120.60	78'694.50
Nettoaufwand		36'900		24'400		27'426.10
16 UMWELTSCHUTZ	193'500	193'500	190'500	190'500	191'382.10	191'382.10
17 SOZIALES	936'700	624'600	1'061'600	612'000	1'066'721.65	646'615.95
Nettoaufwand		312'100		449'600		420'105.70
18 GESUNDHEIT	21'800	0	18'400	0	16'831.20	0.00
Nettoaufwand		21'800		18'400		16'831.20
19 FRIEDHOF, BESTATTUNGEN	35'000	22'500	17'400	2'500	13'589.60	3'200.00
Nettoaufwand		12'500		14'900		10'389.60
20 FEUERSCHUTZ/FEUERWEHR	58'000	58'000	58'000	58'000	58'518.85	58'518.85
21 ZIVILSCHUTZ/MILITÄR	11'300	0	9'800	0	10'086.90	0.00
Nettoaufwand		11'300		9'800		10'086.90
22 FORST- UND LANDWIRT-SCHAFT	18'100	12'600	35'200	30'600	63'068.00	58'661.75
Nettoaufwand		5'500		4'600		4'406.25
23 HANDEL, GEWERBE, VEKEHR	74'650	31'550	66'600	20'400	52'776.05	21'385.65
Nettoaufwand		43'100		46'200		31'390.40
24 WASSERVERSORGUNG	148'500	148'500	147'800	147'800	167'039.45	167'039.45

Gemeinde Wald AR

Investitionsrechnung 2010 - Institutionelle Gliederung

Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG		0	434'000	0	516'852.30	59'768.40
Nettoaufgaben				434'000		457'083.90
300 HOCHBAUTEN	0	0	350'000	0	169'238.55	0.00
Nettoaufgaben				350'000		169'238.55
301 TIEFBAUTEN	0	0	0	0	60'512.75	0.00
Nettoaufgaben						60'512.75
302 GEWÄSSERSCHUTZ	0	0	50'000	0	239'639.00	59'768.40
Nettoaufgaben				50'000		179'870.60
303 SACHGÜTER	0	0	27'000	0	40'082.00	0.00
Nettoaufgaben				27'000		40'082.00
304 INVESTITIONSBEITRÄGE	0	0	7'000	0	7'380.00	0.00
Nettoaufgaben				7'000		7'380.00

Finanzplan

2011 bis 2014

Wald AR

in TFr.

Laufende Rechnung

Ressort	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Verwaltung	-268.9	-281.4	-296.0	-298.0	-301.7	-306.3	-307.8
Finanzen	105.1	491.0	599.5	654.2	663.6	672.5	665.4
Passivzinsen	-37.5	-45.0	-23.0	-23.0	-23.1	-23.3	-23.5
Aktivzinsen	2.8	18.9	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1
Zinsanteile Ressorts	-	1.0	-	-	-	-	-
Ertragsanteile	8.8	8.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
Übriger Ertrag	126.8	77.2	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7
Finanzausgleich	775.2	750.0	760.9	750.0	750.0	750.0	750.0
Abschreibungen Finanzvermögen	-12.9	-6.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-6.9
Desinvestitionen Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-707.1	-250.0	-150.0	-120.0	-110.0	-100.0	-100.0
Weiterverrechnung der Abschreibungsanteile an Ressorts	35.0	35.6	-	35.6	35.6	35.6	35.6
Übriger Aufwand	-86.0	-98.3	-90.7	-90.7	-91.2	-92.1	-93.0
Steuern	2'314.0	2'035.0	2'020.0	2'047.2	2'102.5	2'102.5	2'102.5
Ordentliche Steuern nat. Personen	1'984.8	1'800.0	1'790.0	1'816.8	1'871.3	1'871.3	1'871.3
Ordentliche Steuern jur. Personen	-	30.0	25.0	25.4	26.1	26.1	26.1
Spezialsteuern	305.4	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0
Anderer Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Erlasse/Verluste/Abschreib./Rückstellungen/And.Aufwand	-0.2	-	-	-	-	-	-
Schule	-1'527.9	-1'590.6	-1'626.2	-1'637.1	-1'658.1	-1'683.9	-1'693.4
Hochbau / Ortsplanung	-57.9	-72.0	-221.0	-293.6	-174.4	-105.7	-76.7
Tiefbau	-27.4	-24.4	-36.9	-36.9	-187.5	-228.6	-229.8
Gewässerschutz / Umweltschutz	-						
Soziales	-420.1	-449.6	-312.1	-316.7	-326.1	-338.0	-342.8
Allgemein	-420.1	-449.6	-312.1	-312.2	-314.1	-317.9	-321.6
Heime	-	-	-	-4.5	-12.0	-20.1	-21.2
Gesundheit	-16.8	-18.4	-21.8	-21.8	-21.9	-22.1	-22.4
Friedhof / Bestattungen	-10.4	-14.9	-12.5	-12.6	-12.8	-13.1	-13.2
Feuerschutz / Feuerwehr	-						
Zivilschutz / Militär	-10.1	-9.8	-11.3	-11.3	-11.4	-11.5	-11.6
Forstwirtschaft / Landwirtschaft	-4.4	-4.6	-5.5	-5.5	-5.6	-5.8	-5.9
Handel / Gewerbe / Verkehr	-31.4	-46.2	-43.1	-43.1	-43.4	-44.2	-44.9
Wasserversorgung	-	-	-	-0.0	0.0	0.0	0.0
Elektrizitätsversorgung	-						
ERGEBNIS	43.8	14.1	33.1	24.9	23.3	15.8	19.4

Bestandesrechnung per 31. Dezember

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzvermögen	1'515.5	1'556.4	1'672.1	1'684.9	1'741.4	1'783.1	1'831.9
Verwaltungsvermögen	1'381.0	1'565.0	1'415.0	1'295.0	1'185.0	1'085.0	1'285.0
Aktiven	2'896.5	3'121.4	3'087.1	2'979.9	2'926.4	2'868.1	3'116.9
Fremdkapital	2'477.9	2'676.0	2'559.1	2'464.0	2'377.3	2'293.1	2'512.5
Spezialfinanzierungen	70.7	83.4	132.9	95.9	105.9	115.9	125.9
Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag (-)	347.9	362.0	395.1	420.0	443.3	459.1	478.5
Passiven	2'896.5	3'121.4	3'087.1	2'979.9	2'926.4	2'868.1	3'116.9

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 29. Oktober

19.30 Wer's glaubt wird selig!?
„Jesusbilder: Was halten wir davon?“
Oekumenische Erwachsenenbildung im
evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Freitag, 30. Oktober

16.30 Rosenkranz

31. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: ATD

Samstag, 31. Oktober

7.00 Meditation/Kontemplation
10.00 Fiire mit de Chline in der evang. Kirche Trogen
14.00 Gruppenstunde der JuBla
**18.30 Eucharistiefeier zum Fest
Allerheiligen/ Allerseelen**
Anschliessend Claro-Verkauf

Sonntag, 1. November

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 **Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen
/Allerseelen** mit Gedächtnis für die Verstorbenen
des vergangenen Jahres (Kinderhort)
Anschliessend Claro-Verkauf

Montag, 2. November

16.30 Rosenkranzgebet
19.30 Eucharistiefeier zu Allerseelen

Donnerstag, 5. November

10.00 Eucharistiefeier im Altersheim Obergaden, Wald
19.30 Wer's glaubt wird selig!?
„Sohn Gottes, Messias, der Herr, Menschensohn,
Heiland – was heisst das?“
Oekum. Erwachsenenbildung im Bendlehn, Speicher

32. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Bedürftige Pfarreien des Bistums

Samstag, 7. November

14.00 Firmung 18 ; Kennenlernen, Ich und die Gruppe
14.00 Wer's glaubt wird selig!?
„Kreuz und Auferstehung Jesu – Unser Heil?“
Oekum. Erwachsenenbildung im Seeblick, Trogen

Kein Samstagabendgottesdienst wegen Firmwegnachmittag

Sonntag, 8. November

10.00 Sonntigsfiir für 2.- und 3. Klasskinder
10.00 Mittelstufengottesdienst

Montag, 9. November

14.00 Alti Lieder fürehole im evang. Kirchgemeindehaus
16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 10. November

8.00 Eucharistiefeier
19.30 „Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau“
Hanna Scheuring liest in Speicher.
Begleitet wird sie vom jungen
Hackbrettspieler Patrick Schmid.

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gott, deine Güte reicht, soweit der
Himmel ist und deine Treue, soweit die
Wolken ziehen. Ps. 36,6

Gottesdienste

1. November

9.30 Uhr Gottesdienst zum Reformationstag
Pfarrerin Doris Engel Amara

8. November

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Gerald Rether

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 5. November, 10 Uhr mit Pfarrer Josef Manser

Wer glaubt, wird selig!?

Drei ökumenische Abende mit Susanne Schewe, Joseph
Manser und Frank Jehle

1. Abend: „Jesusbilder-Was halten wir davon?“

Donnerstag, 29. Okt., 19.30 Uhr, Vortrag/Gespräch
Evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher

2. Abend „Sohn Gottes, Messias, der Herr, Men- schensohn, Heiland-was heisst das?“

Donnerstag, 5. Nov. 19.30 Uhr, Vortrag/Gespräch
Kath. Kirchenzentrum Bendlehn Speicher

3. Nachmittag: „Kreuz und Auferstehung Jesu- unser Heil?“

Samstag, 7. Nov., 14.00-17.00 Vortrag/Gespräch
Seeblick Trogen

Ferien

Pfarrerin Doris Engel ist vom 2.-8. November in den Ferien.
Bitte melden Sie sich in dringenden Fällen bei Pfarrer Gerald
Rether, Tel. 079 669 16 26. Ab Montag, 9. November ist Doris
Engel wieder für Sie erreichbar.

**Wegen der Ferien bleibt das Pfarramt am Dienstagnach-
mittag, 3. Nov. geschlossen.** Am Dienstag, 10. Nov. ist das
Pfarramt wieder von 15-18 Uhr offen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt Dorf 24 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Ansprechpartner KiVo	071 877 23 70
KiVo Wald	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Kulturkommission Wald und Verein Chupferhammer

Einladung zur Aufführung der Compagnia 7 ½

präsentiert vom Teatro Dimitri

„Der kleinste Zirkus der Welt“

Die Compagnia 7 ½, die vom bestens bekannten Teatro Dimitri präsentiert wird, begegnet dem Zauber des Zirkus PATATAM mit der Illusion des Theaters.

Im Stück erleben wir die Geburt des kleinsten Zirkus der Welt! Sicher werden wir dabei staunen – und auch lachen können.

Wie schon vor Jahren organisiert die Kulturkommission den Anlass mit dem Verein Chupferhammer zusammen. Der Verein Chupferhammer führt in vier Kantonen zehn Wohngruppen für Menschen mit Behinderung. Dazu eine Werkstätte in Ebnat – Kappel. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind es drei Wohngemeinschaften in den Gemeinden Teufen, Gais und Schönengrund. Die Geschäftsführung obliegt Jakob Egli, Wald AR.

Die Öffentliche Veranstaltung findet statt am:

**Freitag den 6. November 2009 um 20 Uhr
in der Mehrzweckanlage 9044 Wald AR**

Abendkasse ab 19.00 Uhr
Reservationen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen.
Erwachsene Fr. 15.- / Kinder Fr 10.-

Jungschützenkurs für Jung und Alt

Wer möchte das kniend Schiessen von der Pike auf erlernen oder seine Schiesskünste etwas auffrischen? Wem macht Disziplin nichts aus? Wer freut sich auf Kameradschaft und geselliges Beisammensein? Dann haben wir genau das Richtige, denn wir führen wieder einen Jungschützenkurs durch. Wir würden uns freuen, interessierte (jugendliche ab 12 Jahren in Begleitung der Eltern) am **Donnerstag, 05. November 2009, 18.00 Uhr** in der Linde begrüssen zu dürfen. Die Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Der Kurs kostet Fr. 30.-- und findet wie folgt statt:

folgt statt:

Donnerstag, 05.11.2009, 18.00 – 20.00 Uhr Information, Theorie, Schiessen

Donnerstag, 19.11.2009, 18.00 – 20.00 Uhr Schiessen

Donnerstag, 26.11.2009, 18.00 – 20.00 Uhr Schiessen

Noch Fragen? Fredy Knöfler (079 604 10 16) beantwortet diese gerne.

Die neue Schiess-Saison der Zimmerschützen beginnt!

Wir beginnen die neue Saison mit der Hauptversammlung am Samstag, 31.10.2009, 20.00 Uhr in der Linde.

Das erste Training findet am Donnerstag, 05.11.2009, 20.00 Uhr, die erste Übung am Samstag, 07.11.2009, 17.00 Uhr statt. Interessierte zwischen 12 und 100 Jahren sind herzlich willkommen. Sei es um einmal nachzusehen, wo denn da in der Linde überhaupt geschossen wird oder um sich selbst einmal in der Treffsicherheit zu üben. Interessierte können sich bei Fredy Knöfler (079 604 10 16) melden oder einfach spontan bei der Hauptversammlung oder bei den Schiessen vorbeikommen. Wir Zimmerschützen freuen uns auf euer Kommen.

Unser Familienbetrieb ist wieder geöffnet!

- Pizzeria
- gutbürgerliche Küche

geöffnet von 09.00 bis 24.00 Uhr

Appenzellerstube und Saal für 50 Personen

Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Willkommen

Familien Steffen und Höhener

Restaurant Linde Wald AR (dää gheimtip)

| Säge | 9044 Wald | Tel. 071 877 12 33 | Fax 071 877 29 24 | beni.steffen@bluewin.ch |

Landfrauenverein Wald AR

Besinnungstag der Landfrauen AR

„Humor ist, wenn man trotzdem lacht“

Mit einer guten Portion Humor meistern wir den Alltag leichter und besser. Die Lust am Lachen kann einem abhanden kommen, wenn Alltagsorgen zu gross werden. Ein spannender Tag zum Thema „Humor“ erwartet uns.

Wann: Mittwoch, 18. November 2009

Zeit: 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Ort: Gemeindesaal Bühler

Kosten: Tagungskosten Fr. 20.-
Mittagessen/Getränk Fr. 25.-

Anmelden: bis Montag, 2. Nov. 2009
bei Heidi Frischknecht
(Tel. 071 / 877 28 06)

Guetznacht

Lust auf selbstgemachte Weihnachtsguetzli? Dann bist du genau richtig bei der Guetznacht der Landfrauen!

Gemeinsam gehen wir ans Werk und backen in geselliger Runde verschiedene Sorten Guetzli und nehmen nicht nur die gute Laune, sondern auch die verschiedensten Guetzli mit nach Hause.

Wann: Montag, 30. November 2009

Zeit: 19.00 Uhr

Ort: Altersheim Obergaden

Kosten: Fr. 10.- für Zutaten der bereits vorbereiteten Guetzliteige.

Mitnehmen: Eigenes Werkzeug wie Wallholz, Ausstechformen, Schürze, Dose für Guetzli.

Anmelden: Bis Samstag, 14. November 2009
bei Heidi Frischknecht
(Tel. 071 / 877 28 06)

Volleyplausch in Rehetobel

Wann: Samstag, 5. Dezember 2009

Wo: MZG und ev. Turnhalle Rehetobel

Teilnahme:

- **Kategorie Jugend:** bis 16 Jahre
- **Kategorie Mixed:** mind. 3 Frauen auf dem Spielfeld, keine Altersbegrenzung
- **Kategorie Mixed „Fortgeschrittene“:** ab 16 Jahren, mind. 3 Frauen auf dem Spielfeld

Startgeld: (bitte vor Spielbeginn vor Ort bezahlen)

- Fr.60.- für Mixed-Kategorien. 6 Bons für einen Hot-Dog oder eine Gerstensuppe sind im Startgeld inbegriffen.
- Fr.40.- pro Jugendteam. 6 Bons für einen Hot Dog oder eine Gerstensuppe sind im Startgeld inbegriffen.

Die Anzahl der teilnehmenden Teams ist beschränkt.

Die Teilnahme wird nach Eingang der Anmeldungen berücksichtigt und eingeschrieben.

Regeln: Offizielle Volleyballregeln

Anmeldung: bis 20. November 2009 an
Gaby Kern, Hauetenstrasse 4
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 21 18
E-mail: gaby.kern@bluewin.ch
Absender nicht vergessen!

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

strassmann
EDV-Dienstleistungen

Paul Strassmann

dipl. Webmaster ZbW
Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
076 747 37 81

paul@strassmann.biz
www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

Löwen

Rehetobel

6./7./8. November 2009

Metzgete

Auf Ihren Besuch freut sich

Liselotte Tobler

Tel. 071 877 12 20

www.loewen-rehetobel.ch, info@loewen-rehetobel.ch

Metzgete

In der Krone Wald AR

Freitag den 30.10.09

Samstag den 31.10.09

Sonntag den 01.11.09

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Weber

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Vor genau 20 Jahren haben wir die Firma Marlin Kräuter-Kosmetik, welche im Jahre 1948 gegründet wurde, übernommen. Um ihnen interessante Produkte zu attraktiven Preisen anbieten zu können, liegt uns viel daran sie zu informieren.

Anlässlich zu unserem Jubiläum, möchten wir ihnen ein ganz spezielles Angebot unterbreiten. Bis zum 31. Dezember 2009 erhalten Sie auf sämtliche Pflegeprodukte

20% Jubiläumsrabatt!

Wir laden Sie herzlich ein, von unserer einmaligen Aktion Gebrauch zu machen und freuen uns, wenn sie uns im Nageldach besuchen.

Herzlichen Dank und bis bald.

MARLIN-Kosmetik
Heidi & Werner Künzler

Kunsthandwerk in Wald im Puppenmuseum

Waldfee

Eröffnung am Samstag, dem 31. Oktober 2009 um 09. 30 Uhr

mit einer kleinen Erfrischung.

Aus dem Bauchladen verkaufen wir fröhliche, handgearbeitete Engel von Marie-Louise Eugster. Der Verkaufserlös geht unter „Jeden Tag ein warmes Essen“ vollumfänglich an den Bau einer neuen Gemeinschaftsküche, *La Promesa*, für die Aermsten der Armen in Santa Ana, Costa Rica.

Seid herzlich willkommen !

vom 31. Oktober bis 8. November 2009 mit:

Gisela Buchmann, Herisau	<i>Engel „light“</i>	Elisabeth Kast, Wald	<i>Spiegelndes Licht</i>
Ueli Buchmann, Herisau	<i>Gedrechseltes</i>	Gabi Müller Gloor, Wald	<i>Knopf am Puls</i>
Mario Campigotto, Wittenbach	<i>CamArt</i>	Lisbeth Preisig, Speicherschwendi	<i>Adventskalender</i>
Marie-Louise Eugster, Wald	<i>Weihnachtsgeschichte</i>	Marielos Quiros Alvarado, El Rodeo	<i>Gestickte Blumen</i>
Elsi Fuchs, Walzenhausen	<i>Seelenwärmer</i>	Roland Schluchter, Oberuzwil	<i>Linoldruckkarten</i>
Theo Fuchs, Walzenhausen	<i>Steine am Weg</i>	Erika Sutter, Wald	<i>Strohsterne</i>
Yolanda Graber-Canova, Wald	<i>Bilder</i>	Stefan Sutter, Wald	<i>Spiegel</i>
Margot Grob, Goldach	<i>Türschmuck</i>	Robert Wenk, Wald	<i>Ton und Glas</i>

→ **Sonntag, den 1. November im Museum um 17.00 Uhr: Jeanette Nussbaumer – Moser liest aus ihrem neuen Buch: „Meine Puppenkinder und ihre Geschichten“**

**Oeffnungszeiten
während der Ausstellung**

Samstage / Sonntage 09.30 - 17.30
Montag - Freitag 09.30 - 11.30 / 14.00 - 17.30
Gruppen auf Anfrage auch abends.

Gabi Müller Gloor, Waldfee, Oberdorf 45, 9044 Wald AR (071 877 26 94). Puppenmuseum und Museumslädeli mit diversen Künstlerpuppen, vielen Geschenken rund um Puppe, Bären, Knopfschmuck und Weihnachtsdekorationen.

www.puppenmuseum.ch / gabimuellergloor@hotmail.com

125 Jahre Schreinerei Welz AG

Das Jubiläum:

Am Samstag, 14. November führt die Schreinerei Welz AG einen Tag der offenen Tür durch. Anlass ist das 125-Jahr-Jubiläum, das die Schreinerei dieses Jahr feiert. Zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr haben die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, hinter die Kulissen der Schreinerei schauen, wobei unter anderem ein Themenrundgang, eine praktische Arbeit und die Besichtigung des neuen Servicewagens auf dem Programm stehen. Das gesamte Team der Schreinerei Welz AG freut sich auf zahlreiche Besucher!

Die Jubiläumsanlässe:

Anlässlich des 125. Firmen-Geburtstags hat die Schreinerei Welz im Verlauf dieses Jahres verschiedene Jubiläumsanlässe im kleineren Rahmen durchgeführt. Die beiden Veranstaltungen im ersten Halbjahr widmeten sich Farben und Materialien, im zweiten Halbjahr fand ein Anlass rund um Technik und Licht statt. Dabei konnten namhafte Referenten begrüsst werden. Detaillierte Berichte mit Bildern zu den einzelnen Anlässen können unter www.welz.ch betrachtet werden.

Neu:

Neu wird Simon Welz auch mit einem speziellen Servicewagen anzutreffen sein. Mit diesem neuen Fahrzeug will die Schreinerei Reparaturen besonders schnell bearbeiten können.

Firmengeschichte:

1884 heiratet der 26-jährige Matthäus Welz Babette Bruderer und gründet im Schopfacker, im Geburtshaus seiner Gattin eine Möbelschreinerei. Sein Sohn Hugo beginnt 1915 seine Lehre im väterlichen Betrieb und übernimmt nach den Lehr- und Wanderjahren 1935 den Betrieb. 1945 tritt Hugo Welz Junior in die Fusstapfen seines Vaters und übernimmt 20 Jahre später wiederum den Betrieb. Nun werden die Platzverhältnisse im Schopfacker langsam eng – Ein Neubau wird in der Bühlerstrasse erstellt und 1966 bezogen. Schon 12 Jahre später muss die Produktionsfläche erneut erweitert werden. 1981 / 82 nehmen die beiden Söhne Simon und Andreas Einsitz im Geschäft; die Nachfolge von Hugo Welz Junior wird Schritt für Schritt vorbereitet. 1989 wird die Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, im gleichen Jahr wird der bisher grösste Ausbau in Angriff genommen. Im Rahmen des 110-Jahr-Jubiläums wird der Erweiterungsbau eingeweiht und gleichzeitig die Geschäftsübernahme durch Andreas und Simon Welz gefeiert.

Matthäus Welz, Gründer

Andreas und Simon Welz

Hugo Welz Senior

Hugo Welz Junior

Die Firma

125 JAHRE LEIDENSCHAFT BY WELZ

IHRE SCHREINEREI SEIT 1884.

Feiern Sie mit uns dieses Jubiläum am

Tag der offenen Tür
Samstag, 14. November 2009
von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 durchgehend geöffnet

Wir zeigen Ihnen:

- Unseren neuen Servicewagen und seine Möglichkeiten
- Einen Themenrundgang mit Materialien, Farben, Licht und Technik
- Eine kleine Überraschung zum selber machen

Hugo, Simon und Andreas Welz mit Belegschaft heissen Sie herzlich willkommen.

WELZ AG
 Bühlerstrasse 10
 9043 Trogen
 Tel. 071 344 19 57
 info@welz.ch
www.welz.ch

am Ende meines Lebens... begleiten und begleitet sein

Ein Veranstaltungszyklus zum Thema Palliative Care auf Gemeindeebene des Lions Club Heiden und des Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland

Wünsche am Lebensende

80% der Bevölkerung hat den Wunsch am Lebensende zu Hause zu sterben. Die Tatsache ist aber, dass nur 20% aller Todesfälle zu Hause eintreten. Die Gründe für diese grosse Diskrepanz sind vielfältig. In den letzten Jahren wurde das Sterben und der Tod vermehrt an die Institutionen „delegiert“. Damit geht die Betreuungskompetenz in der Bevölkerung, die früher selbstverständlich war, vermehrt verloren.

Ein möglicher Weg: Das Palliative Care Netz stärken

Unter Palliative Care versteht man die Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen durch ein multiprofessionelles Team. Der Schwerpunkt liegt auf Schmerzlinderung, Symptombehandlung sowie psychosoziale und spirituelle Unterstützung. Im Zentrum steht die Lebensqualität des betroffenen Menschen. Wichtig ist der Aufbau eines zuverlässigen Betreuungsnetzes, das den Patienten und den Angehörigen Sicherheit vermittelt und Unterstützung gewährleistet.

Die Bevölkerung informieren und motivieren

Das Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland hat in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Heiden eine Veranstaltungsreihe zum Thema organisiert. Als Auftakt findet am am 18. November 2009 um 19.30 Uhr ein Podiumsgespräch im Kronensaal in Wolfhalden statt.

Dr. Daniel Büche, Oberarzt Palliativstation Kantonsspital St. Gallen, wird uns mit einem kleinen Vortrag in das Thema einführen. Dann analysiert. Jürg Bühler (ehemaliger Redaktor Appenzeller Zeitung, heute selbständig im Bereich Kommunikation) zusammen mit Betroffenen, Pflegenden, Spezialisten und Politikern die Situation in der Betreuung von Schwerkranken im Appenzeller Vorderland. Wo stehen wir heute? Wo gibt es Lücken? Wer kann helfen?

Der Eintritt ist frei.

Lions Club Heiden
Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland

Podiumsgespräch: „am Ende meines Lebens... begleiten und begleitet sein

Mittwoch, 18. November 2009
19.30 Uhr Kronensaal Wolfhalden

Verfasser
Thomas Langer, Wolfhalden

Abendunterhaltung Gemischtchor Rehetobel

Am Samstag, 14. November 09 führt der Gemischtchor seine Abendunterhaltung im Gemeindezentrum Rehetobel durch. Unter dem Titel "mah-na-mah-na" wird ein buntes Liedprogramm verschiedenster Stilrichtungen präsentiert. Durchs Programm führt unser Gaststar Anet Corti, bekannt aus der Bingo-Show mit Beat Schlatter und vielen weiteren TV-Auftritten. Mit eigenen Showblocks sorgt sie für eine abwechslungsreiche, turbulente Ergänzung des ganzen Programms. Beginn um 19.00 Uhr mit dem Apéro, 20.00 Uhr Unterhaltungsteil.

Benutzen Sie den Karten-Vorverkauf beim Verkehrsbüro Rehetobel unter Tel. 071 878 70 83 (Bürozeiten)

Wir heissen Sie herzlich willkommen in Rehetobel.

Konzert Troika Sonntag, 22. November 2009, 17:15 Uhr evang. Kirche Heiden

Die Männerchöre Heiden, Aesch BL, und Nuglar SO haben sich für ein spezielles Projekt zusammengeschlossen.

„Troika“ – aus dem Russischen übersetzt „Dreigespann“ – ist das treffende Motto für den gemeinsamen Auftritt.

Die drei Chöre werden Lieder russischen Ursprungs vortragen, teilweise in deutscher und teilweise in russischer Sprache. Das

Konzertprogramm umfasst Gesänge aus der orthodoxen Liturgie und einen bunten Strauss russischer Volkslieder. Durch die Formation „Appenzeller Echo“ werden

überraschende Elemente eingeflochten.

Lassen Sie sich entführen in die Welt der russischen Chormusik mit ihrer breiten Ausdrucksweise von melancholisch - langsam bis zu feurig - schnell.

Wir freuen uns auf Ihren Konzertbesuch und begrüssen Sie herzlich zu diesem musikalischen Erlebnis

Vorverkauf, ab 26. Oktober, Papeterie Inauen Heiden
Abendkasse
(Eintritt Fr. 20.-, bis 16 Jahre Fr 10.-)

Suche Arbeit

Reinigungsarbeiten in Haushalt oder Firma.
Montag/Dienstag ganzer Tag oder Mittwochnachmittag.

Bitte melden Sie sich bei:

Frau Elif Coban
Dorf 378
9044 Wald AR
Tel. 071 877 16 82

Radonmessungen in bewohnten Gebäuden

Jetzt die Radonkonzentration in potentiellen Risikoräumen messen!

Radon in der Raumluft ist nach dem Rauchen die häufigste Ursache für Lungenkreberkrankungen. Besonders für Wohnräume im Kellergeschoss, für Häuser in Hanglage und Häuser ohne Keller oder mit Naturkeller ist das Radon-Risiko erhöht. Die Radonkonzentration in solchen Häusern kann auf einfache Weise gemessen werden. Dosimeter zur Bestimmung der Radonkonzentration können bis Ende Jahr kostenlos beim Amt für Umwelt bestellt werden.

Radon ist ein natürliches, radioaktives Edelgas, das je nach geologischen Voraussetzungen in verschiedenen hoher Konzentration in der Erde vorkommt. Es kann aus dem Untergrund in die Keller der Gebäude eindringen und wird von dort in die oberen Geschosse transportiert. Die Radon-Atome zerfallen unter Aussendung von Alphastrahlen in Folgeprodukte, welche wiederum radioaktiv sind. Mit der Atmung gelangen das Radon und seine Folgeprodukte in die Lunge, wo sie die Zellen des Lungengewebes bestrahlen. Bei hohen Konzentrationen und langer Exposition kann Radon Lungenkrebs verursachen. Die gesundheitliche Gefahr hoher Radonbelastungen ist unbestritten.

In den vergangenen Jahren wurden Radonmessungen in allen Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden durchgeführt und die Gemeindegebiete wurden auf Grund der gemessenen Radonkonzentrationen in Gebiete mit niedrigem, mittlerem oder hohem Radonrisiko eingeteilt. Auf Grund der geologischen Beschaffenheit des Untergrundes ist die Wahrscheinlichkeit von hohen Radonkonzentrationen in unserem Kanton relativ klein. Trotzdem mussten vier Gemeinden als Gebiete mit mittlerem Radonrisiko ausgeschieden werden. Es handelt sich um die Gemeinden Stein, Teufen, Wald und Rehetobel.

Nach Strahlenschutzverordnung haben die Kantone dafür zu sorgen, dass auf ihrem Gebiet eine genügende Anzahl von Messungen durchgeführt wird. Der Bund empfiehlt in Gemeinden mit mittlerem Risiko 30% aller bewohnten Gebäude auszumessen. Im Hinblick auf diese Vorgabe plant das Amt für Umwelt während der Winterperiode 2009/2010 in den vier Gemeinden mit mittlerem Radonrisiko zusätzliche Messungen durchzuführen. Zur Bestimmung der Radonkonzentration in einem Gebäude wird in diesem im jeweils untersten bewohnten Stockwerk während mindestens zwei Monaten ein Dosimeter aufgestellt, welches anschliessend in einem dafür spezialisierten Labor ausgewertet werden kann. Bei den Dosimetern handelt es sich um einfach zu handhabende, zündholzschnitzgrosse Döschen.

Interessierte Hausbesitzer können beim Amt für Umwelt Dosimeter anfordern und diese in ihrem Gebäude selbst platzieren. Nach einer Expositionsdauer von zwei bis drei Monaten werden die Dosimeter dem Amt für Umwelt retourniert, welches deren Analyse veranlasst. Dem Hauseigentümer entstehen keinerlei Kosten. Die Dosimeter können noch bis Ende 2009 bezogen werden und müssen bis spätestens Ende März 2010 retourniert werden.

Kontakt: Amt für Umwelt
Kasernenstr 17
9102 Herisau
Tel.: 071 353 65 68
afu@ar.ch

*Kleindruckerei
Dani Fehr*

Im Rössli, 9044 Wald AR
Tel. 071 877 25 74
druckerei.dani.fehr@bluewin.ch

November. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Sa	31.10.	20:15	Baba's Song
So	1.11.	15:00	Wickie und die starken Männer
		19:00	Barfuss nach Timbuktu Baba's Song
Fr	6.11.	20:15	Barfuss nach Timbuktu
Sa	7.11.	17:15	Wickie und die starken Männer
		20:15	Baba's Song
So	8.11.	15:00	Wickie und die starken Männer
		19:00	Barfuss nach Timbuktu
Di	10.11.	14:15	Kinomol:
			Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Fr	13.11.	20:15	New York, I love you
Sa	14.11.	17:15	Oben
		20:15	Le premier jour du reste de ta vie
So	15.11.	15:00	Oben
		19:00	New York, I love you
Mi	18.11.	20:15	Pranzo di ferragosto
Fr	20.11.	20:15	Le premier jour du reste de ta vie
Sa	21.11.	17:15	Oben
		20:15	New York, I love you
So	22.11.	10:30	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: Vivre le piano
		15:00	Oben
		19:00	Le premier jour du reste de ta vie
Di	24.11.	14:15	Kinomol: Der Berg
Mi	25.11.	14:15	Pünktchen und Anton
Fr	27.11.	20:15	Die Päpstin
Sa	28.11.	17:15	Oben
		20:15	Die Päpstin
So	29.11.	15:00	Oben
		19:00	Die Päpstin

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Sa. 31. Okt.	Eröffnung Kunsthandwerk	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 31. Okt.	HV Zimmerschützen	20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 01. Nov.	Eröffnung Kunsthandwerk	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
So. 01. Nov.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
So. 01. Nov.	Lesung Jeanette Nussbaumer	Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Mo. 02. Nov.	Kunsthandwerk in Wald	9.30–11.30 / 14–17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Di. 03. Nov.	Kunsthandwerk in Wald	9.30–11.30 / 14–17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Mi. 04. Nov.	Kunsthandwerk in Wald	9.30–11.30 / 14–17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Do. 05. Nov.	Kunsthandwerk in Wald	9.30–11.30 / 14–17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Do. 05. Nov.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 05. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 05. Nov.	1. Jungschützenkurs Zimmerschützen	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 05. Nov.	1. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 06. Nov.	Kunsthandwerk in Wald	9.30–11.30 / 14–17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 06. Nov.	Scuola Dimitri	MZA	Kuko/Chupferhammer
Sa. 07. Nov.	Kunsthandwerk in Wald	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 07. Nov.	1. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 08. Nov.	Letzter Tag: Kunsthandwerk in Wald	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Lagerkartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. Bio-Kaninchenfleisch, Ganz oder ½, Fr. 20.- / kg >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergadern 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Herbstlager 2009, 3.Stufe Kontiki im Diemtigtal

Am Morgen des 26. September um 5:45 Uhr versammelte sich die 3. Stufe der Pfadi Trogen am Bahnhof um mit Schellenursli und Flurina spannende Abenteuer zu erleben. Kaum kamen sie zusammen gingen sie schon wieder auseinander, denn sie mussten in drei verschiedene Städte reisen. Ihre Aufgabe war es Freunde von Schellenursli und Flurina zu finden. Udaja und Cappuccino begannen ihre Suche in Bern, Brave und Enigma in Thun und Ronja, Sherpa und Gärtel in Spiez. Nach einer mehr oder weniger erfolgreichen Suche ging es zusammen weiter zu Schellenurslis Alphütte Gurschwaldbergli. Der nächste Morgen ging los mit einer Wanderung auf das 2304 Meter hohe Wiriehorn, mit dazwischen liegenden Theorieblöcken. Der Montag begann mit einer groben Planung von einem Sola. Danach gingen wir nach Diemtigen und machten dort ein wenig Sport in der kleinen Turnhalle. Einen Tag später ging es auf die Jagd nach unserem Mittagessen, bewaffnet mit Steinschleudern und anschliessendem Poulet braten. In einem richtigen 3. Stufen - Hela darf natürlich eine grosse Wanderung nicht fehlen. Am 5. Tag gelangten wir über den Otternpass Richtung Frutigen mit anschliessendem Badeplausch im Hallenbad. Am Donnerstag durften wir, um noch einen Haik zu erleben (dass heisst eine Übernachtung im freien ohne ein Leiter), an einen schönen Ort i Tal wandern und dort selbständig biwakieren. Damit war es schon Freitag. An diesem Tag stellten wir unser gelerntes unter Beweis, indem wir zu einer gemeinsamen Prüfung antraten. Und schon war das He-La wieder zu Ende und wir machten uns auf den Heimweg. Unvergessen bleiben die vielen Lachanfälle und tollen gemeinsamen Aktivitäten im Diemtigtal.

Zämä witer eui Enigma (Isabelle Schirmer) & Udaja (Flavia Nagel)

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 12. November 2009

Nr. 22 • 19. Jahrgang

Der Countdown läuft...

Die offizielle Eröffnung des neuen

Jugendraum Wald

findet am

Freitag, 27. November 2009
statt!!!

Ab 19.00 Uhr sind alle herzlich eingeladen, unseren neuen Jugendraum in der MZA Wald zu besichtigen! Ein kleiner Apéro wird von den Jugendlichen offeriert!

Ab Freitag, den 4. Dezember 2009 ist der Jugendraum wöchentlich immer freitags von 19.00- 22.30 Uhr für Jugendliche im Alter von 12- 16 Jahre geöffnet. Der Jugendraum ist unter Aufsicht und die Jugendraumregeln werden bei der Eröffnung bekannt gegeben!

Fragen? 071 870 00 02 (S. Brunetta)

Wir hoffen auf viele interessierte Besucher!

**Vielen Dank an die Arbeitsgruppe
„Jugend in Wald“!**

Für eure Mithilfe und euer Engagement bei der Umsetzung der Idee danken wir allen ganz herzlich!
Simone Brunetta und Marlis Bänziger

Kultur-Kommission
9044 Wald /AR

9. Spielnacht z'Wald
in der Pausenhalle im Schulhaus

Freitag 20. November 2009
ab 19:00 Uhr bis ...?????

**Wer möchte wieder einmal mit
Andern ein Spiel spielen?**

**Hast du ein Spiel das du nicht
alleine spielen kannst?
Oder möchtest du Andern ein
neues oder altes Spiel zeigen?**

Bring es mit!

oder

**Wir freuen uns auf viele Spielerinnen
und Spieler jeden Alters.**

Die Kulturkommission Wald

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

33. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Elisabethenopfer

Samstag, 14. November

7.00 Meditation/Kontemplation

JuBla Geländespiel in Abtwil

Keine Eucharistiefeier wegen Salbungsgottesdienst

Sonntag, 15. November

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier als Salbungsgottesdienst (Krankensalbung)

mit anschliessendem Apéro (Kinderhort)

Montag, 16. November

16.30 Rosenkranzgebet

18.15 Festgottesdienst zum Fest des Hl. Otmar in der Kathedrale St. Gallen

Dienstag, 17. November

8.00 Eucharistiefeier

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Freitag, 20. November

20.00 Theateraufführung: Stimme der Erde in der Kirche Bendlehn

34. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Sämtsblick Herisau, Therapeutische Wohngemeinschaft

Samstag, 21. November

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 22. November

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 23. November

14.00 Alti Lieder führehole im evang. Kirchgemeindehaus

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 24. November

8.00 Eucharistiefeier

19.30 FCH Kulturaustausch in der Backstube im Bendlehn

STIMME DER ERDE

Aufführung:

Freitag, 20. November 20.00 Uhr

von Pierre Rabhi

in der Kirche Bendlehn

Konzept, Regie und Produktion: Pierre Massaux

Inhalt

Die Hauptfigur, Tyemoro, trifft in Afrika verschiedene Menschen aus traditionell lebenden Völkern, die von ihren Erfahrungen mit der westlichen Zivilisation, mit der modernen landwirtschaftlichen Produktion, mit Wissenschaft und Technik berichten. Damit drücken sie auch aus, dass ihre Erde verstümmelt, gequält, zerstört und entweiht wird. Diese „afrikanische Initiationsgeschichte“ trägt universellen Charakter und will das Bewusstsein schärfen für die untrennbare und unwiderrufliche Verbindung zwischen dem Menschen und der Erde, auf der er lebt.

In Form einer poetischen, musikalischen und theatralischen Erzählung entlarvt „Stimme der Erde“ die Mächenschaften und Zerstörungen der Kolonialismus. Die Geschichte spielt in einem imaginären afrikanischen Land, trägt aber universellen Charakter. Sie ist auch Meditation über das Mysterium der Fruchtbarkeit und über den vitalen Pakt, den wir uns der Erde eingehen müssen.

Die Erzählung wird in drei Teile gegliedert:

- Die Tragödie von Tyemoro: der alte Mann erzählt, wie das einstige Land der Schwarzen noch voller Bäume war, fruchtbar, reich an Gewässern und wie dieses Land durch den Eingriff einer schädlichen und zerstörerischen Agrikultur zur Wüste wurde.

- Das Erwachen Ousséinis: der gelehrte Landwirt Ousséini erzählt von seinen Erfahrungen im Land der Weissen. Er beschreibt deren Elend und schätzt die Lage dort als „am Rande des Abgrunds“ ein. Er gründet in seiner Heimat ein Dorf das in der Wüste aufblüht.

- Das dritte Land „die Erde Humus“ führt uns dazu, eingehend zu betrachten was sich unter unseren Füßen befindet. Uns die existentielle Frage nach Leben und Tod konkret zu stellen und wie Pierre Rabhi die Kenntnisse der modernen Wissenschaft mit der ursprünglichen und heiligen Stimme der Erde zu verbinden. Ohne Dialekt und ohne vorgegebene Worte wählt dieses Stück den poetischen, nicht den politischen Weg, mit einem ernsten und dringenden Thema.

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gott, dein Wort ist meines Fusses
Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad.
Psalm 119,5

Gottesdienste

15. November

9.30 Uhr

Gottesdienst

Pfarrerin Doris Engel Amara

22. November

9.30 Uhr

Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit
Erinnerung an die Verstorbenen,
Pfarrerin Doris Engel Amara, Suzanne
Chappuis Flückiger, Gesang und Rosy
Zeiter, Orgel

Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag

In einem ruhigen, besinnlichen Gottesdienst wollen wir uns an die Verstorbenen erinnern. Es soll Raum sein für das Innehalten und das sich Erinnern an all die Menschen die nicht mehr unter uns leben und die wir vermissen. Alle, die einen Menschen verloren haben, sei es in Wald oder an einem anderen Ort sind herzlich eingeladen. Alle, die gerne kommen möchten, sind herzlich willkommen.

Lebendiger Adventskalender

Wer im Advent seine Stube ab 18 Uhr öffnen will, kann sich im Pfarramt, Tel. 079 729 80 51 melden. Alle, die wollen, können bei dem Adventskalender mitmachen. Herzlichen Dank an alle die sich als Gastgeber oder Gastgeberinnen eintragen oder sich schon eingetragen haben.

Offenes Pfarramt

Dienstag, 15 Uhr -18 Uhr: Jeder und jede, die wollen, können unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen.

Besuche der Pfarrerin im Spital

In der Regel frage ich jeden Freitag im Spital Heiden nach, ob jemand aus unserer Kirchengemeinde dort ist. Wenn Sie in ein anderes Spital oder ein andere Klinik müssen, komme ich Sie auch dort gerne besuchen. In diesem Fall bin ich darauf angewiesen, dass Sie mich informieren, wo Sie sind. Ein Anruf genügt. Bitte geben Sie mir auch Bescheid, wen Sie jemand kennen, der gerne einen Besuch hätte, im Spital oder daheim. Bitte denken Sie daran, dass ich keine Meldung von den Spitälern bekomme, wenn jemand aus der Kirchengemeinde dort eintritt. Deshalb bin ich froh um Ihre Mitteilung.
Doris Engel Amara, Pfarrerin

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt

Dorf 24

9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann

Ansprechpartner KiVo

071 877 23 70

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

Konzert des Akkordeon Orchesters

Im Jahre 1946 wurde dank der Initiative des Musiklehrers Hans Sonderegger aus Wald das Akkordeon Orchester Heiden gegründet. Der Wohnort des Gründers führt das Orchester dieses Jahr für sein Konzert in die **evangelische Kirche nach Wald**. Am **Sonntag, 22. November 2009 um 16.45 Uhr** beginnen die Musikanten mit dem ersten Stück. Unter dem Motto Formen und Farben der Akkordeonmusik hat das Orchester mit der neuen Dirigentin Elfi Künzle ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm einstudiert. Lassen Sie sich in die Vielfalt des Akkordeons entführen. Die Mitglieder des regionalen Orchesters freuen sich, Sie in Wald zu begrüßen.

Weitere Informationen unter:

www.homepage.bluewin.ch/vreneliland/ao

Wir gratulieren

den folgenden EinwohnerInnen zu den Geburtstagen
und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute,
viel Glück und gute Gesundheit.

13. November

Rohner Gottlieb

97 Jahre

17. November

Kölliker-Wiss Verena

80 Jahre

Kulturkommission Wald AR
und Verein Chupferhammer

„Der kleinste Zirkus der Welt“

Aus der Not heraus entstehen oft die kreativsten und schönsten Lösungen, nicht nur im Theater! Der kleinste Zirkus der Welt ist entstanden, weil sich der grosse Zirkus nach einer letzten Aufführung ganz einfach aufgelöst hat und die zwei kleinen Artisten zur Selbsthilfe genötigt wurden.

Der Theater - Anlass wurde am Freitagabend den 6. November 09 zum zweiten Mal gemeinsam von der Kulturkommission Wald und dem Verein Chupferhammer organisiert. Der Verein Chupferhammer führt in den Kantonen AR, SG, TG und ZH zehn Wohneinheiten und in Ebnet – Kappel eine Werkstätte für Behinderte. Die Geschäftsführung obliegt Jakob Egli, der sein Büro in Wald hat.

Da jede behinderte Person des Chupferhammers zwei Personen nach freier Wahl einladen durfte, hat sich die Mehrzweckanlage mit den Wäldler Besucherinnen und Besuchern zusammen mit über 350 Personen in einen beachtlichen Theatersaal verwandelt.

Die sich dann zwischen den Artisten der Compagnia 7 ½ und Publikum entwickelnde Atmosphäre war phänomenal.

Während schon ein kleiner Stolperer bei manchen Menschen mit Behinderung begeisterte Zurufe auslöste, applaudierten Andere mehr bei artistisch hoch stehenden Nummern. Die beiden Schauspieler, die in der Scuola Dimitri ausgebildet wurden, vermochten mit ihren clownesken, artistischen, musikalischen und mimischen Darbietungen das Publikum total zu fesseln. Selbst die zum Mitmachen auf die Bühne eingeladenen kleinen Kinder bekamen nicht genug davon, gegen geringe Belohnung Purzelbäume schlagende Zirkustiere zu spielen.

Wie an den Anlässen mit Chupferhammer – Beteiligung üblich, wurden die Künstler zum Schluss als Dank mit selbst gestalteten und produzierten Geschenken geradezu überhäuft.

Der rundherum gelungene Anlass hat einmal mehr gezeigt, wie ungezwungen und bereichernd gemeinsame Anlässe sein können, an denen die Frage nach behindert oder nicht zur Nebensächlichkeit verkommt, das Erlebnis und die Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt stehen.

Kulturkommission Wald AR
 Verein Chupferhammer

Landfrauenverein Wald AR

Gemeinsames Kranzen

In einer kreativen Runde macht das Herstellen eines Adventkranzes oder Türschmucks doppelt Spass! Tannenäste und etwas „Grünzeug“ liegen bereit, um verarbeitet zu werden. Jede Teilnehmerin nimmt Kerzen, Dekorationsmaterial und Bänder selber mit.

- Wann:** **Dienstag, 24. November 2009**
Zeit, Ort: 20.00 Uhr, Werkraum im Schulhaus
Kosten: ca. Fr. 5.- für Äste
Mitnehmen: Gartenschere, Material für Dekoration, Bänder, Kerzen, wer hat, Heissleimpistole, diverses Grünzeug
Anmelden: **Bis Samstag, 21. Oktober 2009 bei Marlis Bänziger (Tel.: 071 877 26 80)**

Guetzlinacht

Lust auf selbstgemachte Weihnachtsguetzli? Dann bist du genau richtig bei der Guetzlinacht der Landfrauen!

Gemeinsam gehen wir ans Werk und backen in geselliger Runde verschiedene Sorten Guetzli und nehmen nicht nur die gute Laune, sondern auch die verschiedensten Guetzli mit nach Hause.

- Wann:** **Montag, 30. November 2009**
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Altersheim Obergaden
Kosten: Fr. 10.- für Zutaten der bereits vorbereiteten Guetzliteige.
Mitnehmen: Eigenes Werkzeug wie Wallholz, Ausstechformen, Schürze, Dose für Guetzli.
Anmelden: **Bis Samstag, 14. November 2009 bei Heidi Frischknecht (Tel. 071 / 877 28 06)**

Auch Nichtmitglieder sind herzlich dazu eingeladen!

VBC Wald

Freude am Spiel

Volley-News

Es ist an der Zeit, dass der VBC Wald sich wieder einmal meldet. Mit zehn aktiven Spielerinnen, davon fünf Juniorinnen, sind wir in die neue Saison gestartet. Leider hat sich eine Spielerin am Knie verletzt und fällt wohl für längere Zeit aus. Schade! Unsere Juniorinnen stehen ihre Frau auf dem Platz und die Spiele gegen unsere Gegnerinnen sind ausgeglichen, mussten wir doch schon mehrfach über fünf Sätze spielen. Wir haben noch 4 Heimspiele vor uns und freuen uns jedes Mal über Zuschauer. Die Spiele sind jeweils an Donnerstagabenden in der Turnhalle und beginnen um 20.30 Uhr.

- Donnerstag, 3. Dezember 2009, gegen Appenzell
- Donnerstag, 10. Dezember 2009, gegen Trogen
- Donnerstag, 14. Januar 2010, gegen Heiden
- Donnerstag, 25. Februar 2010, gegen Teufen 3

Am **28. Februar 2010** werden wir zum vierten Mal unser **Dorfplauschturnier** durchführen. Mitspielen können wieder alle Ballsportbegeisterten, egal ob Anfänger oder Profi, Hauptsache er/sie hat Freude an der Bewegung, am Ballspiel und am Team sport. Wir nehmen gerne wieder Gruppen- oder Einzelmeldungen an und hoffen natürlich, dass sich auch dieses Jahr wieder einige Mannschaften im Volleyball sowie bei den Glücksspielen messen werden. Nähere Infos werden wir in einer späteren Wanze veröffentlichen.

Wir möchten auch die Gelegenheit noch nutzen, alle ballsportbegeisterten Frauen anzusprechen: Kommt doch einfach mal in ein Schnuppertraining. Wir trainieren jeweils am Donnerstag, von 20.30 Uhr – ca. 22.00 Uhr. Marlis Bänziger leitet die Trainings und egal ob Anfängerin oder bereits Fortgeschrittene oder gar schon beinahe Profi, Marlis findet für jede Spielerin die richtigen Übungen. Wir würden uns mega freuen, wenn die eine oder andere Spielerin bei uns reinschauen (und auch mitmachen) würde. Marlis beantwortet euch auch gerne Fragen rund ums Training oder ums Volleyball (Tel. 071 877 26 80).

VBC Wald, Helga Höhener

De Samichlaus chonnt!

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 4./5./6. und 7. Dezember Klein und Gross besuchen.

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die nötigen Anmeldeformulare im SPAR Wald.

Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Dienstag den 1. Dezember, 17.00 Uhr im SPAR Wald abzugeben, damit der Samichlaus genügend Zeit für seinen Einsatzplan zur Verfügung hat.

Spätestens 2 Tage, bevor wir Sie besuchen, werden Sie telefonisch von uns benachrichtigt.

Gerne besuchen wir Vereine und erfüllen auch Spezialwünsche.

Schon jetzt möchten wir uns bei Silvia und Peter Kaufmann für Ihre Unterstützung bedanken.

Die Kosten für den Samichlausbesuch betragen 15.-Fr. und bei Doppelfamilien 25.-Fr., für Vereine und Gruppen nach Vereinbarung.

Die diesjährige Spende haben wir der „Spielgruppe Wald“ zukommen lassen.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen
Im Namen der Chlausgruppe Wald

René Kunz
(Tel. 071/ 877 27 92)
Kunz_wald@bluewin.ch
www.chlaus.ch

Malatelier

**MuKi-Malen VaKi-Malen
ein Angebot aus dem Malatelier**

**Mit Mami oder Papi malend
ein Bild gestalten,
aus Freude am Spiel mit Farben.**

**Samstag, 21. Nov. 09, 9.00 – 11.30,
im Malraum UG Kindergarten)
Kosten pro Tandem: 45.-, inkl.,
Platz für max. 4 Tandems.**

**Weitere Infos und Anmeldung
Ruth Freund, Maltherapeutin
Tel. 071/ 877 34 50**

Einladung zur 4. Jubiläumsveranstaltung – 10 Jahre Genossenschaft Kino Rosental

Film VIVRE LE PIANO

Sonntag, 22. November 2009, 10.30 Uhr
Matinée im Dabeisein des Regisseurs Joel Jent
Eintritt 15.- Fr.

Im Alter von sechs Jahren spielte Adilia Alieva ihre ersten Radioaufnahmen und mit sieben führte sie unter der Leitung von Leo Ginzburg Beethovens erstes Klavierkonzert auf. VIVRE LE PIANO erzählt aus dem Leben dieser verspielten Künstlerin, von ihren Träumen und Erfahrungen und begleitet sie nach über 17 Jahren auf ihrer ersten Reise zurück nach Russland, wo sie ihre Schwester wieder sieht und auf ein Moskau trifft, das nicht mehr das gleiche zu sein scheint. Alieva gibt einen tiefen Eindruck in ihre Welt hinter dem Klavierspiel und erzählt in verbliebener russischer Einfachheit.

Sie lebt heute in Paris.

Regisseur Joel Jent und Kameramann Jann Anderegg sind im Toggenburg aufgewachsen.

Verena Rennhard
Vorstandsmitglied Genossenschaft Kino Rosental

Vergnüglicher Nachmittag mit „Jechterondoo!“ im Obergaden

Regelmässig erweist sich die heimelige grosse Stube im Heim Obergaden in Wald als idealer Ort für Seniorenanlässe. So auch am vergangenen Donnerstagnachmittag, als Peter Eggenberger mit verblüffenden und vergnüglichen Geschichten aus seinem neuen Kurzgeschichten-Buch „Jechterondoo!“ für ungläubiges Staunen, stilles Schmunzeln und herzhaftes Lachen sorgte. Besondere Freude bereitete die Begebenheit rund um den pflichtbewussten Dorfpolizisten Emil Kürsteiner, der an schönen Sonntag im seinerzeitigen Tierpark rund um das Ausflugsrestaurant „Tanne“ ob Wald für Ordnung sorgte. Aber auch Erzählungen wie „Regelis Babette“, „Exame im Sulzbach“, „Ufregi uf de Bank“, „En englische Zwick vom Migg“, „Ueli Nabulon in Berlin“ und andere weckten Erinnerungen an kantonsweit bekannte Dorforiginale, die Illustrator Ernst Bänzi, Bühler, im neuen Buch meisterhaft gezeichnet hat. Anschliessend an den humorvollen Geschichten-Nachmittag wurden Kaffee, Tee und andere Getränke sowie feiner Kuchen serviert. Erhältlich ist „Jechterondoo!“ (Fr. 22.--) am Schalter der Raiffeisenbank Wald sowie im Buchhandel.

Nach dem offiziellen Teil vertieften sich Heimleiterin Brigitte Künzler und interessierte Pensionärinnen in das neue Buch.

Bild zVg

Voranzeige

Der **Einzug der Hundesteuer für 2010** findet in Wald am

Samstag, 9. Januar 2010, 10 – 11.30 Uhr

in der Pausenhalle der MZA statt.

Ein markanter Akzent im Vorderland: Raiffeisenbank-Neubau in Heiden eingeweiht

Mit viel Prominenz wurde am 6. November der Neubau der Vorderländer Raiffeisenbank in Heiden festlich eingeweiht. Das mit dem Einkaufszentrum Coop Heiden kombinierte Gebäude sorgt für einen markanten architektonischen Akzent. Bis auf weiteres ist die Raiffeisenbank auch in Wald vertreten, wo Anna Maddalena die Geschäftsstelle führt.

Peter Eggenberger

In der zur Festhalle umgewandelten Tiefgarage begrüsst Heinz Zingg, VR-Präsident der Vorderländer Raiffeisenbank, Landammann Jakob Brunnschweiler, Kantonsratspräsident Ralph Devos, Gemeindepräsident Norbert Näf und zahlreiche weitere Vertreter von Politik und Wirtschaft. Jürg Baumgartner als Vorsitzender der Bankleitung erinnerte an die Entstehung des Neubaus und richtete Dankadressen an alle am Bau Beteiligten sowie an sein Team.

Zwischen den beiden Gebäulichkeiten „Freihof“ (alter Bankstandort) und dem Neubau liegen Welten, und im Rahmen eines Rundgangs überzeugte die neue Bank mit den lichten Räumen sowie der beeindruckenden Infrastruktur. Am 7. November bot sich der gesamten Bevölkerung die überaus rege genutzte Möglichkeit zur Besichtigung der neuen regionalen Raiffeisenbank. Die Raiba Heiden ist neu wie folgt geöffnet: Montag 14 – 17 Uhr, Dienstag bis Freitag von 8.30 – 12 und von 14 – 17 Uhr, Samstag von 8.30 – 11 Uhr. Nebst dem Bancomat beim Neubau wird der bisherige Bancomat-Standort „Freihof“ beibehalten.

Der moderne, mit Coop kombinierte Neubau der Vorderländer Raiffeisenbank sorgt für einen markanten Akzent im Dorfbild von Heiden.

Bild Peter Eggenberger

Märliwelt-Chaos erfolgreich behoben

Die Biber der Pfadi Trogen haben sich das ganze Jahr mit der Auflösung des Märliwelt-Chaos beschäftigt. Nun ist es uns am Wochenende vom 24. auf den 25. Oktober gelungen, den Problemverursacher zu entlarven, der böse Zauberer.

Zu diesem Zweck reisten wir ins Hallenbad Speicher, wo wir nach einer kurzen Trainingseinheit das aussergewöhnlichste aller aussergewöhnlichen Kräutchen, welches nota bene *nur* zu gewissen Zeiten in den Tiefen des Hallenbades zu finden ist, suchten.

Nachdem Jasmin dieses sagenumwobene Kraut entdeckt hatte, war es für unseren Taucher Floris überhaupt kein Problem, das Kräutchen an die Oberfläche zu befördern.

Wieder zurück in Trogen, stiess Ladina zu uns und gemeinsam nehmen wir den Weg in die Pfadihütte in Angriff. In der Pfadihütte erwartete uns bereits Dornröschen im Hause Aschenbrödel mit der guten Nachricht, dass der böse Zauberer erkrankt sei und er auf dem Weg in ein Spital ist. Nun, als Spital getarnt, suchte uns der böse Zauberer auf. Tobias braute eine Tinktur mit allerlei Mittelchen und natürlich dem Kräutlein. Diese, unter Vorwänden eingeflösste Tinktur, verwandelte den bösen- in einen guten- Zauberer.

Unterdessen war die Nacht eingebrochen, dies hinderte weder Lea-Mara noch Alina daran, bewaffnet mit Taschenlampe, die unerschrockene und mutige Biber-schar in den dunklen Wald zu führen. So konnten wir unser Werk zu ende führen. Nach Überwindung des Geheimweges und dem Meistern von kniffligen Herausforderungen, hatten wir das Zuhause, des nun lieben Zauberers erreicht und waren unserem lang ersehntem Ziel einen bedeutenden Schritt näher gekommen. Dornröschen, in der Rolle des Aschenbrödels, unsere letzte Gefährtin aus dem Märchenland, konnte Dank dem gefundenem Märchenbuch wieder ihre Rolle als Prinzessin übernehmen. Mit Zauberkerzen begleiteten wir das schöne Dornröschen mental in ihr Schloss zurück. Nun ist die Märliwelt gerettet, das Märlibuch in guten Händen und sicher verwahrt. Gebrüder Grimm und Trudi Gerschter werden uns dankbar sein.

Felicita

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 26. November 2009, Redaktionsschluss ist am Montag, **23. November 2009, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig abliefern. Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Strassmann
 EDV-Dienstleistungen

Paul Strassmann
 dipl. Webmaster ZbW
 Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
 076 747 37 81

paul@strassmann.biz
 www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

**Wir schaffen
Verbindung**

Tel. 071 898 89 40

Elektro / Telematik / Energie / Wärme
 Kompetenz vor Ort
 www.ewh.ch

ERZIEHUNG IST...
 Zeit haben

Wir pflegen mit unseren
 Kindern ein Abendritual
 mit Geschichten erzählen
 oder einem gemeinsamen
 Brettspiel.

Rachel und Stefan Zünd-Merz,
 Heiden

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

**AUSSER-
RHODEN**

JA
 ZUR LANDS-
 GEMEINDE

Komitee Initiative für die «Wiedereinführung der Landsgemeinde im
 Kanton Appenzell Auserrhoden» • www.landsgemeinde-ar.ch

Herzlich Willkommen
zur alljährlichen Weihnachtsausstellung
im Keramik-Atelier in Wald AR

Robert Wenk Kunstkeramik und Glasfusing

Marjo Wenk-Peeters Glasperlen

Sa. 21. und So. 22. Nov. 2009, 10⁰⁰- 18⁰⁰ Uhr
www.robert-wenk.ch

Zu mieten gesucht

Auf dem St. Anton
 (nähere Umgebung)

Garage oder
 Unterstellplatz für PW

Bitte melden

Tel. 079 457 08 72

Alles für den Strom.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Zukunft sichern und Steuern sparen: Raiffeisen Vorsorgeplan 3

Eröffnen Sie jetzt Ihr Vorsorgekonto bei Raiffeisen. Es zahlt sich aus. Sie sparen Steuern und sorgen für eine sichere Zukunft.

www.raiffeisen.ch/vp3

Raiffeisenbank Heiden Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60 | Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mo. 16. Nov.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Di. 17. Nov.	Gesundheitsprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Mi. 18. Nov.	Besinnungstag	9.30 – 16.30 Uhr, Gemeindesaal Bühler	Landfrauen Wald AR
Do. 19. Nov.	Malgruppe	16 – 17. 30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 19. Nov.	2. Jungschützenkurs Zimmerschützen	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 19. Nov.	2. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 20. Nov.	9. Spielnacht	19 Uhr, Pausenhalle MZA	Kulturkommission
Sa. 21. Nov.	2. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 21. Nov.	Absenden	19.30 Uhr, Schützenhaus	Feldschützen
So. 22. Nov.	Kirchenkonzert	16.45 Uhr, Evang. Kirche Wald	Akkordeon-Orchester Heiden
Di. 24. Nov.	Adventskränze herstellen	20 Uhr, Werkraum Schule Wald AR	Landfrauen
Do. 26. Nov.	3. Jungschützenkurs Zimmerschützen	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 26. Nov.	3. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 27. Nov.	Eröffnung Jugendraum	19 Uhr, MZA	Jugendkommission

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Lagerkartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. Bio-Kaninchenfleisch, Ganz oder ½, Fr. 20.- / kg >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura-Beef. Mostbröckli vom Rind, Pferd und Truthahn. Speck, Schinkli, Schinkenspeck und Carespeck. Schwartenmagen und Hamburger	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Gemeinsames Advents-Singen

unter der Leitung von Rosy Zeiter, Wald

Kinderchörli, Wald
Seniorenchörli, Rorschach
Zitherspielerinnen

Danach kleiner Bazar:
(Erlös auch für die Jugendgruppe Wald)

Glühmost / Glühwein, Gebäck und gebrannte Mandeln etc.

29. November 2009 um 17:00 Uhr, in der evang. Kirche Wald

Eintritt frei / Kollekte

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 26. November 2009

Nr. 23 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 18.11.2009

Der Gemeinderat hat an seiner elften Sitzung des laufenden Jahres dreizehn Traktanden bearbeitet. Die Diskussionen zu den **Vernehmlassungen** zur Totalrevision der Grundstückschätzungen und zur Umsetzung der Eidgenössischen Prozessordnung ergaben grundsätzlich zustimmende Stellungnahmen.

Erfreut hat der Gemeinderat zur Kenntnis genommen, dass der **Jugendraum** in der MZA Form und Farbe annimmt. Der von den Initianten eingebrachten Benutzerordnung hat der Rat zugestimmt.

Ausführliche Diskussionen hat das vom Departement Bildung AR initiierte Konsultationsverfahren zum **Bericht „Entwicklung der Volksschule Appenzell Ausserrhoden 2010 – 2015“** ausgelöst. Der sehr breit angelegte Bericht hat im Gemeinderat interessante Diskussionen ausgelöst, die in den Dezember und Januar Sitzungen noch weitergeführt werden. Interessierte finden die Unterlagen unter www.schule.ar.ch / Link: Konsultation.

Der Gemeinderat hat auch zur Kenntnis genommen, dass die Arbeiten am **Wintergarten im Altersheim Obergaden** unter Beobachtung der interessierten Bewohnerinnen und Bewohner gut vorankommen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Aus der Technischen Kommission (TK)

Die TK hat ihre vielfältigen Arbeiten nun bereits in guter Weise organisiert. Der monatliche Sitzungsrhythmus erlaubt eine speditive Behandlung der Themen aus allen betroffenen Bereichen.

An der Sitzung vom 19. November 2009 wurde das überarbeitete Reglement für das „**Bestattungs- und Friedhofswesen**“ diskutiert und zuhänden des Gemeinderates verabschiedet.

Dann hat die TK vom Stand der Bauarbeiten zur **Entwässerung der Ochsenwees** Kenntnis genommen. Im Rahmen der Massnahmen zur generellen Entwässerungsplanung (GEP) wurden in den letzten Monaten die **Schmutzwasserleitungen**, die durch **Quellschutzgebiete** verlaufen, auf ihre **Dichtigkeit** hin geprüft. Über die Ergebnisse wurden den Grundeigentümern direkt orientiert.

Jakob Egli, Präsident der TK

Beitrag zur Erhaltung und Förderung der vielfältigen Natur und Landschaft im UNO-Jahr der Biodiversität 2010

Hochstamm-Baumpflanzaktion im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Als Ersatz für die wegen Feuerbrand gerodeten Hochstamm-Feldobstbäume und zur Bereicherung des Landschaftsbildes führt die Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz, zusammen mit dem Landwirtschaftsamt seit 1999 mit grossem Erfolg Baumpflanzaktionen durch. So konnten bereits 5220 Obst- und Einzelbäume neu gepflanzt werden. **Die nächste Aktion wird 2010 durchgeführt.** Alle Interessenten sind eingeladen, ausgewählte und widerstandsfähige Hochstamm-Obstbaumarten, sowie Linden, Nussbäume und andere einheimische, standortgerechte Einzelbäume zu bestellen und zu pflanzen. **Neu auf der Liste sind auch alte erhaltenswürdige Sorten aus dem Appenzellerland.**

Alle Bäume für eine Pflanzung im Kanton Appenzell Ausserrhoden können für Fr. 20.- pro Stück bezogen werden. Die Bäume werden Ende Oktober/Anfang November 2010 ausgeliefert. Für Interessenten führt das Landwirtschaftsamt im Februar 2010 einen Baumschnittkurs durch.

Bestellunterlagen für Bäume mit Sortenliste und Sortenbeschreibung sowie für geeignetes Hilfsmaterial sind ab 10.12.09 verfügbar unter www.ar.ch/lwa. Auskünfte erteilt: pflanzenschutz@ar.ch Tel. 071 353 67 64.

Einsendeschluss: 15. Januar 2010

Die Fachstellen Natur- und Landschaftsschutz und Pflanzenschutz Appenzell Ausserrhoden freuen sich auf zahlreiche Bestellungen.

Handänderungen Juli - September 09

Dietiker Hans, Wald (Erwerb 17.01.2001) an Breu Carmen, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 654, 1'497 m² Grundstücksfläche, Unterdorf

Rutz Irene, Wald (Erwerb 17.03.1983) an Rutz Monika, Wald, Liegenschaft Nr. 254, 514 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 156, Töbeli

Leutenegger Hermann, Münchwilen, und Munz Alexander, Balterswil, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 01.08.1986) an Perz Jacqueline, Lüchingen, Liegenschaft Nr. 522, 377 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 271, Eschen

Graf Max, Balgach (Erwerb 07.05.1969) an Bless Mario, Herisau, Liegenschaft Nr. 249, 609 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 478, Neuret

Kunz René, Wald (Erwerb 02.09.1994, 18.11.2005) an Köpke Kai, Grosswangen, Liegenschaft Nr. 732, 408 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 669, Vordorf

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Jesus Christus spricht: „Kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid, ich will euch erquicken.“
Matth. 11,28

Gottesdienste

29. November
9.30 Uhr Gottesdienst zum ersten Advent
Pfarrerin Doris Engel Amara

6. Dezember
9.30 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent
Pfarrer Gerald Rether

Geschichten unterm Regenbogen

Samstag, 28. November 9.30 Uhr
„Wie de Samichlaus zu sim Schmutzli choo isch..“
Alle Kinder im Alter von 3-7 Jahren sind mit ihren Eltern, Geschwistern, Grosseltern herzlich eingeladen.

Lebendiger Adventskalender

Dieses Jahr sind wir im Rahmen des lebendigen Adventskalenders wieder bei verschiedenen Gastgebern und Gastgeberinnen eingeladen. Jeder und jede ist eingeladen, einfach vorbeizukommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Gerne geben wir die Daten und Adressen bekannt und danken den Gastgebern und Gastgeberinnen ganz herzlich. Wir freuen uns, wenn viele Gäste vorbeischauen, um gemeinsam Advent zu feiern.

Do. 3.12., 18.00 Uhr, Fam. Weissenbach, Ebni 104
Di. 8.12., 18.00 Uhr, Pfrn. Doris Engel, Dorf 24
Fr. 11.12., 18.00 Uhr, Fam. Zeiter, Allee 382
Do. 17.12., 18.00 Uhr, Fam. Egli, Unterdorf 10
Sa. 19.12., 18.30 Uhr, Fam. Frehner, Rechberg 60

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Donnerstag, 10. Dezember 2009 um 14.00 Uhr
im Restaurant Linde
Anmeldung bis Montag 7. Dezember bei Brigitte Künzler, Altersheim Obergaden, Tel. 071 877 12 34.
Nähere Informationen siehe Inserat in dieser Wanze.

Mahnwache für Menschenrechte

Donnerstag, 10. Dezember, 18.30-19.00 Uhr in Trogen
auf dem Landsgemeindeplatz

Offenes Pfarramt

Dienstag, 15 Uhr -18 Uhr: Jeder und jede, die wollen, können unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt Dorf 24 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Ansprechpartner KiVo	071 877 23 70
KiVo Wald	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Japanische Maroni

Am Mittwoch, 11. November, trafen sich die Kindergärtler und ihre Freunde aus der Spielgruppe sowie Eltern und Geschwister zum alljährlichen Liechtliabend.

In der Bibliothek duftete es beim Eintreffen bereits nach gebratenen Maroni, Kerzen verbreiteten warmes Licht, Vivaldis "Herbst" untermalte die Stimmung und auf dem herbstlich geschmückten Tisch stand ein geheimnisvoller Koffer. Gespannt warteten alle auf die Erklärung zum Koffer durch die Bibliothekarin, Frau Simone Gründler. Kamishibai, so lautet sein Name, kommt aus Japan und birgt grossformatige Bilder zu Geschichten. Frau Gründler öffnete die Türchen des Koffers und erzählte von Maroni, vom Nonno und von Nina. Nachdem die gebratenen Maroni gegessen und die Türchen des Kamishibai wieder geschlossen waren, spazierte die grosse Schar zur Arena beim Kindergarten. Dort brannten bereits viele Windlichter und in der Mitte des Platzes brannte ein Feuer. Die Kindergärtler bestritten den zweiten Teil des Abends, zeigten einen Kerzentanz und sangen gemeinsam mit der Spielgruppe die gelernten Herbst- und Lichterlieder. Anschliessend wurden alle Kinder und ihre Gäste mit dem legendären "Ursi-Giger-Tee" und duftenden Zöpfli aus dem Ofen von Ursula Höhener verwöhnt. Gemeinsam löschten die Kinder zum Schluss des Abends alle Kerzen und im Schein des Feuers machten sich Gross und Klein auf den Heimweg.
Ruth Freund

Freitag, 27. November

- 9.30 Eucharistiefeier im Altersheim Boden mit Josef Manser
- 19.30 Taufweg: Gottes Spuren im Leben entdecken.
- 18.30 Firmweekend in Appenzell

1. Advent

Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen, die Steppe soll jubeln und blühen (Jes. 35).

Der Weihnachtskaktus

Kollekte: Universität Freiburg

Samstag, 28. November

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 14.00 Jubla Gruppenstunde
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 29. November

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Roland Bücher, Hackbrett
Anschliessend: Honigverkauf

Montag, 30. November

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 1. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Donnerstag, 3. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Unterstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Freitag, 4. Dezember

- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

2. Advent

Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen, die Steppe soll jubeln und blühen (Jes. 35).

Die Mistel

Kollekte: Therapiezentrum für Folteropfer, Bern

Samstag, 5. Dezember

- 14.00 JuBla Chlaus
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 6. Dezember

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Flötengruppe von Ruth Bischofberger

Montag, 7. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 8. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Es ist soweit!
Die Eröffnung des

Jugendraums Wald

geht am

Freitag, 27. November 2009

über die Bühne!!! Ab 19.00 Uhr seid ihr alle, ob jung oder alt, herzlich eingeladen, unseren neuen Jugendraum in der MZA Wald zu besichtigen! Die Treppe zum Eingang befindet sich auf der Seite der MZA, in Richtung Kindergarten.
Ein kleiner Apéro wird von den Jugendlichen aus der Kerngruppe ausgeschrieben! Sie freuen sich, euch allen ihr Werk zu zeigen.

Ab Freitag, den 4. Dezember 2009 ist der Jugendraum wöchentlich immer freitags von 19.00- 22.30 Uhr für Jugendliche im Alter von 12- 16 Jahren geöffnet. Der Jugendraum ist unter Aufsicht und die Jugendraumregeln werden bei der Eröffnung bekannt gegeben!

Fragen? 071 870 00 02 (S. Brunetta)

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen und euer Interesse!

Simone Brunetta; Marlis und Damian Bänziger; Sonja, Thomas, Mathias und Nino Blatter; Ivana Papak; Marko Papak; Céline und Tessa Eugster; Marie-Louise Frehner; Nina Irniger; Quentin Flückiger; Deborah Bianchi, Marco Steffen

JUGENDSKIRENNEN

Diesen Winter - es sieht zwar momentan noch nicht danach aus - besteht für alle Kinder aus Wald die Möglichkeit, an einem Skirennen teilzunehmen. Der Skiclub Gäbris in Trogen organisiert jeweils seit Jahren für die Trogener Kinder ein Rennen am Skilift in Trogen.
Dieses Jahr sind auch alle Kinder aus Wald eingeladen! Die Anmeldung und genauere Angaben werden über die Schule folgen.

Reserviert euch bereits die folgenden Daten:

Sonntag, 24. Januar 2010

1. Verschiebedatum: Sonntag, 14. Februar

2. Verschiebedatum: Sonntag, 7. März

Carmen Koster

Weihnachtsmarkt vom 10. Dezember 2009

Was gibt es Schöneres, als mit Glühwein und Kuchen um ein Feuer zu stehen, im Hintergrund Weihnachtsmusik erklingen zu hören und anschliessend durch Stände zu stöbern, an welchen ihre Kinder Selbstgebasteltes, Selbstgestaltetes und Selbstgebackenes verkaufen?

Geniessen Sie mit uns einen unvergesslichen Weihnachtsmarkt!

Datum: Donnerstag, 10. Dezember 2009
Zeit: 17.30 - 20.00 Uhr
Ort: Schulhausplatz

Unterhaltung:

18.00 Uhr: 1. und 2. Klässler singen Weihnachtslieder

18.30 Uhr: Bläser

19.00 Uhr: 3./5. Klasse musiziert

19.30 Uhr: 6. Klässler singen

Für alle Kindergarten- und Schulkinder gibt es gratis Wienerli, Brot und Punsch.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen
Lehrerschaft Wald

Wintergarten mit Neugierde erwartet

Wohnwintergarten nennt man die Oase wärmender und kühlender Behaglichkeit, die zurzeit an der Front des malerischen Hauses Altersheim Obergaden entsteht. Denn der dreifach verglaste und bodenbeheizte Raum bildet die Erweiterung der bisherigen Stube um 28 Quadratmeter. Diese Baumassnahme ist jedoch nicht für Kakteen - oder andere Pflanzen gedacht, sondern als gemütlicher Sommer- und Wintertreffpunkt für alle, die hier leben und unter der schallisolierten Gipsdecke mit Oberlicht, gemütlich zusammensitzen und auch Gäste empfangen wollen. Kein Wunder, dass mit jedem Schritt der Bauerei auch der Gwunder immer grösser wird. Zumal es ständig wieder Neues, Spannendes zu sehen gibt. Draussen rattern Maschinen, Sägen und viel anderes Werkzeug, denn gleichzeitig werden im Bereich des Wintergartens auf der Südseite des Hauses Fassade und Fenster saniert.

Grossbaustelle

Architekt Aldo Hartmann, Hartmann & Rutz, Speicher, weist auch auf die massive Beton-Bauweise des Erdgeschosses hin. Denn für den eigentlichen Wintergarten werden die einzelnen Elemente von der Firma Lignaplan, Waldstatt, vorfabriziert und mittels eines speziellen LKW's des Transportunternehmens Frehner, Herisau, an Ort und Stelle aufgerichtet und montiert.

Sie und alle andern am Bau beteiligten Facharbeiter verwandelten den sonst eher verträumt daliegende Obergaden in eine Grossbaustelle städtischen Ausmasses. Heimleiterin Brigitte Künzler und der Architekt Aldo Hartmann sind sich einig, dass zwischen dem gesamten Team ein guter Ton herrschte und man sich regelrecht zusammenfand, was sicher ebenfalls zur reibungslosen und zügigen Lösung des Projekts „Wohnwintergarten Obergaden“ beitrug.

Termin

Als letzte Woche die Wintergarten-Glaselemente geliefert und zusammengesetzt wurden bekam das „Wunderding“ so etwas wie ein Gesicht. Plötzlich beobachteten auch jene, die dem Ganzen etwas misstrauisch gegenüber standen, das rege Treiben durch die Fensterscheiben.

Dann die grosse Frage aller Fragen: „Wann ist das Schmuckstück an die hiesige Landschaft angepasster Architektur, fertig?“ „Ganz sicher bis Weihnachten!“ strahlt der Architekt, dem man die eigene Begeisterung und Freude am Wohnwintergarten während seiner Führung direkt ansehen kann.

Kein Grund, dass man dem erfahrenen Berufsmann mit so viel persönlichem Engagement nicht glauben sollte.

Elisabeth von Hospenthal

Senioren-Gruppe Wald

ADVENTSFEIER:

Die Kirchgemeinde Wald lädt alle Seniorinnen und Senioren herzlich zur Adventsfeier ein:

**Donnerstag, 10. Dezember 2009,
14.00 Uhr im Restaurant Linde**

Anmelden bis Montag, 7. Dezember
bei Brigitte Künzler, Altersheim Ober-
gaden. Telefon 071 877 12 34

**KIVO Wald, SchülerInnen und Lehrer,
sowie Pfarrerin Engel freuen sich mit
Ihnen einen feierlichen Nachmittag zu
verbringen.**

Landfrauenverein Wald AR

Chlaushöck

Nach einem gemütlichen Fussmarsch ins Restaurant Sonne, Nasen, stärken wir uns mit einer Suppe und lassen uns überraschen, was uns der Chlaus zu berichten hat.

Wann: Freitag, 4. Dezember 2009

Zeit: 19.00 Uhr Schulhausplatz (oder
19.30 Uhr Restaurant Sonne)
Auf Wunsch bieten wir auch
einen Fahrdienst an!

Anmelden: Bis Dienstag, 1. Dezember
bei Yvonne Kern
Tel.: 071 / 877 27 53

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 4./5./6. und 7. Dezember Klein und Gross besuchen.

De Samichlaus chonnt!

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die nötigen Anmeldeformulare im SPAR Wald.

Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Dienstag den 1. Dezember, 17.00 Uhr im SPAR Wald abzugeben, damit der Samichlaus genügend Zeit für seinen Einsatzplan zur Verfügung hat.

Spätestens 2 Tage, bevor wir Sie besuchen, werden Sie telefonisch von uns benachrichtigt.

Gerne besuchen wir Vereine und erfüllen auch Spezialwünsche.

Schon jetzt möchten wir uns bei Silvia und Peter Kaufmann für Ihre Unterstützung bedanken.

Die Kosten für den Samichlausbesuch betragen 15.-Fr. und bei Doppelfamilien 25.-Fr., für Vereine und Gruppen nach Vereinbarung.

Die diesjährige Spende haben wir der „Spielgruppe Wald“ zukommen lassen.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen
Im Namen der Chlausgruppe Wald

René Kunz
(Tel. 071/ 877 27 92)
Kunz_wald@bluewin.ch
www.chlaus.ch

Gemischter Chor Wald
Beat Mosimann, Präsident
9044 Wald

gemischter chorwald

An die
Einwohnerinnen und Einwohner
9044 Wald

Wald, im November 2009

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Die kalte Jahreszeit hat sich, wie jedes Jahr, zurückgemeldet. Sie bringt Zeit und Musse, sich den schönen Künsten zuzuwenden. Der Gemischte Chor Wald und das Appenzeller Kammerorchester bieten Ihnen in der Vorweihnachtszeit einen besonderen Leckerbissen an. Am

Samstag, 19. Dezember 2009 um 20 Uhr in der katholischen Kirche, Herisau
Sonntag, 20. Dezember 2009 um 17 Uhr in der Kirche, Trogen.

finden zwei gemeinsame Konzerte mit Werken von Henry Purcell, Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach statt. Die Initiative für diese Konzerte geht von Jürg Surber aus. Er ist Dirigent der beiden Vereine.

Viele Chöre leiden unter Mitgliederschwund. Der Gemischte Chor Wald ist stolz, dass er bereits über 60 Sängerinnen und Sänger zählt und die Mitgliederzahl ständig am steigen ist. Im laufenden Jahr haben wir vier Gottesdienste in den Kirchen Wald und Speicher musikalisch untermalt. Beim unvergessenen Schulhausfest in Wald haben wir das Abendprogramm musikalisch gestaltet.

Neben unserem persönlichen Einsatz braucht es für diese Aufführungen auch finanzielle Mittel. Die Kosten übersteigen oftmals unser Vereinsbudget. Wir sind deshalb auf die Unterstützung unserer Sympathisantinnen und Sympathisanten angewiesen. Der Gemischte Chor leistet einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in Wald. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Spende und freuen uns, Sie bei unseren Adventskonzerten begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse
Gemischter Chor Wald

Beat Mosimann, Präsident

Bernadette Ebnetter, Kassierin

appenzeller **kammerorchester**

gemischter
chorwald

...und Friede auf Erden!

Weihnachtskonzerte

Appenzeller Kammerorchester

Gemischter Chor Wald

Leitung Jürg Surber

H. Purcell O sing unto the lord
J.S. Bach Choräle aus dem Weihnachtsoratorium
G.Ph. Telemann Ehre sei Gott in der Höhe

Samstag 19. Dezember 2009 20 Uhr
Katholische Kirche Herisau

Eintritt frei
Kollekte

Sonntag 20. Dezember 2009 17 Uhr
Kirche Trogen

Unterstützt durch

 Kulturförderung
Appenzell Ausserrhoden
MIGROS
kulturprozent

Gemeinden Herisau, Speicher und Trogen
Metrohm Stiftung Herisau
Johannes Waldburger-Stiftung
F.+A. Frey-Bücheler-Stiftung
Rudolf und Gertrud Bünzli-Scherrer-Stiftung

Weihnachtskonzert des Gemischten Chores

Der Gemischte Chor Wald gestaltet gemeinsam mit dem Appenzeller Kammerorchester unter der Leitung von Jürg Surber ein Konzertprogramm mit Barockmusik. Im Konzert zu hören sind die Kantate „Ehre sei Gott in der Höhe“ von Telemann mit Trompeten, Pauken und zwei Solostimmen, von Henry Purcell „Sing unto the lord“, das in englischer Originalsprache gesungen wird, sowie Choräle aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Die Soli singen Suzanne Chappuis und Fabrice Hayoz.

Das Kammerorchester ist aus dem Zusammenschluss des Herisauer und Mittelländer Orchesters entstanden und übernimmt als einziges Orchester des Kantons vielfältige musikalische Aktivitäten, die auf grosses Publikumsinteresse stossen. In guter Erinnerung ist der Auftritt am vergangenen Karfreitag mit dem „Stabat Mater“ von Pergolesi in unserer Kirche, damals ebenfalls mit Suzanne Chappuis als Solistin. Der Gemischte Chor Wald hat sich in den letzten Jahren in der Region einen guten Ruf erworben; seine Qualität wurde denn auch beim Schweizerischen Gesangswettbewerb 2007 und beim Eidgenössischen Gesangsfest 2008 mit der höchsten Bewertung honoriert. Das Einzugsgebiet des Chores geht von Teufen bis Wienacht; diese regionale Verankerung führt zu häufigen Auftritten auch ausserhalb der Heimatgemeinde Wald. Das Weihnachtskonzert mit etwa 90 Mitwirkenden erfordert allerdings auch einen grösseren Raum als die Kirche Wald; die Konzerte finden deshalb in Herisau und Trogen statt.

Aufführungen:

19.12.09, 20 Uhr in der Katholischen Kirche Herisau

20.12.09, 17 Uhr in der Kirche Trogen

Der Eintritt ist frei mit Kollekte.

www.kammerorchester-ar.ch

www.chorwald.ch

Wanderg Gebiet Wald-Obereg: Neuer Rondon-Weg

Der St. Anton und seine Umgebung gehört zu den beliebten Naherholungsgebieten der Wäldler und Oberegger Bevölkerung. Ende Oktober eröffnete die auch für touristische Belange zuständige Marketingkommission von Obereg (Präsidentin ist Gemeinderätin Edith Grand) einen neu markierten Rondon-Weg. Dabei stehen vier Routen unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade zur Wahl, so dass auch ältere und gehbehinderte Naturfreunde auf ihre Rechnung kommen. Die längste, eine Wanderzeit von rund zwei Stunden erfordernde Rondonroute folgt grösstenteils dem Gesundheitsweg. Zusätzlich stehen drei weitere, tadellos markierte Routen mit einer Wanderzeit von 30, 40 und 60 Minuten zur Verfügung. Eine entsprechende Informationstafel befindet sich auf dem St. Anton.

Der neue Rondon-Weg ermöglicht schöne Wanderungen im Gebiet des St. Antons.

Bild Peter Eggenberger

Dezember. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	4.12.	20:15	Verblendung
Sa	5.12.	17:15	Giulias Verschwinden
		20:15	Verblendung
So	6.12.	15:00	Tortuga
		19:00	Verblendung
Di	8.12.	14:15	Kinomol: Bienvenu chez les Ch'tis
Mi	9.12.	14:15	KimoKLAPP: Räuber Hotzenplotz
Do	10.12.	20:15	Tag der Menschenrechte: La forteresse
Fr	11.12.	20:15	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: Kurzfilme von ‚Sequenz‘
Sa	12.12.	17:15	Tortuga
		20:15	Giulias Verschwinden
So	13.12.	15:00	Tortuga
		19:00	Giulias Verschwinden
Mi	16.12.	20:15	Cinéclub: Away from her
Do	17.12.	19:30	Vergabe Werkbeiträge der Ausserrhodischen Kulturstiftung
Fr	18.12.	20:15	Kinoteens: The Ugly Truth
Sa	19.12.	17:15	The Ugly Truth
		20:15	Wüstenblume

Die nächste **Wanze** erscheint am Donnerstag, 10. Dezember 2009, Redaktionsschluss ist am Montag, 7. Dezember 2009, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Dies ist die letzte Wanze im 2009.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- ⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
	Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

ATV-Jugend-Challenge

Über 500 Mädchen und Knaben aus 17 Riegen der Jahrgänge 1993 und jünger fanden sich am vorletzten Wochenende in Heiden zum ATV-Jugend-Challenge ein und absolvierten einen dem Alter entsprechenden Teamwettkampf. Mit dabei auch Kids und Jugendliche aus der Jugi Wald.

Dem Alter entsprechend wurden die Mädchen und Knaben in drei Kategorien eingeteilt, wobei je vier Kinder eine Gruppe bildeten.

Mit Spannung erwarteten die Mädchen und Knaben der Kategorie C, Jahrgang 2000 und jüngere, am Samstagmittag den Start zum Wettkampf. Vor und während des Wettkampfes herrschte eine lockere und fröhliche Stimmung, gepaart mit Anspannung, Konzentration und anschliessendem Jubel. Denn die Jugi konnte mit der Gruppe Jugi Wald 5 (Sarina Bechtiger, Matthias Fässler, Damjan Kurz und Fabian Hohl) hier schon einen Sieg verbuchen. Die weiteren Rängen 10, 25 und 37 haben sich die Gruppen Jugi Wald 6, 7 und 8 geholt.

Am Sonntag mussten sich dann die Älteren messen. Bei der Kategorie B konnten sich die Jugi Wald 3 (Martina Frommenwiler, Dominic Koster, Manuel Bänziger und Ivan Heeb) den 4. Platz erkämpfen. Der 15. Platz ging dann noch an die Jugi Wald 4. Am Nachmittag ging es dann mit der Kategorie A weiter. Auch hier konnte die Jugi Wald wieder eine Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Denn die Jugi Wald 1 (Roman Heeb, Damian Bänziger, Martin Frehner und Mathias Blatter) holten mit einem klaren Vorsprung den 1. Rang. Des weiteren holte die Jugi Wald 2 den guten 10. Rang.

Somit schloss die Jugi Wald seine bisher erfolgreichste Saison ab. Das wir ohne die Unterstützung von unseren Leitern nie geschafft hätten.

Im Namen der Jugi Wald
Mathias Blatter

Fahrschule – W. Schmid
 Vordorf 671 9044 Wald

www.fahrschule-w-schmid.ch

Die Fahrschule im Appenzeller Vorder- und Mittelland

Der nächste VKU (obligat. für Kat. A/A1/B) beginnt am 01. Dez. 2009
 Anmeldung mit gültigem Lernfahrausweis bis 27. Nov. an Walter Schmid

Paul Strassmann
 dipl. Webmaster ZbW
 Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
 076 747 37 81

paul@strassmann.biz
www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

Nagelstudio Manuela
 Neu: mit Airbrush

Dorf 384
9044 Wald AR

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

071 – 877 17 33
 078 – 854 80 70

**Wir schaffen
 Verbindung**

Tel. 071 898 89 40

EWH
 Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme www.ewheiden.ch

Wellness für die Augen !

Philips 37PFL 8404

- 94cm LCD-Bildschirm mit 100Hz
- LED-Ambilight Stimmungslicht
- Auflösung 1920x1080 Bildpunkte
- Kontrastverhältnis 80000:1
- USB-Anschluss für Fotos
- B x H x T: 88.6 X 59.8 x 8.8 cm

Barpreis Fr. 1499.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Restaurant Harmonie

Montag den 7. Dezember 2009
 Ab 18 Uhr

Muschel Essen

Bitte reservieren Sie sich Ihre
 Muscheln bis Sonntag
 den 6. Dezember

Wir freuen uns auf Ihrem Besuch

Rosmarie Jenni und Manfred Breuer
 Tel. 071 877 11 73

E-Mail: harmonie.wald@bluewin.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 26. Nov.	3. Jungschützenkurs Zimmerschützen	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 26. Nov.	3. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 27. Nov.	Eröffnung Jugendraum	19 Uhr, MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 28. Nov.	3. Übung Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 29. Nov.	Advents-Singen	17 Uhr, Evang. Kirche	Kulturkommission
Mo. 30. Nov.	Guetzlinacht	19 Uhr, Altersheim Obergaden	Landfrauen Wald
Do. 03. Dez.	Malgruppe	16 – 17. 30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 04. Dez.	Chlaushöck	19 Uhr, Schulhausplatz Wald oder 19.30 Uhr, Rest. Sonne	Landfrauen
Do. 10. Dez.	4. Jungschützenkurs Zimmerschützen	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 10. Dez..	4. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 12. Dez.	4. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Di. 15. Dez.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Lagerkartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Mostbröckli, Speck, Hamburger. Ab heute alle 2 Wochen Blut und Leberwürste. Zu Weihnachten auf Bestellung Enten und Ofen-Truten.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Gemeinsames Advents-Singen

unter der Leitung von Rosy Zeiter, Wald

**Kinderchörli, Wald
Seniorenchörli, Rorschach
Zitherspielerinnen**

**Danach kleiner Bazar:
(Erlös auch für die Jugendgruppe Wald)**

Glühmost / Glühwein, Gebäck und gebrannte Mandeln etc.

29. November 2009 um 17:00 Uhr, in der evang. Kirche Wald

Eintritt frei / Kollekte

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 10. Dezember 2009

Nr. 24 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Die Abstimmung vom 29. November hat mit 304 JA zu 24 NEIN – Stimmen eine sehr hohe **Zustimmung zum Budget 2010** ergeben. Im Namen des Gemeinderates bedanke ich mich für das unserer Arbeit entgegengebrachte Vertrauen. Es ist uns natürlich bewusst, dass nicht das Budget, sondern die Rechnung entscheidend sein wird. Die Rechnung 2009 wird nach heutigem Informationsstand im budgetierten Rahmen ausfallen.

Die Arbeiten am **Wintergarten im Altersheim** Obergaden laufen im vorgesehenen Zeitplan. Ihr seid alle herzlich eingeladen, anlässlich eines Besuches im Altersheim persönlich einen Augenschein zu nehmen.

Die Bauarbeiten am Projekt **Entwässerung Ochsenwees** können, nicht wie ursprünglich vorgesehen, noch in diesem Jahr weitgehend abgeschlossen werden. Der Leitungsbau durch das landwirtschaftlich genutzte Gebiet konnte aber realisiert werden.

Da dies die letzte Ausgabe der Wanze im Jahr 2009 ist, möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen Leuten **herzlich zu danken**, die sich für unser Gemeinwesen in Kommissionen, im Gemeinderat aber auch als Mitarbeitende wieder engagiert eingesetzt haben.

Ich wünsche frohe Festtage und ein gutes neues Jahr!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt von **Donnerstag, 25. Dezember 2009 bis Freitag, 1. Januar 2010** geschlossen.

Im Todesfall oder bei Notfällen wenden Sie sich bitte an

Karin Meier-Schmid

Tel. 071 888 62 39

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Freitag, 25. Dezember 2009 bis Sonntag, 03. Januar 2010 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 04. Januar 2010 bin ich gerne wieder für Sie da.

Erholsame Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen auch im Namen der Baukommission

Madeleine Kessler, Bausekretariat

GEMEINDE WALD AR

Amtsrücktritte

Die Rücktrittsfrist für Gemeinderäte dauert bis 31. Januar 2010, diejenige für Kommissionsmitglieder bis 31. März 2010.

Gemeindekanzlei Wald

Wir gratulieren

Mathis-Daiber Hanna, Ebni 580, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **93. Geburtstag**, den sie am **4. Januar 2010** feiern darf und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Einzug Hundesteuer

Der **Einzug der Hundesteuer für 2010** findet in Wald am **Samstag, 9. Januar 2010, von 10 – 11.30 Uhr** bei der MZA, Pausenhalle durch die Kantonspolizei statt.

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Mittwoch, 9. Dezember

19.30 Firmung 18: Kirchenerfahrungen

Donnerstag, 10. Dezember

6.00 Roratagottesdienst für Schüler der Mittelstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge

18.30 Besinnung zum Menschenrechtstag, Dorfplatz Trogen

Freitag, 11. Dezember

6.00 Roratagottesdienst für Schüler der Oberstufe und
den Firmjugendlichen
anschliessend gemeinsamer Zmorge

18.30 Adventsfeier für Ministranten

3. Advent

**Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen,
die Steppe soll jubeln und blühen (Jes. 35).**

Die Christrose

Kollekte: Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht

Samstag, 12. Dezember

7.00 Meditation/Kontemplation

17.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch für SchülerInnen
der Mittel- und Oberstufe

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 13. Dezember

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Marius King mit
Harfenspiel

17.00 Kinderweihnachtsfeier, SchülerInnen mit
KatechelnInnen, Pfrn S. Schewe in der Kirche Trogen.

Montag, 14. Dezember

14.00 Alti Lieder führole im evang. Kirchgemeindehaus

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 15. Dezember

6.00 Roratagottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Donnerstag, 17. Dezember

6.00 Roratagottesdienst als Wortgottesfeier mit dem
Frauechreis
anschliessend gemeinsamer Zmorge

10.00 Andacht im Hof Speicher mit Susanne Schewe

14.00 Weihnachtsfeier für Senioren und Seniorinnen

Freitag, 18. Dezember

9.30 Andacht im Altersheim Boden, Trogen mit
Susanne Schewe

4. Advent

**Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen,
die Steppe soll jubeln und blühen (Jes. 35).**

Das Efeu

Kollekte: Friedensdorf Broc

Samstag, 19. Dezember

19.00 **Oberuferer Christgeburt-Spiel im Bendlehn**

Sonntag, 20. Dezember

9.30 Kinderweihnachtsfeier, SchülerInnen mit
KatechelnInnen, Pfrn Doris Engel in der Kirche Wald

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Kroatischer Chor „Seva“
Anschliessend Kerzenziehen mit der JuBla

19.30 Busfeier für Erwachsene und Jugendliche

Montag, 21. Dezember

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 22. Dezember

6.00 Roratagottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Hochfest der Geburt Christi

**Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen,
die Steppe soll jubeln und blühen (Jes. 35).**

Der Weihnachtsstern

Kollekte: Kinderspital Bethlehem

Heiligabend, 24. Dezember

14.00-15.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

17.00 Weihnachtsgottesdienst für Kinder und SchülerInnen
der 1. - 4. Klasse

19.00 Gemeinsames Weihnachtsfeier im Pfarrhaus

22.30 Einstimmung in die Mitternachtsmesse

23.00 Christmette

Musikalische Begleitung: Leiterinnen von
Jungwacht und Blauring

Weihnachtstag, 25. Dezember

10.00 Feierliche Eucharistiefeier zu Weihnachten
(Kinderhort)

Musikalische Begleitung:
Regula und Frédéric Fischer

Stephanstag

Samstag, 26. Dezember

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Fest der Heiligen Familie

Kollekte: Mütter in Not, Ferien für erholungsbedürftige Mütter

Sonntag, 27. Dezember

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 28. Dezember

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 31. Dezember

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Neujahr

Freitag, 1. Januar

17.00 Oekumenischer Gottesdienst in der evang. Ref. Kirche Speicher

Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Epiphanieopfer für Diaspora- und Bergpfarreien

Sonntag, 3. Januar

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 4. Januar

16.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 6. Januar

19.30 Eucharistiefeier zum Dreikönigstag

Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Solidaritätsfond für Mutter und Kind

Samstag, 9. Januar

Sternsingen
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 10. Januar

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 11. Januar

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 12. Januar

14.00 Bibelnachmittag im Altersheim Obergaden mit Pfrn. Doris Engel

Evangelische Kirche Wald

Kirchenzettel

Jesus Christus spricht: Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan.
Matth.7,7

Gottesdienste

Sonntag, 13. Dezember

9.30 Uhr Gottesdienst zum 3.Advent mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 20. Dezember

9.30 Uhr Familiengottesdienst zu Weihnachten mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Norbert Schneider, Religionspädagoge und der 5.und 6. Klasse

Heilig Abend, 24. Dezember,
22.00 Uhr Christnachtfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter, Orgel und Gesang

Weihnachten, 25. Dezember

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und dem Gemischten Chor mit einem Streicherensemble

Sylvester, 31. Dezember

17.00 Uhr Sylvesterfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara, musikalisch gestaltet von Gritta Steingruber (Orgel) und Christian Eisenhut (Marimbaphon)

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Donnerstag, 10. Dezember um 14.00 Uhr im Restaurant Linde

Mahnwache für Menschenrechte

Donnerstag, 10. Dezember, 18.30-19.00 Uhr in Trogen auf dem Landsgemeindeplatz

Lebendiger Adventskalender

Der Adventskalender hat uns bereits zwei schöne, besinnliche Abende gebracht. Jeder und jede ist eingeladen, einfach vorbeizukommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Gerne geben wir die übrigen Daten und Adressen bekannt und danken den Gastgebern und Gastgeberinnen ganz herzlich. Wir freuen uns, wenn viele Gäste vorbeischaun, um gemeinsam Advent zu feiern.

Fr. 11.12., 18.00 Uhr, Fam. Zeiter, Allee 382

Do.17.12., 18.00 Uhr, Fam. Egli, Unterdorf 10

Sa.19.12., 18.30 Uhr, Fam. Frehner, Rechberg

Andacht am Heilig Abend im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 24. Dezember, 16.30 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Offenes Pfarramt

Dienstag, 15 Uhr -18 Uhr: Jeder und jede, die wollen, können unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt

Dorf 24

9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann

Ansprechpartner KiVo

071 877 23 70

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

BAUWERKE WALD AR
 Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Rohner Urs
 Hofmüli 20, 9044 Wald AR
Eigentümer/in Dito Gesuchsteller
Projektverfasser/in Dito Gesuchsteller
Baulage Nord, Parz. Nr. 219
Zone L (Landwirtschaftszone)
Spezialaspekt Fuss- und Wanderweg betroffen
Bauprojekt Reit- und Auslaufplatz für Pferde

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 11. Dezember 2009 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 07. Dezember 2009

Die Baukommission

BAUWERKE WALD AR
 Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Frehner Jakob und Heidi
 Rechberg 60, 9044 Wald AR
Eigentümer/in
 Parz. Nr. 166 Sennhauser Sepp und Rita
 Rechberg 69, 9044 Wald AR
 Parz. Nr. 564 Bucher Stefan und Seifert Angela,
 Landsgemeindeplatz 10,
 9043 Trogen AR

Projektverfasser/in Handwerkergruppe Trogen GmbH
 Schurtanne 1, 9043 Trogen AR

Baulage Rechberg, Parz. Nr. 166 / 564

Zone L (Landwirtschaftszone)
 Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Belagseinbau bei Flurstrasse
 (Teilstück)

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 11. Dezember 2009 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 07. Dezember 2009

Die Baukommission

Guetzlinacht im Obergaden

Es ist punkt 23.10 Uhr. Die letzten Guetzli haben den Backofen in der heimeligen Küche des Altersheims Obergaden verlassen. Fröhlich beklatscht von 15 Mitgliedern des Landfrauenvereins Wald. Sie sind als Gäste ins Altersheim gekommen, um an der Guetzlinacht teilzunehmen, die als Abschluss des 75. Jubiläumsjahres der Kantonalen Landfrauenvereinigung Appenzell Ausserrhodens in fast allen Ortssektionen durchgeführt wurde. Da jedoch in Wald keine Schulküche zur Verfügung steht, durfte man ins Altersheim ausweichen.

22 Kilo Teig

Eine grosse Vorarbeit haben die fünf Vorstandsdamen geleistet. Sie haben die 22 Kilo Teig zuvor schon produziert, damit die Teilnehmerinnen gleich mit ausstechen beginnen konnten. Entsprechende Mengen Brunli, Vanillegipfeli, Mailänderli, Spitzbuben, Pfaffenhütli und weitere leckere Haus- und Omarezepte wurden an diesem Abend in fröhlicher Runde gezaubert.

Lebendiger, agiler Verein

Vereinspräsidentin Heidi Frischknecht und ihre "Mitbäckerinnen" haben diskutiert, getauscht Rezepte aus. Sie lassen auch die Altersheimbewohner mitmachen, diese formen, stechen aus und geniessen allein schon die herrlich duftenden Köstlichkeiten, die der Ofen laufend freigibt. Am Ende des Abends, der mit fein belegten Broten, Mineral und Kaffee, gestiftet vom Haus, ist man sich einig: Das sollte nächstes Jahr wiederholt werden.

Übrigens feiert der Landfrauenverein Wald nächstes Jahr sein 75. Jubiläum. In diesem lebendigen, unternehmungslustigen Verein sind neue Mitglieder immer herzlich willkommen, erklärt Heidi Frischknecht, deren besonderer Dank dem Obergaden für die tolle Unterstützung gilt.

Elisabeth von Hospenthal

Zum Adventssingen vom 29.11.2009

fanden sich über dreissig Buben und Mädchen in der Kirche ein und zeigten was sie in vier Proben jeweils am Dienstagnachmittag mit viel Freude gelernt hatten. Unter der Leitung von Rosy Zeiter, Simone Brunetta und Sevarena Lanter bereiteten sich die Kinder auf den grossen Anlass vor. Sie übten viele Weihnachtslieder.

Simone Brunetta, Sonja Blatter, Ivana Papac und Sevarena Lanter verwandelten alle Mädchen in kleine Engel und die Buben verwandelten sich in Hirten.

Umrahmt wurde das Adventssingen vom Seniorenchor Rorschach und zwei Zitherspielerinnen aus Goldach. Kurz vor Schluss ging plötzlich die grosse Kirchentür auf und der Samichlaus mit dem Schmutzli kam herein, die Kinder staunten über diese Überraschung. Für jedes Kind hatte er eine kleine Überraschung dabei und zum Dank sangen ihm die Kinder nochmals ein Lied.

Die Kirche war sehr gut besetzt und es waren alle begeistert vom Auftritt der Wäldler Kinder. Anschliessend konnten sich alle Gäste bei Glühwein, Punsch und Kuchen stärken. Die Kollekte ging zu Gunsten des Jugendtreffs. Herzlichen Dank auch an Thomas Blatter für die tollen Fotos. Wir hoffen, dass nächstes Jahr wieder viele Kinder mithelfen die Adventsfeier mit zu gestalten.

Herzlichen Dank, KUKO Wald

Das Warten hat ein Ende!!!

Unser neue

Jugendraum Wald

FOREST 9044

hat am

Freitag, 27. November 2009 seine
Türen öffnet!!!

Jung und alt, gross und klein konnten bei einem kleinen Apéro die neuen Räumlichkeiten bewundern! Wir, die ganze Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“, haben uns sehr gefreut über das rege Interesse an unserem neuen Jugendraum!

„Forest 9044“ öffnet ab sofort jeden Freitag von 19.00- 22.30 Uhr für Jugendliche im Alter von 12- 16 Jahren seine Türen! Der Jugendraum ist unter Aufsicht. Fragen zu den Jugendraumregeln, sowie zur Jugendraumbesetzung beantwortet Simone Brunetta (071 870 00 02) gerne.

Auch beim Adventsingen durften wir mit unserem Kuchen- und Mandelverkauf einen vollen Erfolg quittieren! Vielen Dank an dieser Stelle an alle für die tatkräftige Unterstützung!

Simone Brunetta und Marlis Bänziger

Danke

An der vergangenen, diesjährigen Kunsthandwerkerausstellung im Puppenmuseum haben wir handgesägte, fröhlich bemalte Engel von Marie-Louise Eugster zu Gunsten eines Projektes hier in Costa Rica verkauft. Die reizenden Engel waren in kurzer Zeit ausverkauft und die zusammengekommene, erkleckliche Summe von 1'440 Franken geht vollumfänglich in den Bau einer Gemeinschaftsküche, in der täglich für 80 Kinder in einem kleinen Weiler bei Santa Ana, am Fluss Virillo ein warmes Mittagessen gekocht wird. Der Rohbau mit dem Dach wurde letzte Woche eingeweiht und mit unserem Geld kann nun ein Teil der Kücheneinrichtung bezahlt werden. Ich freue mich sehr, diesen grossen Geldbetrag überbringen zu dürfen und danke Ihnen herzlich für die Spende. Ein grosser Dank gebührt vor allem M.L. Eugster für Ihre selbstlose Arbeit und ihren grossen Einsatz beim Verkauf der Engeli.

Es war schön, Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, an der traditionellen Vorweihnachtsausstellung in der Waldfee zu begrüssen. Sie alle haben zu der unvergleichlichen Stimmung beigetragen und wir freuen uns darauf, Sie auch nächstes Jahr wieder willkommen zu heissen.

Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und ein sorgenfreies, neues Jahr.

Waldfee, Gabi Müller Gloor

TV Wald AR

Januarlo**Ö**ch

Hallenfussballturnier

und Töggeli-Turnier für alle

Anmeldung vor Ort bis 14:00

Von 09⁰⁰ bis 18⁰⁰ Uhr

Drüü Tanne-Cup

Von 18²⁰ bis 22³⁰ Uhr

Paar-Gerätewettkampf

Mit nationalen Spitzenturnerinnen und -turnern

Spagettiplausch ab 17³⁰

Anschliessend Barbetrieb mit Musik

Samstag 09. Januar 2010 MZA Wald

Hohe Lebensqualität in Wald

Ergebnisse des Gemeinde-Spiegels Wald AR liegen vor

Erfreulich viele Wäldlerinnen und Wäldler aus nah und fern haben sich an der Umfrage über Lebensqualität in Wald beteiligt, zu der die beiden Initianten von spirit.ch, Andreas Giger und Christian Engweiler, im Herbst aufgerufen hatten. Ihr Gesamteindruck: Die Lebensqualität in Wald wird als hoch eingeschätzt.

Insgesamt 34 vollständig ausgefüllte Fragebogen ergab die Umfrage, was die Initianten als hoch einschätzen: Statt der erzielten Antwortquote von rund vier Prozent der Gesamtbevölkerung hatten sie auf ein Prozent getippt. Was darauf hinweist, dass es in Wald viele Frauen und Männer gibt, die sich überdurchschnittlich um die Belange ihres Dorfes kümmern und deshalb auch wichtige Meinungsführer sind. Für diese kleine, aber feine Minderheit sind die Umfrageergebnisse repräsentativ. Ob sie es auch für die ganze Dorfbevölkerung wären, können nur Sie selbst entscheiden.

Wer hat mitgemacht?

Ziemlich genau gleich viele Frauen wie Männer haben den Fragebogen ausgefüllt. Das Durchschnittsalter betrug 48 Jahre, wobei die Spanne zwischen 15 und 71 Jahren lag. Insgesamt hat also ein guter Durchschnitt geantwortet.

Drei Viertel der Teilnehmenden wohnen im Dorf, ein Viertel arbeitet hier, und zusätzlich gibt es noch etliche Feriengäste und Heimwehwäldler unter den Antwortenden.

Zwei Drittel leben schon mehr als zehn Jahre in Wald – doch immerhin haben auch etliche geantwortet, die noch frischer im Dorf sind. Umgekehrt rechnen drei Viertel damit, auch in fünf Jahren noch in Wald zu leben.

Die Bindung an Wald

Für rund zwei Drittel der Befragten wäre es ein negatives Ereignis, aus Wald wegziehen zu müssen – allerdings nur für dreizehn Prozent ein „grosses Unglück“.

Immerhin ein Viertel würde einer Freundin oder einem Freund „heftig“ zuraten, nach Wald zu ziehen, rund ein Drittel würde immerhin eher zuraten. Es gibt im Dorf also eine Minderheit von ausgesprochen Wald-Fans, eine breite Mitte, die eher positiv gestimmt ist, und ebenfalls eine Minderheit, die ihre Gemeinde überwiegend kritisch sieht. Ob das in anderen Gemeinden ebenso aussieht, werden erst künftige Vergleichsbefragungen zeigen können.

Lebensqualität im Durchschnitt

Auf einer Skala von 1 bis 100 (als Höchstwert) wird die eigene Lebensqualität in Wald im Schnitt mit 75 eingestuft. Das entspricht etwa dem Durchschnitt vieler Gruppen und Gemeinschaften. Auch der derzeitige Gesamtstand von spirit.ch liegt mit 78 nur unwesentlich höher. Dafür ist die Bevölkerung von Wald leicht optimistischer, wenn es um die eigene Zukunft geht (76 gegenüber 74 bei spirit.ch).

Interessant: Auch in Wald sind die meisten Menschen der Ansicht, sie seien mehrheitlich selbst für ihre Lebensqualität verantwortlich – aber der Aussenwelt wird von ihnen doch eine deutlich höhere Bedeutung eingeräumt als dies im Gesamtdurchschnitt von spirit.ch der Fall ist.

Für mehr Details siehe Kästchen links...

**Detaillierte
Ergebnisse finden
Sie im Internet:**

www.wald-ar.ch
www.spirit.ch/wald.html

spirit.ch

Zufrieden mit der Lebensqualitäts-Sphäre Raum

Zur Lebensqualität gehört zentral, dass man im Raum am richtigen Ort zu Hause ist, was wiederum von einigen konkreten Werten und Zielen abhängt. Wir haben gefragt, wie wichtig jedes dieser Ziele sei, und wie zufrieden man mit der Verwirklichung dieser Ziele sei. Auf der folgenden Grafik ist etwas wichtiger, oder man ist zufriedener, je weiter draussen der Punkt liegt. Eingetragen sind die Durchschnittswerte aller Befragten.

Wie man sieht, bietet Wald im Bereich der Auto-Mobilität, aber auch bei den Möglichkeiten zur Haustierhaltung und zum Gärtnern, sowie teilweise auch bei der Kultur, mehr, als die Bewohner im Schnitt möchten – was nicht heisst, dass das für manche eben doch bedeutsame Lebensqualitäts-Faktoren sind. Defizite gibt es dagegen beim öffentlichen Verkehr und bei der Nachhaltigkeit der Mobilität. Hier liegt für Viele der eigentliche Schwachpunkt der Lebensqualität von Wald, was sich auch in etlichen frei formulierten Kommentaren über Wäldler „Lebensqualitäts-Killer“ äussert.

Auffällig ist die hohe Bedeutung von Werten wie „Reizvolle Umgebung“, „sichere Gegend“, „Kraft-Ort“, „Heimat“ und „Verwurzelung“. Ob diese Werte auch in anderen Dörfern so wichtig sind, wissen wir noch nicht. Fest steht hingegen, dass die Zufriedenheit in diesen Bereichen in Wald ebenfalls sehr hoch ist. Und damit die Lebensqualität insgesamt.

Gute Angebote zur Lebensqualität

Gefragt wurde auch, wie wichtig bestimmte Punkte, die eine Gemeinde anbieten kann, für die eigene Lebensqualität seien – und wie zufrieden man mit dem ist, was Wald hier bietet. Grossenteils decken sich hier Erwartungen und Erfüllungen ungefähr.

Mit zwei Ausnahmen: Bei den Einkaufsmöglichkeiten und bei der Höhe von Steuern und Abgaben liegt die Zufriedenheit deutlich unter den Erwartungen. Was wegen der Grösse und der besonderen Situation von Wald weder erstaunlich noch so schnell zu ändern sein wird...

Umgekehrt gibt es Punkte, bei denen die Zufriedenheit sogar höher ist als die Erwartung. Weshalb insgesamt die Lebensqualität in Wald AR als befriedigend bis gut eingestuft wird. Verbessern kann man alles immer, aber zur Lebensqualität gehört auch, zu sehen, was an Gutem schon da ist...

AG

Mitteilung der MG Wald

Leider ist es uns, aus personellen Gründen, nicht möglich den Silvesterrundgang durchzuführen.

Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen ein gute Neues Jahr.

Ihre MG Wald

Für Wäldler Schneesportler ein Begriff: Skilift Heiden neu mit Mittelstation

Beliebtes Nah-Skigebiet für Wäldlerinnen und Wäldler ist der oberhalb Heiden gelegene Bischofsberg, der von einem Skilift erschlossen ist. Erstmals in der kommenden Wintersaison 2009/10 wartet der beliebte Lift mit einer Mittelstation auf. Grund ist der im unteren Bereich oft herrschende Schneemangel. Dank der neuen Station kann ab sofort auch nur die obere Hälfte des schönen Skigebiets am Häädler Bischofsberg genutzt werden. egb.

Hoch über Heiden und auf halbem Weg zum Bischofsberg hat der Skilift eine Mittelstation erhalten, die kommenden Winter die Premiere erleben wird.

Bild Peter Eggenberger

Hochmotivierte Arbeitskräfte für einen Tag

Der Freitag 6. November 2009 war für die meisten Angestellten und deren Chefs ein «normaler» Arbeitstag. Nicht so für 17 Bewohner/innen aus den Heimen Neuschwende in Trogen, Soldanella in Rehetobel und Schönenbuel in Teufen. Sie erhielten an diesem Tag die Möglichkeit, bei Gewerbebetrieben in Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel reinzuschnuppern und den Ablauf eines «normalen» Arbeitstages mitzerleben. Unter dem Titel «Behinderte im Gwerb» führten das Werkheim Neuschwende, die Stiftung Waldheim und die örtlichen Gewerbevereine diese Aktion bereits zum fünften Mal mit Erfolg durch – zur grossen Freude aller Beteiligten. Nach dem ereignisreichen Tag trafen sich am Abend die «Gwerbler» mit ihren «Tagesangestellten» beim bereits zur Tradition gewordenen «Firobigbier» in der Krone Trogen, um das Erlebte gegenseitig auszutauschen.

Gabriel Frehner

Weitere Infos im Internet:

www.neuschwende.ch
www.stiftung-waldheim.ch
www.gewerbear.ch

Erwin Glauser – Wenk AG, Wald

Melchior Nussbaumer – Marlin Kosmetik, Wald

Waldmorgen 1./2. Klasse

Letzten Donnerstag sind wir in den Wald gegangen. Wir haben Punsch gekocht. Es hatte Hagenbuttertee, Apfelschnitze und Apfelsaft drin. Einmal durften wir zuerst losgehen und die Erstklässler mussten uns suchen. Dabei haben wir schöne Pferde gesehen. Aus dem Bach haben wir den Abfall geholt und in den Kübel beim Begegnungsplatz geleert.

Wir spielten am Bach und lösten die Staugen mit unserem Stecken, damit das Wasser besser abfließen konnte. Jeden Zweiten Donnerstag gehen wir in den Wald. Das ist sehr lustig, auch beim Regen.

MELANIE

AGNES

von Andreas und Marlen und Sven

DOMINIK

LYDIA

Dä Samichlaus isch cho!

Am Montag, 7. Dezember machten sich die 1. und 2. Klässler am Morgen auf die Suche nach dem Samichlaus und dem Schmutzli.

Auf dem Begegnungsplatz fanden wir tatsächlich die beiden, aber leider war das Eseli mit Fieber zu Hause geblieben...

Der Samichlaus wusste auch dieses Jahr über jedes Kind etwas zu berichten. Gespannt, aber auch ein bisschen nervös, was der Samichlaus wohl zu sagen hat, durfte jedes Kind vor den Samichlaus treten und seinen Worten lauschen. Belohnt wurde der Samichlaus mit einem Sprüchli, die Kinder mit Grittibänz und Punsch.

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr
verbunden mit herzlichem Dank
für die gute Zusammenarbeit

Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

Restaurant Schäfli
9044 Wald AR

Wir wünschen allen eine gesegnete
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
Ins neue Jahr.

Für Eure Treue bedanken wir uns und
freuen uns Euch alle ab dem 18.01.10
wieder bei uns zu bewirten.

Oeffnungszeiten über Weihnacht / Neujahr

24.12.09	900 – 1400
25.12.09	geschlossen
31.12.09	900 – 1400
1.1.-17.1.10	geschlossen

Erika + Familie

Nagelstudio Manuela
Neu: mit Airbrush

**Dorf 384
9044 Wald AR**

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

071 – 877 17 33
078 – 854 80 70

Garage Pecnik

GARAGE – SPENGLEREI – SPRITZWERK
Dorf 376 – 9044 Wald AR – 071 877 2033

Unseren geschätzten Kunden, Freunden sowie Bekannten wünschen wir frohe Festtage und ein gutes 2010

Wir danken für Ihre Treue und sind gerne mit unseren Dienstleistungen rund ums Auto auch im neuen Jahr für Sie da!

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 14. Januar 2010, Redaktionsschluss ist am Montag, **11. Januar 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und alles Gute im Neuen Jahr.

Redaktion Wanze

strassmann
EDV-Dienstleistungen

Paul Strassmann
dipl. Webmaster ZbW
Netzwerksupporter COMP TIA N+

Nord 77 9044 Wald
076 747 37 81

paul@strassmann.biz
www.strassmann.biz

Beratung • Verkauf • Support • Reparaturen • Webseiten • Netzwerk

Wellness für die Augen !

Philips 37PFL 8404

- 94cm LCD-Bildschirm mit 100Hz
- LED-Ambilight Stimmungslicht
- Auflösung 1920x1080 Bildpunkte
- Kontrastverhältnis 80000:1
- USB-Anschluss für Fotos
- B x H x T: 88.6 X 59.8 x 8.8 cm

Barpreis Fr. 1499.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Coiffeur Claudia
Visagistin

Liebe Kundschaft
Für Ihre Kundentreue bedanken
wir uns ganz herzlich.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten
und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.

Ihr Coiffeur Claudia-Team
Claudia Riedener und Marlis Altherr

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

**Wir wünschen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und
einen guten Start im neuen Jahr.**

**Auf diesem Weg möchten wir Ihnen DANKE sagen
für Ihre geschätzte Treue!**

Betriebsferien vom 25. Dez. 09 - 10. Jan. 2010

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

**Wir wünschen allen frohe Festtage
und ein erfolgreiches Jahr 2010,
verbunden mit dem Dank für die
angenehme Zusammenarbeit.**

Löwen
Rehetoebel

Vom 8. bis 24. Januar 2010

«(S)paradiesische Wochen»

**Sauerbraten, Kalbskopf, Chrös, Kutteln
und andere «Arme Leute»-Speisen**

Auf Ihren Besuch freut sich Liselotte Tobler
www.loewen-rehetoebel.ch

OSTWIND
Tarifverbund

ostwind.ch

Der neue Fahrplan 2010 ist abholbereit!

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde oder bei der nächsten Verkaufsstelle.
Infos, Verkaufsstellenliste: ostwind.ch

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Besuchen Sie uns am Weihnachtsmarkt in Speicher und entdecken Sie viele tolle Geschenkideen. Am 12. Dezember 2009 von 10.00 bis 18.00 Uhr.

d'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Tel. 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch

SPAR

Wald

- Wir danken für Ihre Kundentreue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2010
- Bestellen Sie frühzeitig Käseplatten, Fleisch, Früchtekörbe, Brot auf Weihnachten/Neujahr
- Hauslieferdienst, Getränkeservice
- **Öffnungszeiten:** **Montag bis Freitag:**
7.30–12.00 und 14.00–18.30
Samstag:
7.30–16.00 Uhr

Kaufmann Frischmarkt GmbH
SPAR Supermarkt Wald
Familie Kaufmann und Team
Tel. 071 877 13 53

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

SPAR

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 10. Dez.	4. Jungschützenkurs Zimmerschützen	18 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 10. Dez..	4. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 12. Dez.	4. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Di. 15. Dez.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 17. Dez.	Malgruppe	16 – 17. 30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 17. Dez.	5. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 19. Dez.	5. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Mo. 21. Dez.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 740 02 85	Pro juventute
Sa. 09. Jan.	Hundesteuereinzug	10 – 11.30 Uhr, Pausenhalle MZA	Kantonspolizei
Do. 14. Jan.	6. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 16. Jan.	6. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 23. Jan.	Cup Zimmerschützen	Nach Aufgebot, Oberegg	Zimmerschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Lagerkartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Mostbröckli, Speck, Hamburger. Ab heute alle 2 Wochen Blut und Leberwürste. Zu Weihnachten auf Bestellung Enten und Ofen-Truten.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Gottfried Heeb, Birli 93, Wald	Christbäume: Weiss- und Rottannen ab Fr. 10.- / Stk.	Ab sofort Tel. 071 877 18 30

Das ganze Team der Metzgerei Locher in Trogen
wünscht Ihnen allen Frohe Festtage und einen guten Rutsch!

Wir bedanken uns besonders beim Spar-Team und den
Landfrauen

Für die gute Zusammenarbeit übers Jahr !

Impressum

Erscheinungstag
alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss
Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 x 125 mm oder
93 x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.-
⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion
Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage
420 Exemplare; geht an alle
Haushaltungen der Gemeinde
Wald AR

Druck
Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise
Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto